

Universidade Federal de Goiás
Faculdade de Artes Visuais
Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual

Marcelo Rodrigues Souza Ribeiro

DO INIMAGINÁVEL: CINEMA, DIREITOS HUMANOS, COSMOPOÉTICAS

Tese de Doutorado

Goiânia
2016

Universidade Federal de Goiás
Faculdade de Artes Visuais
Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual

Marcelo Rodrigues Souza Ribeiro

DO INIMAGINÁVEL: CINEMA, DIREITOS HUMANOS, COSMOPOÉTICAS

Tese apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual – Doutorado da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, como exigência parcial para obtenção do título de DOUTOR EM ARTE E CULTURA VISUAL, linha de pesquisa Imagem, Cultura e Produção de Sentido, sob orientação da Prof^ª. Dra. Rosana Horio Monteiro

Goiânia
2016

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS (TEDE) NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás (UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD/UFG), sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o documento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou *download*, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.

1. Identificação do material bibliográfico: Dissertação Tese

2. Identificação da Tese ou Dissertação

Autor (a):	Marcelo Rodrigues Souza Ribeiro		
E-mail:	marcelo@incinerrante.com		
Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
Vínculo empregatício do autor	Nenhum		
Agência de fomento:	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior	Sigla:	Capes
País:	Brasil	UF:	GO
		CNPJ:	00.889.834/0001-08
Título:	Do inimaginável: cinema, direitos humanos, cosmopoéticas		
Palavras-chave:	Cinema, direitos humanos, cosmopolitismo		
Título em outra língua:	On the unimaginable: film, human rights, cosmopoetics		
Palavras-chave em outra língua:	Film, human rights, cosmopolitanism		
Área de concentração:	Arte, cultura e visualidades		
Data defesa: (dd/mm/aaaa)	17/05/2016		
Programa de Pós-Graduação:	Arte e Cultura Visual		
Orientador (a):	Dra. Rosana Horio Monteiro		
E-mail:	rhorio@gmail.com		
Co-orientador (a):*	-		
E-mail:	-		

*Necessita do CPF quando não constar no SisPG

3. Informações de acesso ao documento:

Concorda com a liberação total do documento SIM NÃO¹

Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o envio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF ou DOC da tese ou dissertação.

O sistema da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações garante aos autores, que os arquivos contendo eletronicamente as teses e ou dissertações, antes de sua disponibilização, receberão procedimentos de segurança, criptografia (para não permitir cópia e extração de conteúdo, permitindo apenas impressão fraca) usando o padrão do Acrobat.

 Assinatura do (a) autor (a)

Data: 30 / 06 / 2016

¹ Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste prazo suscita justificativa junto à coordenação do curso. Os dados do documento não serão disponibilizados durante o período de embargo.

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do
Programa de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG.

Ribeiro, Marcelo R. S.

Do inimaginável: cinema, direitos humanos, cosmopoéticas
[manuscrito] / Marcelo R. S. Ribeiro. - 2016.
336 f.: il.

Orientador: Profa. Dra. Rosana Horio Monteiro.

Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Goiás, Faculdade de
Artes Visuais (FAV), Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura
Visual, Goiânia, 2016.

Bibliografia.

Inclui fotografias, lista de figuras.

1. cinema. 2. direitos humanos. 3. cosmopolitismo. I. Horio
Monteiro, Rosana, orient. II. Título.

CDU 791

Marcelo Rodrigues Souza Ribeiro

Do Inimaginável: cinema, direitos humanos, cosmopoéticas

Banca Examinadora

Profa. Dra. Rosana Horio Monteiro (FAV/UFG)
Orientadora e Presidente da Banca

Prof. Dr. César Geraldo Guimarães (FAFICH/UFG)
Membro Externo

Profa. Dra. Andrea Cláudia Miguel Barbosa (UNIFESP-Guarulhos)
Membro Externo

Prof. Dr. José Maria Gonçalves da Silva Ribeiro (FAV/UFG)
Membro Interno

Prof. Dr. Samuel José Gilbert de Jesus (FAV/UFG)
Membro Interno

Prof. Dr. Luis Felipe Kojima Hirano (FCS/UFG)
Suplente Externo

Prof. Dr. Rodolfo Eduardo Scachetti (UNIFESP-Baixada Santista)
Suplente Externo

Prof. Dr. Raimundo Martins da Silva Filho (FAV/UFG)
Suplente Interno

Agradecimentos

O caminho que conduziu a esta tese foi bastante irregular; sua complexidade e sua amplitude, entretanto, deram ao movimento da pesquisa um impulso recorrente e um horizonte a que aspirar. Embora o trabalho e as ansiedades da escrita sejam experiências fundamentalmente solitárias, a inquietude que atravessa tais experiências permanece assombrada por uma série de interlocutores – talvez seja mais preciso dizer: de fantasmas. Efetivamente, teria sido impossível atravessar sozinho o itinerário que se iniciou, institucionalmente, em março de 2012, e chegou a seu termo possível em maio de 2016, mais de quatro anos depois.

A vida se tornou inimaginável sem minha filha, Ísis, e a ela agradeço por ser tanto. Espero que, se um dia se interessar pelo assunto e decidir ler algo do que escrevi aqui, ela saiba que a existência dela me inspirou, me deslocou, me conduziu e me alterou, ao mesmo tempo em que, cotidianamente, foi parte crucial do que me fez buscar estar perto de mim mesmo, voltar para caminhos que já tinham se insinuado diante dos meus passos e se parecem com uma casa, enfim, recuperar algum sentido de mim mesmo.

Agradeço à minha mãe, Maria Luiza, que é uma amiga constante e que sempre me incentivou de tantas formas, e ao meu pai, que se foi quando eu já sabia que começaria o doutorado, em fevereiro de 2012, deixando saudade e serenidade (uma saudade serena, uma serenidade atravessada pela falta que ele faz).

Agradeço à Juliana, que apareceu na minha vida no final do percurso, que parece que devia ter chegado antes, que participou com leveza e com intensidade do caminho que começamos a compartilhar no final de novembro de 2015, sem saber onde ele nos levaria. Ainda não sabemos, e pouco importa: há uma gratidão imensa nessa partilha dos passos, e isso tem sido muito bonito de viver.

Por fim, não poderia ter chegado ao fim do doutorado sem a bolsa que recebi da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes, Ministério da Educação) e sem a ajuda de minha orientadora, a professora Dra. Rosana Horio Monteiro. Também teria sido inviável realizar esta tese sem a interlocução de professores e de professoras com quem aprendi de diversas maneiras, sobre assuntos próximos ou distantes em relação àqueles aqui abordados, desde antes do doutorado; de colegas e de amigos que me emprestaram seus olhos e seus ouvidos, seja para discutir parte do que eu buscava

realizar com a pesquisa, seja para conversar sobre as coisas da vida; de gente com quem conversei mais ou menos brevemente em eventos acadêmicos ou em redes sociais; de gente com quem convivi mais ou menos intensamente, cujas impressões deixaram sua marca em mim, em meu olhar, em meus passos, mesmo que talvez permaneçam parcial ou totalmente invisíveis nas páginas a seguir. Com a prudência de não citar nomes, meus agradecimentos a cada um e a cada uma que me viu e me ouviu falar do que me inquietava. Vocês habitam e assombram as páginas desta tese, embora os erros sejam todos, sem dúvida, de minha responsabilidade. Em todo caso, espero que possam encontrar no que escrevi algo da inquietude frutífera que me conduziu e me desorientou ao mesmo tempo.

Resumo

Esta tese interroga a relação entre cinema e direitos humanos, com base em uma abordagem fundamentalmente teórica e conceitual que tem como objetivo último a abertura de um programa mais amplo de pesquisa: a elaboração do que denomino atlas cosmopoético. Historicamente, os principais modos de relação entre cinema e direitos humanos consistem nos usos de imagens como documentos para denunciar violações e como parte do trabalho de memória em torno dessas violações. Nesse tipo de contexto, o cinema participa da construção de um arquivo do mal, contra o qual a “consciência da humanidade” declara os princípios de dignidade universal do projeto cosmopolítico dos direitos humanos. Ao mesmo tempo, o cinema participa da construção de um arquivo do comum, no qual os princípios dos direitos humanos assumem forma sensível. Ao interrogar o problema do devir-sensível da “consciência da humanidade”, é preciso reconhecer que um dos motivos recorrentes da relação entre cinema e direitos humanos consiste no tema do inimaginável e no problema das imagens que faltam. Introduzido a partir da leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o exemplo histórico paradigmático das imagens dos campos nazistas e da experiência concentracionária assume um lugar central entre os diversos objetos estudados, numa análise do processo de arquivamento das imagens dos campos como evidências sensíveis do inimaginável e das formas de montagem das imagens dos campos como tentativas de pensar seus sentidos e de construir o arquivo de sua memória. Enquanto a ficção tende, com Samuel Fuller e Orson Welles, por exemplo, a revisitar o arquivo e a reorganizar seus elementos em função de narrativas e de interesses alheios aos contextos originários das imagens, o documentário encontra na denegação do arquivo o seu impulso, como evidencia a obra de Claude Lanzmann. Entre o rearquivamento ficcional e a denegação, emergem possibilidades experimentais de remontagem do arquivo, com base na abertura anarquívica que desestrutura e reorganiza suas imagens, em filmes de Alain Resnais, Mikhail Romm e Jean-Luc Godard. Assim como o projeto cosmopolítico dos direitos humanos depende do devir-sensível da “consciência da humanidade” para sua disseminação universal, conceitos jurídicos como “genocídio” e “crime contra a humanidade” encontram nas imagens cinematográficas uma de suas formas privilegiadas de inscrição sensível.

Palavras-chave

Cinema; direitos humanos; cosmopolitismo

Abstract

This thesis interrogates the relation between film and human rights, based upon a fundamentally theoretical and conceptual approach whose ultimate goal is the opening of a broader research program: the elaboration of what I call a cosmopoetic atlas. Historically, the main modes of relation between film and human rights consist in the uses of images as documents to denounce violations and as part of the work of memory which surrounds those violations. In this kind of context, film takes part in the construction of an archive of evil, against which the “conscience of mankind” declares the principles of universal dignity of the cosmopolitical project of human rights. At the same time, film takes part in the construction of an archive of the common, in which the principles of human rights take up sensible forms. While interrogating the problem of the becoming-sensible of the “conscience of mankind”, one must acknowledge that one of the recurring motifs of the relation between film and human rights consists in the theme of the unimaginable and the problem of the missing images. Introduced through the reading of the 1948 Universal Declaration of Human Rights, the historical and paradigmatic example of the images picturing the Nazi camps and concentrationary experience rises up to a prominent place among the several studied objects, in an analysis of the archiving process of the camps’ images as sensible evidences of the unimaginable and of the forms of montage of the camps’ images as attempts at thinking their meanings and constructing the archive of their memory. While the fiction of Samuel Fuller and Orson Welles, for instance, tends to revisit the archive and to reorganize its elements following plots and interests which do not belong to the original contexts of the images, the documentary of Claude Lanzmann, for instance, finds its impulse in the refusal or, more precisely, in the denegation of the archive. Between the fictional rearchiving and the denegation, some experimental possibilities of remontage of the archive emerge, based upon the anarchivic openness which destructures and reorganizes its images, in films by Alain Resnais, Mikhail Romm and Jean-Luc Godard. Just as the cosmopolitical project of human rights depends on the becoming-sensible of the “conscience of mankind” for its universal dissemination, juridical concepts such as “genocide” or “crime against humanity” find one of their privileged forms of sensible inscription in film images.

Keywords

Film; human rights; cosmopolitanism

Résumé

Cette thèse interroge le rapport entre cinéma et droits humains, selon une approche fondamentalement théorique et conceptuelle dont l'objectif ultime est d'ouvrir un programme plus large de recherche : l'élaboration de ce que j'appelle un atlas cosmopoétique. Historiquement, les modes principaux de rapport entre cinéma et droits humains consistent aux usages d'images en tant que documents pour dénoncer des violations et dans le cadre d'un travail de mémoire au tour de telles violations. Dans ce type de contexte, le cinéma participe de la construction d'une archive du mal, contre laquelle la "conscience de l'humanité" déclare les principes de dignité universelle du projet cosmopolitique des droits humains. Au même temps, le cinéma participe de la construction d'une archive du commun, dans lequel les principes des droits humains prennent forme sensible. Pour interroger le problème du devenir-sensible de la "conscience de l'humanité", il faut reconnaître que l'un des leitmotifs du rapport entre cinéma et droits humains consiste au thème de l'inimaginable et au problème des images manquantes. Introduit à partir de la lecture de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, l'exemple historique paradigmatique des images des camps nazis et de l'expérience concentrationnaire prend une place centrale parmi les différents objets étudiés, dans une analyse du procès d'archivement des images des camps en tant qu'évidences sensibles de l'inimaginable, aussi que des formes de montage des images des camps en tant que tentatives d'en penser les sens et de construire l'archive de sa mémoire. Alors que la fiction de Samuel Fuller et d'Orson Welles, par exemple, tend à revisiter l'archive et à réorganiser ses éléments en fonction de narratives et d'intérêts qui ne concerne plus les contextes originaires des images, le documentaire d'un Claude Lanzmann, par exemple, trouve son impulsion dans le refus ou, plus précisément, dans la dénégation de l'archive. Entre le réarchivement fictionnel et la dénégation, émergent des possibilités expérimentales de remontage de l'archive, à partir de l'ouverture anarchivique qui perturbe et réorganise ses images, chez Alain Resnais, Mikhail Romm et Jean-Luc Godard. Ainsi que le projet cosmopolitique des droits humains dépend du devenir-sensible de la "conscience de l'humanité" pour sa dissémination universelle, des concepts juridiques tels que "génocide" ou "crime contra l'humanité" trouve dans les images cinématographiques l'une de ses formes privilégiées d'inscription sensible.

Mots-clés :

Cinéma; droits humains; cosmopolitisme

Lista de figuras

Prancha Paisagens.....	25
Prancha 1 – <i>Majdanek: cmentarzysko Europy</i> (1944).....	71
Prancha 2 – <i>Auschwitz (Oświęcim)</i> (1944).....	73
Prancha 3 – <i>N'Dimagou, la dignité</i> (Abderrahmane Sissako, 2008)	111
Prancha 4 – <i>Le jeu</i> (Abderrahmane Sissako, 1988/1991).....	113
Prancha 5 – <i>La vie sur terre</i> (Abderrahmane Sissako, 1998).....	115
Prancha 6 – <i>Heremakono</i> (Abderrahmane Sissako, 2002).....	117
Prancha 7 – <i>Bamako</i> (2006).....	119
Prancha 8 – <i>The Big Red One</i> (Samuel Fuller, 1980/2004).....	147
Prancha 9 – <i>Falkenau, vision de l'impossible</i> (Emil Weiss, 1988).....	149
Prancha 10 – <i>Verboten!</i> (Samuel Fuller, 1959)	151
Prancha 11 – <i>The Stranger</i> (Orson Welles, 1946)	154
Prancha 12 – <i>Shoah</i> (Claude Lanzmann, 1985)	156
Prancha 13 – <i>Nuit et Brouillard</i> (Alain Resnais, 1955)	161
Prancha 14 - <i>Obyknovennyy fashizm</i> (Mikhail Romm, 1965).....	166
Prancha 15 – <i>Histoire(s) du cinéma: 1a. Toutes les histoires</i> (Jean-Luc Godard, 1988) ..	169
Prancha 16 – <i>Sometimes in April</i> (Raoul Peck, 2005).....	258
Prancha 17 – <i>O mundo</i> (2004)	291
Prancha Rostos	310

Sumário

Introdução.....	14
Parte 1 – Campos, contracampos	30
1. Humanidade e mundanidade.....	31
1.1. O devir-sensível da consciência da humanidade	31
1.2. Cosmopolíticas e cosmopoéticas	34
1.3. Do arquivo à abertura anarquívica.....	40
1.4. A política do universalismo e a época dos direitos humanos	55
1.5. O cinema como aparelho cosmopoético.....	66
2. Experiência concentracionária e dignidade: dos campos à disseminação dos contracampos.....	75
2.1. Filmar os campos: arquivamento e testemunho	75
2.2. Ver os campos: arquivo e julgamento.....	82
2.3. Rever os campos: memória e consciência da humanidade	93
2.4. Disseminar os contracampos.....	98
2.5. A dignidade inimaginável: para um atlas cosmopoético	101
3. A cosmopoética da fragilidade: Abderrahmane Sissako, a sensibilidade cosmopolita e a imaginação do comum	121
3.1. As invenções da humanidade.....	122
3.2. A vida possível.....	126
3.2.1. A guerra: <i>Le jeu</i> (1988/1991)	128
3.2.2. O amor: <i>Octobre</i> (1993) e <i>Sabriya</i> (1997).....	130
3.2.3. O retorno: <i>Rostov-Luanda</i> (1997)	131
3.2.4. A incomunicabilidade: <i>La vie sur terre</i> (1998) e <i>Heremakono</i> (2002) ...	133
3.2.5. O mundo: <i>Bamako</i> (2006), <i>Le rêve de Tiya</i> (2008) e <i>N'Dimagou, la dignité</i> (2008).....	139
Parte 2 – Arquivo, antiarquivo, anarquivo.....	146
4. Rearquivamento ficcional: o arquivo revisitado	171
4.1. Pensar o horror: <i>The Big Red One</i> (1980/2004), de Samuel Fuller.....	171
4.2. Repensar o horror: <i>Falkenau, vision de l'impossible</i> (1988), de Emil Weiss ...	175
4.3. A pedagogia do arquivo: <i>Verboten!</i> (1959), de Samuel Fuller.....	181
4.4. A insuficiência da imagem: <i>The Stranger</i> (1946), de Orson Welles	186
5. Antiarquivo: o arquivo denegado	195
5.1. A imaginação contra o arquivo: <i>Shoah</i> (1985), de Claude Lanzmann	195
6. Anarquivo: o arquivo remontado.....	222
6.1. A disseminação interrogativa: <i>Nuit et Brouillard</i> (1955), de Alain Resnais.....	222
6.2. A confrontação do fascismo no cotidiano: <i>Obyknovennyy fashizm</i> (1965), de Mikhail Romm.....	239
6.3. O arquivo expandido contra a aniquilação: <i>Histoire(s) du cinéma, 1a. Toutes les histoires</i> (1988), de Jean-Luc Godard	247

Parte 3 – Comum, comunidade, mundo	257
7. <i>Sometimes in April</i> : a inscrição sensível do genocídio como crime contra a humanidade	260
7.1. Os tempos da história	260
7.1.1. Da história: a memória	260
7.1.2. Os tempos: da imaginação	264
7.1.3. Memória e imaginação	269
7.2. Os tropos da história	272
7.2.1. Da história: a consciência	272
7.2.2. Os tropos: da comunidade	275
7.2.3. Consciência e comunidade	282
8. O Mundo, o mundo: da alegoria da globalização à revelação do comum	293
8.1. Revelação do mundo	293
8.2. Globalização: o mundo como parque temático	294
8.3. Margens: Jia Zhangke, a China e a globalização	297
8.4. Geografias: a paisagem como artifício e como afeto	298
8.5. Incomunicabilidade: a máquina do mundo	300
Conclusão	321
Referências bibliográficas	327
Referências filmográficas	335

Introdução

O tema desta tese é duplo: cinema e direitos humanos. Suas motivações são, em primeiro lugar, teóricas e conceituais, e uma de suas condições de possibilidade é um distanciamento parcial tanto em relação à urgência que caracteriza a situação dos direitos humanos no mundo quanto em relação aos usos e aos sentidos do cinema que correspondem a essa urgência e à recorrência das mais diversas violações da dignidade humana que atravessam a história recente. Se, por um lado, foi fundamental reconhecer e considerar as possibilidades e os limites do cinema como instrumento de denúncia de violações, como recurso de divulgação de princípios de direitos humanos e como aparelho de construção da memória da humanidade, o distanciamento parcial em relação à urgência das violações e ao sentido instrumental que confere ao cinema tornou possível, por outro lado, propor uma interrogação do cinema como aparelho cosmopoético que participa do que denomina devir-sensível da “consciência da humanidade”. Essa interrogação constitui o problema de pesquisa que orienta a diversidade de abordagens contida nos diferentes capítulos da tese.

O tema duplo corresponde a uma necessidade: transitar entre imagem e palavra, entre a matéria irreduzivelmente sensível que dá ao cinema a sua consistência paradoxal e a matéria fundamentalmente conceitual que dá aos direitos humanos sua eficácia jurídico-política ambivalente. Nesse sentido, não se trata de partir de um dos temas para chegar ao outro, o que implicaria dar algum tipo de precedência a um deles – seja tratando o discurso jurídico-político dos direitos humanos como um conjunto de conceitos que o cinema apenas buscaria representar (em documentários, em filmes históricos, em filmes políticos etc.), seja tratando o cinema como uma forma cultural mais abrangente de que as instituições de direitos humanos poderiam eventualmente se apropriar (em campanhas de publicidade e propaganda, em eventos, em encomendas artísticas etc.). A interrogação do cinema como aparelho cosmopoético está relacionada ao reconhecimento dessas possibilidades e, ao mesmo tempo, ao

transbordamento do enquadramento que as constitui, em direção a um questionamento das formas de criação (*poiesis*) do mundo (*cosmos*) como espaço intermediário da comunidade política da humanidade.

Nesse sentido, interrogar a articulação disjuntiva entre cinema e direitos humanos exige que o trânsito entre imagem e palavra permaneça indecível. Se começo com a leitura de uma expressão preambular da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, argumentando que o devir-sensível da “consciência da humanidade” aparece como uma condição de possibilidade da afirmação dos princípios que constituem os direitos humanos, o enquadramento interpretativo que permite essa leitura está atravessado pela memória do cinema e de seu século. De modo análogo, quando analiso filmes e trechos de filmes de diferentes cineastas, é o interesse no modo como se pode reconhecer em suas imagens os traços da emergência da “consciência da humanidade” que orienta minha abordagem. Eis a escrita dupla do devir-sensível da “consciência da humanidade”, conceito por meio do qual procuro compreender o processo de inscrição dos princípios jurídico-políticos dos direitos humanos no que Jacques Rancière (2005) denomina “partilha do sensível” e na esfera do que Emanuele Coccia (2010) define como a “vida sensível” das imagens: por um lado, os princípios dos direitos humanos são indissociáveis de suas formas de aparição e de exposição como (parte de) imagens; por outro lado, o cinema é, de modo geral, um dos aparelhos de fabricação sensível da “consciência da humanidade” que torna possível a afirmação dos direitos humanos, assim como do mundo comum pressuposto por essa consciência e pelos princípios de dignidade que ela afirma.

Embora alguma perspectiva histórica seja crucial para qualquer abordagem de cinema e direitos humanos, as motivações que orientaram a pesquisa foram teórico-conceituais, em vez de historiográficas. Nesse sentido, não apresento uma história, mas uma discussão historicamente informada das relações entre cinema e direitos humanos, por meio da abordagem de objetos de análise de diferentes tipos, provenientes de diversos contextos históricos e sociais. Dessa forma, o tema duplo – cinema e direitos humanos – se desdobra numa pluralidade de objetos fílmicos, cujo lugar

comum é sua relação com a emergência da “consciência da humanidade” que declara os direitos humanos e com a invenção de um mundo por vir a partir da comunidade da humanidade.

É à delimitação desse lugar comum em que podem se reunir objetos tão diversos que se dedica o capítulo 1, “Humanidade e mundanidade”. Efetivamente, os conceitos que compõem o título do capítulo correspondem a dois aspectos distintos, embora correlatos, do projeto dos direitos humanos, tais como abordados por Hannah Arendt (1948; 1989; 2008; 2011). Como forma privilegiada de cosmopolitismo, os direitos humanos dependem tanto da imaginação de uma comunidade da humanidade quanto da projeção dessa comunidade sobre o mundo. Dessa forma, o projeto cosmopolítico dos direitos humanos, que procuro reconhecer em sua história contemporânea e em sua genealogia moderna, com base em um diálogo com teóricos como Rita Segato (2006), Lynn Hunt (2007), Upendra Baxi (2008) e Pádua Fernandes (2009) e Lydia H. Liu (2014), assim como, de modo menos direto, Costas Douzinas (2000), Norberto Bobbio (2004) e Samuel Moyn (2010), exige tanto a inscrição da “consciência da humanidade” a que se refere o preâmbulo da Declaração de 1948 em formas de devir-sensível quanto a elaboração de formas de criação de um mundo comum, isto é, de cosmopoéticas. O argumento central do capítulo pode ser resumido da seguinte forma: o cinema é uma das formas do devir-sensível da consciência da humanidade e um dos aparelhos de criação do mundo comum de que depende o projeto cosmopolítico dos direitos humanos.

Para construir o argumento central do capítulo 1, dedico parte significativa de suas páginas a uma discussão sobre a genealogia moderna e a história contemporânea dos direitos humanos, cujo interesse é menos historiográfico do que teórico-conceitual, ressaltando a questão das imagens e de seu lugar no projeto cosmopolítico dos direitos humanos, com base num diálogo com as investigações de Sharon Sliwinski (2011). O quadro conceitual esboçado nesse capítulo delimita as coordenadas em que as análises contidas nos capítulos seguintes devem ser situadas: enquanto o problema da imaginação da humanidade corresponde ao conceito de devir-sensível

da consciência da humanidade, o problema da invenção do mundo comum corresponde ao conceito de cosmopoética; entre um e outro, desdobra-se a questão dos arquivos – o arquivo do mal contra o qual a “consciência da humanidade” declara os direitos humanos e o arquivo do comum que se insinua ou se projeta num mundo ainda por vir. Ao introduzir a constelação de problemas associados ao conceito de arquivo, em diálogo com Jacques Derrida (2001) e Achille Mbembe (2002), introduz-se a abordagem das imagens dos campos nazistas, que será desdobrada no capítulo seguinte, que aprofunda o diálogo já iniciado no capítulo inicial com Georges Didi-Huberman (2010).

O capítulo 2, “Experiência concentracionária e dignidade: dos campos à disseminação dos contracampos”, explora o contexto histórico em que surge a Declaração de 1948, assim como sua persistência e sua força exemplar nas décadas seguintes, explorando, por um lado, uma das formas paradigmáticas de arquivo do mal a que responde o projeto cosmopolítico dos direitos humanos em sua configuração contemporânea – a experiência concentracionária e o projeto de extermínio desenvolvido nos campos nazistas – e, por outro lado, um dos temas recorrentes de qualquer forma de arquivo do comum a que aspiram os princípios de direitos humanos – a dignidade.

A exploração do arquivo visual inaugurado pelas imagens registradas pelos exércitos aliados durante a abertura dos campos nazistas¹ conduz à discussão do que está em jogo no gesto de filmar os campos, no gesto de vê-los em montagens específicas e sempre parciais e, finalmente, no gesto de revê-los em meio ao interminável trabalho da memória, com base em diálogo analítico-teórico com Georges Didi-Huberman (2010), Christian Delage (2001, 2007) e Andreas Huyssen (2014). Se, como argumento, as imagens dos campos estão associadas à reconfiguração contemporânea

¹ No capítulo 2, que é o primeiro em que se encontra uma abordagem analítica, além de teórica e conceitual, as imagens analisadas com maior rigor representam um conjunto mais amplo que está disponível parcialmente na internet, seja em *sites* de museus e arquivos, seja em plataformas como o YouTube. A seleção desses filmes se deve tanto à sua acessibilidade atual quanto a seu caráter paradigmático no que concerne à iconografia que inauguram e aos efeitos que têm na história do cinema. O filme *Majdanek: cmentarzysko Europy* (1944) foi exibido por um canal de televisão polonês e a gravação dessa transmissão está disponível em um *site* de compartilhamento. O filme *Auschwitz (Oświęcim)* (1944) está disponível digitalmente em <https://archive.org/details/Auschwitz1946> (acesso em 12/04/2016).

do projeto cosmopolítico dos direitos humanos, depois da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), definindo parte do pano de fundo distópico de “atos bárbaros” contra os quais a “consciência da humanidade” declara os direitos humanos em 1948, um dos sentidos da utopia de dignidade universal é a disseminação de contracampos em que seja possível reconhecer uma comunidade mundial da humanidade.

A palavra “contracampo” emerge, assim, tanto como um conceito de estética cinematográfica – o contracampo como parte de um esquema ou de uma estrutura de montagem que sugere uma relação de olhar entre sujeitos e/ou entre sujeitos e objetos visíveis em planos distintos e encadeados – quanto como um conceito de análise histórica – os contracampos como formas de resistência aos campos de concentração e de extermínio e à projeção de sua lógica como “paradigma político do moderno”, nas palavras de Giorgio Agamben (2002, p. 125-194). Dessa forma, conforme essa escrita dupla do conceito, a disseminação de contracampos corresponde, por um lado, à recorrência de contracampos de dignidade (cuja figura paradigmática é a sucessão de rostos de pessoas que reagem a alguma visão das atrocidades) nas diferentes formas de montagem das imagens dos campos; por outro lado, nos contracampos se deve reconhecer um dos impulsos imaginativos que constitui o projeto cosmopolítico dos direitos humanos, a saber: a busca de imagens da dignidade, de modo mais geral, isto é, de realização e de plenitude de desenvolvimento da humanidade, da personalidade e da felicidade.

Uma das problemáticas centrais da pesquisa aparece, nesse capítulo, em toda a sua complexidade: o tema do inimaginável. Ao abordar as imagens dos campos nazistas como evidências sensíveis do inimaginável, argumento que o arquivo visual dos campos permanece assombrado pelas imagens que faltam do extermínio. Nesse sentido, a experiência concentracionária pode ser definida, essencialmente, como aquilo de que faltam irremediavelmente as imagens. Ao mesmo tempo, os contracampos múltiplos da dignidade universal devem permanecer inimagináveis, no sentido de que será sempre preciso imaginá-los novamente, a cada vez, como sugere minha análise do curta-metragem *N'Dimagou, la dignité* (2008), de Abderrahmane Sissako, que pertence à coletânea *Stories on human rights*, encomendada pelo Alto Comissário

das Nações Unidas para os Direitos Humanos em comemoração aos 60 anos da Declaração de 1948².

É à análise da obra de Abderrahmane Sissako que se dedica o capítulo 3, “A cosmopoética da fragilidade: Abderrahmane Sissako, a sensibilidade cosmopolita e a imaginação do comum”, publicado originalmente no livro *Filmes da África e da diáspora: objetos de discursos*, organizado por Alessandra Meleiro e Mahomed Bamba (2012). Nesse capítulo, exploro todos os filmes que Sissako realizou até 2012, o que implica que *Timbuktu* (2014), seu último longa-metragem, não faz parte do conjunto de objetos analisados³. Com base numa perspectiva histórica panorâmica, interrogo o problema das invenções da humanidade por meio do cinema, em diálogo com as propostas de Ella Shohat e Robert Stam (1994, 2006) de crítica ao eurocentrismo e com as discussões Bruce Robbins (1998) sobre cosmopolitismo, entre outros. O cinema de Abderrahmane Sissako tem como condição de possibilidade uma série de deslocamentos transnacionais que o associam a uma sensibilidade cosmopolita, desde a trajetória biográfica do diretor até a estrutura de produção que sua obra movimenta, com recursos humanos e capital de diferentes partes do mundo. Ao mesmo tempo, parte significativa de suas preocupações temáticas corresponde aos problemas que procuro apreender por meio do conceito de imaginação do comum e ao que, no restante da tese, emerge em torno do conceito de cosmopoética.

O conjunto formado pelos capítulos 1, 2 e 3 constitui a parte 1 da tese, intitulada “Campos, contracampos”. A essa parte correspondem as pranchas de imagens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Enquanto o capítulo 1 define as principais coordenadas conceituais da pesquisa, e o capítulo 3 demonstra uma das diversas possibilidades de análise

² O filme de Sissako analisado nesse trecho do capítulo 2, que está disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=Wsu7sBmUqNI> (acesso em 12/04/2016), foi selecionado devido à sua centralidade para a discussão do conceito de dignidade, além de representar tanto a coletânea em que se insere (de que restaram 21 curtas não analisados que, embora igualmente disponíveis na internet, teriam conduzido a pesquisa a um nível de especificidade insustentável, tendo em vista suas pretensões mais amplas) quanto a obra de Sissako, que é objeto do capítulo 3.

³ Mantive o texto original de todas as partes da tese que foram publicadas (capítulos 3, 7 e 8). Os filmes de Sissako analisados no capítulo 3 estão disponíveis em DVDs comerciais em países como França e Estados Unidos e, sob a forma de arquivos digitais transcodificados, em *sites* de compartilhamento. A única exceção foi *Rostov-Luanda* (1997), que acessei em formato VHS emprestado à Université de Montréal no ano de 2011.

baseadas nessas coordenadas, o capítulo 2 ocupa um lugar central, na parte 1, na medida em que articula as preocupações teórico-conceituais e as possibilidades analíticas contidas nos outros dois capítulos, por meio de uma exploração da relação entre cinema e direitos humanos em contato com as imagens dos campos nazistas e com as imagens da dignidade, assim como com as imagens que faltam de um lado e de outro.

A parte 2 da tese, intitulada “Arquivo, antiarquivo, anarquivo”, desdobra analiticamente a problemática do arquivo, introduzida no capítulo 1 em diálogo com Jacques Derrida (2001) e Achille Mbembe (2002). Seus três capítulos correspondem a três formas de relação com o arquivo visual dos campos nazistas que percorrem a história do cinema, na segunda metade do século XX: a revisitação das imagens de arquivo, a recusa do arquivo e a remontagem do arquivo. Dessa forma, o capítulo 4 da tese, “Rearquivamento ficcional: o arquivo revisitado”, analisa os usos de imagens de arquivo em filmes de Samuel Fuller – *Verboten!* (1959) e *The Big Red One* (1980/2004), assim como sua primeira experiência com filmagens, que é tema do documentário *Falkenau, vision de l'impossible*, de Emil Weiss (1988) – e de Orson Welles – com o inaugural *The Stranger* (1946)⁴. As pesquisas de Christian Delage (2001, 2003, 2007) são fundamentais para compreender o modo como a ficção cinematográfica se apropria de imagens documentais que passam a fazer parte de um arquivo dos campos nazistas, mas meus interesses ultrapassam o tipo de análise proposta por ele, na medida em que me interessa pensar as diversas formas de relação com as imagens dos campos (e com as imagens que faltam dos campos) como parte de uma teoria imaginativa dos campos.

Efetivamente, argumento que há uma teoria experiencial dos campos, que al-

⁴ Os filmes de Fuller e de Welles foram selecionados devido à sua pertinência em relação à temática discutida: são filmes que se apropriam ficcionalmente de imagens de arquivo ou, no caso de *The Big Red One* (1980/2004), estão diretamente relacionados, em sua ficção, ao contexto histórico em que as imagens foram produzidas. Estão todos disponíveis em DVDs comerciais nos Estados Unidos. O documentário de Weiss, embora disponível também em DVD comercial em países europeus, foi acessado sob a forma de uma gravação digital de sua transmissão por um canal de televisão francês. A gravação foi obtida em um *site* de compartilhamento, assim como os arquivos digitais transcodificados a partir dos DVDs.

guns sobreviventes puderam elaborar em seus relatos, como na obra de David Rousset (1965). Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer a existência de uma teoria memorial dos campos, que se revela a partir de pesquisas sociológicas como aquela de Michael Pollak (1990). Além disso, há uma teoria jurídica dos campos, elaborada a partir das tentativas de enquadramento das atrocidades nazistas na legislação nacional e/ou internacional que, em diferentes contextos, tornou possível o julgamento dos criminosos nazistas. A essa teoria jurídica dos campos, a que pertence o desenvolvimento dos conceitos de genocídio e de crime contra a humanidade, acrescenta-se, igualmente, de modo significativo, a teoria imaginativa dos campos que se desdobra a partir das imagens e das imagens que faltam, das diversas formas de relação que se pode estabelecer com elas e dos trabalhos de memória e de imaginação que nelas encontram seu lugar comum.

No capítulo 5, a análise se volta ao filme *Shoah* (1985), de Claude Lanzmann⁵, que pode ser considerado o exemplo paradigmático de recusa das imagens de arquivo, embora sua relação com o arquivo dos campos seja mais complexa do que a ideia de recusa pode sugerir por si só (daí o uso do termo “denegação”). Em diálogo com as ideias expressas no filme (LANZMANN, 1985, 1995), com as ideias do diretor (1992, 1994, 2001) sobre sua própria obra e com alguns dos principais comentários analíticos e críticos sobre *Shoah* (FELMAN, 1992; LaCAPRA, 1997; DIDI-HUBERMAN, 2003; VICE, 2011; RANCIÈRE, 2012), interrogo a denegação do arquivo no filme de Lanzmann como um procedimento ambivalente, que depende da constituição e da consolidação do arquivo visual do horror dos campos (que continha, de fato, diversas zonas de saturação quando Lanzmann inicia a produção de seu filme) e, ao mesmo tempo, devido à recusa do diretor de incluir as imagens desse arquivo em seu filme, estabelece uma relação de negação com suas figuras e formas. Nesse sentido, a denegação do arquivo em *Shoah* não conduz a uma simples recusa da imaginação em torno do que suas imagens resguardam e das imagens que faltam em seu interior.

⁵ Disponível comercialmente em DVD e em Blu Ray nos Estados Unidos, *Shoah* foi escolhido por sua relevância monumental na história do cinema. A cópia utilizada é um arquivo transcodificado a partir do Blu Ray e disponível em *sites* de compartilhamento.

Em vez disso, o filme de Lanzmann articula um trabalho de imaginação antiarquivo, no qual está em jogo o que, desde os capítulos iniciais da tese, compreendo como uma produtividade imagética paradoxal do inimaginável.

Finalmente, o capítulo 6 encerra a parte 2, com uma discussão da abertura anarquívica que anima as imagens de arquivo com uma potência vital suplementar, em *Nuit et Brouillard* (1955), de Alain Resnais, em *Obyknovennyy fashizm* (1965), de Mikhail Romm, e na parte 1 das *Histoire(s) du cinéma, 1a. Toutes les histoires* (1988), de Jean-Luc Godard⁶. Os principais estudos sobre os filmes comentados e seus contextos históricos, sociais e artísticos (LINDEPERG, 2015; GERSHENSON, 2013; SCEMAMA, 2006) oferecem as bases de diálogo que tornam possível uma compreensão das formas de remontagem do arquivo visual dos campos e da experiência concentracionária que esses filmes exploram. A diversidade de formas de remontagem do arquivo demonstra diferentes formas de relação com o tema do inimaginável e com as imagens que faltam. Dessa forma, a parte 2 aprofunda parte das preocupações teórico-conceituais da parte 1 e expande um de seus objetos de análise, as imagens dos campos nazistas. À parte 2 correspondem as pranchas de imagens 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

Na parte 3, intitulada “Comum, comunidade, mundo”, analiso outros objetos e contextos históricos e procuro desdobrar, em relação a eles, os temas da humanidade e da mundanidade. O capítulo 7 tem como foco um filme do haitiano Raoul Peck sobre o genocídio que ocorreu em Ruanda, em 1994, *Sometimes in April* (2005)⁷, e consiste em texto publicado no livro *Criminologia e cinema: narrativas sobre a violência*, organizado por Bruno Amaral Machado, Cristina Zackeski e por Evandro Piza Duarte (2016). O capítulo 8, por fim, reproduz um artigo de minha autoria publicado na revista

⁶ Disponíveis em DVD em países como França e Estados Unidos, os filmes analisados no capítulo 6 foram acessados por meio de *sites* de compartilhamento, sob a forma de arquivos digitais transcodificados. A seleção dos mesmos decorre de sua relevância histórica e à sua representatividade no que concerne o denominativo “abertura anarquívica”.

⁷ O filme *Sometimes in April* foi escolhido para análise em função de sua complexidade na abordagem do genocídio em Ruanda, em comparação com outros filmes, como os analisados por Dauge-Roth (2010), além do fato de se tratar de uma produção transnacional. Disponível em DVD, o filme foi acessado sob a forma de arquivo digital transcodificado, disponível em *sites* de compartilhamento.

Contemporânea, da Universidade Federal da Bahia, sobre o filme *O mundo* (2004)⁸, de Jia Zhangke (RIBEIRO, 2013). Enquanto o capítulo 7 está preocupado, sobretudo, com a noção de comunidade da humanidade, que está associada ao conceito jurídico de “genocídio” e fundamenta o conceito de “crime contra a humanidade”, o capítulo 8 se dedica ao problema da mundanidade, isto é, do que procuro compreender por meio do conceito de cosmopoética. À parte 3 da tese correspondem as pranchas de imagens 16 e 17.

As pranchas de imagens a que se referem os textos dos capítulos a seguir, numeradas de 1 a 17, distribuem as figuras por filme, permitindo que alguns dos planos analisados e comentados sejam vistos durante a leitura. As pranchas que se referem a filmes específicos são apresentadas sempre antes dos capítulos em que as obras correspondentes são analisadas. Além das pranchas por filme, apresento duas pranchas em que os filmes se misturam, as imagens se aproximam e se contrastam, configurando dois ensaios em forma de imagens, sem qualquer texto que os acompanhe diretamente, apenas títulos. A prancha “Paisagens” sucede essa introdução, enquanto a prancha “Rostos” está antes da conclusão, e cada uma delas pode ser compreendida como uma tentativa de explorar os efeitos associativos que o texto da tese sugere e explora, como parte de um programa mais amplo de pesquisa: a elaboração de um atlas cosmopoético, no qual podem ser reunidas, catalogadas e interrogadas as formas de criação (*poiesis*) do mundo comum (*cosmos*) que estão associadas a diferentes projetos cosmopolíticos⁹, entre os quais esta tese destaca o dos direitos humanos.

Tal como explorado de modo incipiente nas pranchas “Paisagens” e “Rostos”, com base no itinerário analítico e conceitual que se desdobra no texto da tese, o atlas como forma imaginativa de conhecimento remonta, em sua genealogia, às experiências de Aby Warburg com seu *Atlas Mnemosyne* (2010), que tem sido revisitado, mais

⁸ Disponível em DVD e em Blu Ray nos Estados Unidos, *O mundo* foi acessado sob a forma de arquivo digital transcodificado, disponível em *sites* de compartilhamento. A seleção do mesmo para análise decorre da complexidade e da sutileza de sua abordagem da globalização e do problema da criação de um mundo comum, isto é, do que denomino cosmopoética.

⁹ Um projeto cosmopolítico pode ser definido como um conjunto de discursos e de práticas associadas à configuração do mundo (*cosmos*) como comunidade política (*polis*).q

recentemente, por autores de diferentes campos (DIDI-HUBERMAN, 2011, 2013; SAMAIN, 2012). Embora não tenha sido possível detalhar os sentidos, as possibilidades e os limites da relação do atlas cosmopoético que se abre nesta tese com as heranças do atlas warburgiano, não teria sido possível formular o programa de pesquisa do atlas cosmopoético sem Warburg e sua inquietante exploração das imagens por meio de associações analógicas, temáticas, formais e metafóricas. Parte dos argumentos desta tese depende, com efeito, de associações similares, principalmente ao analisar imagens e estabelecer relações entre elas.

É possível condensar os principais argumentos da tese em algumas afirmações, cujos fundamentos e consequências se desdobram nos capítulos que a compõem. Em primeiro lugar, argumento que o projeto cosmopolítico dos direitos humanos depende, em sua articulação e em sua expansão, da imaginação de uma comunidade mundial da humanidade. Argumento ainda que o cinema constitui um dos aparelhos de imaginação dessa comunidade, na medida em que está associado a formas de invenção da humanidade e a cosmopoéticas, isto é, formas de criação do mundo. Nesse contexto, o modo dominante de relação entre cinema e direitos humanos, que consiste no uso da imagem cinematográfica como registro de violações (na urgência da denúncia, na emergência da memória, na divulgação de princípios de dignidade), deve ser compreendido como parte de um processo mais amplo de elaboração de um arquivo da humanidade, que é tanto um arquivo do mal quanto um arquivo do comum. Compreender o arquivo universal da humanidade a que aspira o projeto cosmopolítico dos direitos humanos depende do reconhecimento das lacunas que o atravessam, do inimaginável que o habita – em suma, das imagens que faltam. No inimaginável, efetivamente, o que se adivinha não é a morte das imagens, mas uma espécie de pulsação que pode tanto sugá-las para o vazio quanto animá-las com o sopro de alguma sobrevida.

Paisagens

Parte 1 – Campos, contracampos

1. Humanidade e mundanidade

1.1. O devir-sensível da consciência da humanidade

No preâmbulo do documento, os redatores da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) recorrem a uma expressão aparentemente óbvia, cujo enigma a genealogia e a história do projeto dos direitos humanos não cessam de multiplicar. Na segunda das sete considerações que antecedem os trinta artigos do texto adotado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 10 de dezembro de 1948, as palavras “consciência da humanidade” consignam um pressuposto fundamental da noção de direitos humanos: a ideia de uma comunidade da humanidade, que antecede e ultrapassa as demais formas de comunidade política. A consciência dessa comunidade política da humanidade, pressuposta pela Declaração, torna possível a afirmação dos direitos humanos como “aspiração” do “homem comum”:

[...] o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e [...] o advento de um mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum [...] (DUDH, 1948; UNIC/Rio, 2009)

Na breve cena em que se inscreve, a “consciência da humanidade” está diante de “atos bárbaros” que a “ultrajaram”. Decorrentes do “desprezo” e do “desrespeito pelos direitos humanos”, os “atos bárbaros” revelam o impulso negativo originário que habita a Declaração e que atravessa o projeto dos direitos humanos. Seja em sua genealogia moderna (em que a dignidade humana tende a ser concebida, predominantemente, por meio do idioma do direito natural, dentro de um enquadramento nacional, com a Declaração de Independência de 1776 e a Declaração de Direitos de 1791, no âmbito da Revolução Americana, e com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, no âmbito da Revolução Francesa), seja em sua história contemporânea (que se desenrola a partir de 1945, predominantemente por meio do idioma do direito positivo, dentro de um enquadramento a um tempo supranacional e transnacional, com base em declarações, programas de ação, tratados e convenções adotados no âmbito da Organização das Nações Unidas e de outras organizações e

reuniões internacionais, governamentais e não governamentais, de alcance mundial ou regional), a reivindicação e a expansão dos direitos humanos estão relacionadas ao reconhecimento e à negação de violações contra a dignidade da pessoa humana¹⁰.

Para a “consciência da humanidade”, a cifra enigmática dos “atos bárbaros” condensa o núcleo opaco – a nódoa de inimaginável, a palavra inarticulada, a imagem que falta – a que responde o desejo de “advento de um mundo” de dignidade universal. De modo recorrente, na genealogia moderna e na história contemporânea dos direitos humanos, o reconhecimento da barbárie das violações torna possível reivindicar os direitos que, a cada vez, foram ou terão sido violados, ao mesmo tempo que algum sentido da titularidade de direitos universais torna possível a insurgência contra toda forma de violação. A articulação entre o reconhecimento dos “atos bárbaros” e a afirmação do “advento de um mundo”, entre a aparição do inimaginável e a imaginação de um mundo comum, baseado em princípios universais de dignidade humana, define a estrutura recorrente da inscrição dos direitos humanos, seja nos documentos em que seus princípios assumem forma jurídico-política, seja nas narrativas e nas imagens em que seu projeto assume forma sensível: por um lado, a evidência distópica das violações, o registro das atrocidades, o arquivamento e a inscrição do mal (em suma, a sombra dos “atos bárbaros”, a opacidade do horror, o vazio do inimaginável); por outro, o sonho utópico da dignidade universal, a imaginação do comum como condição compartilhada de realização e de felicidade (o “homem comum” e a promessa luminosa de suas aspirações).

¹⁰ Sobre as diferenças entre o paradigma moderno e o paradigma contemporâneo dos direitos humanos, ver Norberto Bobbio (2004, p. 79-119) e Upendra Baxi (2008, p. 33-58), assim como minha discussão sobre o assunto no item 1.4 (*infra*). Sobre o direito natural como referência genealógica para o desenvolvimento dos direitos humanos, ver Costas Douzinas (2000, p. 1-145), que situa a “modernidade” entre 1789 e 1989, isto é, entre “os grandes documentos revolucionários do século XVIII” e o “fechamento simbólico” [*symbolic closure*] marcado pela queda do Muro de Berlim, em 1989 (p. 85-107 e 109-145). Escolhendo um marco temporal entre o de Baxi e o de Douzinas, Samuel Moyn (2010) argumenta que “os direitos humanos emergiram historicamente como a última utopia” (p. 4) apenas na década de 1970, assumindo a forma de “um movimento internacional de direitos humanos que nunca existiu antes” (p. 1).

Uma das cadeias de sentido que atravessa a genealogia e a história dos direitos humanos é aquela que associa a ideia de “natureza humana” (principalmente no discurso do direito natural), o conceito de “cidadão” (sobretudo em sua inflexão cosmopolita como “cidadão do mundo”, entre direito natural e direito positivo) e o conceito de “pessoa humana” (associado às discussões sobre personalidade jurídica e às proposições sobre o pleno desenvolvimento da personalidade que perpassam os discursos sobre direitos humanos). Algumas das formulações mais importantes sobre esses assuntos encontram-se em Hannah Arendt (1989, p. 300-336). Sobre Hannah Arendt e os direitos humanos, ver Peg Birmingham (2006) e Ayten Gündogdu (2015).

Um princípio de montagem – isto é, de corte e de relação, de descontinuidade e de aproximação, de choque e de associação – constitui a “consciência da humanidade”, articulando o horizonte de dignidade universal que a orienta à multiplicidade dos “atos bárbaros” singulares diante dos quais ela se inquieta e dos contextos nos quais ela projeta sua promessa. Se um dos problemas incontornáveis de qualquer debate sobre direitos humanos consiste na relação entre universal e particular, a interrogação da “consciência da humanidade” implica deslocar a formulação do problema. Em vez de pensar universal e particular – assim como, de modo correlato, global e local – como esferas ou contextos circunscritos, excludentes e opostos (no que configura uma perspectiva binária), é preciso reconhecer sua implicação e seu atravessamento mútuos. A “consciência da humanidade” emerge no ponto em que universal e particular se entrelaçam, em que global e local se entrecruzam, em que, em suma, a universalidade dos princípios de dignidade se torna evidente para pessoas comuns em sua singularidade, e a recorrência dos “atos bárbaros” que assolam diversas partes do globo é recusada com a força veemente de alguma forma de atuação ético-política local que reconhece e desloca, ao mesmo tempo, os princípios universais e o vocabulário global dos direitos humanos¹¹.

Entre os “atos bárbaros” e a vaga luz que permite entrever o “advento de um mundo” de dignidade universal, contudo, o pressuposto da “consciência da humanidade” permanece fora de quadro, comandando a inscrição dos direitos humanos a

¹¹ A relação entre universalismo e particularismo é muito discutida na literatura sócio-antropológica sobre direitos humanos, assim como no campo interdisciplinar dos debates sobre colonialidade, pós-colonialismo, multiculturalismo e direitos humanos. Ver, por exemplo, Raimundo Panikkar (1983), Boaventura de Sousa Santos (2003, p. 427-461), com sua proposta de uma “hermenêutica diatópica” e Rita Laura Segato (2006), com sua diferenciação entre lei, moral e ética, que lhe permite afirmar que “a relatividade trabalhada pela antropologia e as evidências etnográficas da pluralidade de culturas deixam de ser percebidas em posição antagônica com relação ao processo de expansão dos direitos humanos. Justamente na diferença das comunidades morais ampara-se e alimenta-se o anseio ético tanto para conseguir desnaturalizar as regras que sustentam nossa paisagem normativa quanto para dar ritmo histórico à moral, por definição mais lenta e apegada ao costume, e às leis – a princípio, produto da conquista de um território por um vencedor que implanta sua lei mas, a partir de então, do jogo de forças entre os povos que habitam tal território e da negociação no âmbito da nação. A presença ineludível dos outros habitando o mesmo mundo, o estranhamento ético e o progressivo desdobramento dos direitos são engrenagens de uma articulação única” (p. 225-226). As formulações de Segato se aproximam das ideias de Pádua Fernandes (2009, p. 7-19) sobre o “sentido de insurgência” que anima os direitos humanos.

partir de um lugar exterior a toda interrogação. Se há “consciência da humanidade”, isto é, se é possível imaginar, contra a proliferação do inimaginável que se inscreve sob o signo dos “atos bárbaros”, uma comunidade da humanidade, sua configuração efetiva e o trabalho de imaginação que a delimita permanecem inscritos numa espécie de inconsciente. Para responder ao enigma da “consciência da humanidade”, é preciso retirá-la dessa clausura inconsciente, analisar o trabalho de representação e de imaginação – seria preciso dizer, talvez, o trabalho de sonho – que a desloca para fora de quadro, como mero pressuposto do projeto dos direitos humanos, e interrogar as formas de imaginação do comum que tornam possível o reconhecimento de alguma comunidade da humanidade.

Em vez de pressupor a “consciência da humanidade”, como se a comunidade política a que se refere estivesse dada, é preciso interrogar suas condições de possibilidade e as formas de seu devir-sensível. No contexto das diversas formas específicas de comunidade que recortam e dividem a experiência humana, como é possível pensar a humanidade – tanto a condição humana (que se opõe, conceitualmente, à ideia de desumanidade) quanto a espécie humana (que se opõe, conceitualmente, à ideia de espécies não humanas) – como comunidade política? De que formas a ideia de uma comunidade da humanidade pode se tornar evidente, isto é, habitar o que Jacques Rancière (2005) denomina “partilha do sensível”, participar do que Emanuele Coccia (2010) denomina “vida sensível”, em suma, converter-se em imagens (e, portanto, assumir uma condição ao mesmo tempo singular e transferível, única e apropriável, incomparável e comunicável, particular e universal ao mesmo tempo)? Como o cinema participa do devir-sensível da consciência da humanidade e da série de “sonhos diurnos” a que está associado, nos quais se pode reconhecer o que Ernst Bloch (2005) denominou “princípio esperança”? De que modos formas cinematográficas diferentes imaginam a comunidade política mundial da humanidade que orienta o projeto dos direitos humanos?

1.2. Cosmopolíticas e cosmopoéticas

A DUDH pode ser considerada o marco inaugural da forma contemporânea

do projeto cosmopolítico dos direitos humanos. No documento, que foi aprovado por 48 países – sem votos contrários, embora tenham ocorrido 8 abstenções¹² – por meio da Resolução 217-A-III da Assembleia Geral da ONU, durante sua 183ª sessão plenária, no dia 10 de dezembro de 1948, a “consciência da humanidade” aparece, em parte, como uma figura dos “povos das Nações Unidas”. A elaboração do texto responde à necessidade de definição de princípios básicos de direitos humanos, em decorrência do fato de que estes tinham sido mencionados, mas não explicitados, na Carta das Nações Unidas, de 26 de junho de 1945, quando 51 Estados fundaram a ONU.

A elaboração da Declaração de 1948 ocorreu entre 1947 e 1948, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, criada pelo Conselho Econômico e Social, em 1946, nos termos do artigo 68 da Carta da ONU. A nova organização internacional se erguia, no final da Segunda Guerra Mundial, em contraposição aos “sofrimentos indizíveis” que o “flagelo da guerra” trouxe à “humanidade”, como se lê no preâmbulo de sua carta de fundação, cujo sujeito de enunciação é o de uma coletividade imprecisa e juridicamente aberta: “Nós, os povos das Nações Unidas”¹³. Nessa assinatura performativa, que comanda o ato declarativo fundador da ONU como instituição internacional¹⁴, o enigma da expressão “consciência da humanidade” encontra uma resposta

¹² Bielorrússia, Checoslováquia, Polônia, Ucrânia, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Iugoslávia, África do Sul e Arábia Saudita.

¹³ A Carta da ONU se inicia com a seguinte consideração: “Nós, os povos das Nações Unidas, resolvemos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas [...]”. A formulação do preâmbulo da DUDH sobre os “atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade” repete e desloca, ao mesmo tempo, os termos da Carta da ONU: “flagelo da guerra, que [...] trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade”.

¹⁴ De modo similar, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, datada de 1776, assume o pronome “nós” como um significante tão autoevidente quanto as conhecidas verdades que a orientam, enquanto a Constituição do mesmo país, datada de 1787, começa com a expressão “We the people of the United States”. No que ele mesmo descreve como “um exercício em literatura comparada”, Jacques Derrida (2002, p. 46) interroga o pronome “nós”, numa “análise ‘textual’” da Declaração de Independência que permanece assombrada pela consideração da Declaração dos Direitos do Homem. A questão que orienta a abordagem de Derrida (2002, p. 47) poderia ser formulada, igualmente, numa leitura da Carta da ONU e, em outro sentido, da DUDH: “quem assina, e com qual suposto nome próprio, o ato declarativo que funda uma instituição?” [“who signs, and with what so-called proper name, the declarative act that founds an institution?” (Tradução do autor.)]. Uma possível resposta a essa questão em relação a esses últimos documentos, que instituem, respectivamente, a ONU e o projeto

paradoxal, que afirma uma unidade ou, mais precisamente, uma vontade de unificação e de associação, por meio do pronome “nós”, ao mesmo tempo em que indica uma diferenciação interna, uma heterogeneidade que resguarda, no plural “os povos”, uma potência de dissociação, um rastro e uma promessa irreduzíveis de dissenso.

Dessa forma, se a “consciência da humanidade” emerge da contraposição estrutural entre o reconhecimento dos “atos bárbaros” e a aspiração ao “advento de um novo mundo” de dignidade universal, conforme um princípio de montagem (que pode assumir uma diversidade de formas), seu fundamento institucional e político – “Nós, os povos das Nações Unidas” – delimita o lugar comum em que qualquer imagem e qualquer montagem da humanidade devem ir buscar uma de suas condições de possibilidade: a mundanidade, isto é, a existência de um “espaço intermediário” de coabitação para a pluralidade dos povos e dos seres humanos. Hannah Arendt (2008) afirma que “[o] mundo está entre as pessoas, e esse espaço intermediário – muito mais do que os homens, ou mesmo o homem (como geralmente se pensa) – é hoje o objeto de maior interesse”. Na medida em que o mundo se estende entre os povos como o “âmbito público” emergente de sua união, sob a égide da ONU, a “consciência da humanidade” pode afirmar os direitos humanos como um projeto de fraternidade universal – a DUDH inicia seu preâmbulo com a imagem da “família humana”. A metáfora da família consagra uma forma da humanidade que Hannah Arendt (2008) comenta em suas reflexões sobre os “homens em tempos sombrios”:

é importante o fato de a humanidade se manifestar mais frequentemente nessa fraternidade em “tempos sombrios”. [...] A humanidade sob a forma de fraternidade, de modo invariável, aparece historicamente entre povos perseguidos e grupos escravizados [...] Esse tipo de humanidade é o grande privilégio de povos párias; é a vantagem que os párias deste mundo, por uma atrofia tão imensa de todos os órgãos com que reagimos a ele – começando desde o senso comum com que nos orientamos num mundo comum a nós e outros, e indo até o senso de beleza ou gosto estético com que amamos o

cosmopolítico dos direitos humanos em sua articulação contemporânea, deve começar pelo reconhecimento da relação que articula “Nós, os povos das Nações Unidas” e a “consciência da humanidade”. Sobre os legados da Revolução Americana e da Revolução Francesa, ver Hannah Arendt (2011). Para uma exploração das possibilidades do diálogo entre Arendt e Derrida, ver Bonnie Honig (1991).

mundo –, que em casos extremos, onde o caráter pária persiste durante séculos, podemos falar de uma real ausência de mundanidade. E a ausência de mundanidade – ai! – é sempre uma forma de barbarismo.

Se a humanidade como fraternidade está historicamente associada às experiências dos “párias”, dos vencidos, dos excluídos, sua possibilidade ultrapassa essa condição histórica e assume um sentido político sempre que se busca converter a experiência da fraternidade em princípio e em fundamento do mundo comum. Dessa forma, o projeto cosmopolítico dos direitos humanos aparece como uma tentativa de fazer coincidirem as esferas da humanidade e da mundanidade, a fraternidade que aproxima os seres humanos e o espaço intermediário que assegura sua comunidade, mesmo na distância e na divergência, na dissociação e no dissenso. Tanto a humanidade quanto a mundanidade que sustentam a “consciência da humanidade” são aspectos em disputa no trabalho de imaginação dos direitos humanos, seja na formulação dos princípios jurídico-políticos de sua legislação, seja na construção das imagens que dão a elas suas formas sensíveis. Interrogar a “consciência da humanidade” como pressuposto do projeto cosmopolítico dos direitos humanos depende, assim, da articulação de duas problemáticas correlatas, embora distintas: as formas de aparição da comunidade da humanidade e as formas de exposição do mundo.

A pluralidade dos “povos” que as Nações Unidas pretendem representar inscreve, no cerne do projeto dos direitos humanos, a forma política da comunidade nacional. Nesse sentido, não há qualquer tipo de oposição entre cosmopolitismo e nacionalismo no modo como o projeto cosmopolítico dos direitos humanos se institucionaliza e formula suas coordenadas jurídicas de operação, no contexto da ONU. Se a herança de Immanuel Kant (2004) e de suas ideias sobre a “paz perpétua” confere ao cosmopolitismo um sentido universalista que parece contraditório em relação às reivindicações nacionalistas, a história da Organização das Nações Unidas, que atualiza depois da Segunda Guerra Mundial o projeto da “paz perpétua”, revela que as relações entre nacionalismo e cosmopolitismo são mais complexas do que uma oposição excludente. De fato, como escreve Bruce Robbins (1998, p. 2), “essa oposição de

senso comum não é mais auto-evidente. Como as nações, os cosmopolitismos são agora plurais e particulares.”¹⁵

Em relação à pluralidade dos cosmopolitismos, o projeto dos direitos humanos opera como um idioma transversal, cuja aspiração à universalidade não deve conduzir à sua confusão com o projeto iluminista de que herda parte de seus princípios. De fato, o projeto cosmopolítico dos direitos humanos que se desenvolve a partir da Declaração de 1948 delimita um horizonte institucional, jurídico e político comum, embora heterogêneo, em relação ao qual se define a diversidade de cosmopolitismos efetivamente existentes, inscritos nas situações históricas associadas a diferentes experiências da distância e do pertencimento múltiplo (diásporas, migrações, viagens de negócios etc.). Se, “em vez de um ideal de desapego, o cosmopolitismo efetivamente existente é uma realidade de (re)apego, múltiplo apego ou apego à distância” (ROBBINS, 1998, p. 3)¹⁶, o projeto cosmopolítico dos direitos humanos corresponde à busca de uma metalinguagem dos cosmopolitismos, por meio da qual suas formas específicas podem se comunicar. A metalinguagem dos direitos humanos depende da reivindicação da “consciência da humanidade” e, portanto, de uma herança humanista, que o sentido cosmopolítico do projeto dos direitos humanos associa a uma abertura para a diferença. Nesse sentido, os direitos humanos ofereceriam uma das formas de cosmopolitismo comparado, conforme a proposta de Bruce Robbins (1998, p. 246-264), isto é, um vocabulário e um idioma para que a “atenção a cosmopolitismos discrepantes” (ROBBINS, 1998, p. 259) possa se desenrolar com base em princípios comuns, que, embora não estejam previamente definidos em sua totalidade, impedem o abuso do particularismo e o abandono da busca de universalidade.

¹⁵ “[T]hat commonsensical opposition is no longer self-evident. Like nations, cosmopolitanisms are now plural and particular.” (Tradução do autor.)

¹⁶ “[I]nstead of an ideal of detachment, actually existing cosmopolitanism is a reality of (re)attachment, multiple attachment, or attachment at a distance”. (Tradução do autor.) Reconheço que é bastante questionável a opção pela tradução de “attachment” e suas variações, nesse trecho, por “apego” e suas respectivas variações, uma vez que se perdem, com essa tradução, os sentidos de pertencimento, de identificação e de vínculo social contidos nos termos em inglês. Ao mesmo tempo, a opção por “apego” e suas variações evidencia o sentido profundamente afetivo contido no termo “attachment” e em suas variações, que está em jogo, igualmente, no livro que Bruce Robbins (2005) dedica à problemática do internacionalismo.

É preciso, dessa forma, reconhecer a articulação disjunta que entrelaça diversas formas de recorte, enquadramento e captura do comum – seria preciso pensar, nesse sentido, uma série de dispositivos: a nação e o nacionalismo, a revolução e o socialismo, a identidade e o culturalismo – e os dois horizontes da aspiração dos direitos humanos à universalidade – a humanidade e o humanismo, de um lado, o mundo e o cosmopolitismo, de outro. Nessa articulação disjunta, o sentido utópico dos direitos humanos assume sua contundência sobre o pano de fundo distópico das violações, mas depende do estabelecimento de relações entre formas específicas e horizontes universalistas de enquadramento do comum – entre identidade nacional, identidade de classe social ou identidade cultural, por um lado, e princípios de dignidade que aspiram à universalidade, por outro¹⁷. Dessa forma, é possível dizer que o fundamento contingente (porque não absoluto e sempre em movimento) do projeto cosmopolítico dos direitos humanos, do sonho utópico de dignidade universal que ele elabora contra o arquivo distópico das violações, reside nas paisagens heterotópicas em que futuro utópico e passado distópico inscrevem seus traços sob formas sensíveis: as paisagens das nações, das revoluções, das culturas e de todo modo de organização da experiência e da ação humana em que se adivinha uma espécie de trabalho de sonho que projeta imagens de uma vida melhor.

Dessa forma, os direitos humanos constituem uma forma de utopia e uma modalidade de “sonho diurno” que atualiza o que Ernst Bloch (2005, p. 17) denomina “princípio esperança” e “seus conteúdos ligados à dignidade humana”. A ancoragem dos direitos humanos nas paisagens heterotópicas de dispositivos de captura do comum – nação, classe, identidade – não deve, contudo, dissimular o horizonte mundial de sua projeção de uma comunidade da humanidade e, portanto, sua aspiração à

¹⁷ Sobre direitos humanos e nação, ver Pierre Guenancia (2008), que discute “a ideia de nação de um ponto de vista cosmopolítico” e argumenta que a universalidade e o cosmopolitismo podem conduzir à representação das nações como variações e pontos de vista diferentes sobre um mundo comum (cf. sobretudo p. 77 e p 81). Sobre patriotismo, liberalismo e cosmopolitismo, ver Kwame Anthony Appiah (1998; 2005), que defende um “patriotismo cosmopolita” [“cosmopolitan patriotism” (tradução do autor)] e um “cosmopolitismo enraizado” [“rooted cosmopolitanism” (tradução do autor)]. O debate antropológico sobre particularismo e universalismo em relação aos direitos humanos (cf. nota 2, p. 6, *supra*) explicita alguns dos principais dilemas das relações entre culturalismo e direitos humanos.

universalidade, que equivale a um deslocamento das formas de imaginação do comum. Efetivamente, “[c]omo as nações, mundos também são ‘imaginados’”, como escreve Bruce Robbins (1998, p. 2)¹⁸, em referência à influente definição das nações como “comunidades imaginadas”, formulada por Benedict Anderson (2006). Se o cosmopolitismo dos direitos humanos decorre de tentativas de imaginar, de sonhar a comunidade mundial da humanidade, as modalidades desse trabalho de imaginação e de sonho permanecem opacas, e seria preciso questionar as possibilidades e os limites dessa imaginação cosmopolítica e de suas cosmopoéticas, isto é, dessa tentativa de fabricar um comum da humanidade que tenha um horizonte mundial de articulação e de seus modos de criação do mundo e de imagens do mundo.

A “consciência da humanidade” aparece, assim, como um pressuposto não discutido da afirmação do projeto dos direitos humanos, como se fossem óbvios e estivessem previamente constituídos, fora de questão e alheios a transformações tanto a humanidade quanto o mundo que os direitos humanos pretendem fazer coincidir como o conteúdo e a forma de uma comunidade universal. Enquanto a interrogação do devir-sensível da consciência da humanidade (isto é, também, de sua articulação sob a forma de imagens) explora as formas de aparição da comunidade da humanidade, o questionamento da imaginação cosmopolítica que orienta o projeto dos direitos humanos (e de suas cosmopoéticas, nas quais as imagens desempenham um papel crucial) está preocupado com as formas de exposição do mundo que tornam possível reconhecer uma comunidade política da humanidade. Dessa forma, ali onde o projeto dos direitos humanos pretende fazer coincidir humanidade e mundanidade, será preciso operar um trabalho analítico de dissociação entre figuras do humano e formas do mundo, entre devir-sensível da consciência da humanidade e cosmopoéticas do comum.

1.3. Do arquivo à abertura anarquívica

Se a expressão “consciência da humanidade” constitui o pressuposto opaco

¹⁸ “Like nations, worlds too are ‘imagined’”. (Tradução do autor.)

(que precisa ser interrogado) do projeto dos direitos humanos, a expressão “atos bárbaros” condensa uma referência implícita ao arquivo distópico cujo fantasma nebuloso assombra o texto da DUDH e motiva, de modo significativo, seu processo mesmo de elaboração. Reunindo os preâmbulos da DUDH e da Carta da ONU, seria possível dizer que os “atos bárbaros” causaram “sofrimentos indizíveis”, numa interpretação que reconhece no “flagelo da guerra” o conteúdo fundamental da barbárie contra a qual emergem os direitos humanos. Entretanto, se parte dos possíveis sentidos da expressão “atos bárbaros” está relacionada à guerra, sua indefinição mantém abertas outras possibilidades interpretativas. Essa abertura é crucial para a compreensão do sentido universal do projeto cosmopolítico dos direitos humanos, assim como para a explicação do deslocamento (que caracteriza tanto sua história quanto seu impulso originário) da referência ao que Lydia H. Liu (2014) denomina “padrão clássico de civilização” (evidente no uso da noção de barbárie) à pluralização dos sentidos de humanidade.

Uma das possibilidades de preenchimento de sentido da expressão “atos bárbaros”, contra a qual se quer tornar imaginável, na DUDH, a comunidade mundial da humanidade, consiste na dimensão dêitica a que o termo está associado por seu contexto espaço-temporal, ao qual reenvia a ação contida no verbo “ultrajaram”, conjugado no passado (pretérito perfeito)¹⁹. O processo de elaboração da Declaração, no âmbito da recém-criada ONU, depois do final da Segunda Guerra Mundial, se entrelaça com a revelação do alcance e da profundidade do horror da Solução Final, nos campos de concentração e de extermínio do Terceiro Reich, e da maquinaria nazista de destruição em massa, com suas execuções sumárias e suas pretensões intermináveis de expansão. Nesse sentido, a expressão “atos bárbaros” se refere tanto à guerra, em geral, quanto ao extermínio e à experiência concentracionária, em particular, e apreende parte do significado do que se tornará conhecido, comumente, como

¹⁹ De acordo com a gramática da língua portuguesa, expressões dêiticas são aquelas cujo objetivo é situar um sujeito discursivo, uma ação e/ou uma situação de enunciação no tempo e no espaço, sem definir suas especificidades. São exemplos de dêiticos: pronomes pessoais e demonstrativos como “eu”, “você”, “esse”, “aquele”, entre outros, sempre que fazem referência a elementos extratextuais, assim como advérbios de lugar e de tempo, como “aqui”, “lá”, “hoje”, “ontem”, entre outros. Nenhuma expressão dêitica contém um sentido absoluto, um significado específico, definido, preciso; é preciso conhecer seu contexto, o que circunscreve a enunciação do discurso considerado.

Holocausto; do que será designado, especificamente, na língua de suas mais numerosas vítimas, os judeus, como Shoah; do que será codificado, juridicamente, como crime de guerra, como crime contra a paz, como genocídio e como crime contra a humanidade.

De fato, a atribuição desse sentido à expressão “atos bárbaros” se justifica pela coincidência histórica do processo de elaboração da Declaração de 1948 e dos momentos iniciais do processo de revelação da experiência concentracionária e de construção da memória em torno dela, nos quais a produção de imagens desempenhou papel crucial. Seja por meio de unidades dos exércitos dos países aliados, formadas por oficiais que trabalhavam como fotógrafos e cinegrafistas, seja por meio de representantes da imprensa em visitas aos campos, acompanhando delegações de políticos e de autoridades, a produção de um arquivo visual do horror dos campos, por meio de imagens fotográficas e cinematográficas, suplementa os relatos de sobreviventes e participa do processo de elaboração da memória concentracionária – que incluirá posteriormente outras imagens, como aquelas feitas pelos nazistas (desde fotografias de identificação até o amplo registro visual da vida e da morte nos guetos e nos campos, passando pelas filmagens encenadas em Theresienstadt, por exemplo) e aquelas feitas pelos próprios prisioneiros (num *corpus* cujo paradigma se encontra nas fotografias que membros do *Sonderkommando* de Auschwitz conseguiram realizar em agosto de 1944). Nas imagens da abertura dos campos, concentra-se de modo contundente a iconografia dos “atos bárbaros” e o fundo de inimaginável contra os quais se (re)afirma o projeto cosmopolítico dos direitos humanos. O trabalho de memória que se desenrola a partir delas desdobra e amplia sua iconografia, ao mesmo tempo em que revela suas insuperáveis lacunas, seus incontornáveis vazios.

Efetivamente, se o inimaginável é aquilo de que não existe imagem possível, a aparição paradoxal das imagens fotográficas e cinematográficas dos campos como evidências do inimaginável permanece assombrada pelas imagens que faltam. As imagens dos campos são evidências do que permanece além delas, exterior a suas superfícies, alheio a sua duração, e é na compreensão dessa relação que reside o desafio de sua visibilidade e da legibilidade da história de que elas registram um traço parcial, um vislumbre incompleto (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 11-67). Dessa forma, o

inimaginável não corresponde a uma ausência absoluta de imagens, mas a uma paradoxal produtividade imagética sobre um fundo de falta irreduzível. O imaginável é a potência da imagem vista pelo avesso, vista como coisa morta²⁰.

O imaginável é um tema recorrente nos discursos sobre a Shoah e, de certa forma, todo discurso sobre os campos e sobre o extermínio projetado pelos nazistas é, em alguma medida, um discurso sobre o imaginável. Quando Robert Antelme escreve *L'espèce humaine* (1957), publicado originalmente em 1947, seu relato sobre a experiência concentracionária responde, fundamentalmente, a uma condição recorrente nos testemunhos sobre os “atos bárbaros” realizados pelos nazistas: a disjunção entre a experiência e a linguagem que pretende narrá-la e representá-la. No livro, Antelme relata o cotidiano de Gandersheim, no campo de concentração de Buchenwald, ao qual fora deportado em 1944, depois de ter sido preso pela Gestapo, em Paris, junto com outros membros da resistência francesa à ocupação nazista, além de narrar a caminhada em que ele e outros sobreviventes foram conduzidos até o campo de Dachau por soldados nazistas em fuga, no final da guerra. No prefácio, a disjunção entre experiência e linguagem corresponde a uma tarefa impossível que deve, contudo, ser confrontada:

Há dois anos, durante os primeiros dias que seguiram nosso retorno, nós fomos, todos, eu penso, objetos de um verdadeiro delírio. Nós queríamos falar, sermos ouvidos, enfim. Dizem-nos que nossa aparência física era bastante eloquente por si só. Mas nós tínhamos acabado de voltar, nós trazíamos conosco nossa memória, nossa experiência toda viva, e nós experimentávamos um desejo frenético de dizê-la tal qual. E desde os primeiros dias, nos parecia impossível preencher a distância que descobríamos entre a linguagem de que dispúnhamos e esta experiência que, na maior parte, nós estávamos ainda atravessando em nosso corpo. Como nos resignar a não tentar explicar como nós tínhamos chegado naquele lugar? Nós ainda estávamos lá. E, entretanto, era impossível. Mal começávamos a contar, perdíamos a respiração. A nós mesmos, o que tínhamos a dizer começava, então, a nos parecer *imaginável*.

²⁰ Agradeço a Alexandre Nodari pela sugestão dessa formulação, que ele propõe, inicialmente, em relação à noção de “inefável”. Ver seu tweet do dia 20/07/2015 (disponível em: <https://twitter.com/alexnodari/status/623285021953159168>; acesso em 12/04/2016), ao qual respondi com uma sequência de tweets (compilada e disponível no seguinte post no Facebook: <https://www.facebook.com/marcelorsr/posts/924150614304682>; acesso em 12/04/2016). Retomo os termos dessa resposta nos próximos parágrafos.

Essa desproporção entre a experiência que tínhamos vivido e o relato que era possível fazer dela foi somente confirmada pelo que se seguiu. Nós estávamos sendo confrontados com uma destas realidades que fazem dizer que elas ultrapassam a imaginação. Era claro, doravante, que era apenas pela escolha, isto é, pela imaginação que nós podíamos tentar de dizer alguma coisa sobre ela. (ANTELME, 1957, p. 9)²¹

No final do livro, depois de narrar a marcha até Dachau, na primavera de 1945, Antelme (1957, p. 318) experimenta a abertura do campo como uma liberação, e seu relato retoma, mais uma vez, o tema do inimaginável: “*Inimaginável* é uma palavra que não fragmenta [...]. É a palavra mais cômoda. Ao passear com esta palavra servindo de escudo, a palavra do vazio, o passo se firma, torna-se mais resoluto e a consciência se tranquiliza.”²² Quando faltam as palavras, quando nenhum discurso parece ser suficiente para apreender a experiência, quando toda linguagem parece incapaz de sustentar o testemunho, o recurso à palavra “inimaginável” é cômodo, pois permite tranquilizar a consciência, segundo Antelme. A busca das palavras que faltam, para preencher, de alguma forma, o vazio do inimaginável, constitui o ato de resistência contido no testemunho de Antelme. A resistência à retórica do indizível e do irrepresentável e à metafísica do inimaginável o conduziu à escrita, que responde ao “desejo frenético” de expressar a experiência e conduz à reivindicação da imaginação, ao reconhecimento de que é preciso imaginar e fazer imaginar, para tornar novamente possível a partilha da experiência em que reside um dos fundamentos da vida em comum.

O “desejo frenético” a que alude Antelme corresponde, na vida sensível das

²¹ “Il y a deux ans, durant les premiers jours qui ont suivi notre retour, nous avons été, tous je pense, en proie à un véritable délire. Nous voulions parler, être entendus enfin. On nous dit que notre apparence physique était assez éloquente à elle seule. Mais nous revenions juste, nous ramenions avec nous notre mémoire, notre expérience toute vivante et nous éprouvions un désir frénétique de la dire telle quelle. Et dès les premiers jours cependant, il nous paraissait impossible de combler la distance que nous découvriions entre le langage dont nous disposions et cette expérience que, pour la plupart, nous étions encore en train de poursuivre dans notre corps. Comment nous résigner à ne pas tenter d’expliquer comment nous en étions venus là ? Nous y étions encore. Et cependant c’était impossible. À peine commençions-nous à raconter, que nous suffoquions. À nous-mêmes, ce que nous avions à dire commençait alors à nous paraître *inimaginable*.”

Cette disproportion entre l’expérience que nous avons vécue et le récit qu’il était possible d’en faire ne fit que se confirmer par la suite. Nous avons donc bien affaire à l’une de ces réalités qui font dire qu’elles dépassent l’imagination. Il était clair désormais que c’était seulement par le choix, c’est-à-dire encore par l’imagination que nous pouvions essayer d’en dire quelque chose.” (Tradução do autor. Grifo no original.)

²² “*Inimaginable*, c’est un mot qui ne divise pas [...]. C’est le mot le plus commode. Se promener avec ce mot en bouclier, le mot du vide, et le pas s’assure, se raffermit, la conscience se reprend.” (Tradução do autor. Grifo no original.)

imagens, a uma espécie de produtividade imagética do inimaginável. Com efeito, é dessa produtividade paradoxal que decorrem o registro e a fabricação de imagens como parte de denúncias nos mais diversos contextos de violações de direitos humanos, no que configura o modo dominante de articulação entre o projeto cosmopolítico dos direitos humanos e os domínios da imagem – em suma, as imagens como testemunhos que fundamentam denúncias. Ao mesmo tempo, essa produtividade imagética do inimaginável destina as imagens de violações a transbordarem o enquadramento testemunhal que as constitui e corresponde à abertura de um espaço imaginativo suplementar, em que a fabricação de imagens torna possível preencher o vazio do inimaginável com um excesso ficcional, inventivo.

Quando se pensa na relação entre imagem e direitos humanos, os usos de imagens em denúncias de violações constituem um modo recorrente de apropriação das técnicas de reprodução em nome do reconhecimento de violações, de sua eventual interrupção, da punição dos culpados etc. – em suma, da reivindicação de direitos e de dignidade. É a esse modo de relação entre imagem e direitos humanos que Sharon Sliwinski dedica seu livro *Human rights in camera* (2011), no qual o percurso analítico se desdobra em estudos de caso sobre a destruição causada pelo terremoto de Lisboa de 1755 (cap. 2), as atrocidades do Rei Leopoldo, da Bélgica, no Estado Livre do Congo (cap. 3), os “testemunhos visuais” do Holocausto que Lee Miller fotografou para a revista *Vogue* (cap. 4) e as imagens dos genocídios ocorridos na Iugoslávia e em Ruanda na década de 1990 (cap. 5). A sucessão cronológica dos eventos a que se referem os capítulos do livro não corresponde ao estabelecimento de uma perspectiva historiográfica estrita; as preocupações de Sliwinski ultrapassam a história das imagens e do que representam, e sua discussão é, ao mesmo tempo, esteticamente informada e filosoficamente densa.

A diversidade de situações e de eventos históricos a que reenviam as imagens discutidas por Sliwinski corresponde à abertura irreduzível da expressão “atos bárbaros” e ao horizonte universalista dos direitos humanos. De fato, enquanto a introdução e o capítulo inicial do livro estabelecem um enquadramento conceitual em torno dos

temas da justiça, do julgamento, da estética e do papel dos espectadores, cada contexto histórico abordado nos capítulos seguintes oferece à autora a oportunidade de debater um certo conjunto de questões relativas aos direitos humanos, a suas condições de possibilidade e às situações históricas específicas das recorrentes violações e da irregular efetivação de seus princípios. Sliwinski (2011, p. 11) descreve seu livro como “uma série de estudos de caso que devem servir como exemplares para pensar sobre o modo como os direitos humanos vieram a ser imaginados e idealizados nas asas da experiência estética”²³.

Enquanto as gravuras sobre o terremoto de Lisboa oferecem uma ocasião para que Sliwinski discuta o papel da circulação de representações de eventos distantes na construção da “noção de uma humanidade singular, uma noção que tomou forma nas mentes de espectadores distantes” (SLIWINSKI, 2011, p. 45), é nas gravuras de Francisco José de Goya y Lucientes, especificamente em sua série *Los desastres de la guerra* (1810-1815), que a autora encontra “[o] sentido de proximidade [que] transforma o observador em testemunha” (2011, p. 51)²⁴, ao mesmo tempo em que, como ela afirma, “o apelo de Goya é para a faculdade da imaginação” (2011, p. 54)²⁵. Dessa forma, se “as imagens de Goya têm uma aparência de testemunho visual” (2011, p. 54), a experiência a que convidam o espectador é aquela de uma deriva do testemunho ao julgamento, isto é, do “sentido de proximidade” que constitui as imagens a uma distância que depende da imaginação para ser atravessada e que torna possíveis “julgamentos reflexivos” (2011, p. 56):

Eis porque quando falamos de direitos humanos devemos, acima de tudo, falar do *espectador* dos direitos humanos, pois tais julgamentos são proporcionados apenas àqueles de nós que estão removidos da ação imediata, àqueles de nós cuja carne não foi ferida diretamente, mas cuja imaginação

²³ “[A] series of case studies that are meant to serve as exemplars for thinking about the way in which human rights have come to be imagined and idealized on the wings of aesthetic experience.” (Tradução do autor.)

²⁴ “The sense of proximity transforms the viewer into a witness”. (Tradução do autor.)

²⁵ “Goya’s appeal is to the faculty of imagination”. (Tradução do autor.)

foi despertada por tais imagens.²⁶

A possibilidade de despertar a imaginação espectral depende das condições em que se dá o encontro com as imagens dos “atos bárbaros” e, portanto, da forma de montagem que as dispõe, que as justapõe, que as encadeia, que as movimenta. Sliwinski (2011, p. 57-81) interroga, nesse sentido, os usos de fotografias de denúncias das atrocidades belgas no Estado Livre do Congo, nas atividades da Congo Reform Association, com destaque para palestras de lanterna mágica em que se pode reconhecer “um derivado da fantasmagoria” (2011, p. 75). Algumas das formas visuais características da segunda metade do século XIX, que Jonathan Crary (2012) denomina “técnicas do observador”, permitiram à CRA montar as fotografias de atrocidades (entre as quais se destaca a recorrência do motivo da mutilação de mãos e de pés) dentro de espetáculos de fantasmagoria que eram capazes de afetar a imaginação espectral com intensidade. Como escreve Sliwinski (2011, p 79):

As histórias das crianças aleijadas foram repetidas obsessivamente em centenas de reuniões, geralmente sem nomes próprios. Os indivíduos se tornavam personagens que deveriam representar as milhões de pessoas que a CRA afirmava que tinham sido executadas ou aleijadas. [...]. Isto é, as feridas particulares do indivíduo eram abstraídas em uma ferida indiferenciada, substituível: o corte de mãos negras. Essa estratégia permitiu ao CRA transformar casos particulares em um padrão reconhecível a partir do qual o espectador podia fazer um julgamento universal sobre os direitos de outros. Julgamentos universais, porém, subordinam o caso particular numa regra geral e, nesse caso, essa regra geral foi uma noção marcadamente cristão de dever e responsabilidade. Esse apelo transcendente mitologizava os direitos humanos, divorciando-os da particularidade do sofrimento do outro.²⁷

²⁶ “This is why when we speak of human rights we must first of all speak of the spectator of human rights, for such judgments are only afforded to those of us who are removed from the immediate action, those of us whose flesh has not been wounded directly, but whose imagination has been aroused by such images.” (Tradução do autor.)

²⁷ “The maimed children’s stories were obsessively repeated at hundreds of meetings, although usually without proper names. The individuals became characters that were meant to stand in for the millions of people that the CRA claimed had been executed or maimed. [...]. That is, the individual’s particular injuries were abstracted into one undifferentiated, exchangeable injury: the cutting off of black hands. This strategy enabled the CRA to transform particular cases into a recognizable standard from which the spectator could make a universal judgment about the rights of others. Universal judgments, however, subsume the particular case under a general rule and in this case this general rule was a

A montagem das imagens, isto é, sua inscrição ao mesmo tempo técnica e estética na forma visual da lanterna mágica e dos espetáculos de fantasmagoria, fabrica seu sentido ético e político para espectadores distantes e delimita os horizontes imaginativos do julgamento de que os referentes atribuídos às imagens podem ser objeto – no caso, por meio das concepções do cristianismo missionário. Se o modo dominante de uso das imagens em relação ao projeto dos direitos humanos depende da reivindicação de sua potência documental para a denúncia de violações da dignidade, a genealogia moderna dos direitos humanos e de sua relação com as imagens, de que Sliwinski oferece alguns vislumbres, evidencia que não é possível dissociar documento e fantasia, denúncia de violações e imaginação, registro e ficção. As relações entre imagem e direitos humanos não se esgotam no modo da denúncia de violações e, em alguma medida, a própria eficácia de uma denúncia por meio de imagens depende de sua inscrição num processo mais amplo de elaboração da memória em torno de “atos bárbaros” singulares, com base em sua paradoxal dessingularização.

A possibilidade estrutural de desmontar e de remontar as imagens caracteriza o processo de elaboração da memória e o trabalho de imaginação que prolonga a vida das imagens na história. Enquanto a CRA inscrevia as fotografias de atrocidades numa teleologia cristã da salvação – que não é indiferente à formulação do projeto dos direitos humanos, embora este seja irreduzível àquela – e encontrava no idioma da religião o vocabulário para o julgamento, a disponibilidade das imagens para outras formas de montagem permanece irreduzível, entre o esquecimento e a memória. E, se o esquecimento se impôs sobre as atrocidades no Congo com o advento da Primeira Guerra Mundial na Europa (SLIWINSKI, 2011, p. 80), e sua iconografia foi relegada a uma crescente invisibilidade, Sliwinski argumenta que o uso das imagens pela CRA “talvez tenha ajudado a inventar a crença [...] de que a liberação de estranhos em relação ao sofrimento está nas mãos de espectadores distantes” (2011, p. 81)²⁸.

A inscrição de imagens de violações de direitos humanos em algum trabalho

markedly Christian notion of duty and responsibility. This transcendent appeal mythologized human rights, divorcing them from the particularity of the other’s suffering.” (Tradução do autor.)

²⁸ “Indeed, the CRA perhaps helped invent today’s ubiquitous belief that the liberation of strangers from suffering is in the hands of distant spectators.” (Tradução do autor.)

de memória e de imaginação – as imagens dos campos nazistas reunidas, em sua heterogeneidade, como fragmentos da memória da Shoah, no contexto em que emerge a DUDH, para acompanhar o encadeamento cronológico do livro de Sliwinski e, ao mesmo tempo, retomar o exemplo paradigmático que me interessa aqui – pode ser compreendida como parte de um processo de arquivamento do mal. No caso do ultraje da “consciência da humanidade” diante dos “atos bárbaros” dos nazistas, o arquivamento do mal da experiência concentracionária e do extermínio genocida – que os prisioneiros dos campos e os que resistiam dentro e fora deles buscavam realizar desde antes de sua abertura, mas cuja projeção pública tem início por meio das imagens registradas pelos Aliados quando da abertura dos campos – fundamenta a aparição da “consciência da humanidade”, em 1948, no fórum das Nações Unidas. As imagens dos campos devem ser compreendidas, nesse sentido, como parte constitutiva da reconfiguração do projeto cosmopolítico dos direitos humanos, no pós-guerra, a partir da memória concentracionária e da guerra total, em meio a uma aspiração crucial à universalidade.

Dessa forma, devido a sua imprecisão e a seu sentido aberto, a expressão “atos bárbaros” permitiu que os redatores do documento de 1948 inscrevessem, em sua trama inicial, um traço indecível dos “tempos sombrios” que, entre seus múltiplos sentidos possíveis, permanece sem nome próprio. Efetivamente, “atos bárbaros” é um significante flutuante, cujo vazio constitutivo precisa ser preenchido, a cada vez, a cada leitura da Declaração, a cada imaginação dos direitos humanos, de forma singular, a partir de fora, de alguma configuração contextual, de alguma escrita da história, de alguma representação ou imaginação do mundo e de algum arquivamento do mal e do comum. O arquivo do mal – de que a expressão “atos bárbaros” condensa a sombra contundente e imprecisa, como uma espécie de cifra distópica – constitui o fundo sobre o qual a “consciência da humanidade” pode projetar o “advento de um mundo” de dignidade universal como aspiração utópica do “homem comum”.

O projeto cosmopolítico dos direitos humanos aspira ao universal e, nesse movimento, transborda tanto o arquivo do mal quanto os sentidos do comum, tanto a distopia do horror quanto as heterotopias do presente, em direção a um futuro utópico que é tão contundente quanto aberto: a eficácia política dos direitos humanos e de

sua utopia depende da abertura de seus princípios à expansão e à revisão. Em suma, a “consciência da humanidade” se universaliza por meio de uma abertura anarquívica. A projeção planetária da “consciência da humanidade”, que conduz à imaginação de uma comunidade mundial da humanidade, constitui um processo fundamentalmente inventivo e, portanto, anarquívico – isto é, perturbador de todo arquivo do mal e do comum. A humanidade aparece, necessariamente, como ficção, mesmo quando se inscreve sob a forma de registros documentais da história; o mundo comum emerge, necessariamente, por meio de um trabalho de montagem.

As intermináveis possibilidades de preenchimento da expressão “atos bárbaros” tornam manifesta, desde o preâmbulo da DUDH, uma característica geral do projeto cosmopolítico dos direitos humanos: sua irredutibilidade ao que está dado, ao existente. Da irredutibilidade dos direitos humanos ao existente está relacionada ao “sentido da insurgência” que, segundo Pádua Fernandes (2009), confere aos direitos humanos a capacidade de criação de “uma legalidade nova” (2009, p. 16). Dessa forma, o projeto cosmopolítico dos direitos humanos está habitado por uma tensão entre tendência de institucionalização – que instaura um regime de legalidade como convenção e depende da definição positiva de preceitos e de conceitos para dar forma aos direitos humanos como conjunto de normas existentes e eficazes no presente de sua enunciação – e potência de transformação – que inventa legalidades novas e abre as definições positivas à possibilidade de alteração, às fabulações do existente e às ficções do possível imaginadas a partir de heterotopias encontradas na disjunção de algum presente, entre as distopias e as utopias do passado e do futuro.

Entre a tendência de institucionalização, que está associada à constituição de algum arquivo (do mal e do comum), e a potência de transformação, que está associada ao movimento impulsionado pela abertura anarquívica, o projeto cosmopolítico dos direitos humanos se desdobra em uma série de problemas cosmopoéticos. A criação (*poiesis*) do mundo (*cosmos*), sua fabricação, sua imaginação e seu arquivamento são condições de possibilidade da constituição de uma comunidade jurídico-política (*polis*) de alcance mundial (*cosmos*), cuja base seriam os direitos humanos. Não há cosmopolítica sem cosmopoética, portanto, da mesma forma que nenhuma ideia de comunidade da humanidade é possível sem alguma forma de devir-sensível

da consciência da humanidade. Nesse devir-sensível e nas cosmopoéticas que habitam o projeto cosmopolítico dos direitos humanos, está em jogo o transbordamento do arquivo, das imagens do mal e do comum que o compõem, em direção à abertura anarquívica que “capta o novo como algo mediado pelo existente em movimento”, como escreve Ernst Bloch (2005, p. 14) sobre a transposição do existente que caracteriza o afeto da esperança.

Se há alguma forma de arquivo do mal e do comum em jogo no projeto cosmopolítico dos direitos humanos – como deve sugerir qualquer tentativa de compreender seus princípios, sobretudo a partir do reconhecimento da importância de expressões preambulares, periféricas, menores, frequentemente não interrogadas, mas absolutamente fundamentais, como “consciência da humanidade” e “atos bárbaros” –, sua constituição permanece incompreensível em relação aos sentidos convencionais e institucionais do conceito de arquivo. Enquanto um arquivo se define, em geral, como um espaço circunscrito em que se institucionaliza o acesso a documentos selecionados e privilegiados de uma história que necessariamente os ultrapassa, o projeto cosmopolítico dos direitos humanos perturba tanto o sentido de circunscrição institucional quanto o sentido de seleção e de privilégio de documentos históricos. O sonho de um mundo de dignidade universal que os princípios de dignidade do projeto dos direitos humanos projetam no futuro é inseparável do sonho de um arquivo universal da humanidade, isto é, de uma coleção das figuras do mal e do comum que compõem a comunidade humana e a diversidade de sua experiência histórica, mas esse arquivo é, por definição, impossível: nenhuma instituição é capaz de abrigá-lo, uma vez que sua extensão corresponde à extensão do mundo; nenhuma seleção e nenhum privilégio podem recortá-lo, uma vez que sua abertura ao contingente antecede e fundamenta seu itinerário através da história.

Minha discussão do conceito de arquivo tem como base as proposições de Jacques Derrida, que escreve, referindo-se inicialmente ao exemplo histórico dos arcontes gregos:

Foi assim, nesta *domiciliação*, nesta obtenção consensual de domicílio, que os arquivos nasceram. A morada, este lugar onde se de-moravam, marca esta passagem institucional do privado ao público, o que não quer sempre dizer do secreto ao não-secreto. [...] Em tal estatuto, os documentos, que não são sempre escritos discursivos, não são guardados e classificados no arquivo senão em virtude de uma *topologia* privilegiada. Habitam este lugar particular, este lugar de escolha onde a lei e a singularidade se cruzam no *privilégio*. No cruzamento do topológico e do nomológico, do lugar e da lei, do suporte e da autoridade, uma cena de domiciliação torna-se, ao mesmo tempo, visível e invisível. Insisto nisso por razões que, espero, se esclarecerão mais adiante. Remetem todas a esta *topo-nomologia*, a esta discussão arcôntica de domiciliação, a esta função árquica, na verdade patriárquica, sem a qual nenhum arquivo viria à cena nem apareceria como tal. Para se abrigar e também para se dissimular. Esta função arcôntica não é somente topo-nomológica. Não requer somente que o arquivo seja depositado em algum lugar sobre um suporte estável e à disposição de uma autoridade hermenêutica legítima. É preciso que o poder arcôntico, que concentra também as funções de unificação, identificação, classificação caminhe junto com o que chamaremos o poder de *consignação*. Por *consignação* não entendemos apenas, no sentido corrente desta palavra, o fato de designar uma residência ou confiar, pondo em reserva, em um lugar e sobre um suporte, mas o ato de *consignar reunindo os sinos*. [...] A *consignação* tende a coordenar um único *corpus* em um sistema ou uma sincronia na qual todos os elementos articulam a unidade de uma configuração ideal. Num arquivo, não deve haver dissociação absoluta, heterogeneidade ou *segredo* que viesse a separar (*secernere*), compartimentar de modo absoluto. O princípio arcôntico do arquivo é também um princípio de *consignação*, isto é, de reunião. (DERRIDA, 2001, p. 13-14)

Com efeito, a ONU e alguns de seus órgãos concentram o poder de domiciliação, o poder de *consignação* e o poder de interpretação do arquivo universal da humanidade a que aspira o projeto dos direitos humanos. O quadro institucional da ONU corresponde, em diferentes instâncias, ao espaço institucional que abriga os documentos do arquivo universal da humanidade, como seu lugar de domiciliação (os tratados e as convenções entre os Estados, que devem obedecer aos princípios que orientam a organização, como os direitos humanos; a “Memória do Mundo”, que a Unesco²⁹ consagra dentro de um programa internacional de arquivamento de diversos

²⁹ Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, um dos órgãos subsidiários da ONU. Uma de suas iniciativas mais importantes consiste no Programa Memória do Mundo, estabelecido em 1992 e dedicado à “preservação de, e acesso a, herança documentária em várias partes do mundo” [“preservation of, and access to, documentary heritage in various parts of the world” (tradução do autor)], como se pode ler na apresentação contida no *website* do programa: <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/about-the-programme/> (acesso em: 12/04/2016).

tipos de patrimônios culturais; etc.), ao “espaço instituído de um lugar de impressão” (DERRIDA, 2001, p. 8) em que se reúnem seus signos, como o suporte estável de sua inscrição e de sua impressão (tanto os princípios jurídico-políticos quanto as formas sensíveis em que se adivinha a humanidade e o mundo comum de dignidade universal) e ao espaço jurídico de decisão normativa sobre sua interpretação (seja na atuação da Corte Internacional de Justiça para dirimir discordâncias em torno de normas de convenções internacionais ou na definição da memória da humanidade consagrada pelas ações artístico-culturais de diferentes órgãos da ONU).

Entretanto, a efetividade dos princípios universais de dignidade (e da condenação de toda forma de violação) que constituem o projeto dos direitos humanos depende da possibilidade de extrapolar o lugar de domiciliação institucional da ONU, de transbordar o suporte de inscrição que seus órgãos oferecem e de sustentar uma abertura à reinterpretção dos próprios fundamentos gerais dos direitos humanos em relação à contingência de sua circulação em diferentes contextos. Dessa forma, o arquivo universal da humanidade a que aspira o projeto cosmopolítico dos direitos humanos – que é tanto uma condição de possibilidade negativa de seus princípios de dignidade universal, como arquivo do mal, quanto um horizonte utópico de sua abertura interminável, como arquivo do comum – assume uma condição paradoxal: é um arquivo disseminado, cuja aspiração à universalidade depende do alcance e da profundidade dessa disseminação, do descentramento e da deriva que a definem.

A disseminação do arquivo assume uma diversidade de formas. O que Achille Mbembe (2002, p. 19) denomina sua “dimensão arquitetônica”, que equivale ao fundamento da domiciliação dos documentos num espaço institucional, e sua “inescapável materialidade” reduzem o domínio que têm sobre a constituição do arquivo, sobre os signos que este reúne e sobre a ordem classificatória em que a identificação e a interpretação desses signos encontram fundamento. Aqui, o papel do arquivo como “um imaginário instituinte” (MBEMBE, 2002, p. 19 e p. 22-23, entre outras) se sobrepõe a seu “estatuto material” (MBEMBE, 2002, p. 20), na medida em que o projeto

cosmopolítico dos direitos humanos aspira à universalidade e, portanto, a uma abertura além do existente. Se, como escreve Mbembe (2002, p. 21), “[a] destinação final do arquivo está [...] sempre situada fora de sua própria materialidade, na história que ele torna possível”³⁰ por meio de seu “estatuto de prova”, a disseminação constitutiva que caracteriza o arquivo universal da humanidade corresponde a uma espécie de excesso, de transbordamento do “estatuto de prova” em direção à abertura anarquívica. Efetivamente, parte fundamental do que o projeto dos direitos humanos pretende resguardar decorre da possibilidade de ficção, de fabricação e de invenção de sentidos da dignidade humana, cujo contraponto necessário é a luta pela nomeação do sofrimento e pela publicidade da lei dos direitos humanos como fundamento para a denúncia de violações. A história que o arquivo da humanidade torna possível deve permanecer aberta, e é nessa abertura anarquívica que se encontra o impulso do movimento de expansão dos direitos humanos.

O reconhecimento de que o arquivo universal da humanidade a que aspira o projeto cosmopolítico dos direitos humanos é um arquivo disseminado, descentrado e em deriva numa condição de abertura anarquívica envolve tanto uma revisão do problema da genealogia dos direitos humanos, reconhecendo sua disseminação originária, quanto uma interrogação das condições técnicas de possibilidade do arquivo universal da humanidade, explorando “a estrutura técnica do arquivo *arquivante*” que caracteriza a época dos direitos humanos e dá a eles sua contemporaneidade, assim como o modo como esta “determina também a estrutura do conteúdo *arquivável* em seu próprio surgimento e em sua relação com o futuro”, como argumenta Jacques Derrida (2001, p. 29). Por um lado, é preciso recusar o argumento da invenção ocidental dos direitos humanos, de modo geral, assim como as formas específicas dessa reivindicação de propriedade – como a ideia da invenção europeia dos Direitos do Homem, em 1789, ou a ideia da invenção estadunidense dos direitos humanos, a

³⁰ “The final destination of the archive is [...] always situated outside its own materiality, in the story that it makes possible.” (Tradução do autor.)

partir da década de 1970 (MOYN, 2010). Por outro lado, é preciso afirmar o pertencimento do projeto cosmopolítico dos direitos humanos, em sua articulação contemporânea, a uma época dos aparelhos (DÉOTTE, 2010) que tem no cinema uma de suas máquinas mais fundamentais.

1.4. A política do universalismo e a época dos direitos humanos

A aspiração dos direitos humanos à universalidade depende tanto das heranças do humanismo e do cosmopolitismo que constituem sua genealogia – ou seja, da aparição da humanidade como comunidade política e da exposição do mundo como mundo comum – quanto das disputas políticas que definem sua história. Efetivamente, é preciso reconhecer “a política do universalismo” que, como argumenta Lydia H. Liu (2014, p. 385), atravessa o projeto dos direitos humanos desde suas formulações inaugurais e projeta sobre as promessas luminosas de seus “termos positivos” as sombras de uma série de “termos deslocados”, como a oposição entre “civilizado” e “não civilizado” (cujo sentido orienta parcialmente, ademais, a reivindicação da “consciência da humanidade” e a recusa dos “atos bárbaros que a ultrajaram” que se inscrevem no preâmbulo da DUDH). Por meio do reconhecimento das “sombras do universalismo que condicionam os termos positivos dos direitos humanos, em vez de formar seus opostos”, Liu pretende (2014, p. 388) “identificar e analisar a estrutura discursiva dos direitos humanos universais na história recente”³¹.

Em decorrência de seu argumento sobre as sombras do universalismo, Liu (2014) reconhece os deslocamentos transculturais que habitam o projeto cosmopolítico dos direitos humanos, enquanto uma parte significativa dos estudos sobre o tema enfatizam a herança iluminista ocidental, a ideologia do progresso e o sentido liberal e individualista de sua utopia. Reconstituir a história dos direitos humanos, tal como

³¹ Os termos utilizados pela autora são: “the politics of universalism”, “positive terms”, “displaced terms”, “civilized”, “uncivilized”. A frase a que me refiro no final do parágrafo é: “By tracking down the potent shadows of universalism that condition the positive terms of human rights rather than form their opposites, we may be able to identify and analyze the discursive structure of universal human rights in recent history”. (Tradução do autor.)

declarados em 1948, a partir da herança dos Direitos do Homem, declarados em 1789, constitui um dos tropos mais recorrentes do que Liu (2014, p. 406) descreve como “um conjunto de mecanismos interpretativos e práticas hermenêuticas aplicados à DUDH desde 1948”, cuja base é “nossa amnésia coletiva” e cujo resultado é “produzir e manter um entendimento paroquial do discurso dos direitos humanos”³². Contra essa amnésia, Liu (2014, p. 388) afirma uma motivação que configura, efetivamente, um programa de pesquisa:

O que me proponho a fazer é descobrir como podemos refundamentar a discussão de direitos humanos num entendimento menos paroquial dos valores, limitações, oportunidades e fracassos das aspirações universais em torno da metade do século XX. Para fazer isso, precisamos começar por deixar de lado o fantasma da genealogia proprietária de ideias e reivindicar a liberdade de explorar significativos encontros translinguísticos e transculturais de mentes e de conceitos nas múltiplas temporalidades da história global. (LIU, 2014, p. 388)³³

Um dos sentidos desse programa de pesquisa é o da exploração do passado, isto é, especificamente, da genealogia moderna dos direitos humanos, que dá a sua história contemporânea parte da herança que a constitui. Efetivamente, seja em sua genealogia moderna, seja em sua história contemporânea, uma série de deslocamentos de enquadramento condiciona a emergência e a disseminação dos direitos humanos. Há experiências em torno dos direitos humanos que pertencem ao contexto moderno e que são críticas em relação à noção de progresso e ao horizonte utópico liberal e individualista que orienta os discursos dominantes sobre os direitos humanos nesse contexto. Dois exemplos condensam os sentidos possíveis do reconhecimento dessas experiências para uma reinterpretação histórica e teórica dos direitos humanos: a crítica feminista de Olympe de Gouges à Declaração dos Direitos do Homem e

³² “[A] set of interpretive mechanisms and hermeneutic practices applied to the UDHR since 1948”; “our collective amnesia to produce and maintain a parochial understanding of the discourse of human rights”. (Tradução do autor.)

³³ “What I propose to do is figure out how we may reground the discussion of human rights in a less parochial understanding of the values, limitations, opportunities, and failures of the universal aspirations around the mid-twentieth century. To do that, we must begin by laying the ghost of proprietary genealogy of ideas to rest and reclaim the freedom to explore significant translingual and transcultural meetings of minds and concepts in the multiple temporalities of global history.” (Tradução do autor.)

do Cidadão, de 1789, por meio de sua Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, de 1791; e a apropriação anticolonial do idioma metropolitano dos Direitos do Homem, articulada no contexto da Revolução Haitiana (1791-1804) e dos debates sobre a abolição da escravidão na França revolucionária (e alhures, sem dúvida; o Brasil, por exemplo, seria um caso a ser estudado).

Dessa forma, o deslocamento dos “termos positivos” em que foi formulada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) a partir da perspectiva da “Mulher e da Cidadã”, reivindicada por Olympe de Gouges, ou a partir da posição dos colonizados e dos escravizados, no contexto da Revolução Haitiana (1791-1804) e da luta abolicionista, evidenciam a política do universalismo e as disputas que constituem as conhecidas palavras de ordem revolucionárias: “igualdade, liberdade e fraternidade”. No caso da Revolução Haitiana e de seus efeitos sobre a metrópole, como mostra C. L. R. James (2000), a questão colonial emerge na Assembleia Constituinte (1789-1792) como um de seus mais complexos eixos de dissenso, e o problema crucial consistia na decisão metropolitana sobre a extensão ou a recusa dos Direitos do Homem aos “Mulatos”, cujo desdobramento incidia, diretamente, sobre a questão da abolição da escravidão. Segundo Lynn Hunt (2007, p. 150), o deslocamento dos termos da Declaração de 1789 nesses dois casos é exemplar da “lógica interna” que caracteriza o movimento de expansão dos direitos humanos:

A Revolução Francesa, mais do que qualquer outro acontecimento, revelou que os direitos humanos têm uma lógica interna. Quando enfrentaram a necessidade de transformar seus nobres ideais em leis específicas, os deputados desenvolveram uma espécie de escala de conceptibilidade ou discutibilidade. Ninguém sabia de antemão que grupos iam aparecer na discussão, quando surgiram ou qual seria a decisão sobre o seu status. Porém, mais cedo ou mais tarde tornou-se claro que conceder direitos a alguns grupos (aos protestantes, por exemplo) era mais facilmente imaginável do que concedê-los a outros (as mulheres). A lógica do processo determinava que, logo que surgia um grupo cuja discussão fosse muito concebível (homens com propriedades, protestantes), aqueles na mesma espécie de categoria mas localizados mais abaixo na escala de conceptibilidade (homens sem propriedade, judeus) apareciam na agenda. A lógica do processo não movia os acontecimentos necessariamente adiante, mas em longo prazo era essa a tendência.

Se, mais além das intenções que animavam os deputados na Assembleia Constituinte, a aspiração à universalidade que caracterizou a formulação dos Direitos do Homem, em 1789, resguardou uma possibilidade de transbordamento do enquadramento que delimita a titularidade dos direitos, as condições efetivas em que os direitos são disputados, na domesticidade metropolitana, limitam os sentidos feministas e anticoloniais desse transbordamento e reduzem sua possibilidade a uma condição accidental e derivada. De fato, os acontecimentos que sucederam a Declaração de 1789 não conduziram imediatamente à ampliação da titularidade dos direitos para as mulheres ou para as populações de territórios colonizados (assim como, para dar outro exemplo correlato, a Revolução Americana de 1776 e seu legado não implicaram a imediata abolição da escravidão nas Treze Colônias, que ocorreu apenas depois do final da Guerra Civil, em 1865). Como argumenta Hunt (2007), a expansão dos direitos define uma tendência a longo prazo que, embora não corresponda a uma teleologia necessária ou imperativa (o que equivaleria à ideia e à ideologia do progresso), define o horizonte utópico a que aspira o projeto cosmopolítico dos direitos humanos (um horizonte que responde à esperança ou ao sonho difuso de uma vida melhor tanto com a promissora abertura de um campo de debate e de imaginação quanto com uma problemática tendência ao fechamento de princípios positivos abstratos e à inflação normativa).

Um dos debates que marca a articulação do paradigma contemporâneo, a partir de 1948, consiste num prolongamento da questão colonial que cindiu a experiência moderna dos Direitos do Homem. O cerne desse debate se torna explícito desde o início das deliberações da Assembleia Geral da ONU, em 1950, sobre os tratados que formariam, mais tarde, a Carta Internacional dos Direitos Humanos, sob a forma de uma pergunta que Liu (2014, p. 389) apresenta da seguinte forma: “Sociedades ‘não civilizadas’ – isto é, povos não soberanos – deveriam ser impedidos de usufruir de direitos humanos universais?”³⁴. Se o espaçamento colonial estrutura o espaço de articulação do universalismo dos direitos humanos, tanto em sua formulação moderna

³⁴ “Should ‘uncivilized’ societies – that is, nonsovereign peoples – be prevented from enjoying universal human rights?” (Tradução do autor.)

quanto em sua articulação contemporânea, uma descontinuidade separa, entretanto, a reivindicação do “padrão clássico de civilização” no contexto moderno – que não previa qualquer possibilidade de incorporação do dissenso colonial sob alguma forma positiva na domesticidade metropolitana, nem de ampliação do enquadramento de titularidade dos direitos em direção à alteridade colonial – e a afirmação da universalidade dos direitos humanos no contexto contemporâneo – cuja articulação dependeu da conversão da possibilidade acidental ou derivada de transbordamento do enquadramento da titularidade dos direitos humanos numa possibilidade estrutural e constitutiva do projeto cosmopolítico dos direitos humanos. Como escreve Liu (2014, p. 394), as diferenças entre esses contextos “marcam a limitação de qualquer argumento de semelhança ou continuidade generalizada”³⁵. Dessa forma, é possível descrever a genealogia moderna dos direitos humanos como uma série de disputas em torno de princípios pretensamente universais, formulados a partir das condições históricas singulares do Ocidente iluminista (que esposa o “padrão clássico da civilização”) e apropriados em contextos deslocados, em relação aos problemas do colonialismo e da escravidão como traços constitutivos da modernidade (cujo reconhecimento envolve o questionamento da oposição entre civilizados e não civilizados). De modo similar, é possível descrever a história contemporânea dos direitos humanos como uma série de disputas em torno de princípios cuja universalidade foi interrogada, desde o início das formulações da DUDH, por alguns daqueles que estavam envolvidos em sua elaboração:

diferente do padrão clássico de civilização, a universalização dos direitos humanos não foi o resultado de imposição unilateral por europeus e americanos sobre o resto do mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Ao contrário, [...] muitos dos princípios dentro dessas normas foram elaborados e disputados com a participação de pensadores e diplomatas do Terceiro Mundo, e alguns deles foram categoricamente afirmados *contra* o padrão clássico de

³⁵ “[T]hese differences mark the limitation of any argument of resemblance or generalized continuity.” (Tradução do autor.)

civilização. (LIU, 2014, p. 394)³⁶

Nesse sentido, é preciso reconhecer a continuidade do espaçamento colonial que estrutura a modernidade no momento da articulação da forma contemporânea dos direitos humanos, assim como a descontinuidade que separa a exclusão da perspectiva dos colonizados, no contexto moderno, de sua inclusão estrutural negociada e parcial, no contexto contemporâneo. A essa descontinuidade está relacionada uma diferença no modo de inscrição do sofrimento humano na cena dos direitos humanos. Com efeito, a passagem do paradigma moderno dos Direitos do Homem ao paradigma contemporâneo dos direitos humanos universais decorre, em parte, de uma transformação da relação com o sofrimento. Essa transformação, que será preciso compreender em relação aos aparelhos que a condicionam e ao horizonte utópico que a orienta, demarca a passagem entre épocas da sensibilidade, e a tendência que a caracteriza insinua a possibilidade de um transbordamento gradual do enquadramento da humanidade, em direção à emergência de direitos não humanos, isto é, direitos da mundanidade que ultrapassam a humanidade.

Como argumenta Liu (2014), o projeto cosmopolítico dos direitos humanos depende, em sua articulação contemporânea, do questionamento do padrão clássico de civilização (e, portanto, da problematização da exclusão de outras formas de vida, por meio de categorias como “selvagens”, “bárbaros” ou “não civilizados”), dando ensejo a uma tendência de transbordamento da titularidade dos direitos em direção à inclusão de outras formas de vida no enquadramento da humanidade. Em decorrência dessa mesma tendência, dois sentidos têm se tornado evidentes no debate contemporâneo sobre os direitos humanos e sobre seus limites como projeto cosmopolítico de dignidade universal: por um lado, tudo o que está em jogo na defesa de direitos dos animais; por outro lado, o reconhecimento correlato (embora não idêntico) e cada

³⁶ “[U]nlike the classical standard of civilization, the universalizing of human rights has not been the outcome of one-sided imposition by Europeans and Americans upon the rest of the world after World War II. On the contrary, [...] many of the principles within those norms were elaborated and fought out with the participation of Third World thinkers and diplomats, and some of them were categorically asserted *against* the classical standard of civilization.” (Tradução do autor.)

vez mais frequente, em diferentes instâncias, do planeta como sujeito de direitos.

Ali onde o projeto cosmopolítico dos direitos humanos projeta o sonho de uma coincidência de humanidade e mundanidade, sua própria aspiração à universalidade conduz a uma nova modalidade de disjunção. De fato, as formas de captura do comum que recortam a comunidade da humanidade são o fundamento da reivindicação de direitos nas primeiras formulações dos Direitos do Homem, cuja base está na conjunção de um enquadramento nacional com a reivindicação do “padrão clássico de civilização”. O que Hannah Arendt (1989) denomina “direito a ter direitos” depende da participação em formas específicas de comunidade (entre as quais a nação tende a ocupar uma posição central), conforme uma economia em que o mundo ultrapassa a humanidade, restando zonas de apatridia e de exclusão (o espaço colonial, a perda de cidadania e/ou nacionalidade etc.). À humanidade dividida em comunidades específicas que serve como fundamento do direito a ter direitos corresponde, nesse contexto, a exterioridade do mundo em relação a todo espaço juridicamente ordenado: o mundo é o que espera a colonização humana e, nesse sentido, é a arena política de uma disputa territorial, em que se opõem civilizados e não civilizados, colonizadores e colonizados.

Num primeiro deslocamento dessa economia, a aspiração dos direitos humanos contemporâneos à universalidade equivale à busca de uma coincidência entre humanidade e mundanidade, isto é, à projeção da comunidade da humanidade sobre o espaço abrangente do mundo, de modo a fazer do pertencimento ao mundo comum da humanidade uma condição suficiente do direito a ter direitos. O horizonte utópico a que se destinam os direitos humanos é o da inexistência de zonas de apatridia e de exclusão, por meio da ampliação, da expansão e do transbordamento do enquadramento da categoria que define a titularidade de direitos. Contra o “padrão clássico de civilização”, que define a humanidade como uma condição exclusiva e excludente e o mundo como um espaço mais amplo do que todo governo e toda soberania, o projeto cosmopolítico dos direitos humanos busca converter o espaço mundial em espaço governamental internacional (conforme sua tendência de institucionalização), ao

mesmo tempo em que aspira à abertura da comunidade mundial da humanidade à mais radical multiplicidade de formas de vida (conforme a potência de transformação que caracteriza os direitos humanos). A emergência dos direitos não humanos desloca para a mundanidade o enquadramento fundamental da reivindicação de direitos, conduzindo a tendência de transbordamento da titularidade de direitos a uma configuração invertida da disjunção entre humanidade e mundanidade, em comparação com a modalidade que inaugura a genealogia moderna dos direitos humanos.

No cerne desse movimento de transbordamento está a questão do sofrimento, da visibilidade de suas formas e da recusa de sua possibilidade. De fato, quando Upendra Baxi (2008, p. 33-58, sobretudo p. 42-43) diferencia um paradigma moderno e um paradigma contemporâneo de direitos humanos, uma das distinções que estabelece decorre da oposição de duas concepções sobre o sofrimento humano (e seria possível dizer que os discursos sobre direitos não humanos a que fiz referência correspondem ao reconhecimento do sofrimento não humano como problema jurídico). Segundo Baxi, enquanto “[f]azer o sofrimento humano *invisível* era a marca definidora dos direitos humanos ‘modernos’” (2008, p. 48)³⁷, “a *angústia* pós-Holocausto e pós-Hiroshima / Nagasaki registra um horror normativo diante da violação humana” (p. 49)³⁸. Dessa forma, ainda de acordo com o autor, se a genealogia moderna dos direitos humanos resguarda a possibilidade do colonialismo, como uma forma justificada de crueldade, em nome do progresso e da superioridade moral atribuídos pelos euro-ocidentais às suas próprias formas de vida, “[a] discursividade dos direitos humanos ‘contemporâneos’ está enraizada na ilegitimidade de todas as formas da política da crueldade” (BAXI, 2008, p. 49)³⁹.

Conforme a dupla escrita da consciência da humanidade, que articula as distopias do inimaginável (“atos bárbaros”) e as utopias da imaginação do comum (“homem comum”), é em referência à ideia de desumanidade que, com frequência, podem

³⁷ “Making human suffering *invisible* was the hallmark of ‘modern’ human rights formations.” (Tradução do autor. Grifo no original.)

³⁸ “[T]he post-Holocaust and post-Hiroshima / Nagasaki *angst* registers a normative horror at human violation.” (Tradução do autor. Grifo no original.)

³⁹ “The ‘contemporary’ human rights discursivity is rooted in the illegitimacy of all forms of the politics of cruelty.” (Tradução do autor.)

ser articulados julgamentos sobre o sofrimento. Nesse sentido, Talal Asad (1996) discute as contradições do artigo 5º da DUDH, que afirma: “Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.” Asad (1996, p. 1082) argumenta que “a frase ‘tortura ou tratamento cruel, desumano ou degradante’ serve hoje como um critério transcultural para fazer julgamentos morais ou legais sobre dor e sofrimento.”⁴⁰ A discussão de Asad (1996) evidencia a teia complexa de elementos sociais que condiciona e limita os sentidos e a eficácia das normas jurídicas dos direitos humanos, especificamente daquelas que, como o artigo 5º da DUDH, definem uma sensibilidade diante do sofrimento. Em sua abordagem da historicidade dessa sensibilidade diante do sofrimento, Baxi (2008, p. 50) resume sua diferenciação entre os paradigmas moderno e contemporâneo dos direitos humanos da seguinte forma:

os direitos humanos ‘modernos’ viam a imposição em larga escala de sofrimento humano como *justa* e *certa* em busca de uma noção eurocêntrica de *‘progresso’ humano*. Tal discurso silenciava o sofrimento humano. Em contraste, o paradigma dos direitos humanos ‘contemporâneos’ é animado por uma política do desejo internacional de tornar problemática a própria *noção da política da crueldade*.⁴¹

Ao orientar sua descrição dos “paradigmas” moderno e contemporâneo para a “imaginação europeia sobre direitos humanos”, Baxi (2008, p. 42-43) adia uma das tarefas que atribui à historiografia (e que corresponde parcialmente ao programa de pesquisa indicado por Liu, 2014): a localização das “linguagens originadoras dos direitos humanos muito além do espaço-tempo europeu”. Parte de seu interesse nesse adiamento e na conseqüente ênfase na “imaginação europeia” decorre das críticas que faz ao que denomina “tese da continuidade”, que define o paradigma contemporâneo como um desdobramento do paradigma moderno, sem maiores alterações ou

⁴⁰ “[T]he phrase “torture or cruel, inhuman or degrading treatment” serves today as a cross-cultural criterion for making moral and legal judgments about pain and suffering.” (Tradução do autor.)

⁴¹ “[M]odern’ human rights regarded large-scale imposition of human suffering as *just* and *right* in pursuit of a Eurocentric notion of *human ‘progress’*. That discourse silenced human suffering. In contrast, ‘contemporary’ human rights paradigm is animated by a politics of international desire to render problematic the very *notion of the politics of cruelty*.” (Tradução do autor. Grifos no original.)

rupturas. Ao mesmo tempo, uma das condições de possibilidade do programa historiográfico esboçado por Baxi consiste na recusa de uma concepção eurocêntrica de modernidade e, portanto, na busca de compreensão dos espaçamentos (de gênero, no caso de Olympe de Gouges, e coloniais, no caso da Revolução Haitiana, para ficar com os dois exemplos anteriores) que constituem a noção de direitos humanos.

A recusa da “tese da continuidade”, que conduz ao argumento de que a história contemporânea dos direitos humanos não deriva de sua genealogia moderna de forma linear, sem cortes, não torna possível, entretanto, negar as relações que as ligam, mesmo de modo parcial, incompleto e entrecortado. O silenciamento e a invisibilidade do sofrimento humano associados ao paradigma moderno dos direitos humanos não são características exclusivas de seu período histórico, opostas ao “horror normativo diante da violação humana” que caracterizaria, exclusivamente, o paradigma contemporâneo. Baxi confunde o sujeito dos direitos humanos com o sujeito de sua enunciação nos documentos que condensaram o vocabulário de sua genealogia moderna, com base no idioma do direito natural. Em vez disso, o “horror normativo” ao sofrimento define a posição ética fundamental que anima o movimento de expansão dos direitos humanos, tanto em sua genealogia moderna, quanto em sua história contemporânea – e a cada época corresponde uma sensibilidade (também em relação ao sofrimento).

O problema do sofrimento está no cerne da política do universalismo que atravessa o projeto cosmopolítico dos direitos humanos (e o ultrapassa, em direção aos direitos não humanos). Se a inscrição inaugural da articulação contemporânea dos direitos humanos, em 1948, opõe a “consciência da humanidade” aos “atos bárbaros que a ultrajaram”, o sentido ético desse ultraje e o “horror normativo” ao sofrimento que o define permanecem irreduzíveis à esfera da lei (o direito positivo dos Estados, no interior das fronteiras territoriais de suas soberanias e nos espaços político-institucionais de sua cooperação internacional), assim como à esfera da moral (o costume dos grupos sociais, no interior das fronteiras simbólicas de suas comunidades e nos

espaços político-institucionais de sua convivência mediada pelo Estado e pela legislação internacional). Com efeito, ao propor a diferenciação entre lei, moral e ética como princípios diferentes, Rita Laura Segato (2006, p. 220) defende a necessidade de “perceber que há, de fato, uma história social da ‘sensibilidade’ relativa ao sofrimento dos outros, e é no curso desta história que o discurso da lei pode vir a incidir”. Para Segato (2006, p. 219), “[é] importante [...] perceber a importância pedagógica do discurso legal que, por sua simples circulação, é capaz de inaugurar novos estilos de moralidade e desenvolver sensibilidades éticas desconhecidas”.

Se, “[m]ais que nos tribunais internacionais, é pelo caminho da transformação da sensibilidade que os direitos humanos correm o mundo e apropriam-se de uma época” (SEGATO, 2006, p. 220), é preciso interrogar os aparelhos que condicionam a época dos direitos humanos como época da sensibilidade. Toda forma de sensibilidade diante do sofrimento pertence a uma estética, que depende de aparelhos e que torna possível a aparição do comum e a exposição do mundo. O projeto cosmopolítico dos direitos humanos afirma – e emerge de – um “horror normativo” ao sofrimento, cujas condições de possibilidade são tanto ético-políticas quanto estético-poéticas. Por um lado, a articulação de uma comunidade dos “povos das Nações Unidas” depende de uma mudança de enquadramento – do nacional ao transnacional – que corresponde a transformações do que se pode descrever como aparelhos de mediação da experiência ética (isto é, de maquinarias institucionais que abrigam e podem, portanto, conduzir, direcionar ou controlar a vida em comum e o desejo de melhor viver). Por outro lado, a reivindicação da “consciência da humanidade” está associada a uma série de transformações de aparelhos de mediação da experiência estética (isto é, de maquinarias tecnológicas que movimentam a vida sensível e os desejos de olhar, de ouvir e de sentir que a inscrevem na experiência humana). Toda relação possível entre o projeto cosmopolítico dos direitos humanos e o cinema como aparelho cosmopoético – desde os usos de imagens em denúncias de violações (as imagens como arquivo do mal contra o qual se reafirmam os direitos) até a imaginação do comum, da

dignidade, do desenvolvimento da personalidade, da felicidade – tem como fundamento uma transformação histórica nas relações entre os aparelhos de mediação da experiência ética, que respondem ao que Segato (2006) denomina desejo ou pulsão ética, e os aparelhos de mediação da experiência estética, que constituem as modalidades de relação dos seres humanos com o que Emanuele Coccia (2010) denomina vida sensível.

1.5. O cinema como aparelho cosmopoético

O projeto cosmopolita do Iluminismo se define em relação ao enquadramento nacional, que delimita as possibilidades dos direitos universais a partir do conceito de cidadania, como mostra o exemplo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. O enquadramento nacional aparece sob a forma de uma “comunidade imaginada”, como argumenta Benedict Anderson (2006), e uma de suas condições técnicas de possibilidade é a imprensa (ou, como escreve Anderson, o “capitalismo de imprensa”). Com efeito, para o autor, o “estilo” de imaginação da comunidade nacional está associado tanto à emergência e à difusão do romance quanto ao desenvolvimento do jornalismo, que são analisados por Anderson (2006, p. 25) como “formas [que] ofereceram os meios técnicos para ‘re-presentar’ o *tipo* de comunidade imaginada que é a nação”⁴². O aparelho fundamental do trabalho de imaginação da comunidade nacional é o livro – e Anderson (2006, p. 33-34) define o jornal como uma “forma extrema” de livro. No cerne da experiência do comum que aparece por meio do livro como aparelho – e de duas de suas formas específicas: o romance e o jornal diário – está um novo sentido de simultaneidade, associado a um recorte linguístico vernacular.

Para Lynn Hunt (2007), as formas culturais que Anderson (2006) associa à emergência da comunidade nacional estão relacionadas, igualmente, à difusão de

⁴² “[T]hese forms provided the technical means for ‘re-presenting’ the *kind* of imagined community that is the nation.” (Tradução do autor. Grifo no original.)

práticas de autonomia e de empatia em relação à dor e ao sofrimento alheio que servem como fundamentos dos direitos humanos:

Meu argumento fará grande uso da influência de novos tipos de experiência, desde ver imagens em exposições públicas até ler romances epistolares imensamente populares sobre o amor e o casamento. Essas experiências ajudaram a difundir as práticas da autonomia e da empatia. O cientista político Benedict Anderson argumenta que os jornais e os romances criaram a “comunidade imaginada” que o nacionalismo requer para florescer. O que poderia ser denominado “empatia imaginada” antes serve como fundamento dos direitos humanos que do nacionalismo. É imaginada não no sentido de inventada, mas no sentido de que a empatia requer um salto de fé, de imaginar que alguma outra pessoa é como você. Os relatos de tortura produziam essa empatia imaginada por meio de novas visões da dor. Os romances a geravam induzindo novas sensações a respeito do eu interior. Cada um à sua maneira reforçava a noção de uma comunidade baseada em indivíduos autônomos e empáticos, que podiam se relacionar, para além de suas famílias imediatas, associações religiosas ou até nações, com valores universais maiores. (HUNT, 2007, p. 30)

Se, de fato, o livro como aparelho cultural e os sentidos de simultaneidade, de co-pertencimento e de empatia a que está associado reforçam “a noção de uma comunidade baseada em indivíduos autônomos e empáticos, que podiam se relacionar [...] com valores universais maiores” (HUNT, 2007, p. 31), o recorte linguístico vernacular que condiciona a difusão do livro reinscreve a abertura empática que o caracteriza no campo de um dispositivo nacional de identificação. Dessa forma, se o livro é, também, um aparelho cosmopoético, o enquadramento nacional delimita uma mediação para o trabalho de imaginação da comunidade mundial da humanidade que o livro torna possível. Na esfera jurídico-política e institucional em que os direitos assumem alguma eficácia, a mediação do enquadramento nacional corresponde ao papel fundamental do conceito de cidadania, como “direito a ter direitos”. De modo análogo, assim como o fundamento da cidadania limita o alcance dos direitos universais, sobretudo na genealogia moderna dos direitos humanos, o enquadramento nacional limita os horizontes imaginativos do livro como aparelho cosmopoético. Dessa condição, emerge a importância da tradução.

Uma série de características dos aparelhos de reprodutibilidade técnica cujo

desenvolvimento se desenrola desde o século XIX – a fotografia e o cinema, em seguida o vídeo, a imagem eletrônica e a imagem digital – está associada, ao mesmo tempo, a um deslocamento e a um aprofundamento da potência cosmopoética que a modernidade encontrou no livro e que todo aparelho imaginativo resguarda. A passagem do enquadramento nacional dos povos ao enquadramento transnacional da humanidade como comunidade imaginada de referência para a afirmação dos direitos universais corresponde à passagem da imprensa à imagem técnica como aparelho dominante de mediação da experiência imaginativa. Não se trata de uma passagem progressiva e linear, como demonstram a persistência da mediação do enquadramento nacional nos quadros da ONU e o recorte da experiência das imagens técnicas pelas formas imaginativas da comunidade nacional (os idiomas vernaculares, as tradições culturais e suas invenções do comum, as instituições de produção e de circulação das imagens, as formas estéticas e seus circuitos de comunicação e de partilha etc.). Em vez disso, trata-se de uma tendência dialética – que sempre comporta seu contrário sob formas menos evidentes – cujo jogo permanece indecível, sem que se possa antecipar ou prever qualquer síntese que o resolva.

Ao modo como o livro opera como aparelho cosmopoético ao articular o sentido da simultaneidade – a estrutura do “enquanto isso” e seu tempo “homogêneo e vazio”, analisados por Anderson (2006) – e o recorte linguístico vernacular – frequentemente associado a um enquadramento nacional – no trabalho de imaginação do comum será preciso comparar o modo como o cinema opera como aparelho cosmopoético ao articular as possibilidades da montagem – a simultaneidade do “enquanto isso”, mas também sua conversão numa multiplicidade de sentidos heterotópicos em que o tempo homogêneo e vazio da comunidade nacional se rarefaz na heterogeneidade do mundo comum – e as heranças das demais artes e da fotografia – que convertem toda interrogação do cinema numa espécie de aventura entre imagens. Se a comunidade da humanidade se torna, com o Século das Luzes, um projeto filosófico e jurídico-político de paz perpétua, com Kant e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, o que o Século dos Lumières – o século do cinema – tornou

possível foi um aprofundamento inédito do trabalho de imaginação da comunidade da humanidade, tornando-a sensível com a ajuda de aparelhos de reprodutibilidade técnica.

A comunidade mundial da humanidade com que sonham os direitos humanos só se torna eficaz como projeto jurídico e político ao se fazer sensível e imaginável. Imaginar o comum é imaginar a comunidade da humanidade e imaginar o mundo comum, e é nas possibilidades e nos limites desse trabalho duplo de imaginação que o projeto cosmopolítico dos direitos humanos encontra seu fundamento cosmopoético. Se os direitos humanos aspiram a um arquivo universal da humanidade – que é um arquivo disseminado, descentrado e em deriva numa condição de abertura anarquívica – o cinema é o aparelho cosmopoético a que corresponde a tarefa impossível, mas necessária, de arquivamento do mal e do comum, assim como da humanidade e da mundanidade. Isso conduz a uma questão crucial: qual é o estatuto do cinema como arquivo, isto é, tanto como meio de arquivamento de formas arquiváveis quanto como reserva de formas arquivadas? A essa questão – cujos sentidos será preciso desdobrar a partir de um momento paradigmático do arquivo do mal, tanto para a história do cinema quanto para a história do século XX e, especificamente, para o projeto dos direitos humanos: a abertura dos campos nazistas e o arquivamento visual do horror do extermínio – está necessariamente associada uma deriva interrogativa que começa pelas questões da semelhança (na medida em que a comunidade da humanidade é uma comunidade de semelhantes) e da memória – cujos sentidos será preciso desdobrar tanto no contexto da relação com os arquivos dos campos na história do cinema (por meio do rearquivamento ficcional de suas imagens, da recusa de sua pertinência ou da remontagem anarquívica de sua iconografia) quanto em torno da temática das imagens que faltam, que emerge também em outros contextos de violações.

Enquanto o movimento de interrogação do arquivo do mal se desdobra, em torno do tema do inimaginável e do problema estético da semelhança, como um itine-

rário em que o paradigma dos campos multiplica suas formas, um movimento suplementar de interrogação do arquivo do comum torna possível entrever, além da questão da aparição da comunidade da humanidade, o problema da exposição do mundo comum. Será preciso retornar à questão do arquivo, explorando a abertura anarquívica que constitui tanto o projeto cosmopolítico dos direitos humanos quanto as cosmopoéticas cinematográficas que o atravessam, em relação ao arquivo do comum em que se reúnem ou se inventam imagens da dignidade, da felicidade e da paz. Dessa forma, à interrogação das formas de aparição da comunidade da humanidade, que compõe um atlas das semelhanças em meio ao inimaginável da dessemelhança radical registrada no arquivo do mal, acrescenta-se a interrogação das formas de exposição do mundo comum, que compõe um atlas cosmopoético no qual se adivinham as possibilidades de arquivamento e de reinvenção anarquívica do comum.

Figura 1

Figura 6

Figura 11

Figura 2

Figura 7

Figura 12

Figura 3

Figura 8

Figura 13

Figura 4

Figura 9

Figura 14

Figura 5

Figura 10

Figura 15

Figura 16

Figura 21

Figura 26

Figura 17

Figura 22

Figura 27

Figura 18

Figura 23

Figura 28

Figura 19

Figura 24

Figura 29

Figura 20

Figura 25

Figura 30

Figura 1

Figura 6

Figura 11

Figura 2

Figura 7

Figura 12

Figura 3

Figura 8

Figura 13

Figura 4

Figura 9

Figura 14

Figura 5

Figura 10

Figura 15

Figura 16

Figura 21

Figura 26

Figura 17

Figura 22

Figura 27

Figura 18

Figura 23

Figura 28

Figura 19

Figura 24

Figura 29

Figura 20

Figura 25

Figura 30

2. Experiência concentracionária e dignidade: dos campos à disseminação dos contracampos

2.1. Filmar os campos: arquivamento e testemunho

Nos jornais e nas revistas, nas atualidades cinematográficas, em suma, no processo de elaboração da memória que se inicia com a abertura dos campos, entre 1944 e 1945, as imagens aparecem como evidências sensíveis do inimaginável, contra o qual emergem figuras da humanidade. Nesse sentido, a revelação dos horrores da guerra e do genocídio compõe o pano de fundo sobre o qual toma forma a reafirmação dos direitos humanos, em 1948, como princípios universais de dignidade, e é nas imagens e em seu testemunho multifacetado, no gesto mesmo de registrá-las e nas formas de montá-las, que se deve buscar algum sentido de “humanidade em tempos sombrios”, a humanidade que resta na ausência de mundanidade, como escreve Hannah Arendt (2008):

na invisibilidade, nessa obscuridade onde um homem que aí se escondeu não precisa mais ver o mundo visível, somente a cordialidade e a fraternidade de seres humanos estreitamente comprimidos podem compensar a estranha irrealidade que assumem as relações humanas, onde quer que se desenvolvam em ausência absoluta de mundanidade, desligadas de um mundo comum a todas as pessoas. Em tal estado de ausência de mundanidade e realidade, é fácil concluir que o elemento comum a todos os homens não é o mundo, mas a “natureza humana” de tal e tal tipo. [...] Ora, essa “natureza humana” e os sentimentos de fraternidade que a acompanham manifestam-se apenas na obscuridade, e portanto não podem ser identificados no mundo. E mais, em condições de visibilidade, dissolvem-se no nada como fantasmas. A humanidade dos insultados e injuriados nunca sobreviveu ainda sequer um minuto à hora da libertação. Isso não quer dizer que ela seja insignificante, pois na verdade torna suportáveis o insulto e a injúria; mas sim que em termos políticos é absolutamente irrelevante.

Há figuras da humanidade nas imagens da abertura dos campos, e, fundamentalmente, o gesto de registrá-las resguarda um sentido de comunidade entre olhante e olhado, entre quem ocupa a posição de sujeito do olhar (em primeiro lugar, quem maneja o aparelho; em segundo lugar, os espectadores) e quem aparece como

sujeito ao olhar (em primeiro lugar, os mortos e os sobreviventes; em seguida, os militares das tropas aliadas, os prisioneiros de guerra alemães, os civis alemães e todo tipo de visitante que os campos receberam, como autoridades políticas e jornalistas). Mas há, ao mesmo tempo, uma fragilidade no sentido de comunidade que se insinua nas imagens da abertura dos campos. Essa fragilidade decorre, por um lado, da indefinição das coordenadas dessa comunidade, da ausência de fundamento que a sustente como uma convenção eficaz, como uma identificação coletiva. Por outro lado, a fragilidade advém, igualmente, dos propósitos e protocolos institucionais a que obedecia a produção das imagens e das “condições de visibilidade” em que as figuras da humanidade “dissolvem-se no nada como fantasmas”, como escreve Arendt (2008). No que concerne aos propósitos e protocolos institucionais que orientam o registro das imagens da abertura dos campos, ao que Christian Delage (2007) descreve como um gesto de substituição das imagens registradas pelos nazistas – inexistentes ou destruídas – pelas imagens dos aliados – que emergem da urgência do encontro com o horror e, nesse sentido, escapam em grande medida ao enquadramento institucional que as motiva – sucedem os gestos de constatação e de estupefação, característicos do primeiro encontro com os sobreviventes, por um lado, e os gestos de confrontação em relação à população civil alemã, que se desdobram com a ocupação dos aliados no final da guerra e no imediato pós-guerra, por outro.

A substituição das imagens, a constatação, a estupefação e a confrontação diante do horror dos campos motivam e delimitam apenas parcialmente os sentidos do registro e da montagem das imagens. Efetivamente, estas estão sujeitas a uma série de apropriações, que as constituem desde o início, uma vez que informam seus protocolos e suas possibilidades, seus modos de encenação e de montagem. São ao menos três horizontes de apropriação que informam as imagens dos campos: o da instituição militar, que está ligado à lógica da guerra e às razões de Estado que comandam os registros; o da possibilidade jurídico-política de julgamento dos prisioneiros capturados como criminosos de guerra; o da difusão jornalística e do debate público sobre os eventos, de que apenas se começava a descobrir a profundidade e a magnitude, os sentidos e a interminável opacidade, a visibilidade aterradora e a difícil

legibilidade.

Quando tropas soviéticas chegaram a Lublin e ao campo de extermínio de Majdanek, na Polônia ocupada, no dia 24 de julho de 1944, uma equipe russa, coordenada por Roman Karmen, do Estúdio Central de Cinema Documentário de Moscou, e outra polonesa, coordenada por Aleksander Ford e composta por Stanislaw Wohl e pelos irmãos Adolf e Wladyslaw Forbert, iniciaram o inventário do horror (DELAGE, 2007, p. 17), dispendo suas câmeras diante dos fornos crematórios, que tinham sido quase totalmente destruídos pelos nazistas alguns dias antes, assim como dos montes de cinzas e de ossos, das pilhas de sapatos e de roupas, da sucessão interminável dos cadáveres. Os registros foram montados e exibidos em novembro de 1944, em Lublin (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 18), num filme assinado por Aleksander Ford e intitulado *Majdanek: cmentarzysko Europy (Majdanek: cemitério da Europa)*⁴³ [Prancha 1].

Quando tropas soviéticas chegaram a Auschwitz-Birkenau, também na Polônia ocupada, em 27 de janeiro de 1945, sua passagem pelo complexo concentracionário foi mais curta (não havia ordem de liberar o campo) e, à exceção de algumas tomadas aéreas, nenhuma imagem foi registrada até algumas semanas mais tarde, quando diferentes cinegrafistas voltaram suas câmeras para aquele que se tornaria o mais conhecido complexo concentracionário do Terceiro Reich, com o intuito de reconstituir, por meio de encenação, parte de suas condições de funcionamento e, sobretudo, o momento da liberação [Prancha 2]. Como escreve Christian Delage (2007, p. 18):

⁴³ O filme foi exibido há alguns anos no canal da televisão pública polonesa, TVP Kultura, e uma gravação em formato digital dessa transmissão (cuja data exata e cujo contexto específico não consegui identificar) tornou possível que eu o assistisse. Trechos da montagem assinada por Ford aparecem no filme *Majdanek 1944: Opfer und Täter (Majdanek 1944: vítimas e agressores)*, dirigido por Bengt von zur Mühlen e Irmgard von zur Mühlen, lançado em 1986 pela produtora Chronos-Film, na Alemanha, e presente na caixa de DVDs *Holocaust: Persecution in Europe, 1933-1945*, lançada pela Oracle Home Entertainment em 2005. Nessa caixa, além de *Majdanek 1944*, estão disponíveis outros documentários que usam imagens de arquivo dos campos e dos guetos criados pelos nazistas: *Der gelbe Stern (A Estrela Amarela, 1981)*, dirigido por Dieter Hildebrandt; *Die Befreiung von Auschwitz (A liberação de Auschwitz, 1985)*, dirigido por Irmgard von zur Mühlen; *Ghetto Theresienstadt: Deception and Reality (2006)*, de Irmgard von zur Mühlen; e filmes sobre os campos de Ravensbrück, Buchenwald, Dachau e Sachsenhausen. O interesse desse conjunto de filmes reside no fato de serem construídos por meio do uso de imagens de arquivo que teriam permanecido, de outra forma, inacessíveis para os propósitos dessa pesquisa.

No momento, quando as tropas entraram em janeiro de 1945, tanto os libertadores quanto os deportados foram siderados pelo que viam e descobriam. Após as destruições provocadas pelos nazistas, a eletricidade estava cortada; é na obscuridade que os primeiros olhares foram trocados dentro dos barracos. Enquanto os soldados estavam chocados, os aproximadamente 7000 detentos ainda presentes ficaram na maior parte sem reação.

Essas duas experiências – constatação, estupefação – se caracterizam a cada vez pelo fato de que são de certa forma capturadas por questões políticas. Em Majdanek, os realizadores inventaram uma primeira iconografia dos campos, onde os fios de arame farpado evocam o fechamento, enquanto a acumulação de sapatos simboliza o caráter vertiginoso do número de vítimas, que se contam nos milhões. Ao mesmo tempo, tratava-se, para os soviéticos, de se assegurar da adesão do público polonês ao programa comunista de reconstrução do país, e mesmo de substituir ao destino trágico dos Judeus – fortemente minimizado no filme – uma identificação das vítimas com a ajuda de símbolos cristãos, para melhor persuadir a população. Em Auschwitz, era preciso tirar partido da “descoberta” do maior campo de extermínio nazista, retornando para filmar o estado do campo na primavera de 1945, e mesmo colocar em cena a chegada do Exército vermelho em um campo onde os deportados apareciam como prisioneiros felizes por serem liberados.⁴⁴

As imagens reunidas em *Majdanek: cmentarzysko Europy* e em *Auschwitz (Oświęcim)* esboçam uma primeira iconografia da experiência concentracionária, que se converterá nas décadas seguintes numa contundente reserva de imaginário: cercas de arame farpado [Prancha 1 – Figuras 1, 8 e 9], torres de vigilância, corpos amontoados [Prancha 1 – Figuras 3, 15, 19 e 20], rostos desfigurados [Figuras 4, 12, 13 e 20]. Ao mesmo tempo, a estrutura das montagens em que as imagens são apresentadas pelos soviéticos evidencia a apropriação do arquivo visual do horror para os

⁴⁴ “Sur le moment, lorsque les troupes entrèrent en janvier 1945, tant les libérateurs que les déportés furent sidérés de ce qu’ils voyaient et découvraient. À la suite des destructions provoquées par les nazis, l’électricité était coupée ; c’est dans l’obscurité que les premiers regards furent échangés dans les baraques. Tandis que les soldats étaient choqués, les quelque 7000 détenus encore présents furent pour la plupart sans réaction.

Ces deux expériences – constatation, stupéfaction – se caractérisent à chaque fois par le fait qu’elles sont en quelque sorte rattrapées par des enjeux politiques. À Majdanek, les réalisateurs inventèrent une première iconographie des camps, où les barbelés évoquent l’enfermement, tandis que l’amoncellement de chaussures symbolise le caractère vertigineux du nombre de victimes, se comptant par milliers. Dans le même temps, il s’agissait, pour les Soviétiques, de s’assurer de l’adhésion du public polonais au programme communiste de reconstruction du pays, quitte à substituer au destin tragique des Juifs – fortement minimisé dans le film – une identification des victimes à l’aide de symboles chrétiens, pour mieux amadouer la population. À Auschwitz, il fallait tirer parti de la « découverte » du plus grand camp d’extermination nazi en revenant filmer l’état du camp au printemps 1945, quitte à mettre en scène l’arrivée de l’Armée rouge dans un camp où les déportés apparaissaient comme des prisonniers heureux d’être libérés.” (Tradução do autor.)

propósitos militares e políticos da União Soviética. Em *Majdanek: cmentarzysko Europy*, o início do filme representa a liberação de Lublin [Prancha 1 – Figuras 2 e 3], e seu final encadeia depoimentos de sobreviventes enaltecendo os soviéticos – um prisioneiro francês [Prancha 1 – Figura 26], um holandês [Prancha 1 – Figura 27], um belga e um austríaco depõem para a câmera, afirmando sua gratidão em relação aos “camaradas russos” e aos “camaradas poloneses”, testemunhando sobre seu sofrimento e sobre a diversidade das nações que foram vítimas dos nazistas, sem qualquer ênfase à especificidade do projeto genocida da Solução Final para os judeus (e para os ciganos) – e a realização de um rito fúnebre coletivo [Prancha 1 – Figuras 28, 29 e 30]. Em *Auschwitz (Oświęcim)*, a encenação das condições de vida no campo [Prancha 2 – Figuras 6, 8 e 9] e o catálogo dos métodos nazistas (desde a identificação dos prisioneiros por meio de números tatuados em seus braços [Prancha 2 – Figuras 20, 21, 22 e 23] até as câmaras de gás e as covas coletivas [Prancha 2 – Figuras 26, 27 e 28], passando pela acumulação dos objetos pessoais dos deportados [Prancha 2 – Figura 29] permanecem inscritos sob o gesto libertador dos soviéticos e, sobretudo, no movimento teleológico de uma vontade de justiça, que se manifestara no filme sobre Majdanek com planos de julgamentos realizados pelos soviéticos [Prancha 1 – Figura 14].

A recepção inicial dos filmes montados pelos soviéticos sobre Majdanek e Auschwitz reconheceu nas imagens um excesso que permanecia irreduzível às tentativas de compreensão. Uma das figuras do inimaginável é, justamente, a do excesso de real que nenhuma tentativa de simbolização consegue apreender e compreender, um excesso que pode tanto perturbar e desestabilizar as formas convencionais de interpretação do mundo – e isso exigirá a invenção de novos modelos de visibilidade e de legibilidade diante das imagens dos campos – quanto confirmar e reiterar uma perigosa recusa de (re)conhecimento – e isso conduzirá à tendência de enquadramento das imagens soviéticas dos campos como parte de sua propaganda, assim como, mais amplamente, a diferentes formas de revisionismo negacionista. Se os pro-

pósitos militares e políticos a que obedecem as montagens soviéticas facilitam a identificação dos filmes como propaganda, as limitações de sua perspectiva sobre os eventos que representam decorrem, igualmente, das condições em que foram registradas as imagens. Com efeito, a identificação das imagens como propaganda depende da forma de sua montagem e do contexto em que se inserem, enquanto as condições do registro das imagens correspondem a limitações de sua inscrição mesma: não somente sua exposição (conforme esta ou aquela montagem), mas sua aparição (em qualquer montagem, antes de qualquer montagem).

As condições de visibilidade das imagens dos campos registradas pelos soviéticos são similares àquelas das imagens feitas durante o avanço dos exércitos ocidentais, entre os meses de abril e maio de 1945, em campos como Ohrdruf, Bergen-Belsen, Buchenwald, Dora-Mittelbau (Nordhausen), Dachau, Ebensee, Mauthausen, Hadamar, entre outros. Como escreve Georges Didi-Huberman (2010, p. 18-19):

O avanço dos exércitos ocidentais conheceu o mesmo encadeamento [que aquele dos exércitos soviéticos e poloneses]: abrir, descobrir, fotografar e filmar, montar as imagens [...] e as mostrar todas juntas. Nosso conhecimento dos campos foi, em primeiro lugar, antes mesmo da publicação dos grandes relatos de sobreviventes e das primeiras análises de historiadores, um conhecimento visual, jornalisticamente, militarmente e politicamente filtrado, dos campos vistos no estado de sua *destruição* pelos nazistas e de sua *abertura* pelos aliados.⁴⁵

Dizer que há filtros militares e políticos, assim como jornalísticos, na construção do conhecimento visual dos campos que se difundiu a partir de sua abertura pelos exércitos aliados não deve fazer esquecer, contudo, das condições singulares, irreduzíveis a esses filtros, em que as imagens foram registradas. A aparição das imagens dos campos resguarda algo que permanece irreduzível a sua exposição nas monta-

⁴⁵ “L’avance des armées occidentales connut le même enchaînement : ouvrir, découvrir, photographier et filmer, monter les images [...] et les montrer toutes ensemble. Notre connaissance des camps fut d’abord, avant même la publication des premiers grands récits de survivants et des premières analyses d’historiens, une connaissance visuelle, journalistiquement, militairement et politiquement filtrée, des camps vus dans l’état de leur *destruction* par les nazis et de leur *ouverture* par les alliés.” (Tradução do autor. Grifos no original.)

gens em que se tornaram publicamente disponíveis. Para compreender essa irreduzibilidade e, sobretudo, as possibilidades que ela mantém abertas – e que serão exploradas numa diversidade de figuras da relação com o arquivo visual do horror dos campos, na história do cinema, depois da Segunda Guerra Mundial – é preciso reconhecer, por um lado, que a própria inscrição das imagens ocorre de modo condicionado (seja pelos filtros que correspondem a seus propósitos jornalísticos, militares e políticos, como nota Didi-Huberman, seja pelas situações singulares em que as imagens aparecem) e, por outro, que sua exposição conforme formas específicas de montagem corresponde a uma redução e a um recorte de suas possibilidades – a uma atualização específica e mais restrita de um conjunto mais amplo de possibilidades virtuais, das quais a revisitação, a remontagem e mesmo a recusa dos arquivos, na história do cinema, oferecerão alguns vislumbres.

Mas quais são as condições de aparição das imagens dos campos? Em primeiro lugar, há a urgência da produção de evidências (no sentido jurídico da palavra, mas mais fundamentalmente em seu sentido epistemológico – como fatos brutos à espera de uma interpretação analítica – e em seu sentido ético – como aspectos inegáveis de um dever diante do outro). Ao mesmo tempo, há a relação entre o sentido emergencial do cuidado dos sobreviventes e a emergência das imagens como forma de fazer sobreviver algum testemunho: na medida em que o cuidado dos sobreviventes permanece ameaçado pela possibilidade iminente da morte, a sobrevivência de algum testemunho sob a forma de imagens – o testemunho sem palavras dos corpos, dos rostos, dos olhares, de que as câmeras podem capturar algum traço – constitui uma espécie de imperativo, do qual decorrem tanto os planos em que médicos, enfermeiras e outros tentam cuidar de sobreviventes [Prancha 2 – Figuras 17 e 19] quanto planos que representam os sobreviventes diante das paisagens dos campos (os prédios, os corpos, as cercas etc.) [Prancha 1 – Figuras 9, 12, 13, 25, 26 e 27; Prancha 2 – Figuras 1, 2, 3, 12, 13, 16, 26 e 27]. Finalmente, é preciso reconhecer, nas imagens dos campos, uma terceira condição, que sucede a urgência da produção de evidên-

cias e a emergência dos cuidados em relação aos sobreviventes e aos seus testemunhos e se inscreve visualmente nos planos de contracampo em que se tornam visíveis reações ao horror dos campos [Prancha 1 – Figuras 5 e 6]: a dificuldade de sustentar o olhar (que afeta tanto os fotógrafos e cinegrafistas quanto cada espectador que virá a encontrá-las) e de garantir que sua visibilidade dura e precária possa ser convertida em legibilidade jurídica, ética, política, antropológica e/ou histórica.

2.2. Ver os campos: arquivo e julgamento

A dificuldade de converter a visibilidade das imagens em legibilidade dos eventos representados assombra seu momento de constituição (o gesto de registro), assim como seus modos de aparição (as escolhas de enquadramento, de duração de tomadas, de movimentos de câmera etc.) e de exposição (as escolhas de montagem que, a cada vez, a cada contexto, rescrevem seus sentidos). Ao interrogar as possibilidades de reinvenção, no contexto de saturação em que vivemos, de “uma arte da memória capaz de tornar *legível* o que foram os campos”, Georges Didi-Huberman (2010, p. 12)⁴⁶ reconhece nas imagens da abertura dos campos a revelação de um “estado dos lugares [...] visto através da progressão frequentemente difícil, da organização particular, das limitações técnicas e do tempo disponível de um exército que procurava, em primeiro lugar, ganhar sua guerra” (p. 25)⁴⁷:

Esses filmes abrem os olhos sobre um *estado dos lugares*; eles tornam legível a resposta mesma dos exércitos à situação das vítimas, mas também dos carrascos quando são reconhecidos e presos, dos notáveis da aldeia vizinha quando são constringidos a vir ver o que continuam a negar ter sabido etc. Mas esses filmes não foram rodados, nem montados, nem mostrados para tornar legível essa *zona do tempo* tão paradoxal que eles documentam, con-

⁴⁶ “[U]n art de la mémoire capable de rendre *lisible* ce que furent les camps”. (Tradução do autor. Grifo no original.)

⁴⁷ [É]tat des lieux [...] vu à travers la progression souvent difficile, l’organisation particulière, les limitations techniques et le temps disponible d’une armée qui cherchait d’abord à gagner sa guerre.” (Tradução do autor.)

tudo, quero dizer a experiência de um campo que se abre. (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 25)⁴⁸

Em seu argumento, Didi-Huberman (2010, p. 25) considera que, “[s]e os filmes militares, na liberação dos campos, obliteram alguma coisa, é em primeiro lugar – fatalmente – a duração”⁴⁹, associando as imagens da abertura dos campos a uma certa legibilidade do espaço e dos lugares, mas não do tempo e da história. Para ele, seria preciso “recontextualizar essas imagens em uma *montagem* de um outro gênero, com um outro gênero de textos, por exemplo os relatos dos sobreviventes eles mesmos, quando contam o que significou, para eles, que seu campo se abrisse” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 26)⁵⁰. Dessa forma, Didi-Huberman suplementa com os testemunhos escritos a forma recorrente de montagem que caracteriza os filmes dos aliados – uma montagem que encadeia as imagens dos campos como evidências do “estado dos lugares”, uma montagem que não consegue revelar, efetivamente, a duração, uma montagem que encontra seu emblema, enfim, no sentido catalográfico de filmes como *Nazi Concentration Camps* (1945), exibido no Tribunal de Nuremberg, ou o projeto que não foi concluído no imediato pós-guerra, reconstituído em 1985, com o título *Memory of the Camps*, e, de modo mais rigoroso, em 2014, com o título *German Concentration Camps Factual Survey*⁵¹.

Ali onde o protocolo jurídico, de que decorrem os documentários filmados e

⁴⁸ “Ces films ouvrent les yeux sur un *état des lieux* ; ils rendent lisible la réponse même des armées à la situation des victimes, mais aussi des bourreaux lorsqu’ils sont reconnus et arrêtés, des notables du village voisin lorsqu’ils sont contraints de venir voir ce qu’ils continuent de nier avoir su, etc. Mais ces films n’ont été ni tournés, ni montés, ni montrés pour rendre lisible cette *zone du temps* si paradoxale qu’ils documentent néanmoins, je veux dire l’expérience d’un camp que s’ouvre.” (Tradução do autor. Grifos no original.)

⁴⁹ “Si les films militaires, à la libération des camps, oblitèrent quelque chose, c’est d’abord – fatalement – la durée”. (Tradução do autor.)

⁵⁰ “[R]econtextualiser ces images dans un *montage* d’un autre genre, avec un autre genre de textes, par exemple les récits des survivants eux-mêmes lorsqu’ils racontent ce que, pour eux, signifia que leur camp s’ouvre.” (Tradução do autor. Grifo no original.)

⁵¹ A iniciativa britânica estava sendo produzida por Sidney Bernstein e chegou a contar com a atuação de Alfred Hitchcock como conselheiro. Para mais informações sobre o filme, ver Sussex (1984) e Jacobs (2010). O curta-metragem *Death Mills* (1945), dirigido por Billy Wilder, constitui uma derivação do projeto britânico que foi produzida pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos e está disponível em: <https://archive.org/details/DeathMills> (acesso em 12/04/2016).

as fotografias militares, quer *estabelecer os fatos* com suas *provas* [*preuves*], a escrita da testemunha, até mesmo em seu conteúdo poético, busca *figurar o evento* em sua mais profunda temporalidade, que é temporalidade da *experiência/provação* [*épreuve*]. (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 28)⁵²

A “escrita da testemunha” permite reconstituir a duração dos eventos – a experiência e a provação de que as imagens da abertura dos campos oferecem apenas um vislumbre parcial –, enquanto as imagens decorrem de um “protocolo jurídico” que está interessado, fundamentalmente, no “estado dos lugares”. Esse contraponto – que opera como uma dialética, na leitura de Didi-Huberman (2010, p. 38): “uma imagem só é legível ao ser *dialetizada*”⁵³ – depende do reconhecimento das diferenças entre os testemunhos dos sobreviventes – em sua relação de proximidade e mesmo de intimidade com os eventos da Shoah – e os testemunhos dos espectadores – em seu distanciamento variável, mas irreduzível, em relação aos eventos. Ao mesmo tempo, nenhuma dialética pode articular a “escrita da testemunha” e as imagens feitas pelos exércitos aliados sem que um pressuposto problemático se introduza na perspectiva de leitura: a ideia de que a visibilidade das imagens da abertura dos campos só se converte em legibilidade jurídica, ética, política, antropológica e/ou histórica por meio da “escuta dos testemunhos que os sobreviventes [...] nos deixaram desse momento tão decisivo e complexo ao mesmo tempo” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 26)⁵⁴.

Efetivamente, a escuta dos testemunhos e a escrita das testemunhas operam como um dos contrapontos privilegiados – seria preciso dizer, pensando no jogo da montagem que está em jogo nesse procedimento, um dos contracampos – que permitem conferir à visibilidade aterradora das imagens da abertura dos campos alguma legibilidade. Entretanto, a legibilidade que se alcança por meio da montagem operada por Didi-Huberman – campo: imagens da abertura dos campos; contracampo: escuta

⁵² “Là où le protocole juridique, dont relèvent les documentaires filmés et les photographies militaires, veut *établir les faits* avec leurs *preuves*, l’écriture du témoin, jusque dans sa teneur poétique, cherche à *figurer l’événement* dans sa temporalité la plus profonde, qui est temporalité de l’*épreuve*.” (Tradução do autor.)

⁵³ “[U]ne image n’est lisible qu’à être dialectisée”. (Tradução do autor. Grifo no original.)

⁵⁴ “[L]’écoute des témoignages que les survivants [...] nous ont laissé de ce moment si décisif et si complexe à la fois.” (Tradução do autor.)

dos testemunhos/escrita das testemunhas – não esgota a polissemia das imagens e equivale, efetivamente, a uma restrição de seus sentidos a partir de uma forma específica de contextualização histórica de seu conteúdo. Em suma, há outras formas de conversão da visibilidade em legibilidade que seria preciso interrogar, num itinerário potencialmente interminável de que o próprio Didi-Huberman reconhece a necessidade programática, ao afirmar que “[m]esmo abertos, os campos deixaram então *aberta* a questão histórica, antropológica e política que coloca sua existência mesma, passada, presente e por vir” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 31)⁵⁵.

É a essa abertura irreduzível da questão dos campos que responde a vontade de fazer justiça diante do inimaginável que informa as imagens e as montagens iniciais em que os aliados as introduziram. Seja nos filmes soviéticos, seja nos filmes ocidentais, o formato das atualidades cinematográficas e os discursos de propaganda se entrelaçam, mas uma das preocupações cruciais que condicionam a visibilidade dos campos nas imagens registradas e montadas pelos aliados corresponde à tentativa de impedir a identificação das imagens como propaganda – isto é, como manipulações de que seria preciso reconhecer a falsidade ou, no mínimo, a parcialidade – e de garantir tanto sua aparição quanto sua exposição como evidências do inimaginável que se descobriu nos campos.

Com efeito, as imagens da abertura dos campos que emergem em conjunção com o processo de elaboração da afirmação dos direitos humanos na Declaração de 1948 foram objeto de um uso inicial em que sua condição de evidências e a reivindicação da faculdade de julgamento assume uma forma institucional, no âmbito dos tribunais do pós-guerra (em especial os internacionais). Na esfera do direito internacional, enquanto os direitos humanos são afirmados como “aspiração” do “homem comum”, contra os “atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade”, o inimaginável é codificado – nos tribunais e convenções internacionais que inauguram, entre 1945 e 1949, o campo do direito penal ou criminal internacional em sua configuração contemporânea – por meio dos conceitos de “crimes de guerra”, “crimes contra

⁵⁵ “Même ouverts, les camps ont donc laissé *ouverte* la question historique, anthropologique et politique que pose leur existence même, passée, présente et à venir.” (Tradução do autor.)

a humanidade”, “crimes contra a paz” e “genocídio”.

Em 1945, o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg foi estabelecido, por meio de um acordo entre Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética, para o julgamento de “crimes contra a paz”, de “crimes de guerra” e de “crimes contra a humanidade”, perpetrados pelos “principais criminosos de guerra do Eixo Europeu”, enquanto, em 1946, o general Douglas MacArthur decretou, em nome dos Aliados, a criação do Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente (ou Tribunal de Tóquio), dedicado ao julgamento dos “principais criminosos de guerra no Extremo Oriente”, pelos mesmos tipos de crimes. Cada uma das categorias jurídicas que consignam o que o preâmbulo da DUDH denomina “atos bárbaros” é definida, respectivamente, no artigo 6º do Estatuto do Tribunal de Nuremberg e no artigo 5º do Estatuto do Tribunal de Tóquio.

Em 1948, por meio da resolução 260 A (III), a Assembleia Geral da ONU aprovou e propôs, para assinatura e ratificação ou adesão, a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, que entrou em vigor, internacionalmente, em 1951. Nesse documento, aprovado um dia antes da DUDH, em 9 de dezembro, o conceito de “genocídio”, formulado inicialmente por Raphael Lemkin (2008), em 1944, para descrever os crimes do Eixo Europeu, assume forma jurídica. Em 1949, a quarta Convenção de Genebra consolida e amplia o quadro normativo que fora estabelecido pelas convenções anteriores, de 1864, 1906 e 1929, definindo o chamado Direito Humanitário Internacional e estabelecendo ou explicitando uma série de parâmetros para contextos de guerra, o chamado *jus in bello*⁵⁶.

No Tribunal de Nuremberg, um dos recursos que a equipe de acusação utilizou foi a projeção de imagens registradas na abertura dos campos, tal como montadas

⁵⁶ Se a Carta da ONU, especificamente em seu capítulo VII, constitui o principal quadro normativo do *jus ad bellum*, isto é, do direito à guerra, definindo parâmetros para identificar “crimes contra a paz”, as Convenções de Genebra estabelecem o quadro do *jus in bello*, isto é, do direito na guerra, definindo parâmetros para identificar “crimes de guerra”. Quanto aos “crimes contra a humanidade” e ao debate sobre sua identificação, uma das questões fundamentais consiste, efetivamente, na exigibilidade do vínculo com “crimes de guerra” e “crimes contra a paz”. Sobre o problema da relação entre o conceito de “crimes contra a humanidade” e a guerra, cf. Norman Geras (2011, esp. p. 1-31), que defende uma definição de “crimes contra a humanidade” desvinculada do contexto da guerra. Ver também M. Cherif Bassiouni (2011, esp. p. 33-34).

em dois filmes que compilam os registros: (1) *Nazi Concentration Camps*, produzido pelos estadunidenses, no âmbito do Field Photographic Branch, coordenado por John Ford, dentro do Office of Strategic Services; e (2) *The Atrocities Committed by the German-Fascists in the USSR*, produzido pelos soviéticos e dirigido por Roman Karmen. Além desses dois filmes que expõem as imagens da abertura dos campos, foi exibido um filme intitulado *The Nazi Plan*, que reunia imagens feitas pelos nazistas e de atualidades para apresentar informações sobre a ascensão de Hitler e seu projeto expansionista. A iniciativa de incluir as imagens como parte das evidências foi do promotor-chefe estadunidense Robert H. Jackson, que procurava, dessa forma, responder ao difícil problema de, em suas palavras, “estabelecer eventos inacreditáveis por meio de evidência credível” (JACKSON, 2008)⁵⁷. *Nazi Concentration Camps* foi projetado no dia 29 de novembro de 1945; *The Nazi Plan*, no dia 13 de dezembro de 1945; *The Atrocities Committed by the German-Fascists in the USSR*, no dia 19 de fevereiro de 1946.

O processo de Nuremberg se desenrolou entre 20 de novembro de 1945 e 1º de outubro de 1946. A apresentação das imagens como evidências do inimaginável instaura um regime de visibilidade associado às necessidades do julgamento. Como escreve Christian Delage (2001, p. 64), os filmes montados e apresentados por EUA e URSS “puderam ser considerados como peças de acusação (traço físico objetivo), provas (demonstração de verdade) e testemunhos (depoimentos juramentados atestando a boa fé da realização ou da montagem)”⁵⁸, graças a previsões de maior abertura e flexibilidade na administração das provas (especificamente no artigo 19 do estatuto do Tribunal). Como afirma Didi-Huberman (2010, p. 22), uma das características essenciais das imagens da abertura dos campos é sua “visada jurídica”⁵⁹, que está associada com alguns dos mais recorrentes procedimentos formais que as caracterizam: o privilégio de tomadas mais longas no momento do registro, que corresponde à

⁵⁷ “We must establish incredible events by credible evidence.” (Tradução do autor.) Disponível em: http://avalon.law.yale.edu/imt/imt_jack01.asp. Acesso em 12/04/2016.

⁵⁸ “[O]nt pu être considérés comme pièces à conviction (trace physique objective), preuves (démonstration de vérité) et témoignages (des affidavit attestant de la bonne foi de la réalisation ou du montage) [...]”. (Tradução do autor.)

⁵⁹ “Visée juridique”. (Tradução do autor.)

presença de planos-sequência nas montagens e convive com a tentativa de reunir mais de um ponto de vista diante dos mesmos fenômenos e, portanto, com a multiplicação das imagens e a possibilidade fragmentação dos registros; o recurso a movimentos de câmera que sustentem um sentido de continuidade espacial e de integridade referencial; os enquadramentos que reproduzem determinadas convenções documentais e ficcionais, como a frontalidade dos sujeitos representados, a orientação ortogonal do ponto de vista ou a escala de planos que permite organizar a descontinuidade da montagem como uma continuidade imaginária; a encenação dos corpos das testemunhas sobre o pano de fundo de paisagens significativas (seja por evidenciarem as atrocidades, seja por delimitarem um espaço) como uma forma de ancorar o testemunho (silencioso ou falado) dos sujeitos filmados na contiguidade espacial com o campo; o uso da figura de montagem campo-contracampo para tentar conduzir interpretações e determinar o julgamento que cada espectador pode formular diante das imagens.

A tomada longa e o plano-sequência aparecem como formas de impedir a manipulação posterior, ao mesmo tempo em que a multiplicação dos pontos de vista sobre os mesmos eventos é considerada desejável, pois ofereceria uma história mais completa e mais fiel. Entre os planos-sequência, são frequentes as panorâmicas e os *travellings*, que permitem estabelecer a ideia de continuidade espacial dentro do mesmo plano e podem ser utilizados para demonstrar a disposição espacial dos campos ou a proximidade entre aldeias e cidades, de um lado, e campos, de outro. Ao mesmo tempo, a ancoragem dos planos-sequência autoriza a variabilidade dos pontos de vista, cuja motivação corresponde à intenção de ampliar a visibilidade dos eventos representados:

O plano-sequência, graças a sua visada contínua e panóptica, era assim considerado como o mais respeitoso do evento filmado, impedindo que um ponto de vista ou montagem posterior modifique seu sentido. Entretanto, em 1942, uma diretiva do secretário de Estado americano para a Guerra, Robert Patterson, tinha prescrito às diversas equipes de cinegrafistas que agissem em

complementaridade para obter vistas cruzadas do mesmo fato [...]. (DE-LAGE, 2007, p. 21)⁶⁰

Os efeitos da busca de mais pontos de vista sobre os mesmos eventos ultrapassam, contudo, essa vontade institucional e resguardam a possibilidade de reversão do acréscimo de visibilidade em excesso e fragmentação, em suma, em desperdício e perda de visibilidade. Contra essa possibilidade de reversão, que assombra as imagens dos campos e suas montagens, as formas convencionais do documentário – sobretudo a frontalidade e a ortogonalidade do ponto de vista, em oposição à desorientação do ponto de vista que caracteriza, frequentemente, as vanguardas e o cinema experimental – e da ficção – sobretudo o recurso à escala de planos e ao esquema do campo-contracampo para analisar o espaço (decupagem e montagem) – se associam a uma forma de encenação paradigmática, na história das relações entre cinema e direitos humanos, devido à sua recorrência e ao seu horizonte de sentido: a disposição conjunta de corpos e paisagens, revelando a co-presença, no mesmo enquadramento, das evidências das atrocidades e das paisagens dos campos, por um lado, e de sobreviventes, oficiais e autoridades, em suma, terceiros com os quais o espectador pode alinhar ou contrapor seu olhar.

Christian Delage (2007, p. 22) chega a afirmar, de modo um pouco exagerado, que “uma espécie de montagem foi assim efetuada em direto, a duração dos planos e o tamanho dos quadros devendo permitir a construção no-campo de um relato inspirado nos códigos de escrita do sistema hollywoodiano”, como se fosse possível atribuir as convenções que informam a filmagem (e, em seguida, a montagem) das imagens da abertura dos campos apenas ao código clássico hollywoodiano. Se a “alternância de planos abertos e aproximados; [a] narração de uma ‘história’ centrada em indivíduos; [a] dramaturgia o mais frequentemente direcionada a um desfecho colorido

⁶⁰ “Le plan-séquence, grâce à sa visée continue et panoptique, était donc considéré comme étant le plus respectueux de l'événement filmé, empêchant qu'un point de vue ou un montage postérieur en modifie le sens. Pourtant, en 1942, une directive du secrétaire d'État américain à la Guerre, Robert Patterson, avait prescrit aux diverses équipes de caméramans d'agir en complémentarité pour obtenir des vues croisées d'un même fait [...].” (Tradução do autor.)

de otimismo” (DELAGE, 2007, p. 22)⁶¹ constituem tendências que aproximam os filmes feitos pelos aliados das convenções hollywoodianas, é justamente no uso específico que fazem de um dos recursos mais importantes para o cinema narrativo clássico que os filmes da abertura dos campos revelam a distância que os separa do código hollywoodiano: a figura de montagem de campo-contracampo (como se pode falar na metáfora e na metonímia como figuras de linguagem).

Enquanto o código narrativo clássico dá à alternância entre campo e contracampo um sentido fundamental de continuidade, ao qual podem se acrescentar, conforme a narrativa específica de cada filme, sentidos suplementares de atração ou de repulsa, de emoção subjetiva ou de ameaça objetiva para as personagens etc., as imagens da abertura dos campos encontram nessa mesma figura de montagem uma possibilidade de demarcar uma descontinuidade essencial, cujo sentido é, ao mesmo tempo, pedagógico (na medida em que relacionado à tentativa de “ensinar” ao espectador uma interpretação do que vê, uma reação esperada, um sentimento adequado) e ético (na medida em que relacionado à interrupção de qualquer discurso sobre o que se dá a ver). De fato, há um sentido de continuidade no uso do campo-contracampo também nos filmes dos campos: além dos planos em que vivos, sobreviventes e mortos participam do mesmo enquadramento, vemos com frequência a alternância entre planos de mortos, de covas coletivas e de sobreviventes moribundos, de um lado, e soldados, civis ou autoridades que os olham com as mais diversas emoções. Entretanto, esse sentido de continuidade está subordinado a um sentido crucial de descontinuidade que abre, nos filmes dos campos, uma fratura polissêmica.

Essa fratura corresponde, em primeiro lugar, à abertura de um espaço pedagógico, por meio do encadeamento das imagens: às imagens em que se constrói um catálogo do horror se acrescentam, em contracampo, imagens de reações ao horror. Aqui, de fato, o uso do campo-contracampo está mais próximo dos usos ficcionais que

⁶¹ “[U]ne sorte de montage a ainsi été effectuée en direct, la durée des plans et la taille des cadres devant permettre de construire sur-le-champ un récit inspiré des codes d’écriture du système hollywoodien (alternance de plans larges et rapprochés ; narration d’une « histoire » centrée sur des individus ; dramaturgie le plus souvent tendue vers un dénouement teinté d’optimisme).” (Tradução do autor.)

caracterizam o “sistema hollywoodiano” a que se refere Delage: o sentido básico de continuidade é mais forte (mesmo que frequentemente ilusório, de modo evidente, a um olhar mais atento), e a ele se acrescentam os sentidos suplementares da pedagogia do horror, que a Declaração de 1948 resume de maneira contundente ao dizer que os “atos bárbaros [...] ultrajaram a consciência da humanidade”. Em segundo lugar, contudo, a fratura do campo-contracampo perturba a linearidade dos discursos que, principalmente por meio de voz *over*, os filmes procuram estender sobre as imagens: à continuidade argumentativa (mesmo que nem sempre espacial e de forma alguma narrativa no sentido clássico) que a voz *over* elabora se contrapõe um trabalho da descontinuidade que, embora apenas insinuado na figura do campo-contracampo, revela a perspectiva restrita dos discursos e a redução a que eles submetem as imagens para torná-las legíveis. Há um sentido ético nessa revelação, que cada espectador deve saber reivindicar, na medida em que ela evidencia a abertura irredutível da questão dos campos e, de modo crucial, o campo de possibilidades de revisitação, de desmontagem e de remontagem, que destina as imagens da abertura dos campos e o arquivo do mal a que pertencem a uma espécie de errância produtiva na história do cinema, ao que denomino abertura anarquívica.

Se os procedimentos formais associados aos protocolos de registro e de montagem das imagens da abertura dos campos tornam possível dar início à invenção de alguma perspectiva comum diante do inimaginável, esse trabalho de invenção permanece incompleto. De fato, a perspectiva comum que se insinua nas imagens resguarda a possibilidade da semelhança – e, portanto, da invenção de uma comunidade de semelhantes, que corresponde, historicamente, à comunidade da humanidade presumida e projetada pelos direitos humanos – em meio à dessemelhança radical que foi, ao mesmo tempo, uma das condições ideológicas de possibilidade e um dos horizontes da Shoah – de que as imagens da abertura dos campos apreendem apenas alguns traços parciais, embora contundentes. Com efeito, essa comunidade da humanidade, como comunidade de semelhantes, não coincide, nas imagens registradas pelos aliados, com um mundo comum, cuja construção depende da transformação da possibilidade da semelhança que se adivinha nas imagens, apesar de tudo, em um

espaço compartilhado – tanto por meio de convenções estéticas quanto por meio de instituições jurídico-políticas.

Os contornos desse mundo comum emergem das formas de montagem que encadeiam as imagens, que procuram converter sua dimensão indiciária em articulação simbólica, em discurso e, finalmente, em conceito. Entre as imagens da abertura dos campos, que resguardam alguma humanidade em meio ao horror, e as formas de montagem que as encadeiam para projetar algum mundo comum, o projeto cosmopolítico dos direitos humanos emerge sobre um pano de fundo de inimaginável (as atrocidades, os “atos bárbaros”, mas também o mundo que advém, o “homem comum”). Dessa forma, enquanto as imagens dos campos oferecem evidências sensíveis do inimaginável, o debate jurídico procura codificar suas possibilidades, com vistas ao estabelecimento de parâmetros gerais de julgamento, cuja validade decorre, fundamentalmente, da reivindicação da “consciência da humanidade”. É na problemática do julgamento que se articulam as dimensões estéticas e as dimensões jurídico-políticas das evidências do inimaginável produzidas pelos aliados – cuja preocupação fundamental é dupla: por um lado, a produção das imagens como evidências a serem apresentadas nos tribunais do pós-guerra, no que configura um sentido jurídico da problemática do julgamento; por outro, a produção das imagens como testemunhos que devem ultrapassar o âmbito jurídico dos tribunais e se inscrever no espaço público, no que configura um sentido ético da problemática do julgamento.

No âmbito jurídico, o espectador pressuposto pelas imagens deve exercer a faculdade de julgar com o intuito de alcançar um veredito, e o choque produzido pelo horror não deixa dúvidas sobre os sentidos do veredito esperado. No espaço público, o que está em jogo é o reconhecimento indubitável das “atrocidades nazistas” na consciência pública, contra as acusações de propaganda, de parcialidade e de falsificação, contra a frequente incredulidade diante dos eventos testemunhados, antes mesmo de sua identificação por meio de conceitos como genocídio, Holocausto ou Shoah. Aqui, o espectador pressuposto é um espectador mais distante, para quem o afastamento espacial e/ou temporal em relação aos registros oferece o privilégio e a responsabilidade da consciência histórica: diante do horror, o espectador assume o

dever de conhecer, e o julgamento se torna a ocasião de um saber. Dessa forma, se era preciso, no âmbito jurídico, impedir qualquer suspeita sobre as intenções que orientam os registros (afastando-os das convenções e do universo de expectativas associados à propaganda e às manipulações e falsificações a ela relacionadas e legitimando seu uso como evidências nos tribunais do pós-guerra), era igualmente necessário, no espaço público, esvaziar qualquer dúvida sobre a realidade que atestam (recusando a metafísica do inimaginável).

2.3. Rever os campos: memória e consciência da humanidade

A passagem do regime jurídico de visibilidade que enquadra as imagens da abertura dos campos no âmbito dos tribunais (cujo paradigma é o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg) para o regime político de visibilidade que as projeta no espaço público da “consciência da humanidade” corresponde a um deslocamento de suas condições de legibilidade da urgência da vontade de fazer justiça para a emergência interminável do trabalho de memória (que antecede, condiciona e ultrapassa o âmbito jurídico da justiça). Com efeito, enquanto o direito penal ou criminal internacional codifica o inimaginável de que as imagens da abertura dos campos oferecem algumas evidências, tornando possíveis os tribunais do pós-guerra, o projeto cosmopolítico dos direitos humanos reivindica a imaginação do “advento de um mundo” de dignidade universal, contra a memória das violações. Há uma relação profunda, embora não isenta de tensões, entre direitos humanos e memória, como argumenta Andreas Huyssen (2014, p. 196):

A Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção das Nações Unidas sobre o Genocídio, de 1948, foram o resultado político da memória (embora, em sua enunciação, os dois documentos da ONU tenham evitado a dimensão étnica e particularista do Holocausto). A memória, não apenas dos indizíveis genocídios e transferências forçadas de populações da primeira metade do século XX, mas também dos legados da tradição do direito natural, foi influente na moldagem desses documentos da ONU. Ainda assim, foram necessárias várias outras décadas para que o movimento internacional dos direitos humanos fosse deslançado.

No preâmbulo da DUDH, a rasura da “dimensão étnica e particularista do Holocausto” ocorre por meio da inscrição da memória da Shoah no significante flutuante “atos bárbaros” e decorre da aspiração do documento a uma condição universal. Se é possível dizer, com razão, que “a instauração ativa de processos por violações dos direitos humanos nos tribunais também depende da força dos discursos da memória na esfera pública” (HUYSSSEN, 2014, p. 200), é igualmente necessário reconhecer que os processos por violações tornam possível, com frequência, a ampliação e o aprofundamento, se não o início, do trabalho de memória. E se é verdade que, “enquanto o discurso dos direitos humanos [...] almeja a universalidade, os discursos sobre a memória coletiva têm-se limitado, tipicamente, a situações nacionais ou regionais” (HUYSSSEN, 2014, p. 204), essa aparente divergência e essa possível contradição dissimulam uma dialética: “precisamente o foco na força das lembranças individuais de violações de direitos é capaz de impedir que o discurso dos direitos humanos resvale muito depressa para uma abstração histórica” (HUYSSSEN, 2014, p. 205).

As imagens da abertura dos campos ocupam um lugar central no trabalho de memória em torno da Shoah, uma vez que iniciam a projeção pública generalizada da iconografia do arquivo do horror a que pertencem, embora, ao mesmo tempo, elas participem da rasura da “dimensão étnica e particularista do Holocausto”, como escreve Huyssen (2014, p. 196). A elas se acrescentarão as imagens feitas pelos nazistas – desde fotografias de identificação dos deportados até registros de ações em guetos, passando por uma série de imagens de atrocidades e incluindo uma perversa encenação da dignidade em Theresienstadt – e as imagens feitas pelos prisioneiros – como as quatro fotografias que membros do *Sonderkommando* de Auschwitz capturaram em agosto de 1944. Esse conjunto de imagens delimita o arquivo visual que está associado à forma concentracionária, tal como se dissemina desde a experiência histórica dos campos de concentração (que antecede e ultrapassa seu aprimoramento paradigmático no Terceiro Reich) e se estende no decorrer da Era Atômica – que, segundo Günther Anders (2013, p. 4), “transforma nosso globo em um vasto campo de concentração do qual não há saída” – e na forma sócio-política do campo, que se

generaliza como “paradigma político do moderno” (AGAMBEN, 2002, p. 125-194).

A forma concentracionária emerge de uma encruzilhada de formações discursivas em torno dos “atos bárbaros” que compõem a Shoah, de sua genealogia e de seus prolongamentos históricos posteriores. Os exemplos de Robert Antelme e de Primo Levi são representativos dos testemunhos dos sobreviventes e de sua teoria *experencial* dos campos, de que o livro de David Rousset (1965) intitulado *L'univers concentrationnaire* e publicado em 1946 constitui um dos exemplos inaugurais. Aos testemunhos dos sobreviventes que, por meio da escrita, projetam uma teoria *experencial* dos campos, deve-se acrescentar testemunhos daqueles que são objeto de estudos sobre o trabalho de memória dos sobreviventes, no que configura uma teoria *memorial* dos campos, de que o livro de Michael Pollak (1990) intitulado *L'expérience concentrationnaire* constitui uma das referências cruciais, sobretudo por suas proposições sobre o que denomina “a gestão do indizível”. Enquanto a teoria *experencial* corresponde à abordagem dos campos a partir do que Hannah Arendt (1948, p. 743) descreve como “a experiência de sofrimento imediato dos internos”, que é “expressa nos relatos que ‘registram mas não comunicam’ coisas que escapam do entendimento humano e da experiência humana”, a teoria *memorial* corresponde às tentativas de “recordação assimilada” que alguns sobreviventes procuram elaborar⁶².

Em outro sentido, que corresponde à “temerosa antecipação daqueles que receiam o campo de concentração como uma possibilidade para o futuro” (ARENDDT, 1948, p. 743)⁶³, os testemunhos dos contemporâneos, durante a abertura dos campos e no imediato pós-guerra, configuram uma teoria *judicial* dos campos, de que os registros fotográficos e cinematográficos realizados pelos Aliados constituem o arquivo visual, sobretudo em seu uso jurídico-político nos tribunais civis e militares do pós-guerra, enquanto as explorações do arquivo visual do horror nazista e as diversas relações possíveis com sua reserva de imaginário configuram uma teoria *imaginativa* dos campos, de que será preciso esboçar, aqui, os traços gerais, na medida em que condensam e deslocam as problemáticas das outras formas discursivas sobre os cam-

⁶² “[T]he inmate’s experience of immediate suffering”; “expressed in the reports which ‘record but do not communicate’ things that evade human understanding and human experience”. (Tradução do autor.)

⁶³ “[F]earful anticipation of those who dread the concentration camp as a possibility for the future”. (Tradução do autor.)

pos, assim como perturbam e transbordam a captura das questões associadas à experiência concentracionária na esfera do inimaginável. Enquanto as teorias experiencial e memorial dos campos e da forma concentracionária estão associadas ao (re)conhecimento de sua singularidade histórica e à tentativa de compreender suas condições efetivas de existência, a teoria judicial e, sobretudo, a teoria imaginativa dos campos associam, ao (re)conhecimento da singularidade, um pensamento formal das equivalências, que interroga a possibilidade e os sentidos da transferência, da reprodução e da reconfiguração, em outros contextos, da forma concentracionária.

Pensar as equivalências a partir das formas, interrogar as relações entre o passado e o presente por meio das imagens, de modos de encenação e de montagem que decorrem do reconhecimento da vida sensível que as anima, implica passar da singularidade do evento (o inimaginável como incompreensível; a imagem que falta, irremediavelmente) à comparabilidade entre eventos (o inimaginável como espaço de produtividade imagética, de animação da vida das imagens que restam, que sobrevivem, que se pode tanto retomar quanto fabricar como suplementos às imagens que faltam), sem esquecer aquela singularidade e, ao mesmo tempo, sem dar a ela um sentido irreduzível que equivale, em última instância, a uma recusa de qualquer possibilidade de compreensão. A teoria imaginativa dos campos habita essa passagem entre singularidade e comparabilidade, da mesma forma que, na teoria judicial dos campos, será preciso afirmar os direitos humanos e recusar suas violações por meio de princípios e de conceitos que possam ser aplicados a eventos singulares, sem perder a generalidade que dá a eles sua força jurídica, dentro de um horizonte de comparabilidade.

Conforme o movimento de abstração e de transbordamento – literalmente, de passagem além da borda, de abertura de enquadramento – que conduz do arquivo visual do mal contido nas imagens da abertura dos campos à codificação jurídica do inimaginável que se desdobra após o final da guerra, é possível ampliar o alcance dêitico da interpretação contextual da expressão “atos bárbaros”, que passa, dessa forma, a abranger a totalidade da guerra e da destruição generalizada a ela associada. A Segunda Guerra Mundial aprofundou a experiência agonística da Primeira Guerra, da qual aquela pode ser considerada um prolongamento extremo, depois de um breve período de trégua imposta, que conduziu apenas ao recrudescimento das tensões. Nesse contexto, os efeitos destrutivos das duas Grandes Guerras – aquilo que o

preâmbulo da Carta da ONU denominava “flagelo da guerra” – são um prenúncio da possibilidade de destruição representada pela invenção da bomba atômica, cujo uso pelos Estados Unidos marca o desfecho da Segunda Guerra e projeta sobre a segunda metade do século XX um fantasma de destruição total.

No dia 06 de agosto de 1945, sobre a cidade de Hiroshima, e no dia 09 de agosto do mesmo ano, sobre a cidade de Nagasaki, as nuvens em forma de cogumelo estenderam seu poder de destruição. Com isso, a Força Aérea dos EUA inaugura o que, em 1962, Günther Anders (2013) denomina Era Atômica. Assim como a intensidade explosiva do teste nuclear realizado no Novo México, em segredo, pelo governo estadunidense, em 16 de julho de 1945, e registrado por três câmeras diferentes, a pouco menos de dez quilômetros de distância, as explosões nucleares de Hiroshima e de Nagasaki foram filmadas, mas foi, em primeiro lugar, por meio do registro de seus efeitos sobre a população japonesa, nos dias que se sucederam às explosões, que o inimaginável poder de destruição da Era Atômica se inscreveu num arquivo de imagens da devastação.

Enquanto as imagens da abertura dos campos nazistas participaram do trabalho coletivo de elaboração da memória da Shoah, que fundamentou, no imediato pós-guerra, a codificação jurídica do inimaginável, as imagens da devastação atômica delimitam um horizonte de futuro que assombra, igualmente, a consolidação da legislação internacional dos direitos humanos, durante a Guerra Fria. De fato, a ameaça de devastação atômica que paira, nesse período, sobre a polarização política entre EUA e União Soviética define um dos limites da codificação jurídica do inimaginável. A catástrofe nuclear permanece fora dos horizontes do direito internacional, exceto de forma tangencial, com o Tratado de Não Proliferação, adotado em 1968 e em vigor desde 1970. Os bombardeios de Hiroshima e de Nagasaki não foram tipificados como crimes e não chegaram, portanto, a ser julgados em nenhum tribunal ou fórum jurídico-político.

Dessa forma, enquanto o arquivo visual do mal composto pelas imagens da abertura dos campos e pelo trabalho de memória que inauguram está associado ao processo de codificação jurídica do inimaginável, por meio dos conceitos de “crimes de guerra”, “crimes contra a humanidade”, “crimes contra a paz” e “genocídio”, o arquivo de imagens da devastação composto pelos registros dos efeitos das bombas atômicas estadunidenses que explodiram sobre Hiroshima e Nagasaki não encontra

inscrição jurídica, escapa à codificação e permanece associado, fundamentalmente, a um horizonte planetário de destruição universal. Com efeito, se as imagens da abertura dos campos evidenciam a destruição da dignidade humana, contra a qual a Declaração de 1948 consagra seus princípios universais de direitos humanos, as imagens da devastação nuclear insinuam a possibilidade de destruição sobre todo o planeta. Uma vez que a Era Atômica converte toda a superfície do planeta em “um vasto campo de concentração do qual não há saída”, como escreve Günther Anders (2013, p. 4), parte da história que se inicia em Hiroshima e Nagasaki consiste na projeção da forma política do campo, que foi crucial para a máquina nazista de extermínio, sobre toda a superfície do planeta.

2.4. Disseminar os contracampos

No decorrer do tempo, sob o fantasma mais ou menos concreto da destruição planetária e sob a multiplicidade recorrente dos “atos bárbaros” contra os quais se ergue a “consciência da humanidade”, algumas das concepções de dignidade humana expressas nos artigos da DUDH se converteram no que os juristas chamam “costume internacional”, como é o caso de algumas das principais normas de direitos civis e políticos (liberdade de expressão, de consciência e de religião, entre outras), cuja eficácia decorre de seu estatuto como práticas reiteradas de reconhecimento geral pelos sujeitos de direito internacional público (Estados, organizações internacionais etc.). Depois da DUDH, foram elaborados tratados e convenções que constituem os principais instrumentos jurídicos, com força vinculante, para efetivação dos direitos humanos no mundo contemporâneo, ao lado das convenções e tratados de alcance continental ou regional. Juntamente com a DUDH, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotados em 19 de dezembro de 1966, na XXI Sessão da Assembleia Geral da ONU, com a Resolução 2200A (XXI), e em vigor desde 1976, formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos⁶⁴.

⁶⁴ Os demais tratados da legislação internacional dos direitos humanos, que complementam e aprofundam aspectos da Carta, são a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, adotada pela Assembleia Geral em 21 de dezembro de 1965, com a Resolução 2106 (XX), e em vigor desde 04 de janeiro 1969; a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, adotada em 18 de dezembro de 1979, com a Resolução 34/180, e

Em 1993, a Declaração e Programa de Ação de Viena consagrou os princípios da universalidade, da indivisibilidade, da inter-relação e da interdependência das normas de direitos humanos, tornando defasada a concepção das gerações de direitos fundamentais que está associada à elaboração dos Pactos de 1966 como documentos distintos. Elaborada na II Conferência Mundial de Direitos Humanos, a Declaração de Viena também não possui força vinculante (como a DUDH), mas consolida o projeto cosmopolítico dos direitos humanos como horizonte normativo (nem sempre efetivo) do direito internacional público, assim como do direito interno daqueles Estados que subscreveram seus instrumentos jurídicos fundamentais. Seu conteúdo reitera, atualiza e aprofunda, ao mesmo tempo, o conteúdo da Carta Internacional dos Direitos Humanos.

Se o projeto cosmopolítico dos direitos humanos se desenvolve, na segunda metade do século XX, como uma das formas derradeiras da imaginação utópica, sua expansão é inseparável do contraponto distópico das atrocidades. Em seu campo específico de codificação jurídica, os "atos bárbaros" contra os quais os direitos humanos podem ser afirmados como "a mais alta aspiração do homem comum" serão objeto, no final do século, dos estatutos específicos que regem o Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia e o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, e a codificação jurídica do inimaginável que se iniciara em 1945 alcança sua articulação mais recente e mais universalista no texto do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (adotado pelas delegações de 120 países e aberto para ratificação em 17 de julho de 1998). Em seu preâmbulo, o Estatuto de Roma repete a cena de inscrição da "consciência da humanidade" no preâmbulo da DUDH, deslocando os termos de sua formulação, ao considerar que: "[...] no decurso deste século, milhões de crianças, homens e mulheres têm sido vítimas de atrocidades inimagináveis que chocam profundamente a consciência da humanidade [...]".

A repetição da mesma fórmula com alterações semânticas sutis evidencia, entre 1948 e 1998, entre o marco de inauguração do paradigma contemporâneo dos direitos humanos e o marco de desenvolvimento institucional do campo do direito criminal ou penal internacional, a persistência da estrutura de imaginação dos direitos

em vigor desde 03 de setembro de 1981; a Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotada em 10 de dezembro de 1984, com a Resolução 39/46, e em vigor desde 26 de junho de 1987; e a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, adotada em 20 de novembro de 1989, com a Resolução 44/25, e em vigor desde 02 de setembro de 1990.

humanos, que opõe a distopia do inimaginável (os “atos bárbaros”, as “atrocidades” que ocorreram “no decurso deste século”) à utopia da imaginação do “advento de um mundo” de dignidade universal, da promessa messiânica, embora secular, de dignidade e de punição às violações. Nesse contraponto, é possível reconhecer a dupla escrita da “consciência da humanidade”. Por um lado, esta se define, necessariamente, em relação a algum contexto singular – no qual se trata de reconhecer violações e, essencialmente, de arquivar e de inscrever o mal que representam, os relatos que tentam comunicá-lo, as formas de escrita da história que procuram compreender suas condições de possibilidade, as imagens que buscam registrar seus efeitos, suas formas e seu alcance. Ao mesmo tempo, a “consciência da humanidade” se abre, igualmente e por princípio, a contextos diferentes, à passagem entre diferentes contextos como fundamento de seu movimento de expansão, isto é, de multiplicação – cuja destinação incerta e cujos sentidos descontínuos correspondem à variedade de formas de imaginação do comum sob o signo da dignidade.

Se, como se lê na DUDH, o “homem comum” aspira “[a]o advento de um mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade”, sua consciência dessa aspiração emerge da ocupação da posição de espectador, diante de “atos bárbaros” e “atrocidades inimagináveis”. A “consciência da humanidade” que declara os direitos humanos é, nesse sentido, a consciência que se torna possível com a ocupação da posição de espectador do mundo, no limiar em que a visão do inimaginável parece tornar insustentável a articulação de qualquer discurso sobre o mundo comum. Nessa condição paradoxal, em que “atos bárbaros” e “atrocidades inimagináveis” rasgam o tecido sensível de palavras e imagens que resguarda o mundo comum, a “consciência da humanidade” declara o projeto cosmopolítico dos direitos humanos como uma luz que pulsa em meio às trevas.

Dessa forma, tanto no preâmbulo da Declaração de 1948 quanto no do Estatuto de Roma, de 1998, a cena em que ela aparece revela a dupla escrita da “consciência da humanidade”, em sua emergência contraposta aos “atos bárbaros” e em sua projeção do “advento de um mundo” de dignidade universal, entre cada contexto singular a que responde seu ultraje e a multiplicidade de contextos em que é possível adivinhar a imagem sonhada da dignidade. A essa dupla escrita, em que a vaga luz da “consciência da humanidade” fundamenta, ao mesmo tempo, a atual legislação

internacional de direitos humanos (inaugurada pela DUDH) e o direito penal ou criminal internacional contemporâneo (consolidado com o Estatuto de Roma), corresponde um duplo movimento imaginativo – e, portanto, uma dupla recusa do inimaginável. Por um lado, a difusão do reconhecimento público das categorias jurídicas que codificam os “atos bárbaros” depende, historicamente, da produção e do arquivamento de evidências de violações singulares e do acesso mediado a essas evidências que um incessante trabalho de memória torna possível. Por outro lado, “o advento de um mundo” em que a dignidade humana se torne uma condição efetivamente universal depende da imaginação do mundo como mundo comum e da humanidade como comunidade política mundial, assim como da condição de dignidade, da boa vida, da felicidade, enfim, do que a Declaração de 1948 denomina “livre e pleno desenvolvimento” da “personalidade humana”⁶⁵. A “consciência da humanidade” aparece, como uma faísca, no momento em que se articulam, contra o inimaginável, a inscrição do horror e a interrogação da dignidade. Ao que se condensou nos campos e na possibilidade persistente da forma concentracionária, cujas evidências sensíveis compõem um arquivo do mal, opõe-se a necessidade de disseminar os contracampos, nos quais se imagina a dignidade nas diversas formas que compõem um arquivo do comum.

2.5. A dignidade inimaginável: para um atlas cosmopoético

Em 2008, como parte das comemorações relativas aos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi lançada a coletânea de curtas-metragens *Stories on human rights*⁶⁶. Assinados por artistas e cineastas de diversas partes do

⁶⁵ Os artigos a que correspondem tais expressões em torno do tema do desenvolvimento da personalidade são o artigo 22 (“Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade”), o artigo 26 (que trata do “direito à instrução” e afirma, no início de seu § 2: “A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais”) e o artigo 29 § 1 (“Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível”).

⁶⁶ A iniciativa do Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos foi financiada pela Comissão Europeia (parte da União Europeia) e recebeu o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Desenvolvimento Internacional da França e do Serviço Social do Comércio (SESC) de São Paulo (SESC-SP). A produção do projeto foi realizada pela organização não governamental Art for the World, conforme informações contidas no *site* e no *press release* ali disponível.

mundo, os 22 curtas compõem um mosaico de possibilidades de abordagem artística de alguns dos princípios de dignidade consagrados no documento de 1948. A abrangência temática e geográfica da coletânea evidencia a diversidade de sentidos e de lugares que o projeto cosmopolítico dos direitos humanos articula em sua história contemporânea. Ao mesmo tempo, as inevitáveis lacunas que caracterizam o conjunto de curtas correspondem ao fracasso essencial de sua promessa de representatividade: nenhuma seleção de artistas, cineastas, temáticas e lugares teria sido capaz de, efetivamente, representar a condição universal e o alcance mundial a que aspiram os princípios de direitos humanos. É sob o signo desse fracasso – e apesar dele – que se deve compreender as *Stories on human rights* como um dos exemplos recentes e como uma das configurações possíveis, entre outras, de um problema fundamental do projeto dos direitos humanos: a invenção de uma comunidade política mundial da humanidade, que reivindica o que a Declaração de 1948 denomina “consciência da humanidade”.

Se o conjunto dos curtas, embora abrangente, permanece assombrado pelas lacunas que o habitam, os seis temas em que se dividem as obras – que foram previamente propostos aos artistas e cineastas – aparecem como categorias de uma classificação parcial e irregular das questões de direitos humanos: “Cultura”, “Desenvolvimento”, “Dignidade e justiça”, “Meio ambiente”, “Gênero” e “Participação”. À incompletude que se revela por meio da contraposição entre os temas da coletânea e o conteúdo da Declaração de 1948 – que menciona, por exemplo, outras categorias identitárias, além do gênero, tais como raça ou religião – acrescentam-se a inexistência de correlação e a eventual sobreposição entre os temas – que se confundem e se misturam, frequentemente, nos curtas, além de estarem conceitualmente entrelaçados. Dessa forma, os seis temas funcionam como enquadramentos interpretativos, tanto

Cultura: Marina Abramovic: *Dangerous games* (Sérvia/Laos); Dominique Gonzalez-Foerster e Ange Leccia: *Des films à faire* (França); Daniela Thomas: *Voyage* (Brasil); Bram Schouw: *Impasse* (Holanda). Desenvolvimento: Sergei Bodrov: *The voice* (Rússia); Murali Nair: *The crossing* (Índia); Idrissa Ouedraogo: *La mangue* (Burkina Faso). Dignidade e justiça: Shira Geffen e Etgar Keret: *What about me?* (Israel); Runa Islam: *Trust* (Bangladesh/Reino Unido); Abderrahmane Sissako: *N'Dimagou, la dignité* (Mauritânia); Pablo Trapero: *Sobras* (Argentina); Apichatpong Weerasethakul: *Mobile men* (Tailândia). Meio ambiente: Jia Zhangke: *Black breakfast* (China); Francesco Jodice: *A water tale* (Itália/Cazaquistão); Pipilotti Rist: *I drink your bath water* (Suíça); Sarkis: *La victoire sur les sachets* (Turquia/França). Gênero: Armagan Ballantyne: *Lily and Ra* (Nova Zelândia); Saman Salour: *The final match* (Irã); Teresa Serrano: *Glass ceiling* (México). Participação: Hany Abu-Assad: *A boy, a wall and a donkey* (Israel/Palestina); Charles de Meaux: *Garish sun* (Turquia/França); Jasmila Zbanic: *Participation* (Bósnia-Herzegovina).

Fonte: <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/StoriesFilmmakers.aspx> (acesso em 12/04/2016).

para artistas e cineastas envolvidos na coletânea, diante da Declaração e da legislação internacional dos direitos humanos, quanto para espectadores, diante das relações entre os direitos humanos e as imagens que compõem os curtas.

As peças heterogêneas que compõem o mosaico das *Stories on human rights* encontram seu lugar comum no problema paradoxal da imaginação do universal, a que cada convidado tenta responder com sua contribuição à coletânea. Cada curta-metragem pode ser interpretado como uma tentativa de conferir forma sensível a princípios ideais que aspiram à universalidade. O limite de três minutos de duração impõe uma dificuldade adicional aos convidados, ao mesmo tempo em que confere ao conjunto dos curtas a duração de um longa-metragem e a consistência de um mapa – que, por definição, deve selecionar aspectos do território que representa. Nesse sentido, o mosaico das *Stories on human rights* forma a imagem de um mapa do projeto cosmopolítico dos direitos humanos. Sua cartografia está baseada no recurso a algumas configurações cosmopoéticas, isto é, a formas de criação, de fabricação, de invenção (*poiesis*) do mundo (*cosmos*) como mundo comum, como partilha, como espaço da comunidade política (*polis*) da humanidade. A imagem que a coletânea de 2008 oferece do mundo comum pressuposto e desejado pela legislação internacional dos direitos humanos pertence a um conjunto mais amplo de mapas dos direitos humanos e a uma série mais diversa de configurações cosmopoéticas, cujo catálogo interminável aparece como a projeção de um atlas cosmopoético.

Uma das palavras-chave que aparece no mapa das *Stories on human rights* é “dignidade”. Sua centralidade no atlas cosmopoético que cataloga as formas do projeto dos direitos humanos e as configurações cosmopoéticas que o atravessam é indissociável da dificuldade de definir seu significado preciso – afinal, o que é a dignidade? –, o conjunto de seus sentidos jurídico-políticos positivos – o que caracteriza a dignidade como condição de vida e de existência, de modo que seja possível verificar o respeito ou o desrespeito a seus princípios gerais? – e a série de suas figuras imagéticas representativas – enfim, é possível imaginar a dignidade, dar forma sensível à abstração de seu conceito e a seus princípios característicos? Com efeito, no preâmbulo da Declaração de 1948 – que menciona “a dignidade inerente a todos os membros da família humana” e a “fé” dos “povos das Nações Unidas [...] nos direitos fundamentais humanos, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de

direitos dos homens e das mulheres” – e em seu artigo 1º – que se inicia com a conhecida afirmação: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos” – o conteúdo da noção de dignidade não é definido, e toda a Declaração pode ser lida, ao mesmo tempo, como uma consequência que deriva da dignidade e como uma condição de possibilidade de sua efetiva realização por vir.

Nas *Stories on human rights*, é à condição de indefinição do conceito de dignidade e à ambivalência de seu lugar no discurso dos direitos humanos que responde, de modo mais evidente, o curta de Abderrahmane Sissako, *N'Dimagou*, que pertence ao tema “Dignidade e justiça” [Prancha 3]. A resposta de Sissako opera um movimento duplo: por um lado, ele faz uma pergunta simples – “O que é dignidade?” – a diversas pessoas, sem que qualquer resposta chegue a ser esboçada ou arriscada; por outro lado, ele filma as pessoas, registra seus rostos e situa seus corpos nas paisagens das ruas da cidade, da casa, do trabalho, em suma, em seu lugar no mundo. O dispositivo elaborado em *N'Dimagou* articula a produção do evento fílmico registrado pela câmera, que representa uma instância de intervenção na realidade, em oposição a quaisquer pretensões de registro objetivo e distanciado, a uma reivindicação cinematográfica do retrato (e do autorretrato). O recurso recorrente a planos médios e aproximados permite enquadrar os rostos e a parte superior dos corpos em meio aos espaços em que circulam, inscrevendo as figuras das pessoas sobre o pano de fundo dos lugares que habitam ou em que transitam.

Os seis planos iniciais do filme delimitam um movimento de aproximação em relação à cidade e ao cotidiano, que corresponde à passagem de planos de conjunto, cujo registro depende do distanciamento e da elevação da posição da câmera, a planos em que a câmera e as pessoas que registra pertencem a um lugar comum. O primeiro plano do filme mostra duas mulheres que atravessam uma paisagem ressecada, caminhando em direção à câmera, que permanece fixa [Prancha 3 – Figura 1]. Em seguida, um plano de conjunto da cidade não identificada em que se passa o curta mostra um grupo de pessoas que caminham numa rua de terra, em conjunção com o movimento ascendente da câmera [Prancha 3 – Figura 2]. O distanciamento que define o olhar construído nos dois planos iniciais cede lugar à proximidade que caracteriza o terceiro plano do filme, no qual uma pessoa atravessa o espaço interior do que o quarto plano, um pouco mais afastado e mais aberto, revela ser uma casa [Prancha 3 – Figuras 3 e 4]. Uma criança está sentada na janela, e a pessoa que tínhamos visto

passando por trás de uma das portas para ao lado dela. Ambas dirigem seu olhar à câmera, que se encontra mais próxima, no chão, e assim permanecerá no restante do filme. Os dois planos seguintes acrescentam outras visões descontínuas da vida na cidade: primeiro, vemos um grupo de mulheres sentadas, enquanto um homem passa ao fundo [Prancha 3 – Figura 5]; em seguida, vemos, em primeiro plano, um homem sentado e outro que passa por ele, em pé, enquanto duas podem ser vistas ao fundo [Prancha 3 – Figura 6].

O lugar comum em que a câmera e as pessoas se encontram define, nos planos em que se enuncia a questão da dignidade, a coabitação da paisagem e do mundo como condição de possibilidade do ato de filmar – filmar os rostos em sua expressividade múltipla e silenciosa, filmar os corpos em suas relações de pertencimento e de disjunção com o espaço, filmar as paisagens em sua extensão e em suas intensidades. Ninguém oferece respostas à questão que se repete, a cada vez, como uma interrogação do universal por meio de sua inscrição no comum: a pergunta “O que é dignidade?” ressoa sobre um catálogo de rostos comuns e dissemina seus sentidos nos tempos do cotidiano. No sétimo plano do filme [Prancha 3 – Figura 7], que inaugura seu movimento explicitamente interrogativo, uma mulher que está dentro de um carro abre o vidro da janela, retira seus óculos escuros, ouve os termos da pergunta e, antes de fechar novamente o vidro, responde: “Dignidade? Por que você me pergunta?”.

Por meio de um corte seco, passamos a uma nova sequência. No oitavo plano do filme, o manejo de uma solda define um gesto de trabalho [Prancha 3 – Figura 8] e delimita, assim, um dos espaços sociais privilegiados para a articulação do tema da dignidade. Em seguida, três homens observam o trabalho com a solda, cujas faíscas lançam uma luz oscilante sobre seus rostos, enquadrados lado a lado em um plano médio [Prancha 3 – Figura 9]. O som da solda e das faíscas entrelaça esses dois planos ao seguinte, que mostra duas mulheres trabalhando com madeira [Prancha 3 – Figura 10]. Finalmente, a sequência se encerra com a realização da pergunta sobre dignidade, que soa de fora do quadro, sobre um plano aproximado do rosto do homem que maneja a solda [Prancha 3 – Figura 11]. Diante da pergunta, em silêncio, ele ergue suas mãos, que vestem pesadas luvas, e começa a retirar seus óculos escuros. O efeito de sentido que Sissako extrai da sequência da oficina é duplo: por um lado,

associa o tema da dignidade ao espaço do trabalho; por outro, inscreve o silêncio que responde à pergunta no instante da interrupção do tempo do trabalho e da abertura de um tempo do retrato, que apenas se insinua, nesse momento, com o gesto de retirar os óculos.

Sem que esse gesto termine, uma nova sequência se inicia com um plano mais aberto, no qual um homem, à direita, e uma mulher, à esquerda, estão sentados sobre uma pequena carroça, puxada por um burro que aparece no canto inferior esquerdo da imagem [Prancha 3 – Figura 12]. Ele, sem óculos, e ela, com óculos escuros, encaram a câmera, enquanto outras pessoas circulam ao redor. Eis o tempo do retrato, em que a pergunta sobre a dignidade escava, no decorrer do filme, um abrigo para os rostos, no tempo distendido, dilatado, da duração dos olhares que se dirigem para a câmera e interrompem, dessa forma, os fluxos do cotidiano. É no plano seguinte que a pergunta volta a soar, já sob a forma da repetição de seus termos pela mulher que, em primeiro plano, ocupa os dois terços direitos do enquadramento, enquanto um menino e outra mulher, no fundo, ocupam o terço esquerdo [Prancha 3 – Figura 13]. Um intervalo divide esse plano em duas partes, introduzindo, entre elas, o plano de um homem de olhar contemplativo [Prancha 3 – Figura 14], como se refletisse na pergunta repetida pela mulher, que reaparece, em silêncio, como se esperasse a resposta [Prancha 3 – Figura 15]. A frontalidade característica dos enquadramentos confere ao recorrente silêncio que respondem aos termos da pergunta uma contundência suspensiva, cuja cifra enigmática se desdobra nos movimentos de idas e vindas entre as pessoas retratadas que o filme elabora.

Quando vemos novamente a mulher que dirige o carro, com a janela aberta, ela limpa seu queixo, enquanto se observa no espelho, antes de fechar a janela, colocar seus óculos escuros e arrumar o véu [Prancha 3 – Figura 16]. Em seguida, a mulher com óculos escuros que aparecera no plano aberto da carroça reaparece num plano aproximado [Prancha 3 – Figura 17], ao qual sucede um plano em que a câmera descreve um breve movimento ascendente, no qual vemos um homem medindo um fio de tecido com um bastão [Prancha 3 – Figura 18]. “Diga-me, o que é dignidade?”, diz uma voz fora de quadro no plano seguinte, em que vemos um homem jovem carregando pães sobre uma bandeja de madeira, apoiada parcialmente em seu ombro

direito [Prancha 3 – Figura 19]. Depois de um breve silêncio reflexivo, ele apenas repete a pergunta, antes que o plano aproximado da mulher sentada sobre a carroça reapareça, embora ela esteja agora sem os óculos escuros [Prancha 3 – Figura 20]. Para algumas das pessoas retratadas, de fato, os gestos de retirar e de colocar os óculos escuros demarcam, respectivamente, a entrada e a saída do tempo do retrato e do jogo suspensivo que interrompe os fluxos do cotidiano e abre o tempo do olhar para a câmera.

No plano em que vemos, novamente, o homem que media o fio, dessa vez com as mãos livres, ele tenta repetir os termos da pergunta, embora os desloque, num equívoco sugestivo [Prancha 3 – Figura 21]: “Onde está a dignidade?”, diz ele, antes da correção da pergunta pela voz fora de quadro e por ele mesmo, que repete: “Ah, o que é dignidade?”. À questão ontológica – “O que é?” – que atravessa o filme de Sissako se acrescenta uma interrogação espacial – “Onde está?”. Com efeito, a importância da repetição deslocada da pergunta ontológica “O que é dignidade?” nos termos espaciais de “Onde está a dignidade?” está relacionada à concepção de Sissako sobre o tema: “Penso que o aspecto mais estimulante do tema é que a dignidade deveria ser uma questão mundial. Qualquer um pode falar sobre isso, não importa de onde vem.”⁶⁷ Enquanto o filme responde a pergunta ontológica com o recurso ao tempo do retrato e com a exploração da frontalidade, a resposta à pergunta espacial pode ser encontrada no jogo da montagem, que entrelaça lugares diferentes sem negar a descontinuidade que os separa. Nesse sentido, ao tempo do retrato, que decorre do co-pertencimento da câmera e das pessoas ao lugar comum da paisagem, de sua coabitação do mundo, acrescenta-se a produção de um espaço heterogêneo, de um lugar comum além da paisagem, que decorre da coleção de retratos diversos, por meio da montagem. Filmar os rostos e os corpos, inscrevendo-os no tempo suspensivo do retrato e no espaço heterogêneo de sua coleção, equivale a fabricar, pela imagem, uma resposta à pergunta sobre a dignidade, a inventar, por meio das imagens e da montagem que as reúne, um sentido de dignidade que permanece, contudo, irreduzível à palavra e ao discurso.

⁶⁷ “I think the most stimulating aspect of the theme is that dignity should be a worldwide question. Anyone can speak about it, no matter where they come from.” Entrevista concedida à ONG Art for the World. Disponível em: <http://art-for-the-world.blogspot.com.br/2009/01/interview-with-abderrahmane-sissako-on.html>. Acesso em: 12/04/2016.

A duração prolongada do plano aproximado do rosto da mulher sobre a carroça [Prancha 3 – Figura 22] revela o interesse de Sissako na arte do retrato cinematográfico. Seu rosto e a expressividade contida que o habita evidenciam, ao mesmo tempo, a proximidade do retrato cinematográfico em relação ao retrato fotográfico – sobretudo por sua destinação ao comum, ao ordinário, ao banal – e a distância que os separa – fundamentalmente relacionada ao registro do movimento em sua duração, na imagem cinematográfica, em oposição à inscrição do instante ou do rastro do movimento (mas não de sua duração) na imagem fotográfica. A visão do rosto da mulher que tínhamos visto, inicialmente, sentada sobre a carroça, cede lugar a uma imagem do homem que tinha se confundido sobre os termos da pergunta, dessa vez em silêncio, num plano mais aproximado de seu rosto [Prancha 3 – Figura 23]. Em seguida, vemos uma das mulheres que trabalhava com madeira, numa das sequências anteriores, olhando para a câmera, e adivinhamos, pelo véu, a presença da outra mulher atrás dela, de costas [Prancha 3 – Figura 24]. O homem que trabalhava com a solda aparece novamente, então, sem seus óculos escuros [Prancha 3 – Figura 25]. Tanto uma das mulheres quanto o homem que pertencem à sequência da oficina de trabalho aparecem, agora, olhando diretamente a câmera, no tempo suspensivo do retrato.

O jovem que carrega pães reaparece, em seguida, num plano ligeiramente mais próximo do que o anterior [Prancha 3 – Figura 26]. Finalmente, um plano da mulher do carro [Prancha 3 – Figura 27], acompanhado do som do motor do veículo ligado, antecede a imagem de um semáforo, cuja luz verde pisca [Prancha 3 – Figura 28]. Os retratos que os planos anteriores desenvolveram, em suas idas e vindas, cedem então lugar a um autorretrato, num plano de Abderrahmane Sissako ao lado de um garoto, no limiar da porta de uma casa similar àquela que aparecera no início do filme [Prancha 3 – Figuras 29]. O autorretrato de Sissako encerra um efeito de sentido triplo. Em primeiro lugar, explicita a coabitação do mundo como condição do ato de filmar, por meio da exploração da reversibilidade constitutiva das posições em torno da câmera, da possibilidade essencial de troca de posição entre quem filma e quem é filmado. Em segundo lugar, ao se apresentar diante da câmera, acompanhado do garoto, Sissako também não oferece resposta à pergunta que atravessa seu filme, sugerindo que participa da mesma relação – incerta, interrogativa – daqueles que filmou com o princípio universal da dignidade que a legislação de direitos humanos pretende

consagrar. Em terceiro lugar, finalmente, ao não encerrar o filme em seu autorretrato, Sissako confere ao curta um sentido de abertura, que será reforçado pela sequência final, que encadeia dois planos de uma mulher não vista até esse momento: um plano aproximado de seu rosto [Prancha 3 – Figura 30] e um plano americano em que se torna visível a paisagem que a circunda.

Ao interrogar o conceito de dignidade, Sissako escolheu filmar a dignidade, isto é, sobretudo, filmar os rostos e os corpos em seu lugar no mundo e em seu movimento. Embora a pergunta ontológica sobre a dignidade que se repete no decorrer do filme não chegue a ser respondida com palavras por nenhuma das pessoas retratadas, as imagens conferem ao tema da dignidade uma multiplicidade de formas sensíveis, que convergem, fundamentalmente, em dois gestos poéticos: o gesto do retrato, que depende da exploração da frontalidade dos enquadramentos e do olhar dirigido à câmera, e o gesto da montagem, que depende da exploração do corte e do jogo entre continuidade e descontinuidade, na justaposição de paisagens heterogêneas que pertencem, ao mesmo tempo, a um lugar comum. Ao imaginar o universal, isto é, ao inscrever o tema da dignidade na vida sensível das imagens, *N'Dimagou* opera um movimento duplo: por um lado, reconhece sua centralidade no atlas cosmo-poético; por outro, revela sua indefinição e sua instabilidade constitutivas, que atravessam, efetivamente, a legislação internacional de direitos humanos, de modo geral, como escreve Joseph R. Slaughter (2007, p. 76): “a dignidade humana tanto precede quanto deriva dos direitos humanos, garantindo seu reconhecimento e emergindo de sua declaração”⁶⁸.

Em suma, a dignidade é, ao mesmo tempo, pressuposto e objetivo, fundamento e horizonte dos direitos humanos: por um lado, uma forma vazia que sustenta seu projeto cosmopolítico (a dignidade como forma de vida, que a legislação dos direitos humanos preenche com seu conteúdo jurídico); por outro, um vazio sem forma, cuja instabilidade e cuja plasticidade conferem aos direitos humanos a abertura irreduzível de seu horizonte de expansão universal (a dignidade como elemento informe, infinitamente disponível e apropriável em sua condição originária de expropriação, de abertura à possibilidade de reinvenção). As imagens de *N'Dimagou* preenchem a forma vazia da dignidade com as representações do comum que percorrem o filme e,

⁶⁸ “[H]uman dignity both precedes and derives from human rights, warranting their recognition and emerging from their declaration [...]”. (Tradução do autor.)

ao mesmo tempo, desestabilizam o sentido universal do tema. O gesto do retrato que resguarda a heterogeneidade das pessoas singulares representadas e o gesto da montagem que delimita um lugar comum além da paisagem, em que é possível abrigar seus rostos e seus corpos, revelam-se gestos cosmopoéticos fundamentais do projeto cosmopolítico dos direitos humanos.

Figura 1: Plano 1

Figura 6: Plano 6

Figura 11: Plano 11

Figura 2: Plano 2

Figura 7: Plano 7

Figura 12: Plano 12

Figura 3: Plano 3

Figura 8: Plano 8

Figura 13: Plano 13

Figura 4: Plano 4

Figura 9: Plano 9

Figura 14: Plano 14

Figura 5: Plano 5

Figura 10: Plano 10

Figura 15: Plano 15 (retomada de 13)

Figura 16: Plano 16 (retomada de 7)

Figura 21: Plano 21 (retomada de 18)

Figura 26: Plano 26 (retomada de 19)

Figura 17: Plano 17 (retomada de 12)

Figura 22: Plano 22 (retomada de 12)

Figura 27: Plano 27 (retomada de 7)

Figura 18: Plano 18

Figura 23: Plano 23 (retomada de 18)

Figura 28: Plano 28

Figura 19: Plano 19

Figura 24: Plano 24 (retomada de 10)

Figura 29: Plano 29

Figura 20: Plano 20 (retomada de 12)

Figura 25: Plano 25 (retomada de 11)

Figura 30: Plano 30 (o plano 31 representa a mesma mulher em plano americano)

Figura 1

Figura 6

Figura 11

Figura 2

Figura 7

Figura 12

Figura 3

Figura 8

Figura 13

Figura 4

Figura 9

Figura 14

Figura 5

Figura 10

Figura 15

Figura 16

Figura 21

Figura 26

Figura 17

Figura 22

Figura 27

Figura 18

Figura 23

Figura 28

Figura 19

Figura 24

Figura 29

Figura 20

Figura 25

Figura 30

La guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent jamais.

P. VALERIE

Figura 1

Figura 7

Figura 13

Figura 2

Figura 8

Figura 14

Figura 3

Figura 9

Figura 15

Figura 4

Figura 10

Figura 16

Figura 5

Figura 11

Figura 17

Figura 6

Figura 12

Figura 18

Figura 19

Figura 25

Figura 31

Figura 20

Figura 26

Figura 32

Figura 21

Figura 27

Figura 33

Figura 22

Figura 28

Figura 34

Figura 23

Figura 29

Figura 35

Figura 24

Figura 30

Figura 36

Figura 1

Figura 7

Figura 13

Figura 2

Figura 8

Figura 14

Figura 3

Figura 9

Figura 15

Figura 4

Figura 10

Figura 16

Figura 5

Figura 11

Figura 17

Figura 6

Figura 12

Figura 18

Figura 19

Figura 25

Figura 31

Figura 20

Figura 26

Figura 32

Figura 21

Figura 27

Figura 33

Figura 22

Figura 28

Figura 34

Figura 23

Figura 29

Figura 35

Figura 24

Figura 30

Figura 36

Figura 1

Figura 8

Figura 15

Figura 2

Figura 9

Figura 16

Figura 3

Figura 10

Figura 17

Figura 4

Figura 11

Figura 18

Figura 5

Figura 12

Figura 19

Figura 6

Figura 13

Figura 20

Figura 7

Figura 14

Figura 21

Figura 22

Figura 29

Figura 36

Figura 23

Figura 30

Figura 37

Figura 24

Figura 31

Figura 38

Figura 25

Figura 32

Figura 39

Figura 26

Figura 33

Figura 40

Figura 27

Figura 34

Figura 41

Figura 28

Figura 35

Figura 42

3. A cosmopoética da fragilidade: Abderrahmane Sissako, a sensibilidade cosmopolita e a imaginação do comum⁶⁹

A partir das experiências do exílio e do trânsito entre diferentes paisagens culturais, entrelaçando as paisagens da memória e os panoramas da história recente da globalização, uma das questões que o cinema de Abderrahmane Sissako articula é a questão do cosmopolitismo. Se sua biografia constitui um recurso importante para entendermos suas concepções dessa questão e oferece possíveis chaves de leitura para suas obras, suas escolhas temáticas e suas buscas estéticas configuram uma abordagem poética do que chamo de cosmopolíticas da globalização.

Qualquer interrogação do cosmopolitismo passa hoje por uma compreensão da nação, como conceito e forma político-cultural, tal como se reconfigura em meio aos fluxos da globalização. Entre as projeções do mundo como sistema ou como totalidade e as formas de pertencimento que marcam as identidades múltiplas de qualquer ser humano, o que se insinua é a problemática do comum. Como o cinema de Abderrahmane Sissako articula a questão do cosmopolitismo? Quais são as possibilidades e os limites da noção de cinema nacional para sua compreensão? Ou seria preciso, para dar conta do que está em jogo em seus filmes, movimentar a noção de cinema transnacional? Entre o nacional e o transnacional, em que sentidos se projeta – em seus motivos e temas, em suas características estéticas, em sua abordagem poética das cosmopolíticas da globalização – uma concepção ou, mais justamente, uma imaginação do comum no cinema de Sissako?

Embora frequentemente associado a ideias de desapego em relação às paixões do pertencimento, o cosmopolitismo efetivamente existente é, como escreve Bruce Robbins (1998, p. 3), “uma realidade de (re)apego, apego múltiplo, ou apego a distância”⁷⁰. Em vez de descrever o pertencimento sem apego a uma comunidade da

⁶⁹ Este capítulo foi originalmente publicado no livro *Filmes da África e da diáspora: objetos de discursos*, organizado por Alessandra Meleiro e Mahomed Bamba (2012).

⁷⁰ “[A] reality of (re)attachment, multiple attachment, or attachment at a distance”. (Tradução do autor.)

humanidade que permanece abstrata em seu universalismo, o conceito de cosmopolitismo descreve, desde que pluralizado, formas de pertencimento múltiplo nas quais o comum se dá como um efeito transitório e tradutório, no qual é possível adivinhar os “fundamentos contingentes” (BUTLER, 1998) de um mundo por vir. É na direção de uma pluralização radical da experiência cosmopolítica que se encaminha o cinema de Abderrahmane Sissako.

3.1. As invenções da humanidade

Prolongando e se entrelaçando a uma genealogia que se estende retrospectivamente da lanterna mágica à pintura, entre outras formas culturais, o cinema produz desde o início imagens do mundo, que repercutem nos sentidos da “humanidade”. Da chegada do trem à estação que os irmãos Lumière registram com seu cinematógrafo às exóticas paisagens geográficas e humanas que, nas feiras e exposições internacionais e nos itinerários de aventura e exploração dos viajantes, desfilam para o olhar ocidental, as imagens do cinema estão relacionadas desde seus primeiros tempos a uma transformação dos horizontes imaginativos (CRAPANZANO, 2004) e da consciência planetária (PRATT, 1999) da humanidade. O cinema de Sissako pertence à história das invenções da humanidade – mas se trata, como sempre, de um pertencimento incompleto, parcial, tenso – e para compreender suas características é importante rastrear, mesmo que provisoriamente, suas heranças, com base em uma visão panorâmica da história do cinema.

Quando as aventuras do olhar cinematográfico se iniciam, no final do século XIX, sua inscrição na geopolítica do sistema mundial colonial-moderno (MIGNOLO, 2003) marca seus itinerários e suas formas de representação do mundo. Entre seus primeiros usos, o cinematógrafo coleciona vistas de incontáveis partes do mundo, registrando figuras do exótico - que pode ser definido muito literalmente como o que transborda o enquadramento do olhar - sob a forma de atrações (COSTA, 2005; GAUDREULT, 2008). A sensibilidade que orienta a estética do cinema de atrações (GUN-

NING, 1990; 2003) está associada a uma ética do olhar na qual o cotidiano metropolitano e a alteridade colonial se entrelaçam na delimitação dos contornos de um imaginário cosmopolita sobre a humanidade. Amplificando a condição de mobilidade do olhar que, sob o signo do deslocamento, funda o olho variável (AUMONT, 2004) na modernidade, o primeiro cinema se revela inquieto em sua curiosidade, embora atrelado a um lugar de enunciação marcadamente ocidental em seu eurocentrismo (SHOHAT & STAM, 1994, 2006; CORONIL, 1996). A herança inquieta do olho variável atravessa a história do cinema, com sua sede de paisagens do mundo, e vai encontrar, na obra de Sissako, uma paragem que desloca os termos do jogo, cuja história envolve, no entanto, outros momentos e movimentos.

O desenvolvimento do cinema narrativo suplementa as primeiras imagens do mundo e das diferenças culturais que atravessam a humanidade, marcadas pelo regime da cinematografia-atração (GAUDREULT, 2008), com uma possibilidade – codificada e, portanto, relativamente controlável dentro de um processo de institucionalização da prática cinematográfica – de fechamento simbólico e ideológico por meio de formas dramáticas herdadas do teatro burguês e da literatura oitocentista. A emergência do cinema narrativo, em particular no contexto do paradigma clássico hollywoodiano, se dá como a transição da predominância do regime estético da atração ao regime estético da distração (RIBEIRO, 2008; BENJAMIN, 1985). Nessa transição, a ética inquieta do olhar que marcava o regime da atração se deixa domesticar por uma ética da satisfação moral. A construção de um imaginário cosmopolita se insere num projeto de cinema cuja estética realista e naturalista – baseada em gêneros tradicionais como o melodrama e a aventura (XAVIER, 2005) e na contenção da mobilidade do olhar por meio de regras de montagem em continuidade (AUMONT, 2004; BORDWELL, STAIGER & THOMPSON, 1985; BORDWELL, 1985; 2006) – transforma a narrativa em “ato socialmente simbólico” (JAMESON, 1992) de resolução de conflitos de caráter moral. Se o catálogo dos Lumière ou os fragmentos de exotismo no cinema de atrações podem sugerir uma inquietude diante da diferença cultural – que se neutraliza apenas na medida em que se converte em diversidade para o olhar ocidental privilegiado – um filme como *Intolerância* (1916), de D. W. Griffith, promove uma forma

de invenção da humanidade que, unificada no espaço e no tempo pelos parâmetros do melodrama, encerra um humanismo individualista da superioridade moral.

É contra os delírios individualistas e os sonhos de superioridade moral do cinema clássico hollywoodiano que as propostas soviéticas – associadas à efervescência artística de certos modernismos, em especial do construtivismo, e marcadas pelo contexto revolucionário em seus momentos inaugurais mais promissores – procuram projetar suas potências, seus sonhos, seus fantasmas. Nos intervalos e nos choques entre as imagens, Dziga Vertov e Sergei Eisenstein, entre outros, inscrevem os traços de um humanismo coletivista, confrontando a matriz melodramática e as convenções do realismo naturalista de Hollywood com as várias formas de realismo crítico que correspondem aos seus anseios revolucionários. Em vez de dissimular suas próprias condições de produção e de procurar um efeito de transparência na representação do mundo, o cinema soviético interroga sua própria construção, seja tomando o próprio cinema como tema – como faz Vertov em *O homem com a câmera* (1929), que se apresenta como o diário de um cinegrafista – seja perturbando a continuidade e a transparência da narrativa com enxertos de caráter conceitual – como acontece em mais de um filme de Eisenstein e, de forma teórica, em suas reflexões sobre a “montagem intelectual” ou “montagem conceitual”.

Se o individualismo clássico e o coletivismo soviético procuram (re)inventar a humanidade por meio do espelho cinematográfico, propondo formas distintas e até mesmo contraditórias de realismo, é a quebra e a fragmentação do espelho que interessa, de um modo geral, às vanguardas dos anos 1920 e 1930. Seja buscando o surreal e o inconsciente, seja investigando poeticamente a percepção e a sensibilidade, as vanguardas interrogam o realismo em busca de sua superação. Emerge uma forma de humanismo rarefeita, embora contundente: em vez de reafirmar o homem como uma essência atemporal que é preciso resguardar ou resgatar em meio às intempéries da história e do progresso (como tende a fazer o cinema clássico) ou de refazer o homem como um projeto em aberto que é preciso preencher com o sopro revolucionário (como tende a fazer o cinema soviético), as vanguardas fragmentam o

homem em desejos, em percepções, em formas. O que está em jogo nas vanguardas é um anti-humanismo que desfaz o homem na música ritmada das máquinas, interrogando os aparelhos e os dispositivos que transformam a experiência humana na modernidade (sem necessariamente buscar uma essência perdida ou promover um projeto em construção).

No contexto dos chamados cinemas modernos, que emergem após a Segunda Guerra Mundial, as diferentes propostas estéticas, éticas e políticas para a prática cinematográfica estão relacionadas a uma busca por alternativas ao paradigma narrativo clássico e, conjuntamente, por outras visões do mundo, seja a partir da herança das vanguardas e do cinema soviético, seja a partir de um desejo de inovação que, reconhecendo o clássico com uma atitude cinéfila, guarda uma intenção autoral por constituir uma assinatura inconfundível e procura inscrever no cinema a herança ambivalente da arte moderna. Sem pretender diferenciar os vários movimentos e momentos que, do neorrealismo à *nouvelle vague*, marcam os cinemas modernos, é importante notar que constituem uma das formas de construção de cinemas nacionais em oposição a Hollywood (HENNEBELLE, 1978). Nesse sentido, trata-se de um cinema em que, a cada vez, o povo, um povo, algum povo pode se fazer visível – e audível, sobretudo a partir do advento do som direto – para si mesmo, recuperando ou reconfigurando a consciência nacional e, através dela, a consciência de sua humanidade.

Os cinemas do chamado Terceiro Mundo, envolvidos de alguma forma com projetos estéticos e políticos frequentemente nacionalistas e, em todo caso, marcadamente nacionais, operam tanto uma reescrita da história colonial quanto um descentramento de perspectiva na visão do mundo contemporâneo, em relação aos cinemas euro-ocidentais. O exemplo de *Der leone have sept cabeças* (1969), de Glauber Rocha, se destaca como um complexo jogo polifônico (GATTI, 1997) que ultrapassa reflexivamente a esfera circunscrita do nacional e interroga, com um experimentalismo carnavalesco que transforma os fundamentos do cinema político, as relações entre europeus, africanos e americanos, nas suas múltiplas identidades étnicas e culturais.

Se a nação constitui um horizonte de sentido crucial para as “estéticas de resistência” (SHOHAT & STAM, 2006) que marcam os cinemas dos países do Terceiro Mundo, sua situação se revela ambivalente, abrindo-se para o jogo duplo dos “cosmopolitismos periféricos” (PRYSTHON, 2002), em que elementos interiores à nação (o local e o regional capturados no espaço do nacional) se inscrevem em formas e programas exteriores a sua moldura (as outras nações e o inter/transnacional como espaçamento e fluxo), numa dialética que perturba a separação entre dentro e fora.

Na paragem em que o cinema de Abderrahmane Sissako abriga o olho variável, é o entrelaçamento de diferentes estéticas cinematográficas que compõe o pano de fundo para suas cosmopoéticas. Longe do individualismo heroico da superioridade moral que marca o cinema hollywoodiano e do coletivismo exasperado do projeto revolucionário que põe em movimento o cinema soviético, Sissako escolhe a herança das formas modernas⁷¹ de inscrever as pessoas comuns nos filmes e desloca poeticamente os termos do cinema político das estéticas de resistência por meio de um passeio pelas frágeis experiências cosmopolíticas que se desenrolam, cotidianamente, em paisagens transculturais (LOPES, 2007).

3.2. A vida possível

Se a importância do cinema para a construção e reconstrução da consciência nacional tem sido reconhecida e enfatizada, em diferentes contextos, desde o início do século XX, sua importância internacional e sua participação na construção e reconstrução da consciência planetária da humanidade permanecem imprecisos. Os estudos do cinema em nível internacional tendem a tomar a forma de estudos comparados de cinematografias nacionais ou de diretores de diferentes contextos, assim como

⁷¹ Perguntado sobre cineastas de referência, Sissako (2003) menciona alguns nomes significativos dessa herança moderna, sugerindo um mapa provisório de influências: Antonioni, Visconti, Fassbinder, Bergman, Cassavettes. Numa outra ocasião, Sissako (2003a) nota sua distância em relação à narrativa clássica e a relaciona a sua concepção pessoal do que é um filme: “Eu não tento fazer uma narração clássica ou fácil pois eu não creio que seja preciso convencer: um filme é chamar alguém a ir em direção a mim, chamar a partilhar.” [“Je n'essaye pas de faire une narration classique ou facile car je ne crois pas qu'il faille convaincre : un film, c'est appeler quelqu'un à aller vers moi, appeler à partager.” (Tradução do autor.)].

de análises econômicas e políticas relativas à constituição de mercados nacionais sob (e em contraposição a) influências estrangeiras e à elaboração de políticas públicas de cooperação com base em vínculos regionais, linguísticos e culturais diversos. A compreensão do lugar que o cinema ocupa na consciência planetária da humanidade passa pelo reconhecimento de que, desde seus primeiros tempos, uma série de espaçamentos transnacionais, em que suas projeções se deslocam como projéteis, constitui de forma irreduzível os espaços nacionais em que o cinema tendeu, predominantemente, a permanecer contido como projeto⁷².

Uma perspectiva mundial de estudo do cinema envolve necessariamente a compreensão das estéticas cinematográficas como linhas de força no contexto de uma política da representação e de uma disputa pelo que Edward Said (1995) chama de “poder de narrar”. Como um dos elementos de uma época em que a reprodutibilidade técnica torna crucial o valor de exposição (BENJAMIN, 1985), o cinema pertence a um campo de disputa em torno das possibilidades de exposição de imagens e narrativas.

Se os estudos comparativos de cinematografias nacionais e os estudos de economia e política em torno de mercados e formas governamentais são cruciais para entender os elementos históricos e sociais que delimitam os caminhos do cinema no mundo, apenas um estudo textual e transtextual dos cinemas mundiais contemporâneos pode elucidar as formas pelas quais, aquém e além das nações, por meio de imagens e narrativas as mais diversas, projetam-se os contornos de uma consciência planetária da humanidade. É nas imagens e com as imagens que se desenham os fantasmas do comum e os contornos de uma comunidade da humanidade, definida nas intensidades da esfera da sensibilidade mais do que nas abstrações da esfera político-jurídica das nações e do aparato internacional dos direitos humanos. Os imaginários cosmopolitas que o cinema articula projetam formas sensíveis de definição

⁷² Para uma discussão das relações entre as dimensões do cinema como projeção, como projeto e como projétil, ver minha análise do filme *Lágrimas do Sol* (Antoine Fuqua, 2003), em que interrogo a problemática da representação cinematográfica da guerra e o investimento simbólico do nome de ‘África’ no cinema hollywoodiano contemporâneo (RIBEIRO, 2008).

do humano. É a revelação das potências cinematográficas de invenção da humanidade e de imaginação do comum que está em jogo na leitura que proponho do cinema de Abderrahmane Sissako, que constitui, nesse sentido, um exemplo de cinema transnacional, tanto por suas bases estruturais (recurso a diferentes fontes de financiamento, trabalho com técnicos, profissionais e atores de diferentes nacionalidades etc.) quanto pelo conteúdo de suas narrativas e pelas formas de sua narração. A seguir, esboço algumas análises e interpretações de seus filmes, em sua ordem cronológica de aparição, buscando descrever seus principais motivos temáticos e características estéticas.⁷³

Nascido em Kiffa, na Mauritânia em 13 de outubro de 1961, Sissako passou sua infância no Mali⁷⁴. Entre o país de sua mãe e o país de seu pai, Sissako tem uma de suas primeiras experiências transculturais. Vivendo em Nouakchott com sua mãe depois de ir muito pequeno para o Mali com seu pai, Sissako perde suas coordenadas. Não sabe mais falar o idioma bambara e não tem por perto nenhum de seus amigos de infância. É em Nouakchott que Sissako frequenta um centro cultural russo e, no início dos anos 1980, depois de se dedicar ao pingue-pongue e de conhecer a literatura russa por intermédio do diretor do centro, recebe uma bolsa para estudar a língua russa por um ano em Moscou. Em 1982, Sissako se candidata ao Instituto Estatal de Cinematografia da União Soviética (VGIK), onde estuda a partir de 1983.

3.2.1. A guerra: *Le jeu* (1988/1991)

O primeiro filme dirigido por Sissako consiste na obra que ele apresenta no final de seus estudos, em 1988. Filmado no Turcomenistão – por se tratar de “uma locação similar à paisagem do meu país e pessoas próximas do meu povo para contar

⁷³ O site *Africultures.com* atribui a Sissako a realização de três filmes que não foi possível abordar nesse texto, uma vez que não foram assistidos. Trata-se do longa-metragem *Molom, conte de Mongolie* (1994) e dos curtas *Le chameau et les bâtons flottants* (1995) e *Le passant* (1995). O Internet Movie Database não tem registro desses filmes e não encontrei maiores informações a seu respeito nas pesquisas que pude realizar.

⁷⁴ As informações sobre a biografia de Sissako que apresento foram encontradas primordialmente em entrevistas e depoimentos do diretor que se encontram em Sissako (2003, 2003a e 2003b).

a história que eu queria contar”⁷⁵ (SISSAKO, 2003) – a partir do roteiro apresentado por Sissako ao VGIK, *Le jeu* não foi bem avaliado no Instituto, embora tenha sido suficiente para sua aprovação. Estimulado por um amigo de Burkina Faso e por sua esposa, Sissako manda o filme para o Festival Pan-Africano de Cinema de Ouagadougou (FESPACO), mas ele não entra na programação. Mesmo assim, Sissako vai ao festival e, certa noite, *Le jeu* é projetado por um amigo tunisiano numa reunião privada. A partir daí, o filme termina no Festival de Cannes, além de ganhar o prêmio de melhor curta-metragem da Giornate del Cinema Africano de Perugia, na Itália, também em 1991.

Em *Le jeu* [Prancha 4], cujo título poderia ser traduzido como *A brincadeira* ou, mais literalmente, *O jogo*, Sissako constrói uma narrativa que ele mesmo descreve como “vaga”, sem “arco dramático clássico” (SISSAKO, 2003). Por meio de um uso frequente da montagem paralela ou alternada, *Le jeu* traça um paralelo entre uma guerra e um jogo, uma brincadeira, que permanecem sem nomes, como projeções deliberadamente abertas para os investimentos alegóricos dos espectadores. Enquanto um homem se despede de sua mulher e de seu filho Ahmed [Prancha 4 – Figura 1], um grupo de crianças com armas de brinquedo marcha até a casa para chamar o amigo para o jogo [Prancha 4 – Figura 2]. No paralelo traçado pelo filme, Ahmed é preso por soldados inimigos na encenação do jogo e deixado para trás pelos amigos [Prancha 4 – Figura 12], até que sua mãe o encontra e o leva de volta para casa [Prancha 4 – Figuras 14, 15 e 16], enquanto seu pai é capturado por soldados inimigos na operação da guerra e acaba sendo executado [Prancha 4 – Figuras 26, 27, 28 e 29]. Antes da morte do pai, Ahmed sonha com o reencontro [Prancha 4 – Figuras 22, 23 e 24]. Nos planos finais do filme, uma frase de Paul Valéry – “A guerra é um massacre de pessoas que não se conhecem, em benefício de pessoas que se conhecem mas não se massacraram nunca”⁷⁶ – explicita a crítica da guerra que está

⁷⁵ “[A] location similar to the landscape of my country and people close to my people to tell the story I wanted to tell”. (Tradução do autor.)

⁷⁶ “La guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas”. (Tradução do autor.)

inscrita no filme como um drama familiar em aberto [Prancha 4 – Figura 30].

Embora apresente um uso da trilha sonora – falas, música e ruídos – mais próximo das formas clássicas, em que falas e ruídos naturalistas são eventualmente acompanhados por música extra-diegética voltada para efeitos dramáticos, *Le jeu* inclui planos que parecem insinuar a forma poética⁷⁷ que Sissako tem de abordar problemas éticos e políticos. Quando, por exemplo, na montagem paralela, acompanhamos os passos do pai de Ahmed pelo deserto, vemos com frequência os efeitos de seus passos na areia, perturbando a superfície sem fissuras das dunas com rachaduras efêmeras, mas marcantes, como fraturas abrindo rugas na face da terra [Prancha 4 – Figuras 7, 17 e 18]. Além de traços emergentes de uma estética que se projeta em outros sentidos em seus filmes posteriores, a cosmopoética singular de Abderrahmane Sissako começa a se revelar, em *Le jeu*, sob a forma de uma articulação estrutural e estilística entre, de um lado, uma vontade de alegoria que insinua uma interpretação forte do todo e, de outro lado, retratos do cotidiano que, como poeira nos olhos (perturbando a visão alegórica), abrem espaço para a imaginação do comum que permanece, em sua fragilidade, irreduzível ao todo. Se a vontade de alegoria tende a insinuar um quadro geral feito dos fragmentos do cotidiano, como a imagem final de um quebra-cabeças, a imaginação do comum abriga no cinema de Sissako os abismos e as lacunas que fazem do mundo um mosaico sem conjunção, feito de peças incomensuráveis.

3.2.2. O amor: *Octobre* (1993) e *Sabriya* (1997)

Em *Octobre*, Sissako se aproxima das incomensurabilidades do amor, retratando o relacionamento entre Idrissa e Ira. Ele está prestes a deixar Moscou e ela está grávida. Em seu último encontro, a música do piano tocado por Idrissa e o silêncio de

⁷⁷ Na entrevista de Sissako a Appiah, o cineasta diz: “Eu acredito que se se quer denunciar alguma coisa, é preferível não bater nas pessoas com isso, não os espancar. Alcança-se as pessoas através da forma narrativa que é poética ou criando uma atmosfera.” (SISSAKO, 2003) [“I believe that if one wants to denounce something it is preferable not to hit people with it, not to beat them up. One reaches people through a narrative form that is poetic or by creating an atmosphere.” (Tradução do autor.)].

Ira sobre a gravidez (que ela pensa, indecisa, em interromper) aparecem como indícios de uma impossibilidade. Em meio à narrativa – que inscreve as duas personagens numa Moscou fria, coberta pela neve que Idrissa a certa altura leva, com as mãos, até o rosto – o que se revela são as inconstâncias da experiência do exílio, as raízes rarefeitas e as teias de possibilidade que se tecem e se destecem, através das fronteiras.

Na produção televisiva *Africa Dreaming* (1997), encontramos um episódio dirigido por Sissako, intitulado *Sabriya*, que se passa no sul da Tunísia e aborda outra vez as possibilidades do amor através das fronteiras. No bar que possuem, Youssef e Saïd jogam xadrez em meio às conversas dos frequentadores (todos homens) sobre mulheres imaginárias, para as quais dedicam seus pensamentos e se aventuram em poesias, ao som do rádio e regadas a vinho de palma. Quando a mestiça Sarah chega à terra de sua mãe, Youssef e Saïd se interessam por ela. A amizade se perde diante do amor pela mesma mulher, numa trama conhecida das narrativas televisivas ao redor do mundo, sobretudo devido a sua intensidade melodramática. Sissako desloca os elementos do melodrama, evitando o peso óbvio do conflito dramático e buscando a leveza incerta da vida em movimento. Sarah representa a diferença – cultural e de gênero – que desloca os quadros de referência da sociabilidade masculina tradicional do Magreb. Quando Youssef sonha em ir com Sarah para Gênova, ela o lembra das dificuldades, dos documentos e papéis necessários. No final indecível do filme, vemos Saïd se sentando ao lado de uma mulher no trem, sem que seja possível dizer com certeza que se trata de Sarah.

3.2.3. O retorno: *Rostov-Luanda* (1997)

Em *Rostov-Luanda*, é um movimento de retorno e de abertura que constitui o documentário, que narra a volta de Sissako à África e, em meio à procura pelo amigo Afonso Bari Banga, angolano que conheceu na União Soviética na década de 1980, a abertura de um caminho de renovação em meio às desilusões em relação às inde-

pendências políticas nacionais. *Rostov-Luanda* tem como base a narração em primeira pessoa de Sissako e como impulso a desilusão diante das promessas da independência de Angola (em 1975), que uma guerra de quase duas décadas parece ter aniquilado.

Bari Banga, que lutou na guerra de independência de Angola, aprendeu russo junto com Sissako em aulas com Natalia Luvovna, que é quem envia a Sissako a fotografia em que o amigo pode ser reconhecido ao lado dele e dos outros alunos. Na procura por Bari Banga, a herança da guerra se revela nas paisagens de casas e prédios destruídos, assim como nos depoimentos que se entrelaçam para compor um panorama de Angola. O motorista que leva Sissako pelo interior do país, Eurico, fala dos lugares que atravessam, das batalhas cuja memória abrigam e da destruição que ostentam, como se enumerasse “os nomes dos amigos desaparecidos”⁷⁸. Entrelaçam-se os depoimentos de portugueses que permaneceram em Angola, de cabo-verdianos que adotaram o país e de angolanos que nunca o deixaram, mesmo se passaram por temporadas na União Soviética ou em outras partes do mundo.

Depois de atravessar diferentes regiões do país, Sissako retorna a Luanda: “Uma esperança tinha se tornado familiar a mim. Essa esperança que nós compartilhamos então os dois, como muitos outros de nossa geração. As lembranças de Bari Banga se borram. Não que eu o esqueça. Os traços de seu rosto desenham agora uma nova figura, em direção à qual a busca me conduz. Assim se desenha o retrato de um amigo.”⁷⁹ Por fim, Sissako descobre que Bari Banga está na Alemanha. Ao encontrá-lo, descobre que em breve retornará para Angola. Na palavra “retorno”, que Bari Banga pronuncia na língua que aprenderam juntos em nome de uma ilusão (a nação independente, o comunismo, a África unida?), o itinerário da busca pelo amigo

⁷⁸ Numa tradução literal da expressão “les noms des amis disparus”, que aponta para algumas questões cruciais que assombram *Rostov-Luanda*: a desaparecimento da vida e dos traços, a figura dos desaparecidos como os vivos cujos traços se perderam, se silenciaram na paisagem muda do mundo, a impossibilidade do testemunho da desaparecimento e em nome dos desaparecidos.

⁷⁹ “Une espérance m'avait devenu familière. Cette espérance que nous partageons alors tous deux, comme beaucoup d'autres de notre génération. Les souvenirs de Bari Banga se trouble. Non que je l'oublie. Les traits de son visage dessinent maintenant une nouvelle figure, vers laquelle la recherche me conduit. Ainsi se dessine le portrait de l'ami.” (Tradução do autor.)

encontra seu desfecho e o filme projeta, contra o pano de fundo do pessimismo causado pela desilusão (enunciado de modo contundente por uma mulher que fala no início e no final do filme), a potência da vida possível.

3.2.4. A incomunicabilidade: *La vie sur terre* (1998) e *Heremakono* (2002)

A autobiografia parece constituir um dos motores do cinema de Abderrahmane Sissako. Em sua trajetória pessoal, encontramos elementos que podem fornecer algumas chaves de leitura para personagens, situações dramáticas e características formais de seu cinema. No entanto, trata-se de fazer da autobiografia uma abertura para o outro. Em uma conversa por ocasião de uma aula que Sissako ministra no Côté Doc, a parte da programação do FESPACO dedicada aos documentários, o cineasta afirma: “O cinema é para mim profundamente autobiográfico, mesmo se se adapta um romance. Quando se chega a se assemelhar ao outro, não se existe mais.”⁸⁰ (SISSAKO, 2003a). Paradoxalmente, a autobiografia aparece como uma forma de apagamento de si na abertura para o outro. O que interessa é o movimento de busca: “Cinema para mim não é um espetáculo, mas uma busca. Eu procuro pelo que tenho em mim. Algo escondido que é descoberto com meus personagens. Seja uma qualidade ou um defeito, vou encontrá-lo em mim, vou encontrar eu mesmo.”⁸¹ (SISSAKO, 2003). Na abertura para o outro que constitui o segredo da autobiografia, revela-se a definição de cinema de Sissako (2003a): “A verdadeira definição do cinema é um convite à liberdade do outro.”⁸²

Por ocasião da passagem do milênio, o canal Arte da televisão francesa realiza, em parceria com outras instituições e redes, o projeto *2000 vu par...: dez realizadores de países diferentes compõem um mosaico internacional*, embora necessaria-

⁸⁰ “Le cinéma est pour moi profondément autobiographique, même si on adapte un roman. Quand on arrive à ressembler à l'autre, on existe plus.” (Tradução do autor.)

⁸¹ “Cinema for me is not a show, but a quest. I look for what I have in me. Something hidden that gets uncovered with my characters. Whether it is a quality or a defect, I will find it in me, I will find myself.” (Tradução do autor.)

⁸² “La vraie définition du cinéma, c'est une invitation à la liberté de l'autre.” (Tradução do autor.)

mente parcial e incompleto, de narrativas sobre o ano 2000 e os significados da passagem para um novo milênio. Representando o Mali e a África com *La vie sur terre* [Prancha 5], Sissako filma seu retorno a Sokolo, onde passou a infância com seu pai, com a intenção de fazer um filme sobre ele. A autobiografia como abertura para o outro aparece como uma lição do pai – “Se você quer falar de mim, é preciso falar dos outros. Se você quer me alcançar.”⁸³ (SISSAKO, 2003a) – e Sissako entra em cena para interpretar a si mesmo em meio aos outros [Prancha 5 – Figuras 1, 4, 5, 6, 9, 16, 18 e 31]. Em primeiro lugar, vemos Sissako naquele que talvez seja um dos cenários paradigmáticos da Europa desenvolvida: um supermercado, com prateleiras repletas de produtos e assombrado pelo *kitsch* mais banal de objetos de decoração [Prancha 5 – Figura 1]. Em seguida, entre os galhos labirínticos de uma árvore, começamos a ver Sokolo [Prancha 5 – Figura 2].

O olhar de Sissako é ao mesmo tempo estrangeiro e familiar. O olho variável, marcado por um deslocamento transcultural, revela elementos de um cotidiano em que se insinua uma alegoria da comunicação. Do rádio que ressoa com notícias da virada do milênio ao redor do mundo e com a música e as vozes de Sokolo [Prancha 5 – Figuras 6, 7, 8, 9, 10, 14, 21 e 30] até o telefone que se encontra na agência de correio e funciona de forma intermitente [Prancha 5 – Figuras 10, 11, 18, 22 e 24], passando pelas cartas que afinal circulam sempre sob o risco de extravio [Prancha 5 – Figura 3], o desejo de comunicação é o ponto de fuga onde convergem os vários elementos de *La vie sur terre*. Nas palavras de Sissako (1998): “A intenção de comunicar é mais importante que a comunicação ela mesma. Quando a gente decidiu falar ao Outro, o gesto de amor foi feito.”⁸⁴ É no desejo de comunicação, sobre o pano de fundo ainda impreciso do tema da incomunicabilidade, que Sissako encontra um universal possível da vida sobre a terra. A certa altura do filme, o operador do telefone diz: “A comunicação é uma questão de acaso. Várias vezes funciona, várias vezes

⁸³ “Si tu veux parler de moi, il faut parler des autres. Si tu veux m'atteindre.” (Tradução do autor.)

⁸⁴ “L'intention de communiquer est plus importante que la communication elle-même. Quand on a décidé de parler à l'Autre, le geste d'amour est fait.” (Tradução do autor.)

não funciona.”⁸⁵

Feito sem roteiro – novamente, o acaso: “Minha concepção do cinema é que ele é o acaso.”⁸⁶ (SISSAKO, 2003) – *La vie sur terre* tem uma importante âncora intertextual em duas obras de Aimé Césaire que têm trechos citados no decorrer do filme, pela voz em *off* de Sissako: *Cahier d'un retour au pays natal* (1939) e *Discours sur le colonialisme* (1955). Há um efeito disjuntivo na articulação entre a serenidade dos planos de Sokolo como imagens do tempo e as palavras de Césaire que ressoam por vezes intempestivas, como a memória do mundo, da violência e da dor que o constituem. “A vida não é um espetáculo”⁸⁷, diz Sissako com as palavras de Césaire, e é em torno da busca de novas formas de apresentação da vida, na África e no mundo, que seu cinema projeta seus fantasmas: “Eu tento não fazer um espetáculo. A África foi tão frequentemente filmada de maneira espetacular. A dor do Outro não pode ser um espetáculo.”⁸⁸ (SISSAKO, 1998). Na disjunção entre os planos e as palavras de Césaire, *La vie sur terre* parece se converter em um “filme manifesto” (BARLET, 1998) em defesa de uma “filosofia de vida” voltada para a partilha: “A ajuda é a partilha. Eu posso ajudar porque alguém, ontem, me ajudou. É uma cadeia de partilha.”⁸⁹ (SISSAKO, 1998).

A questão da comunicação atravessa *La vie sur terre* sob a forma de múltiplas metáforas – as cartas, o rádio, o correio, o telefone – que permanecem habitadas pelo acaso. No entrelaçamento das metáforas, o desejo de comunicação projeta uma ética da partilha em meio à incomunicabilidade. Em *Heremakono* [Prancha 6], é o tema da incomunicabilidade que se inscreve desde o início, em torno do tropo da fronteira. A incomunicabilidade atravessa diferentes fios narrativos que, como se fossem parábo-

⁸⁵ “La communication, c'est une question de chance. Souvent ça marche, souvent ça ne marche pas.” (Tradução do autor.)

⁸⁶ “Ma conception du cinéma est que c'est le hasard” (Tradução do autor.)

⁸⁷ “La vie n'est pas un spectacle” (Tradução do autor.)

⁸⁸ “J'essaye de ne pas faire un spectacle. L'Afrique a si souvent été filmée de façon spectaculaire. La douleur de l'Autre ne peut être un spectacle.” (Tradução do autor.)

⁸⁹ “L'aide, c'est le partage. Je peux aider car quelqu'un, hier, m'a aidé. C'est une chaîne de partage.” (Tradução do autor.)

las incompletas, menores, projetam uma ética do encontro em tempos de globalização. É na incomunicabilidade que, talvez, podem ser encontrados alguns dos rastros do comum.

As primeiras sequências de *Heremakono* cifram o tema da incomunicabilidade. Um homem enterra um aparelho de rádio a três pés de distância de um arbusto no deserto [Prancha 6 – Figura 1], mas mais tarde não consegue encontrar o lugar novamente e pede ajuda ao eletricista Maata e ao garoto Khatra. Enquanto Maata diz a ele que o rádio não está perdido, apenas enterrado, Khatra olha os arbustos levados pelo vento, flutuando desenraizados, rarefazendo seu pertencimento à terra [Prancha 6 – Figuras 2 e 3]. É essa condição de desenraizamento e de pertencimento rarefeito que o filme vai interrogar. A figuração do deserto como fronteira [Prancha 6 – Figura 4] assume um papel central nas narrativas que se entrelaçam no espaço liminar de uma pequena cidade entre o Sahel e o oceano Atlântico.

Abdallah chega a Nouadhibou, uma cidade de pescadores na costa da Mauritânia, e são crianças que, como numa brincadeira, abrem o portão da fronteira para a passagem do carro cheio de passageiros [Prancha 6 – Figura 5]. Um pouco como fez Sissako⁹⁰, ele retorna à casa de sua mãe depois de uma longa ausência, antes de partir para a Europa. Sua condição de incomunicabilidade se deve ao fato de sequer saber falar o idioma hassanya. Abdallah observa a vida da pequena cidade através de uma claraboia próxima do chão do quarto em que está: vê o movimento dos passos, o tempo das idas e vindas entretecendo na paisagem o milagre de infindos caminhos (RIBEIRO, 2009) [Prancha 6 – Figura 6]. O que está em jogo na claraboia é o que Sissako (2003b) chama de trabalho de olhar, notando que os pés são “essa parte do corpo que nos leva, os cruzamentos que não se fazem. A claraboia é o fato de ver

⁹⁰ Mais uma vez, a dimensão autobiográfica do cinema de Sissako é notável. Em uma entrevista dada a Olivier Barlet sobre *Heremakono*, falando sobre essa dimensão de seu trabalho, Sissako afirma: “Eu tento me reencontrar através do cinema: eu sou um pouco todos os meus personagens que se colocam questões, que não sabem, que vagueiam, mas com uma convicção profunda: a certeza de estar bem no fundo de si mesmo.” (2003b) [“J'essaye de me retrouver à travers le cinéma : je suis un peu tous mes personnages qui se posent des questions, qui ne savent pas, qui déambulent, mais avec une conviction profonde : la certitude d'être bien au fond de soi-même.” (Tradução do autor)].

o encontro que não pôde acontecer, a posição do espectador.”⁹¹ É também pela clareza que Khatra ensina a Abdallah algumas palavras, entre risadas, brincalhão [Prancha 6 – Figura 9].

Com efeito, o ensino e o aprendizado em meio à condição comum de incomunicabilidade – devido a fronteiras linguísticas, culturais, geopolíticas etc. – são temas centrais no filme. Uma garota aprende a cantar, na bela participação da griô Nèma Mint Choueikh ensinando Mamma Mint Lekbeid [Prancha 6 – Figura 7]. Khatra aprende o ofício de eletricista com Maata, acompanhando-o no cotidiano, inclusive na tentativa de levar a luz elétrica para o quarto em que está Abdallah [Prancha 6 – Figuras 10 e 13]. Entre o canto e as lâmpadas, *Heremakono* desenrola o tecido esgarçado de uma alegoria da globalização, composta pelos fluxos da mídia transnacional (uma televisão em que Abdallah assiste um programa de um canal francês [Prancha 6 – Figura 11]), das mercadorias (Tchu é um vendedor de relógios, brinquedos e quinquinhas da Ásia [Prancha 6 – Figuras 12 e 14]) e das pessoas (assim como Abdallah, a migração é ou foi uma opção para outros personagens, como Nana, que migrou no passado por amor [Prancha 6 – Figuras 16, 17 e 18], e Mickaël, que parte para uma viagem fatal em busca de sonhos imprecisos [Prancha 6 – Figuras 19 e 20]).

As lâmpadas e a luz elétrica configuram uma constelação de metáforas em *Heremakono*: a luz da vida, a luz da modernidade, a luz do (auto-)conhecimento... Não se trata de fixar seu sentido, mas de notar sua deriva [Prancha 6 – Figuras 10, 21, 23, 24, 25, 27, 30 e 35]: a luz remete à Europa – Sissako (2003b) diz: “É uma maneira de dizer que as cidades evoluem em uma imitação sistemática da Europa. A luz deve estar lá, depois a televisão e o vídeo... É disso que temos necessidade?”⁹² – e ao mesmo tempo a um anseio humanista por universalidade – Sissako (2003b) continua: “Mas a metáfora tem também um outro sentido: Maata quer levar a luz às pessoas.

⁹¹ “[C]ette partie du corps qui nous amène, les croisements qui ne se font pas. La lucarne est le fait de voir la rencontre qui n'a pu avoir lieu, la position du spectateur.” (Tradução do autor.)

⁹² “C'est une façon de dire que les villes évoluent en une imitation systématique de l'Europe. La lumière doit être là, puis la télé et la vidéo... Est-ce ce dont nous avons besoin ?” (Tradução do autor.)

Ele tem essa generosidade de querer dar, de partilhar: é a dignidade de uma sociedade, o humanismo ainda existente.”⁹³

O aprendizado de *Khatra* é o aprendizado da deriva da luz, até o limite de seu possível esgotamento – a morte, tema sobre o qual conversa com frequência com Maata. Quando Maata morre, *Khatra* chega a tentar se livrar de uma lâmpada atirando-a no mar. Mais tarde, o garoto atira com seu estilingue numa lâmpada acesa de um poste, devolvendo à noite sua escuridão. Na montagem de *Sissako*⁹⁴, quando a pedra se choca com a lâmpada e a escuridão inunda o quadro, ouvimos o som avassalador do que se assemelha a uma explosão, mas se revela no instante seguinte como o barulho do trem que chega a Nouadhibou [Prancha 6 – Figura 36]. Atravessando toda a história do cinema (desde a chegada do trem à estação La Ciotat registrada pelo cinematógrafo dos irmãos Lumière), o peso simbólico da figura do trem suplementa o jogo metafórico das lâmpadas e da luz com a força de seu movimento.

O trem está associado à emergência do olho variável na modernidade (AUMONT, 2004), abrigando a mobilidade de pontos de vista que marca a experiência cinematográfica, ao ponto de torná-la comparável à visão das paisagens pela janela de um trem em movimento. Em *Heremakono*, é fora do trem que o olho variável se desloca, desenraizando seu passeio e proliferando seus giros com os pés no chão, os passos e a vida que caminha sobre a terra. O trem atravessa o deserto, operando o milagre do caminho (RIBEIRO, 2009), assim como os passos que Abdallah observava da claraboia e as pegadas efêmeras que, partindo para a Europa, ele deixa na areia interminável do deserto. A mãe de Abdallah colhe os grãos dos últimos passos descalços de seu filho, na porta da casa [Prancha 6 – Figura 29]. Por fim, *Khatra* – que recolhe a lâmpada que tentara atirar ao mar como se guardasse os passos de Maata

⁹³ “Mais la métaphore a aussi un autre sens : Maata veut apporter la lumière aux gens. Il a cette générosité de vouloir donner, de partager : c'est la dignité d'une société, l'humanisme encore existant.” (Tradução do autor.)

⁹⁴ No cuidado de *Sissako* com a estética de seus filmes, que são em geral de uma leveza e de uma delicadeza singulares, a montagem ocupa um lugar central: “A montagem é para mim fundamental, para tentar encontrar uma forma de justeza, de harmonia, que não faça da lentidão um estilo.” (SIS-SAKO, 2003b) [“Le montage est pour moi fondamental, pour essayer de trouver une forme de justesse, d'harmonie, qui ne fasse pas de la lenteur un style.” (Tradução do autor)].

– atravessa, ele também, a paisagem.

Os atores de *Heremakono* são em sua maioria não profissionais, e é o próprio Sissako (2003b) que nota a importância de trabalhar com técnicos africanos. A estética é marcada por um trabalho cuidadoso de enquadramento, por uma forma luminosa de fotografia e por um uso autoconsciente da montagem de imagem e de som. O cuidado estético de Sissako singulariza seu pertencimento à geração de cineastas africanos que alcança sua maturidade longe das promessas das independências políticas formais e se dedica a pensar a África, em sua multiplicidade, a partir do desencanto pós-colonial (MBEMBE, 2000), em busca de novos encantos, novas promessas, de uma vida possível sobre a terra. *Heremakono* desenrola os fios narrativos de uma alegoria que resta por tecer, compondo a cosmopoética singular de Abderrahmane Sissako. O tema do desenraizamento encontra sua imagem na figura do deserto e nos planos dos arbustos levados pelo vento: os pertencimentos se tornam frágeis e se abre, na incomunicabilidade, um tempo e um espaço para a imaginação do comum a partir do pertencimento (RIBEIRO, 2008), uma forma tensa (mesmo que silenciosa como o “s” no lugar do “c”) e por isso inquieta de pertencimento que se abre ao outro.

3.2.5. O mundo: *Bamako* (2006), *Le rêve de Tiya* (2008) e *N'Dimagou, la dignité* (2008)

No cinema de Sissako, a busca pela vida possível passa por dar uma outra imagem da África. Em vez de reiterar o horror que, entre outras características, marca o que chamo de regime ocidentalista de escritura da África, no contexto da economia política do nome de África (RIBEIRO, 2008), Sissako afirma e reafirma a humanidade e a dignidade. Dar uma outra imagem da África é declaradamente um de seus objetivos. O que torna possível a dádiva da imagem é justamente a sensibilidade cosmopolita que alimenta a imaginação do comum no cinema de Sissako. Em vez do cosmopolitismo forte de projetos globais os mais diversos – do capitalismo e do socialismo até as instituições contemporâneas de cooperação internacional – o cinema de Sissako projeta um cosmopolitismo frágil e plural, atravessado pelas marcas do cotidiano

e do local.

Em *Bamako*, o cosmopolitismo frágil da cosmopoética de Sissako encontra o cosmopolitismo forte dos aparatos discursivos internacionais [Prancha 7]. A urgência das cosmopolíticas se entrelaça com a potência da cosmopoética cinematográfica de Sissako. Renovando o chamado cinema político com o frescor de um filme dialógico⁹⁵, *Bamako* desdobra uma pluralidade de fios narrativos: um julgamento em que a sociedade civil africana processa as instituições financeiras internacionais, em especial o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial [Prancha 7 – Figuras 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 26, 27, 33, 34 e 35]; o casal formado por Melé e Chaka, cuja filha está doente e cuja relação passa por uma crise profunda [Prancha 7 – Figura 4]; uma investigação policial em torno do sumiço ou do roubo de uma arma; os afazeres e os acontecimentos do cotidiano da cidade – mulheres tingindo tecidos [Prancha 7 – Figuras 17 e 19], crianças brincando e chorando [Prancha 7 – Figura 14], a celebração de um casamento [Prancha 7 – Figuras 26 e 29] etc. Na tecelagem de *Bamako*, tudo se passa como se a África fosse representada em referência a uma variedade de gêneros cinematográficos consagrados por Hollywood: os filmes de tribunal, os dramas românticos, as investigações policiais etc. Entrelaçando essas diversas memórias de gênero, encontramos o dispositivo elaborado por Sissako (três câmeras fixas e uma em

⁹⁵ Em uma entrevista, Sissako afirma uma concepção dialógica e interrogativa de cinema – “De toda maneira, um filme não é uma verdade, é um diálogo, uma pesquisa, um questionamento.” [“De toute façon, un film n’est pas une vérité, c’est un dialogue, une recherche, un questionnement.” (Tradução do autor.)] – e ao mesmo tempo fala sobre o processo de construção de *Bamako* – “Num primeiro tempo, eu procurei advogados profissionais, como um *casting*. Eu encontrei os dois advogados franceses, depois três advogados africanos (senegalês, maliano e burquinabê), depois eu escolhi um verdadeiro presidente de tribunal em Bamako. Um mês antes da filmagem, eu parti em busca de testemunhas com a minha equipe, notavelmente junto a associações [...]. Eu também convidei essas pessoas a assistir ao processo. Muitas coisas foram ditas e os advogados foram informados de tudo isso também. Perto do fim do filme, eles fizeram sua argumentação escrevendo seus pleitos eles mesmos (assim como as questões). Eu tinha posto em marcha um dispositivo que permitia isso com três câmeras, mais uma que se deslocava.” [“Dans un premier temps, j’ai cherché des avocats professionnels, comme un *casting*. J’ai trouvé les deux avocats français puis trois avocats africains (sénégalais, malien et burkinabé) puis j’ai choisi un vrai président de tribunal à Bamako. Un mois avant le tournage, je suis parti à la recherche de témoins avec mon équipe, notamment auprès d’associations [...]. J’ai aussi invité ces gens à assister au procès. Beaucoup de choses ont été dites et les avocats ont été nourris de tout ça aussi. Vers la fin du film, ils ont plaidé en écrivant leur plaidoirie eux-mêmes (de même pour les questions). J’avais mis en place un dispositif qui permettait cela avec trois caméras, plus une qui se déplaçait.” (Tradução do autor.)]

movimento), animado por sopros de vida do cotidiano.

No julgamento, a parte civil é representada por uma equipe encabeçada pela senegalesa Aïssata Tall Sall e pelo francês William Bourdon, enquanto a defesa fica por conta da equipe do burquinabê Mamadou Savadogo, do maliano Mamadou Kamouté e do francês Roland Rappaport [Prancha 7 – Figuras 8 e 10]. São advogados e advogadas profissionais que interpretam a si mesmos como outros, assumindo posições na tecelagem da ficção do processo. Observando a composição das partes, alguém poderia dizer que Sissako evita os riscos da racialização. No entanto, é notável que a questão da raça ressoe no questionamento, por parte de uma mulher que assiste ao julgamento, da participação de africanos na equipe de defesa: “Olhe pra você e olhe para ele! Você nunca será como eles! E você os defende?”⁹⁶. A irrupção do questionamento sobre a raça – e sobre o olhar que pesa sobre o corpo e a pele – perturba a formalidade sem corpo do processo. O olho variável do dispositivo elaborado por Sissako nos desloca dos termos do processo – o cosmopolitismo forte das instituições internacionais e globais – em direção à tessitura sensível do cotidiano – o cosmopolitismo frágil da cosmopoética de Sissako.

Os depoimentos reúnem, entre outros, a argumentação da escritora Aminata Traoré [Prancha 7 – Figuras 8, 9, 10 e 12] – que diz, por exemplo, que a África é vítima de suas riquezas, e não da pobreza – e o relato de Madou Keita sobre uma experiência trágica da migração através do deserto [Prancha 7 – Figuras 18, 20 e 21]; a discussão do professor Georges Keita em torno das economias nacionais dos Estados africanos e de seu papel nos problemas que os países do continente enfrentam [Prancha 7 – Figura 27] e o silêncio contundente de Samba Diakité, que recebe a palavra para ser ouvido pela corte mas, depois de dizer seu nome e outras informações, permanece calado sobre todo o resto [Prancha 7 – Figura 34]; as denúncias de Assa Badiallo Souko sobre as políticas de privatização em meio ao neocolonialismo das multinacionais [Prancha 7 – Figura 35] e o inesperado canto de Zegué Bamba, interrompendo

⁹⁶ “Regarde-toi et regarde-le ! Jamais tu ne seras comme eux ! Et tu les défends ?” (Tradução do autor.)

as atividades entre o pleito final da defesa e aquele da parte civil, numa língua estrangeira para a maioria dos presentes, assim como para o espectador, a quem Sissako não oferece qualquer legenda [Prancha 7 – Figura 38].

Estamos desde o início no cerne de uma interrogação da palavra, de suas potências e impotências. Um camponês, Zegué Bamba, se dirige à corte sem que lhe tenha sido dada a palavra [Prancha 7 – Figuras 2 e 3]. A dádiva e o dom da palavra: eis a questão que abre *Bamako* e se dissemina entre suas imagens. Em toda dádiva, em todo dom, encerra-se o segredo de uma relação social de poder e de dominação⁹⁷. Ao começar a narrar o julgamento – que se passa no quintal da casa do pai de Sissako em Bamako – pela interdição da palavra a Zegué Bamba, Sissako parece apontar para uma dimensão alegórica em que a figura de Zegué Bamba vem representar as vozes da África na arena internacional. Contudo, toda alegoria que se pode projetar em *Bamako* permanece diferida, assim como no restante da obra de Sissako: enquanto a economia da palavra se tece em torno do processo – distribuindo sua dádiva e regando a circulação de sua potência – a vida se movimenta no quintal e na cidade, com seu barulho e seu silêncio, com seu ruído que perturba a transparência comunicativa da palavra e faz irromper na imagem os imponderáveis da vida real. A alegoria não se completa, seus fragmentos permanecem irremediavelmente incomensuráveis. O quadro da alegoria não cessa de se deixar transbordar pela vida, criando uma zona de indeterminação, em que o filme abriga sopros da vida sob a forma de ficção.

Talvez a noite da exibição televisiva do faroeste *Death in Timbuktu* seja o momento de *Bamako* em que mais se exacerba a potência da zona de indeterminação entre vida e ficção [Prancha 7 – Figuras 22, 23, 24 e 25]. Reunidos diante da televisão, crianças, homens e mulheres assistem a um pequeno filme em que atuam o próprio

⁹⁷ Entre o “Ensaio sobre a dádiva” de Marcel Mauss (2003) e o livro *O enigma do dom*, de Maurice Godelier (2001), passando por outros pensadores da antropologia, da filosofia e das humanidades em geral, uma das questões cruciais para a compreensão das dinâmicas sociais que circunscrevem o dom e a dádiva consiste no segredo dessa articulação que os constitui, entre vínculo social e reconhecimento do outro, de um lado, e disputa agônica e vontade de poder.

Sissako, o diretor palestino Elia Suleiman, o ator estadunidense Danny Glover, o diretor congolês Zeka Laplaine e o diretor francês Jean-Henri Roger. Segundo Sissako (2008), *Death in Timbuktu* “foi uma maneira de mostrar que os cowboys não são todos brancos e que o Ocidente não é o único responsável dos males da África. Nós temos, nós também, nossa parte de responsabilidade”⁹⁸. No entanto, para além das intenções autorais do diretor, o curta dentro do filme cifra de forma condensada e contundente o que está em jogo em *Bamako*. A importância do faroeste na história do cinema em geral é notável, assim como, em particular, na formação de Sissako, que assistiu inúmeros *spaghetti western* de Sergio Leone e outros diretores. Se a memória de gênero do faroeste, inscrita ironicamente em *Death in Timbuktu*, aponta para a questão da fronteira entre civilização e barbárie ou, em termos mais amplos, entre um eu e um outro, a narrativa do curta dentro do filme insinua uma interrogação da condição pós-colonial na África (MBEMBE, 2000). A violência gratuita dos *cowboys*, que assassinam um dos dois professores de um povoado (pois dois é demais, como dizem), remete à situação recorrente de privatização do poder por figuras de autoridade que, em geral, se beneficiam de sua atuação política nacionalista na luta pela independência e se convertem em ditadores que orientam seus governos para seus ganhos pessoais.

É sobre o pano de fundo da condição pós-colonial na África que talvez possa se tornar legível o sonho de Samba Diakité, contado a Fodé e a Jean-Paul do outro lado do muro do quintal, depois de cortado o som do alto-falante que transmite o julgamento:

Eu tenho toda noite um sonho que me perturba. [...] Eu estou na escuridão... a luz... Em todo caso, não estou em casa. Nesse sonho, estou sentado e, diante de mim, há um grande saco. Ele está cheio de cabeças de chefes de Estado. Cada vez que eu mergulho minha mão lá dentro, é a mesma cabeça que eu pego. E quando eu a coloco de volta, meu sonho acaba e eu acordo.

⁹⁸ “[C]’était une manière de montrer que les cowboys ne sont pas tous blancs et que l’Occident n’est pas seul responsable des maux de l’Afrique. Nous avons, nous aussi, notre part de responsabilité”. (Tradução do autor.)

[...] Eu não sei se é um negro ou um branco. Em todo caso, é a mesma cabeça.⁹⁹

Quando Samba Diakité narra seu sonho, a experiência do sonho permanece irreduzível em sua singularidade e incomunicável como se seu idioma restasse intraduzível. Se, como escreve Walter Benjamin (1985, p. 190), o cinema introduz “uma brecha na verdade de Heráclito segundo a qual o mundo dos homens acordados é comum, o dos que dormem é privado”, projetando sonhos coletivos, o que está em jogo nas formas cinematográficas de representação do mundo, de mediação da experiência e de apresentação da vida é justamente o comum em sua incomunicabilidade.

É precisamente da interrogação da incomunicabilidade do comum que resulta parte do interesse da obra de Sissako, assim como de sua capacidade de abordar os temas do cosmopolitismo forte da agenda internacional (migrações, direitos humanos etc.) através de uma cosmopoética em que a fragilidade do cotidiano delimita as formas sensíveis de um cosmopolitismo pluralizado. Em seus dois filmes de curta metragem mais recentes, *Le rêve de Tiya* e *N'Dimagou, la dignité*, os valores e os objetivos das declarações e das convenções internacionais de direitos humanos são questionados em seu alcance e em seus sentidos a partir de deslocamentos de perspectiva.

Le rêve de Tiya faz parte do longa-metragem 8 (2008), uma produção independente da sociedade francesa LDM Films em parceria com organizações não-governamentais (BARLET, 2010). Oito diretores realizam oito curtas sobre o combate à pobreza e temáticas relacionadas da agenda internacional. Lembrando a assinatura dos Objetivos do Milênio pela Organização das Nações Unidas, em setembro de 2000 na cidade de Nova York, *Le rêve de Tiya* aborda a meta de redução da pobreza e da fome pela metade até o ano de 2015. Em casa, Tiya Tefferá trabalha com costura para ajudar seu pai, partindo em seguida para a escola, onde chega atrasada para uma

⁹⁹ “Je fais tous les soirs un rêve qui me perturbe. [...] Je suis dans l’obscurité... la lumière... En tout cas, je ne suis pas chez moi. Dans ce rêve, je suis assis, et devant moi il y a un grand sac. Il est rempli de têtes de chefs d’État. Chaque fois que j’y plonge la main, c’est la même tête que j’attrape. Et quand je la remets en place, mon rêve s’arrête et je me réveille. [...] Je ne sais pas si c’est un Noir ou un Blanc. En tout cas, c’est la même tête.” (Tradução do autor.)

aula sobre os Objetivos do Milênio. Enquanto se desenrolam os lances de um jogo de rúgbi fora da sala de aula, os estudantes falam sobre o assunto da aula. Perguntada sobre o primeiro Objetivo do Milênio, Tiya responde com a voz baixa, porque, como diz ao professor, não acredita nisso: para erradicar a pobreza e a fome, é preciso distribuir riqueza e, portanto, compartilhar, mas segundo Tiya ninguém quer compartilhar.

Em *N'Dimagou, la dignité* [Prancha 3] – que faz parte da coletânea de curtas *Stories on Human Rights* (2008), encomendada pelo Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos – a questão “O que é dignidade?” entretece uma pluralidade de visões do cotidiano, sobretudo de atividades de trabalho, destinando o cinema ao retrato, assim como, a certa altura, ao autorretrato. Nenhuma resposta chega a ser enunciada em palavras. Em vários momentos, a pergunta que se faz fora de campo é repetida pela pessoa retratada. As imagens disseminam a interrogação, sem que uma verdade sobre a dignidade possa ser revelada ao final. O que se re-vela são os rostos das pessoas, em cujos retratos cinematográficos se pode adivinhar o esboço de uma resposta que permanece, contudo, irreduzível ao conceito e à palavra, impermeável ao discurso.

As questões cosmopolíticas contemporâneas – as migrações transnacionais, o combate à pobreza como meta milenar global, a dignidade humana como horizonte de sentido – encontram no cinema de Sissako um espelho que, entretanto, as desloca, na medida em que as enquadra a partir da imaginação do comum. Elas são extraídas do marco dos aparatos discursivos internacionais e da esfera jurídico-política dos direitos humanos e inscritas na tessitura cotidiana de tempos imponderáveis, de retratos de pessoas comuns, de espaços abertos para outros caminhos. No cinema transnacional de Abderrahmane Sissako, o olho variável e seus movimentos inquietos revelam o mundo: ao mesmo tempo descortinam e ocultam suas superfícies, retiram e retecem os véus que recobrem suas faces. Em vez de revelar a vida existente, expondo-a em seu horror ou sonhando-a em seu espetáculo, a cosmopoética de Sissako re-vela a vida possível, em toda a força de sua fragilidade.

Parte 2 – Arquivo, antiarquivo, anarquivo

Figura 1

Figura 7

Figura 13

Figura 2

Figura 8

Figura 14

Figura 3

Figura 9

Figura 15

Figura 4

Figura 10

Figura 16

Figura 5

Figura 11

Figura 17

Figura 6

Figura 12

Figura 18

Figura 19

Figura 25

Figura 31

Figura 20

Figura 26

Figura 32

Figura 21

Figura 27

Figura 33

Figura 22

Figura 28

Figura 34

Figura 23

Figura 29

Figura 35

Figura 24

Figura 30

Figura 36

Figura 1

Figura 6

Figura 11

Figura 2

Figura 7

Figura 12

Figura 3

Figura 8

Figura 13

Figura 4

Figura 9

Figura 14

Figura 5

Figura 10

Figura 15

Figura 16

Figura 21

Figura 26

Figura 17

Figura 22

Figura 27

Figura 18

Figura 23

Figura 28

Figura 19

Figura 24

Figura 29

Figura 20

Figura 25

Figura 30

Figura 1

Figura 6

Figura 11

Figura 2

Figura 7

Figura 12

Figura 3

Figura 8

Figura 13

Figura 4

Figura 9

Figura 14

Figura 5

Figura 10

Figura 15

Figura 16

Figura 21

Figura 26

Figura 17

Figura 22

Figura 27

Figura 18

Figura 23

Figura 28

Figura 19

Figura 24

Figura 29

Figura 20

Figura 25

Figura 30

Figura 31

Figura 36

Figura 41

Figura 32

Figura 37

Figura 42

Figura 33

Figura 38

Figura 43

Figura 34

Figura 39

Figura 44

Figura 35

Figura 40

Figura 45

Figura 1

Figura 6

Figura 11

Figura 2

Figura 7

Figura 12

Figura 3

Figura 8

Figura 13

Figura 4

Figura 9

Figura 14

Figura 5

Figura 10

Figura 15

Figura 16

Figura 21

Figura 26

Figura 17

Figura 22

Figura 27

Figura 18

Figura 23

Figura 28

Figura 19

Figura 24

Figura 29

Figura 20

Figura 25

Figura 30

Figura 1

Figura 6

Figura 11

Figura 2

Figura 7

Figura 12

Figura 3

Figura 8

Figura 13

Figura 4

Figura 9

Figura 14

Figura 5

Figura 10

Figura 15

Figura 16

Figura 21

Figura 26

Figura 17

Figura 22

Figura 27

Figura 18

Figura 23

Figura 28

Figura 19

Figura 24

Figura 29

Figura 20

Figura 25

Figura 30

Figura 31

Figura 36

Figura 41

Figura 32

Figura 37

Figura 42

Figura 33

Figura 38

Figura 43

Figura 34

Figura 39

Figura 44

Figura 35

Figura 40

Figura 45

Figura 46

Figura 51

Figura 56

Figura 47

Figura 52

Figura 57

Figura 48

Figura 53

Figura 58

Figura 49

Figura 54

Figura 59

Figura 50

Figura 55

Figura 60

Figura 61

Figura 66

Figura 71

Figura 62

Figura 67

Figura 72

Figura 63

Figura 68

Figura 73

Figura 64

Figura 69

Figura 74

Figura 65

Figura 70

Figura 75

Figura 1

Figura 6

Figura 11

Figura 2

Figura 7

Figura 12

Figura 3

Figura 8

Figura 13

Figura 4

Figura 9

Figura 14

Figura 5

Figura 10

Figura 15

Figura 16

Figura 21

Figura 26

Figura 17

Figura 22

Figura 27

Figura 18

Figura 23

Figura 28

Figura 19

Figura 24

Figura 29

Figura 20

Figura 25

Figura 30

Figura 31

Figura 36

Figura 41

Figura 32

Figura 37

Figura 42

Figura 33

Figura 38

Figura 43

Figura 34

Figura 39

Figura 44

Figura 35

Figura 40

Figura 45

Figura 46

Figura 51

Figura 56

Figura 47

Figura 52

Figura 57

Figura 48

Figura 53

Figura 58

Figura 49

Figura 54

Figura 59

Figura 50

Figura 55

Figura 60

Figura 61

Figura 66

Figura 71

Figura 62

Figura 67

Figura 72

Figura 63

Figura 68

Figura 73

Figura 64

Figura 69

Figura 74

Figura 65

Figura 70

Figura 75

Figura 1

Figura 6

Figura 11

Figura 2

Figura 7

Figura 12

Figura 3

Figura 8

Figura 13

Figura 4

Figura 9

Figura 14

Figura 5

Figura 10

Figura 15

Figura 16

Figura 21

Figura 26

Figura 17

Figura 22

Figura 27

Figura 18

Figura 23

Figura 28

Figura 19

Figura 24

Figura 29

Figura 20

Figura 25

Figura 30

Figura 31

Figura 36

Figura 41

Figura 32

Figura 37

Figura 42

Figura 33

Figura 38

Figura 43

Figura 34

Figura 39

Figura 44

Figura 35

Figura 40

Figura 45

Figura 1

Figura 6

Figura 11

Figura 2

Figura 7

Figura 12

Figura 3

Figura 8

Figura 13

Figura 4

Figura 9

Figura 14

Figura 5

Figura 10

Figura 15

Figura 16

Figura 21

Figura 26

Figura 17

Figura 22

Figura 27

Figura 18

Figura 23

Figura 28

Figura 19

Figura 24

Figura 29

Figura 20

Figura 25

Figura 30

4. Rearquivamento ficcional: o arquivo revisitado

4.1. Pensar o horror: *The Big Red One* (1980/2004), de Samuel Fuller

Rever os campos, isto é, olhar novamente o arquivo de suas imagens e do horror que representam é o que não cessou de fazer Samuel Fuller, em sua obra diversa, em cujo cerne estão as memórias de sua participação na Segunda Guerra Mundial. Quando Samuel Fuller encenou e montou a sequência de *The Big Red One* (1980/2004¹⁰⁰) em que os soldados da 1ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos chegam ao campo de concentração de Falkenau, na Checoslováquia, em maio de 1945, seu modo de encenação e sua montagem estabelecem um jogo de campo e contracampo que privilegia os rostos e os olhares como fundamento da expressividade dramática que o filme atribui ao encontro entre soldados e sobreviventes [Prancha 8]. O momento do encontro demarca uma mudança de ritmo na trama: o ritmo mais intenso da representação da guerra e a velocidade dos movimentos – dos corpos e dos objetos no interior dos planos, do enquadramento dos planos e da montagem entre os planos – cede lugar à redução radical dos movimentos dos corpos e dos objetos, associada ao recurso ao jogo de campo e contracampo.

Após um plano da batalha vista através do fogo [Prancha 8 – Figura 4], cuja densidade simbólica reenvia ao sentido literal do conceito de Holocausto¹⁰¹, três planos repetem o mesmo movimento duplo: em primeiro lugar, no interior de cada plano, o movimento de abertura de uma porta, a cada vez, pelos soldados Zab, Griff e Johnson; em segundo lugar, no enquadramento de cada plano, um rápido movimento de aproximação (*zoom in*) em direção aos rostos de cada personagem, delimitando uma espécie de tríptico de olhares diante de um horror ainda invisível [Prancha 8 – Figuras 5, 6, 7, 8, 9 e 10]. A repetição dos planos e de seu duplo movimento estabelece uma expectativa em relação ao contracampo, que a economia da montagem reserva para o plano seguinte ao tríptico dos rostos e no qual se adivinham, na escuridão, as feições de pelo menos cinco rostos anônimos, que pertencem aos prisioneiros do campo

¹⁰⁰ O filme foi lançado em uma versão de menor duração em 1980 e, depois da morte de Fuller, em 1997, o filme foi reconstruído de acordo com as concepções do diretor e relançado no Festival de Cannes de 2004.

¹⁰¹ A palavra “holocausto” remonta a uma origem grega, ὁλόκαυστος (*holókaustos*), cujo significado articula dois sentidos: ὅλος, “todo” e καυστον, “queimado”.

[Prancha 8 – Figuras 11, 14, 15 e 16]. O jogo de campo e contracampo continua nos planos seguintes, em que a passagem entre o olhar dos soldados e o olhar dos sobreviventes, que promove a unificação do espaço fílmico por meio da combinação das linhas de olhar, estabelece um jogo ambivalente e indecível de contraposição e de identificação, em cujo cerne está a questão da semelhança entre seus rostos, apesar do abismo que os separa [Prancha 8 – Figuras 12, 13 e 17]. O olhar é uma das possibilidades que restam de construir pontes sobre esse abismo da dessemelhança.

Em *The Big Red One*, Fuller representa o campo, em primeiro lugar, como o espaço de uma batalha decisiva. Em uma das características que o diretor decide atribuir ao espaço do campo, adivinha-se a articulação entre o arquivo do horror e a aspiração à dignidade que caracteriza a inscrição dos direitos humanos: as cercas de arame farpado, que compõem parte crucial da iconografia do arquivo visual dos campos, são acompanhadas por arranjos de flores, que conferem à aparição do campo de Falkenau, no filme de Fuller, um aspecto de irrealidade, de sonho e de pesadelo, talvez de alucinação ou de delírio [Prancha 8 – Figuras 1, 2 e 3]. A experiência concentracionária aparece de modo suplementar, por meio dos rostos dos prisioneiros, que operam como uma metonímia da existência de outros prisioneiros, dentro da narrativa, e como uma metáfora dos “atos bárbaros” de que foram vítimas e que são reconhecidos pela “consciência da humanidade”, representada pelos soldados, no espaço alegórico suplementar em que os sentidos da narrativa transbordam seu enquadramento, mas também indiciada pelos arranjos de flores, que evidenciam a co-implicação da humanidade no horror.

O espectador é convocado a ocupar a posição da “consciência da humanidade” diante dos “atos bárbaros” descobertos no campo, cuja iconografia, no momento da realização de *The Big Red One*, em 1979-1980, já se encontrava saturada, tornando mais contundente a encenação metonímica e alusiva a que Fuller recorre para representar o horror. A opção de Fuller pela encenação dos prisioneiros do campo sob a forma de uma sucessão de rostos, cujos olhos brilham com uma vaga luminosidade, em meio à escuridão [Prancha 8 – Figuras 11, 14, 15 e 16], reproduz a inscrição da experiência concentracionária na esfera do inimaginável, enquanto o registro sonoro da sequência – sem qualquer fala ou discurso, ouvimos apenas os sons

rarefeitos da batalha que permanece à espreita – evidencia a temática correlata do indizível. Ao mesmo tempo, o brilho nos olhos que permite adivinhar os contornos dos rostos aparece como uma faísca, cuja frágil luz torna possível a identificação de semelhanças e o reconhecimento da humanidade compartilhada, apesar do inimaginável, isto é, apesar da dessemelhança radical que contrapõe os rostos dos soldados e aqueles dos sobreviventes [Prancha 8 – Figura 12, 13 e 17].

O jogo ambivalente entre campo e contracampo – que corresponde à enenação da experiência concentracionária sob a forma de uma contraposição e de uma identificação, de uma dessemelhança irreduzível e de uma semelhança insistente, apesar de tudo – alcança sua articulação mais densa no encadeamento final da sequência, em que o rosto de um prisioneiro, levemente inclinado para a direita da tela, no final de um plano, de olhos arregalados e boca semiaberta [Prancha 8 – Figura 16], é sucedido pelo rosto de Griff, também levemente inclinado para a direita da tela [Prancha 8 – Figura 17]. Apesar da dessemelhança que separa os olhos e o rosto do soldado, atravessados por uma tensão que se evidencia nos movimentos da respiração, nos olhos e na boca, dos olhos e do rosto do prisioneiro, que parece simplesmente sem reação, a semelhança insiste em se fazer visível, enfatizada pela correspondência da posição dos rostos no interior dos planos. Depois do tríptico dos rostos, que destaca o rosto como fundamento da expressividade dramática e o olhar como forma de reconhecimento da experiência concentracionária, o jogo de campo e contracampo fabrica a semelhança dos rostos. Ali onde o horror nazista produz uma dessemelhança extrema entre semelhantes, destituindo os prisioneiros de sua condição humana, destruindo sua humanidade e destinando-os à aniquilação, a montagem de Fuller fabrica a semelhança, redescobrimo seus traços justamente ali onde os campos e suas memórias os negam, os anulam e os desfiguram.

Embora relativamente curta, a sequência da descoberta dos prisioneiros é densa, e seus sentidos são irreduzíveis à montagem narrativa que a abriga, ao menos por duas razões: por um lado, sua relação com a experiência do próprio Fuller na Segunda Guerra; por outro, sua relação com as imagens registradas por Fuller (e por outros) no contexto da abertura dos campos. É na experiência pessoal de Fuller, de fato, que se encontram as coordenadas de *The Big Red One*: as características das personagens correspondem a traços de personalidade de Fuller e de companheiros dele no exército, e os episódios da narrativa reproduzem, parcialmente, sua trajetória

durante a guerra, que inclui a experiência da libertação do campo de concentração de Falkenau, na Checoslováquia. Entretanto, um dos episódios ausentes do filme de 1980 e de sua reconstrução em 2004 é o das filmagens que Fuller realizou em Falkenau, com uma câmera Bell & Howell de 16mm, de uso pessoal, que tinha permanecido inutilizada até o momento em que, após a tomada do campo, o capitão Walker pede a Fuller que pegue seu equipamento. “Eu não sabia que iria fotografar, iria rodar meu primeiro filme”¹⁰², diz o diretor no documentário *Falkenau, vision de l'impossible* (1988), de Emil Weiss.

Em *The Big Red One*, por meio do jogo de campo e contracampo que se estende do tríptico dos rostos dos soldados à justaposição dos rostos de um dos sobreviventes e de Griff, Fuller pensa sua experiência da guerra e da descoberta do campo em Falkenau, e sua montagem pode ser compreendida como um comentário indireto sobre as imagens de Falkenau. Pensar a sequência do campo de Falkenau em *The Big Red One* em conjunto com as imagens que Fuller efetivamente registrou ali em 1945 conduz ao reconhecimento de que a montagem da sequência de 1980/2004 condensa a problemática da relação entre a “consciência da humanidade” e os “atos bárbaros” descobertos nos campos: a dificuldade de compreensão do horror dos campos se inscreve no enfático movimento de aproximação em direção aos rostos dos soldados, no tríptico que inicia a sequência; as ideias de indizível e de inimaginável se articulam, respectivamente, sob as formas da ausência de falas na trilha sonora e da escuridão que cerca os rostos dos sobreviventes; a fabricação da semelhança sobre o pano de fundo de uma irreduzível dessemelhança, enfim, implica a interrogação da condição comum de humanidade, cujo fundamento é o reconhecimento dos semelhantes. Há um pensamento das imagens na montagem de Fuller. Seu itinerário se desdobra em torno dos rostos dos soldados e dos sobreviventes. Sua potência é a de interrogar, 35 anos depois dos eventos a que a representação se refere, o problema da relação entre a “consciência da humanidade” e os “atos bárbaros”, o arquivo do horror dos campos, as memórias dos testemunhos, das imagens e das paisagens que continuam sendo construídas e desconstruídas, montadas, desmontadas e remontadas, abertas, reviradas, movimentadas – interminavelmente.

¹⁰² “[I] didn’t know that I was going to photograph, I was going to shoot my first movie.” (Tradução do autor.)

4.2. Repensar o horror: *Falkenau, vision de l'impossible* (1988), de Emil Weiss

O “primeiro filme” de Samuel Fuller [Prancha 9] se inicia com letreiros improvisados, escritos à mão sobre folhas de papel, que funcionam como créditos e informam, entre outros aspectos, que as imagens foram feitas sob a supervisão do capitão Kimbal [sic] R. Richmond [Prancha 9 – Figura 5]. O documentário de Emil Weiss de 1988, que conferiu visibilidade pública às imagens, apresenta o filme de 1945 numa projeção comentada por Fuller em 1987, sentado numa cadeira de diretor, diante da tela [Prancha 9 – Figuras 1, 4, 5, 6, 10 e 13], em meio a registros de visitas de Fuller a alguns dos locais em que ocorreram os eventos representados, na cidade de Falkenau, assim como a outros espaços significativos, como o campo de Theresienstadt e a cidade de Nuremberg [Prancha 9 – Figuras 2, 3, 9, 18, 21, 22, 24 e 26]. De fato, o filme pode ser dividido em três partes: na primeira, Fuller revisita suas imagens de 1945 e os locais a que remontam [Prancha 9 – Figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20]; na segunda, o diretor está em Nuremberg, inicialmente onde Hitler fez um pronunciamento em 1936, em seguida, mais longamente, na sala onde funcionou o Tribunal Militar Internacional que julgou os criminosos nazistas [Prancha 9 – Figuras 21, 22, 23, 24, 25 e 26]; na terceira, Fuller conversa com Weiss sobre as possibilidades e os limites da representação do horror dos campos, além de descrever, em linhas gerais, como seria um hipotético filme seu sobre a temática [Prancha 9 – Figuras 28 e 30].

A primeira parte se inicia com a citação de uma sequência anterior àquela que representa a descoberta do horror do campo, em *The Big Red One*. Em seguida, depois do título, um breve relato da trajetória de Fuller, por meio de um letreiro na tela, se encerra com a apresentação do filme de Weiss como uma ocasião para que Fuller conte uma de suas histórias: “Narrador nato, ele nos conta aqui *Falkenau o impossível*.”¹⁰³ Na sequência seguinte, os depoimentos de Fuller sobre a guerra se entrelaçam com a citação de parte da sequência do encontro entre soldados e sobreviventes no filme de 1980 e com o registro de sua visita a Falkenau, em 1987, diante do diretor Emil Weiss. Fuller afirma que escreveu uma carta para sua mãe, quando estava na

¹⁰³ “Conteur né, il nous raconte ici Falkenau l'impossible.” (Tradução do autor.)

Tunísia, em 1943, pedindo que lhe enviasse uma câmera de filmar. Mais de um ano e meio depois, em Bamberg, na Alemanha, ele recebeu a Bell & Howell de 16 mm¹⁰⁴ que seria utilizada nos registros de Falkenau, em 9 de maio de 1945 – um dia depois da rendição incondicional das forças armadas do Terceiro Reich.

É à apresentação desses registros que se dedica Fuller na primeira parte de *Falkenau, vision de l'impossible*, tanto por meio do recurso de Weiss à citação direta das imagens de 1945 quanto por meio de dois modos de encenação – ora Fuller aparece, no presente das filmagens, sentado diante de uma tela em que as imagens do passado são projetadas [Prancha 9 – Figuras 5, 6, 10 e 13]; ora ele caminha, no presente, pelos espaços representados nas imagens do passado, que se tornaram ruínas ou monumentos [Prancha 9 – Figuras 2, 3 e 9]. O modo de encenação que envolve revisitar lugares significativos corresponde, de fato, a uma forma de fabricar, cinematograficamente, a coincidência entre ruína e monumento, como mostram suas instâncias inaugurais no contexto da abertura dos campos e, sobretudo, sua instância paradigmática, no filme *Shoah* (1985), de Claude Lanzmann. De certa forma, o modo de encenação que dispõe a figura de Fuller diante das imagens do passado converte-as em lugares de memória e amplifica, dessa forma, a coincidência entre ruína e monumento para incluir, igualmente, o documento, isto é, o princípio e o horizonte de todo arquivo. Os dois modos de encenação correspondem a uma mesma forma de produção de sentido a partir da construção de relações entre passado e presente: o filme “atribui às marcas do passado – imagem, monumento, ruína, texto – um lugar privilegiado no presente, da mesma forma que a fala da testemunha” (LEANDRO, 2010, p. 108). Dessa forma, diante da projeção dos letreiros iniciais, Fuller inicia seu comentário: “O que você vê é exatamente o que filmei. Pode ser a obra de um amador, mas as matanças nisso aí são profissionais.”¹⁰⁵ Depois de enfatizar a supervisão de Richmond, ele continua:

A história que você está prestes a ver foi realmente escrita por ele, mas na

¹⁰⁴ De acordo com as informações que Fuller rememora no início do filme de Weiss, a câmera não foi recebida na Tunísia, em 1942, como afirma Anita Leandro (2010, p. 109), mas apenas em 1944, na Alemanha. De fato, a câmera permanece “sem nunca ser utilizada, apesar de sua leveza e praticidade” (LEANDRO, 2010, p. 109) até maio de 1945.

¹⁰⁵ “What you see is exactly what I shot. It might be the work of an amateur, but the killings in this are very professional.” (Tradução do autor.)

verdade ela escreveu a si mesma. Os homens carregando pás foram escolhidos um a um por Richmond, porque disseram que não sabiam nada sobre um campo na cidade, bem nos arredores, e eles não sentiram nenhum cheiro. Utilizando sua própria responsabilidade, ele saiu e buscou esses homens, que são os principais cidadãos de Falkenau. E são uns doze ou quatorze. E ele não vai apenas ensinar a eles uma lição sobre jogar essas pessoas assim, diretamente na casa da morte, como se fossem pequenos pedaços de lixo, ele vai fazer algo que não aconteceu antes em qualquer campo, de concentração ou de trabalho, na história de assassinato de Hitler. Este é o único filme em que civis estão no campo, fazendo o que essas pessoas fizeram. É a primeira e a última vez que isso aconteceu na guerra. Esses são prisioneiros assistindo ao espetáculo.¹⁰⁶

Durante todo esse comentário, vemos as imagens de 1945: planos do campo e de sua paisagem de cercas de arame farpado e barracos; sequências dos civis de Falkenau carregando as pás, ainda nas ruas da cidade, depois no interior do campo; sobreviventes e soldados que encaram a câmera; a frente do jipe do capitão Richmond, com a inscrição “Good show!”; enfim, o “espetáculo” que se inicia e seus espectadores mais significativos, os prisioneiros que sobreviveram. Em seguida, o filme de Weiss retorna ao registro da visita de Fuller às ruínas do campo de Falkenau. O diretor continua narrando os eventos, imitando o que fizeram os prisioneiros, que estavam sentados e se levantaram, juntos, quando o primeiro corpo foi levado para fora dos barracos. Em seguida, o comentário sobre as imagens recomeça:

A ordem do dia do capitão Richmond foi tirar todos esses cadáveres e vesti-los, enquanto eram esticados em lençóis, para que sua saída desse mundo tivesse algum tipo de dignidade. Como você vê, eles estão tirando lençóis, camisetas, toalhas de mesa, qualquer coisa que podiam pegar. E, sob suas ordens, eles deviam – e o fizeram – vestir os cadáveres [...]. Você pode notar que eles são muito cuidadosos sobre como vestem os cadáveres, como uma mãe vestindo uma criança. A tensão era inimaginável.¹⁰⁷

¹⁰⁶ “The story you’re about to see was really written by him, but actually it wrote itself. The men carrying the shovels were handpicked by Richmond, because they said they didn’t know anything about a camp in the village, right in the outskirts, and they smelled nothing. Utilizing his own responsibility, he went out and got these men, who are the leading citizens of Falkenau. And it’s about twelve or fourteen. And he is not only going to teach them a lesson about throwing people like this, right into the death house, like they’re little pieces of garbage, he’s going to do something that hasn’t happened before in any camp, concentration camp or labor camp, in Hitler’s history of murder. This is the only film where civilians are in the camp, doing what these people have done. It’s the first and last time this happened in the war. These are the prisoners watching the show.” (Tradução do autor.)

¹⁰⁷ “Captain Richmond’s order of the day was to take out all these corpses and dress them while they were stretched out on bed sheets, so their exit from this world would have some kind of dignity. As you see, they are taking off bed sheets, shirts, table cloths, anything they could get. And, under his orders,

No documentário de Emil Weiss, os comentários de Fuller operam, ao mesmo tempo, como uma narração, como uma explicação e como um prolongamento dos sentidos das imagens. Como as imagens filmadas por Fuller em 1945 não possuem som sincronizado, seus comentários extemporâneos, gravados diante de Emil Weiss em 1987, operam como um suplemento: à falta originária, cuja lacuna permanece insuperável, os comentários de Fuller acrescentam um excesso, que não a preenche, mas a transborda. A estrutura suplementar da relação entre os comentários de 1987 e as imagens de 1945 torna possível um movimento duplo. Por um lado, as imagens e o olhar que se volta novamente para elas resguardam a aparição de figuras da humanidade, apesar das evidências de sua aterradora negação: “Esta é apenas uma brevíssima lição de 21 minutos de humanidade matando humanidade, e enterrando humanidade, e afastando-se de qualquer humanidade”, diz Fuller¹⁰⁸. Por outro lado, a montagem em que Emil Weiss torna visíveis os dois tempos de seu documentário (1945 e 1987) corresponde a um modo de exposição do mundo comum que os abriga, cujo espaço é o de um trabalho de memória que atravessa a segunda metade do século XX e se estende até o presente: “É um pesadelo impossível que nunca esquecerei”, afirma Fuller¹⁰⁹.

A aparição de figuras da humanidade em meio à máquina nazista de desaparecimento decorre de uma série de gestos éticos que são, ao mesmo tempo, o objeto e a condição das filmagens de Fuller em 1945 e de suas características estéticas. O gesto fundamental que suas imagens registram é o de enterrar os mortos com dignidade, e suas escolhas no uso da câmera evidenciam sua participação nos eventos que observa por meio do aparelho, como mostra o momento em que ele abaixa a câmera como se prestasse respeito aos mortos que passam [Prancha 9 – Figura 17]. A posição de Fuller é dupla: por um lado, ele não sabe lidar com o que vê, que lhe parece

they were supposed to – and did! – dress the corpses [...]. You can notice they are very careful about how they dress the corpses, like a mother dressing a child. The tension was unimaginable.” (Tradução do autor.)

¹⁰⁸ “This is just a very brief 21-minute lesson of humanity killing humanity, and burying humanity, and walking away from any humanity.” (Tradução do autor.)

¹⁰⁹ “It’s an impossible nightmare I’ll never forget”. (Tradução do autor.)

“um pesadelo impossível”, isto é, tanto irreal quanto inacreditável; por outro lado, a mediação do aparelho confere a seu olhar tanto uma serenidade distanciada quanto uma mobilidade inquieta. Essa duplicidade da posição de Fuller alcança uma forma extrema no plano-sequência que mostra a proximidade espacial entre as casas de Falkenau e o campo de concentração e nos comentários que o acompanham:

Então, esse é um plano [shot] mostrando a você a estreita proximidade da cidade de Falkenau com o campo. [...] [H]á uma tomada [shot], não há corte, eu apenas fiz uma panorâmica a partir das casas [...] até o campo. Você pode ver como é perto. Aí está o plano, ainda não há qualquer corte. Isso significa que provavelmente crianças brincaram por ali no topo, e podiam olhar pra baixo e ver todas essas pessoas. Eu nunca vi isso antes, sabe? Nunca!¹¹⁰

O plano-sequência revela a proximidade entre o espaço da vida digna, reservada aos habitantes da *polis*, e o espaço do que Fuller descreve como “uma morte em vida” (*a living death*), reservada aos deportados e aos prisioneiros do campo. Nos registros que as unidades especializadas dos exércitos aliados realizavam na mesma época, a preocupação com a credibilidade das evidências filmadas conduz à recomendação de tomadas mais longas (ao mesmo tempo em que se sugere, quando possível, a busca de uma multiplicação dos ângulos de registro dos mesmos eventos). Nas filmagens de Fuller em 1945, a impossibilidade de multiplicar os ângulos e a necessidade de sustentar o olhar conduzem a um uso do plano-sequência que é irreduzível aos filtros militares, jurídicos e jornalísticos característicos das imagens oficiais da abertura dos campos. Nas imagens oficiais, o plano-sequência era uma resposta à preocupação com a credibilidade e, portanto, um recurso estético destinado ao propósito ontológico de atestar a existência do que se dá a ver. Nas imagens de Fuller, o sentido do plano-sequência é menos ontológico do que ético e está relacionado à inscrição, no mesmo plano, do horror do campo e da continuação da vida comum, dos

¹¹⁰ “So, this is a shot showing you the close proximity of the town of Falkenau with the camp. [...] [T]here’s one shot, there’s no cut, I just panned from the houses [...] to the camp. You can see how close it is. There’s the shot, there’s still not a cut. That means that probably kids played around there on top, and they could look down and see all these people. I never saw that before, you know? Never!” (Tradução do autor.)

“atos bárbaros” e da “consciência da humanidade”. O plano-sequência de 1945, visto em 1987-8, condensa, dessa forma, o que *The Big Red One* tinha encenado, em 1980, por meio da justaposição de flores ao lado das cercas de arame farpado ao redor do campo.

Na ocasião oferecida pelo documentário de Emil Weiss, em que se tornam públicas as imagens que ele tinha registrado, guardado e revisitado, Fuller revisita suas filmagens de 1945 com a inquietude de quem reconhece, naquele “pesadelo impossível”, uma memória incontornável, inapagável, fundadora. No documentário de Weiss, o trabalho de memória em torno da Shoah está em questão desde o início, e sua montagem em dois tempos é possível na medida em que assume essa relação com a memória como uma espécie de impulso originário de toda relação com as imagens dos campos e do extermínio. A exposição do mundo comum em meio ao prolongamento do extermínio sob a forma de negação e de esquecimento, várias décadas depois, conduzem *Falkenau, vision de l'impossible* a dois desdobramentos a partir das filmagens de 1945: a sequência de Fuller em Nuremberg, em que ele associa o painel em que os filmes foram projetados no tribunal à noção de crimes contra a humanidade, e a conversa que se desenrola a partir daí sobre as possibilidades do cinema e da ficção na representação dos campos.

Quando Fuller visita as instalações em que se instalou, entre 1945 e 1946, o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, sua atenção se volta para um dos recursos mais importantes da arquitetura em que transcorreu o julgamento: a projeção de imagens cinematográficas [Prancha 9 – Figura 26]. “E a sala também tinha algo muito, muito importante”, diz ele, “você não pode ver aqui, mas havia um painel aqui. E aquele painel é o que eu gostaria de comentar, no que concerne a crimes contra a humanidade.”¹¹¹ Quando associa o painel em que eram projetados os filmes montados pelos aliados no julgamento de Nuremberg e o tema dos crimes contra a humanidade, Fuller estabelece uma relação entre a experiência de filmagem e de montagem

¹¹¹ “And the room also had something that’s very very important, you cannot see here, but there was a panel here. And that panel is what I want to talk about, as far as crimes against humanity are concerned.” (Tradução do autor.)

das imagens cinematográficas como evidências do inimaginável, o processo de julgamento dos crimes cometidos pelos nazistas e a necessidade de imaginação de uma comunidade da humanidade que fundamenta tanto o gesto ético e estético que está em jogo naquelas imagens quanto o gesto jurídico e político que está em questão no julgamento. Seu discurso pode ser compreendido como uma espécie de suplemento de sentido em relação a uma das sequências mais intensas de seu filme *Verboten!* (1959), na qual as imagens projetadas em Nuremberg se inscrevem numa montagem em que um jovem alemão, Franz, reconhece, finalmente, os crimes contra a humanidade cometidos pelos nazistas.

4.3. A pedagogia do arquivo: *Verboten!* (1959), de Samuel Fuller

A narrativa de *Verboten!* [Prancha 10] tem lugar no final da guerra, quando um sargento americano chamado David Brent se envolve com uma civil alemã chamada Helga Schiller. Ferido na perseguição a um atirador alemão que conduziu à morte de dois outros soldados estadunidenses que o acompanhavam, David recebe os cuidados de Helga, que o esconde de oficiais da SS [Prancha 10 – Figuras 4 e 5]. Depois da rendição alemã, David decide deixar o exército e se casar com Helga (o que seria proibido, como diz o título do filme, caso ele continuasse como soldado). A trama aborda o imediato pós-guerra, explorando os sentidos da atuação dos estadunidenses e dos aliados em geral, por um lado, e a persistência do nazismo sob a forma de organizações e de planos como o Werwolf, elaborada ainda em 1944. Franz, o irmão de Helga, participa de reuniões sob o comando de Bruno Eckhart, amigo dela a quem David tinha dado um emprego [Prancha 10 – Figura 21].

A sequência em que Franz está diante das imagens que foram projetadas em Nuremberg [Prancha 10 – Figuras 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45] corresponde a uma das viradas dramáticas da trama: depois de descobrir que o irmão está envolvido com o Werwolf, Helga decide levá-lo ao julgamento, para revelar os crimes perpetrados pelos nazistas [Prancha 10 – Figura 22]; isso conduzirá Franz e se voltar definitivamente contra Bruno e os demais

envolvidos no Werwolf, denunciando-os às autoridades da ocupação estadunidense da área. A teleologia da narrativa depende da oposição entre as ações associadas aos estadunidenses e aquelas associadas aos nazistas, por um lado, e do antagonismo distinto, embora correlato, entre David (que representa o indivíduo ao mesmo tempo autônomo e altruísta) e Bruno (que representa a redução da autonomia a uma busca egoísta de poder), por outro. Nesse quadro de oposições estruturais que orienta a trama e sua abordagem da história, as figuras de Helga e de Franz representam a população civil alemã e sua situação no período do pós-guerra, enquanto as imagens dos campos que conduzem Franz ao reconhecimento dos crimes nazistas assumem um lugar ambivalente: por um lado, a montagem que as encadeia à trama ficcional de *Verboten!* enfatiza alguns dos sentidos ético-políticos que se pode atribuir às evidências que as imagens dos campos resguardam – o ultraje da “consciência da humanidade” diante dos “atos bárbaros” perpetrados pelos nazistas, tal como resume a Declaração de 1948; por outro lado, a força das imagens transborda o enquadramento ficcional em que a montagem procura contê-las e, ao mesmo tempo, o enquadramento jurídico-político da consciência histórica que sustenta essa montagem. Um excesso de real parece evidenciar que nenhum sentido é inequívoco e que toda montagem permanece insuficiente para articular os sentidos que atravessam as imagens dos campos.

A sequência no Tribunal de Nuremberg em *Verboten!* consagra a dimensão pedagógica do filme de Fuller diante dos crimes contra a humanidade, conforme a perspectiva caracteristicamente humanista que o diretor articula no documentário de Emil Weiss em referência à relação do cinema com as crianças: “Por meio do cinema, durante um período de muitas gerações, as crianças são ensinadas a não odiar, são ensinadas a não ser violentas.” O humanismo de Fuller corresponde à elaboração de um olhar pedagógico diante dos crimes contra a humanidade, que reconhece nas atrocidades algo “instintivamente inumano”: “Eis porque uma câmera é muito importante para mim, e eis porque eu amo fazer cinema. Nós não simplesmente educamos.

Com filme, podemos fazer progresso, e história, e civilização [...]”¹¹². Em *Verboten!*, a figura de Franz representa o olhar infantil a que se destina o humanismo de Fuller, cuja pedagogia não é a do ensino de lições por meio do discurso, mas a da revelação da verdade por meio da imagem e da narrativa cinematográficas. É na articulação entre a aparição do real nas imagens e a exposição de seu sentido na montagem narrativa que o cinema de Fuller encontra o fundamento de sua crença na possibilidade de revelação da verdade.

Quando Franz encara as evidências do inimaginável reunidas no julgamento de Nuremberg, é em seu rosto que Fuller buscará os sinais da transformação de sua consciência. O enquadramento frontal recorrente do rosto de Franz [Prancha 10 – Figuras 27, 28, 30, 37, 42 e 45] introduz, em meio às imagens de arquivo de Nuremberg de que Fuller se apropria, um contracampo narrativo que suplementa a montagem seletiva do arquivo com uma perspectiva interpretativa. Enquanto a iconografia do nazismo e a iconografia dos campos que apareceram nos filmes projetados pelos aliados em Nuremberg são reconstruídas na montagem de Fuller, sob a forma de um resumo seletivo cuja ênfase recai sobre a ideia de genocídio [Prancha 10 – Figuras 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43 e 44], o rosto de Franz desempenha duas funções, conforme sua inscrição na narrativa – que obedece a necessidades clássicas de explicação de motivações: Franz irá se voltar contra Bruno, o líder do Werwolf, a partir da identificação entre suas frases e suas ações e aquelas dos nazistas – e conforme sua inscrição num processo mais amplo do qual o filme participa, no qual está em jogo o trabalho de memória que tem nas imagens dos campos seu núcleo ambivalente, uma vez que constituído de evidências sensíveis do inimaginável – e, aqui, o rosto de Franz condensa menos a reação que Fuller pretende produzir nos espectadores do que a incontrolável força das imagens, que nem mesmo a montagem de Fuller é capaz de conter, de conduzir ou de codificar.

¹¹² “Through movies, over a period of many generations, children are taught not to hate, they’re taught not to be violent.”; “instinctively inhuman”; “That’s why a camera is very important to me, and that’s why I love movies. We just don’t educate. With film, we can make progress, and history, and civilization [...]”. (Tradução do autor.)

Em termos de montagem, uma forma tênue de campo e contracampo estrutura a sequência, contrapondo as imagens de arquivo na montagem resumida de Fuller e o rosto expressivo de Franz, enquanto as referências a Bruno aparecem por meio de sobreposições com o plano do rosto de Franz [Prancha 10 – Figura 28]. A dificuldade de sustentar o olhar diante das evidências do inimaginável que se projetam diante de seus olhos conduz Franz a recusar a visibilidade aterradora das imagens dos campos [Prancha 10 – Figuras 27, 30, 37 e 42], e cabe a Helga, no final da sequência, segurar o rosto do irmão [Prancha 10 – Figura 45] e explicitar o dever de todo herdeiro, isto é, igualmente, de Fuller e de cada um dos espectadores de seu filme: olhar o arquivo do horror sem desviar os olhos e sem fechá-los para as evidências do inimaginável. Se a teleologia narrativa de *Verboten!* conduz a um desfecho seguro, em que o sentido das imagens permanece contido pelo propósito pedagógico de Fuller, sua montagem não esgota as imagens de que se apropria, e um excesso transborda o enquadramento interpretativo associado à narrativa do filme. Como declara a Emil Weiss, abordando o exemplo de *Verboten!* e a questão da possibilidade de representação cinematográfica da Shoah, Fuller confere à ficção cinematográfica uma importância crucial na apresentação das imagens documentais dos campos e de sua evidência:

o documentário não deve ser lançado como um documentário, o documentário tem que ser parte de um filme de ficção [*motion picture*]. Você tem que ficar muito, muito apaixonado e interessado num personagem, e por meio desse personagem que vê isso, você o vê mudar, entende? Você o vê acreditar.¹¹³

Fuller tem uma crença e uma confiança na imagem e na ficção, que correspondem ao uso pedagógico a que destina as imagens de arquivo. “A ficção deve ser

¹¹³ “[T]he documentary should not be released as a documentary, the documentary has to be part of a motion picture. You have to become very very much in love, and interested in a character, and through that character who sees it, you see him change, you understand? You see him believing.” (Tradução do autor.)

ficção”, diz ele a Emil Weiss, numa formulação simples que esconde todo um programa ético. “E naturalmente foi provado que a ficção é mais verdadeira que o fato”, continua Fuller, explicitando o fundamento contingente do programa ético contido em sua relação com o cinema: o crédito que dá à ficção uma verdade suplementar ao fato, conforme um mecanismo comparável a um efeito multiplicador, no vocabulário da economia. “Porque quando você escreve um fato, você não tem todos os fatos”, explica, “mas quanto você escreve ficção, você pode inventar [*make up*] os fatos, e muitas vezes esses fatos são autênticos, são reais.”¹¹⁴ Aparentemente inocente na crença e na confiança que sustentam sua pedagogia, o programa ético de Fuller diante da imagem cinematográfica não depende de qualquer tipo de adesão ao real ou à sua representação documental e reserva uma abertura crucial à dimensão inventiva da experiência cinematográfica. Ali onde “você não tem todos os fatos”, isto é, onde as evidências sensíveis permanecem insuficientes, onde as imagens faltam, o cinema resguarda a potência inventiva da ficção, da fabricação dos fatos. O inimaginável – isto é, a condição das imagens que faltam, dos fatos que “você não tem” – corresponde a uma possibilidade de invenção e a um dever ético de imaginação, apesar de tudo.

É por isso que Fuller responde aos questionamentos de Emil Weiss sobre a possibilidade de realizar um filme sobre um campo de concentração sem qualquer dúvida sobre o que gostaria de fazer: colocar a audiência, o público, em julgamento. Quando Fuller filma a sequência da descoberta dos prisioneiros do campo de Falckenau, em *The Big Red One* (1980/2004), sua montagem desenvolve, em torno dos rostos dos soldados e dos sobreviventes, um jogo de semelhança e dessemelhança que solicita a imaginação espectral e, de certa forma, coloca cada espectador do filme em julgamento, por meio de um silêncio em que podem proliferar as questões. Que rostos são aqueles? O que guardam seus traços, em meio à obscuridade em que aparecem? Que sentidos surgem de sua justaposição entre si e do campo-contracampo que os relaciona aos rostos dos soldados, a cujos olhos a câmera de Fuller

¹¹⁴ “Fiction is supposed to be fiction. And fiction naturally has been proven truer than fact. Because when you write a fact you don’t have all the facts, but when you write fiction, you can make up the facts, and many times those facts are authentic, they’re real.” (Tradução do autor.)

nos aproxima, decidida, decisiva? Qual é a relação entre o olhar espectral e o jogo de olhares que se desenrola entre soldados e sobreviventes? Qual é a relação suplementar entre o olhar espectral e os olhares ausentes dos desaparecidos, a que o filme pode apenas destinar sua cena metafórica?

4.4. A insuficiência da imagem: *The Stranger* (1946), de Orson Welles

O fantasma dos desaparecidos assombra toda imagem dos campos e atravessa o trabalho de memória em torno da Shoah como uma sucessão de figuras do inimaginável. No decorrer do processo de descoberta, de organização e de fabricação do arquivo visual dos campos, parte da fantasmagoria assume forma sensível nas imagens que sobreviveram às tentativas nazistas de apagamento do extermínio e de destruição dos rastros e dos vestígios do genocídio. Nas décadas depois da inauguração da iconografia do horror por meio das imagens da abertura dos campos, uma diversidade de imagens se torna disponível em museus e em arquivos, e sua visibilidade pública encontra no cinema um de seus recursos cruciais. Revisitar o arquivo constitui um dos gestos fundamentais por meio dos quais o cinema participa do trabalho de memória da Shoah, cujo horizonte corresponde, de fato, à “consciência da humanidade” que declara, desde 1948, os direitos humanos. Seria preciso esboçar uma história dos usos do arquivo dos campos no cinema, e seu marco inaugural está, sem dúvida, em *The Stranger* (1946), de Orson Welles [Prancha 11], em que Christian Delage (2003, p. 97) reconhece imagens registradas pelos estadunidenses em contextos e com propósitos diversos [Prancha 11 – Figuras 9, 12, 13, 16 e 17]:

- a) Um amontoado de cadáveres (Buchenwald)
- b) Um prédio apresentado como “uma câmara de gás” (origem desconhecida)
- c) Um barraco onde um médico alemão é obrigado a entrar para ver os cadáveres que aí se encontram (Ohrdruf)

- d) Apresentação de um porrete utilizado como instrumento de tortura (Breendonck)
- e) Um deportado carregado sobre uma maca por soldados americanos, junta as mãos em um gesto de alívio (Nordhausen)¹¹⁵

A série de imagens dos campos descrita por Delage aparece num momento da narrativa em que o inspetor Wilson, da Allied Commission for the Punishment of War Criminals, tenta revelar a Mary Longstreet a verdadeira identidade do professor Charles Rankin, um nazista chamado Franz Kindler, que concebeu o que, no filme, Wilson denomina “a teoria do genocídio, o massacre de populações de países conquistados”¹¹⁶ e, no final da guerra, fugiu para a pequena cidade de Harper, em Connecticut, onde se tornou professor e se casou com Mary [Prancha 11 – Figuras 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29]. Nesse contexto, as imagens documentais aparecem na montagem ficcional de Welles – sem legendas, acompanhadas pelo comentário oral de Wilson, em meio a um diálogo com Mary – como evidências do horror de que a personagem de Rankin/Kindler tinha sido responsável, em parte, e como provas de condenação, antes mesmo da consagração do recurso às imagens da abertura dos campos no julgamento de Nuremberg:

É então bem antes do dia 29 de novembro de 1945, em que foi apresentado como prova em Nuremberg o filme realizado para o OSS [Office of Strategic Services] por Ray Kellogg, *Nazi Concentration Camps*, que Orson Welles teve a ideia de organizar uma sequência de *The Stranger* em torno da projeção de imagens dos campos nazistas. O inspetor Wilson quer tentar convencer a jovem mulher de Rankin que o homem que ela acaba de esposar é um antigo

¹¹⁵ “a) Un amoncellement de cadavres (Buchenwald)

b) Un bâtiment présenté comme « une chambre à gaz » (origine inconnue)

c) Un baraquement où un médecin allemand est obligé d’entrer pour voir les cadavres qui s’y trouvent (Ohrdruf)

d) Présentation d’un gourdin utilisé comme instrument de torture (Breendonck).

e) Un déporté, emporté sur une civière par des soldats américains, joint les mains en un geste de soulagement (Nordhausen)”. (Tradução do autor.)

¹¹⁶ “[T]he theory of genocide, the massacre of populations of conquered countries”. (Tradução do autor.)

nazista. (DELAGE, 2003, p. 96)¹¹⁷

Assim como em *Verboten!*, é a inscrição das imagens dos campos na trama ficcional de *The Stranger* que tenta conferir sentido ao excesso de real que, contudo, permanece irreduzível à teleologia da narrativa. Diferentemente de *Verboten!*, as imagens dos campos não são capazes de desencadear uma transformação na perspectiva da personagem que as assiste. Onde Fuller supõe e explora as possibilidades pedagógicas das imagens (na relação com Franz, dentro da narrativa) e da ficção (na relação com o espectador), Welles supõe e explora uma insuficiência: Mary permanece relutante diante das evidências que Wilson reúne como provas de condenação de Rankin, e o choque das imagens acentua sua relutância, revelando que o arquivo visual do horror depende de sua inscrição numa trama narrativa e discursiva mais ampla para operar como recurso pedagógico ou jurídico. Delage (2003, p. 98-99) escreve:

Que trazem essas imagens na progressão da história contada no filme? Todas elas provêm dos operadores americanos presentes quando da abertura dos campos. Elas são bastante representativas, em sua escolha, dos tipos de imagens feitos na primavera de 1945: vistas de cadáveres empilhados, deixando imaginar a importância numérica das vítimas da vontade assassina dos nazistas; imagens de sobreviventes, em contraponto, mostrando os cuidados fornecidos pelos Aliados; plano aproximado de um instrumento de tortura, permitindo ao espectador imaginar os sofrimentos suportados sem mostrá-los; plano geral de um prédio apresentado como abrigando uma câmara de gás, cuja autenticidade é duvidosa, mas sobre a qual Wilson dá explicações precisas quanto a seu funcionamento; trecho de uma sequência onde um médico alemão é obrigado a entrar em um quartel para ver os cadáveres que ali jazem. Essas imagens formam um conjunto que não pode ser resumido apenas ao horror que provoca sua visão: [...] elas são já mediadas pela experiência de uma imediata emoção, depois pelo controle dessa emoção e pela necessidade de respeitar o caderno de especificações que cada operador precisou interiorizar. Tratava-se de preparar provas suscetíveis de serem qualificadas juridicamente e, de maneira mais geral, de acumular os documentos de arquivos disponíveis para melhor se opor aos planos daqueles que tinham pensado ser possível apagar os traços de seus crimes. Certamente,

¹¹⁷ “C’est donc bien avant la journée du 29 novembre 1945, où fut présenté comme preuve à Nuremberg le film réalisé pour l’OSS par Ray Kellogg, *Nazi Concentration Camps*, qu’Orson Welles eut l’idée d’organiser une séquence du *Criminel* autour de la projection d’images des camps nazis. L’inspecteur Wilson veut tenter de convaincre la jeune femme de Rankin que l’homme qu’elle vient d’épouser est un ancien nazi.” (Tradução do autor.)

Wilson fala do “genocídio das populações dos países vencidos”, sem precisão quanto ao destino particular reservado aos judeus. O registro é, em primeiro lugar, aquele das “atrocidades”, que era bastante corrente na época. De fato, como ele mesmo explica ao pai da mulher de Rankin, Wilson quer provocar um choque em Mary: não mostrando apenas imagens horríveis – estando entendido que, de todo modo, elas não têm todas o mesmo estatuto –, mas criando uma tensão entre a intimidade da relação com o ser que lhe é mais próximo, seu marido, e o caráter de exterioridade do crime cometido. Welles [...] situava assim o papel dinâmico que a imagem dos campos poderia ter em uma ficção pré-judiciária, antes de condicionar os dignitários nazistas a reconhecer, diante de uma corte de justiça internacional, os crimes de que eram responsáveis.¹¹⁸

A sequência em que as imagens dos campos aparecem em *The Stranger* articula uma montagem de campo e contracampo ao desenvolvimento de um diálogo entre Wilson, Mary e seu pai [Prancha 11 – Figuras 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29]. O arquivo visual do horror surge como contracampo de um plano que reúne as três personagens [Prancha 11 – Figura 8] e mostra seus rostos sob a luminosidade cintilante do projetor cinematográfico acionado por Wilson [Prancha 11 – Figuras 8, 10 e 11]. Wilson explica seu trabalho como

¹¹⁸ “Qu’apportent ces images dans la progression de l’histoire racontée dans le film ? Elles proviennent toutes des opérateurs américains présents lors de l’ouverture des camps. Elles sont assez représentatives, dans leur choix, des types d’images faites au printemps 1945 : vues de cadavres empilés, laissant imaginer l’importance numérique des victimes de la volonté meurtrière des nazis ; images des survivants, en contrepoint, montrant les soins prodigués par les Alliés ; gros plan sur un instrument de torture, permettant au spectateur d’imaginer les souffrances subies sans les montrer ; plan général d’un bâtiment présenté comme abritant une chambre à gaz, dont l’authenticité est douteuse, mais à propos de laquelle Wilson donne des explications précises quant à son fonctionnement ; extrait d’une séquence où un médecin allemand est obligé d’entrer dans un baraquement pour y voir les cadavres qui y gisent. Ces images forment un ensemble qui ne peut se résumer à la seule horreur que provoque leur vision : n’étant pas le fait du bourreau, elles sont déjà médiées par l’épreuve d’une immédiate émotion, puis par le contrôle de celle-ci et la nécessité de respecter le cahier des charges que chaque opérateur a dû intérioriser. Il s’agissait de préparer des preuves susceptibles d’être qualifiées juridiquement et, de manière plus générale, d’accumuler les documents d’archives disponibles pour mieux contrecarrer les plans de ceux qui avaient pensé pouvoir effacer les traces de leurs forfaits. Certes, Wilson parle du « génocide des populations des pays vaincus », sans précision quant au sort particulier réservé aux Juifs. Le registre est davantage celui des « atrocités », ce qui était assez courant à l’époque. En fait, comme il l’explique lui-même au père de la femme de Rankin, Wilson veut provoquer un choc chez Mary : non pas en lui montrant seulement des images horribles – étant entendu que, de toute façon, elles n’ont pas toutes le même statut –, mais en créant une tension entre l’intimité de la relation avec l’être qui lui est le plus proche, son mari, et le caractère d’extériorité du crime commis. Welles, fort de l’expérience qu’il avait déjà acquise dans l’inscription critique du rôle des actualités dans *Citizen Kane*²⁰, situait ainsi le rôle dynamique que l’image des camps pouvait tenir dans une fiction pré-judiciaire, avant de conditionner les dignitaires nazis à reconnaître, devant une cour de justice internationale, les crimes dont ils étaient comptables.” (Tradução do autor.)

investigador e sua motivação para estar na cidade de Harper – “trazer fugitivos nazistas à justiça”¹¹⁹ – e, em seguida, um corte revela a tela em que são projetadas as imagens de uma pilha de cadáveres [Prancha 11 – Figura 9]. O diálogo entre Mary e Wilson percorre um conjunto de temas que delimita o espaço de inscrição das imagens. Em primeiro lugar, quando Mary afirma, hesitantemente, que nunca viu um nazista, Wilson lhe responde que “eles se parecem com outras pessoas e agem como outras pessoas”¹²⁰: a questão da semelhança se instala no cerne do discurso que circunscreve a aparição das imagens dos campos, incidindo explicitamente sobre a figura dos nazistas.

Em seguida, Wilson discorre sobre o funcionamento de uma câmara de gás, que seu discurso identifica com o plano que aparece no contracampo, “cuja autenticidade é duvidosa” (DELAGE, 2003, p. 98), e sobre os métodos nazistas de assassinato em massa, enquanto se posiciona, no espaço cênico, diante da projeção. O plano de um médico alemão que é obrigado por soldados a entrar em um quartel repleto de cadáveres é sucedido pelo plano de exibição de um instrumento de tortura, enquanto a figura de Wilson e sua sombra se destacam sobre o pano de fundo da tela [Prancha 11 – Figura 12]. O rosto angustiado de Mary se contorce, então, enquanto ela faz uma pergunta crucial, cuja pertinência à trama narrativa de *The Stranger* não deve nos fazer esquecer sua importância em todo o trabalho de memória em torno das imagens dos campos: “Por que quer que eu veja esses horrores?”¹²¹.

Na narrativa, a resposta de Wilson à pergunta de Mary define uma teleologia: a punição do homem que concebeu os horrores, Franz Kindler, isto é, aquele que se apresenta como Charles Rankin, o marido de Mary. Enquanto Wilson explica a Mary que foi Kindler quem concebeu “a teoria do genocídio”, o contracampo revela um plano que representa os cuidados prestados pelos aliados a um dos sobreviventes, que junta suas mãos num gesto de aparente gratidão [Prancha 11 – Figuras 16 e 17]. Por meio da sucessão de três planos montados conforme um esquema de combinação

¹¹⁹ “[B]ring escaped Nazis to justices.” (Tradução do autor.)

¹²⁰ “They look like other people and act like other people.” (Tradução do autor.)

¹²¹ “Why do you want me to look at this horrors?” (Tradução do autor.)

das linhas do olhar, a continuidade do diálogo entre Mary e Wilson, sob a observação do pai de Mary, reduz novamente as imagens de arquivo a uma luminosidade cintilante que se projeta sobre os rostos [Prancha 11 – Figuras 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27]. O barulho percussivo da ponta da película que se choca com a mesa sobre a qual está o projetor demarca o fim da projeção [Prancha 11 – Figura 28] e coincide com o momento em que Mary se levanta e deixa a sala, relutando em reconhecer em seu marido a figura de um nazista e decidida a mentir para tentar preservá-lo. O discurso de Wilson e as imagens, que definem uma espécie de pedagogia do horror similar àquela que o Franz de *Verboten!* confronta no julgamento de Nuremberg, permanecem insuficientes para transformar a perspectiva de Mary, mas seu lugar na narrativa é o da ingenuidade de uma personagem que foi enganada. Para o espectador, as imagens aparecem como evidências que não deveriam ser questionadas.

Tanto Welles, em 1946, quanto Fuller, em 1959, reconhecem a importância do uso das imagens de arquivo em filmes de ficção. Entre a exploração da insuficiência do arquivo que orienta Welles e a exploração da pedagogia das imagens que orienta Fuller, seus filmes participam de um mesmo movimento de rearquivamento ficcional das imagens dos campos e, mais amplamente, da iconografia da Shoah. Revisitar o arquivo se converte na ocasião de um gesto suplementar de arquivamento, no qual o registro inicial e sua aderência ao referente sobrevivem sob uma forma ao mesmo tempo mais rarefeita – porque as imagens são parcial ou totalmente descontextualizadas, afastando-se da referência indiciária que as funda – e mais intensa – porque a recontextualização de que se tornam necessariamente objeto confere às imagens tanto visibilidade quanto legibilidade. Ali onde a referência indiciária dos registros iniciais permanece restrita em sua visibilidade fragmentada, no arquivo que as abriga, ali onde a ontologia indiciária dos documentos da abertura dos campos exaure todo discurso e interrompe toda narrativa com a opacidade de sua evidência, o rearquivamento ficcional das imagens dos campos amplifica a visibilidade de parte do arquivo, de que seleciona alguns fragmentos, e reinveste esses fragmentos com a legibilidade que decorre de sua inscrição numa trama narrativa.

The Stranger e *Verboten!* revelam que o rearquivamento ficcional das imagens dos campos encontra nos rostos das personagens uma de suas obsessões temáticas e formais, que prolonga a atenção dos operadores aliados aos rostos frequentemente desfigurados dos sobreviventes, em 1944 e 1945, e que é ecoada, por exemplo, na sequência da descoberta do campo de Falkenau em *The Big Red One*. *The Stranger* representa o diálogo entre Wilson e Mary sob a luminosidade cintilante das imagens projetadas, de que vemos alguns fragmentos e de que podemos imaginar a continuidade. *Verboten!* dá ao rosto de Franz diante das imagens dos campos projetadas em Nuremberg um contundente enquadramento frontal, em que a quebra da quarta parede cria um efeito duplo: por um lado, enfatiza a expressão da transformação da perspectiva da personagem; por outro, interpela o espectador e interroga seu julgamento, assim como, nas montagens das imagens da abertura dos campos em filmes de atualidade e nos filmes utilizados em Nuremberg, o contracampo dos rostos de sobreviventes, de soldados, de militares e civis alemães serve para orientar o julgamento espectral diante das imagens.

Se um dos sentidos da representação dos rostos nas montagens das imagens da abertura dos campos e, sobretudo, em seu rearquivamento ficcional consiste na interpelação do espectador e de seu julgamento diante do horror, é em uma questão ao mesmo tempo menos evidente e mais fundamental que se pode reconhecer o sentido ético profundo da representação dos rostos: a questão da dualidade entre semelhança e dessemelhança. As montagens das imagens de 1944 e 1945 dependem de uma articulação entre indicialidade e iconicidade – isto é, entre referência e semelhança – para que possam operar como documentos de violações de direitos humanos, distribuindo semelhança e dessemelhança numa economia singular: enquanto a iconicidade torna possível sustentar, como (e por meio da) semelhança, o sentido de uma comunidade de semelhantes que foi afetada pelo horror dos campos (a comunidade da humanidade), a indicialidade registra os rastros obscenos de dessemelhança radical que foram produzidos projeto nazista de genocídio. O rearquivamento ficcional das imagens dos campos e da iconografia da Shoah interrompe a economia que associa iconicidade e semelhança, por um lado, e indicialidade e dessemelhança, por

outro, a partir da introdução de um suplemento ficcional.

Em *The Stranger*, a introdução do suplemento ficcional torna-se visível no procedimento de apresentação das imagens dos campos apenas dentro do espaço diegético, projetadas sobre a tela numa das salas da casa do pai de Mary Longstreet. Dessa forma, a ficção cinematográfica subordina a citação das imagens ao espaço em que circulam suas personagens, num movimento que aparece, igualmente, de modo mais sutil, na luminosidade cintilante que se lança sobre os rostos. Em *Verboten!*, a citação das imagens é direta e se intercala com os planos do rosto de Franz (em alguns momentos sobrepostos às suas lembranças dos discursos e dos comportamentos de Bruno na liderança dos Werwolf). Embora o suplemento ficcional não enquadre as imagens dentro de seu espaço diegético, a citação das imagens está subordinada à montagem, que delimita um enquadramento relativo ao tempo diegético. Em ambos os filmes, o suplemento ficcional reduz a referência e a indicialidade que caracterizam as imagens dos campos, na medida em que as descontextualiza e as reinscreve em contextos diferentes, enquanto a iconicidade se torna dependente do discurso e da narrativa que circunscrevem as imagens: a questão da semelhança que sustenta a comunidade entre olhante e olhado se desloca da relação com as imagens dos campos para a relação com a mediação ficcional que as seleciona e amplifica sua visibilidade.

O deslocamento da questão da semelhança que decorre do rearquivamento ficcional das imagens dos campos tem como horizonte o exemplo da sequência da descoberta do campo de Falkenau em *The Big Red One*: embora não se aproprie de imagens de arquivo, a encenação e a montagem em que Fuller abriga os rostos dos sobreviventes, sob os olhares opacos dos soldados, condensam o jogo entre semelhança e dessemelhança que dá à representação dos rostos sua contundência ética, em meio ao trabalho de memória em torno da Shoah. Onde *The Stranger*, *Verboten!* e outros filmes realizam o rearquivamento ficcional das imagens, compondo um arquivo ficcional suplementar aos arquivos em que se encontram as imagens filmadas pelos aliados, *The Big Red One* revela o movimento de abertura anarquívica que des-

tina todo arquivo à fabricação e à invenção. Os gestos fundamentais desse movimento, no filme de Fuller, correspondem à inversão das coordenadas da economia do olhar que define a relação com os sobreviventes contida nas imagens dos campos – quando os soldados abrem as portas, o ponto de vista da câmera de Fuller é o dos sobreviventes – e à mobilização do olhar além de sua identificação com qualquer ponto de vista – o movimento de aproximação do enquadramento (*zoom in*) que se orienta em direção aos rostos e, mais profundamente, aos olhares dos soldados é um movimento impertinente, que transborda o ponto de vista diegético dos sobreviventes e instaura uma perspectiva de interrogação do olhar, conforme duas perguntas articuladas. À primeira – que pertence à diegese de *The Big Red One*: como os soldados que abriram os campos viram o horror, experimentaram seu choque e sua duração? – corresponde a visada da teoria imaginativa dos campos em direção ao arquivo visual do horror e à sua apropriabilidade (como discuti até aqui em relação à ficção). À segunda – que transborda a diegese: como cada um de nós pode ver e rever o horror dos campos, por meio das memórias contidas no arquivo parcial das imagens que sobrevivem? – corresponde a visada da teoria imaginativa dos campos em direção à abertura anarquívica que reanima o arquivo visual do horror e a suas possibilidades de remontagem, assim como sua visada em direção à recusa ativa do arquivo.

5. Antiarquivo: o arquivo denegado¹²²

5.1. A imaginação contra o arquivo: *Shoah* (1985), de Claude Lanzmann

Nenhum filme condensa de modo mais paradigmático a recusa ativa do arquivo visual do horror dos campos do que *Shoah* (1985), de Claude Lanzmann [Prancha 12]. Filmado e montado durante treze anos, a “ficção do real” que Lanzmann (1990, p. 301) constrói por meio de entrevistas com sobreviventes, espectadores dos eventos e perpetradores do genocídio, assim como sequências de paisagens associadas a seus relatos, a suas circunstâncias atuais e à memória que transmitem, decorre de um trabalho imaginativo antiarquivo que tende a permanecer mal compreendido sempre que se procura abordá-lo a partir dos discursos que circunscrevem o filme, sobretudo aqueles ancorados na assinatura de Lanzmann, e não das imagens que o compõem e de suas características estéticas. As três categorias em que podem ser classificados os sujeitos entrevistados em *Shoah* correspondem à distinção analítica proposta por Raul Hilberg (1985), como observa Shoshana Felman (1992, p. 207, nota 6): são “[c]ategorias que Lanzmann empresta da análise histórica de Hilberg, mas que o filme contundentemente incorpora e repensa”.¹²³

Há, em primeiro lugar, a diferença de perspectiva entre três grupos de testemunhas, ou três séries de entrevistados [...]: aqueles que testemunharam o desastre como suas *vítimas* (os judeus sobreviventes); aqueles que testemunharam o desastre como seus *perpetradores* (os ex-nazistas); aqueles que testemunharam o desastre como *espectadores* (os poloneses). (FELMAN, 1992, p. 207)¹²⁴

¹²² O conceito de denegação que irei gradualmente introduzir, com o intuito de deslocar a ideia de recusa simples, remonta aos escritos de Sigmund Freud e à teoria psicanalítica, embora seja impossível explorar a contento as implicações dessa relação. Sobre o conceito propriamente psicanalítico de denegação, ver Freud (1976), no qual o conceito aparece sob a tradução de “negativa”, assim como o verbete de Laplanche e Pontalis (2001), assim como aquele de Roudinesco e Plon (1998), que explicitam o sentido da tradução da palavra *Verneinung*, que é o termo original alemão.

¹²³ “Categories which Lanzmann borrows from Hilberg’s historical analysis, but which the film strikingly embodies and rethinks.” (Tradução do autor.)

¹²⁴ “There is, first of all, the difference of perspective between three groups of witnesses, or three series of interviewees: [...] those who witnessed the disaster as its *victims* (the surviving Jews); those

O que orienta a apropriação das categorias de Hilberg por Lanzmann e o deslocamento parcial de suas coordenadas analíticas é, efetivamente, a recusa das imagens de arquivo, que instaura, em *Shoah*, uma relação específica com a historiografia, uma vez que a recusa das imagens acompanha um trabalho atento com os documentos e uma abertura crucial ao sentido imaginativo da história oral. Se, como afirma Sue Vice (2011, p. 38), “Lanzmann decidiu bem no início de seu projeto que não incluiria em seu filme fotografia ou filmagens de arquivo”¹²⁵, os sentidos dessa recusa do arquivo inaugurado pelas imagens da abertura dos campos e complementado por imagens registradas pelos nazistas e, em menor quantidade, por suas vítimas devem ser buscados tanto nas declarações de intenção e nas interpretações que o próprio Lanzmann atribui a seu filme quanto nas formas (nem sempre intencionais e eventualmente contraditórias em relação às interpretações do diretor) que a recusa do arquivo assume em sua trama. Efetivamente, é da interrogação das formas estéticas de recusa do arquivo em *Shoah* que depende qualquer possibilidade de compreender o lugar do filme numa teoria imaginativa dos campos, da experiência concentracionária e da memória do extermínio.

As imagens de arquivo são, para Lanzmann (1990, p. 297), “imagens sem imaginação”, às quais ele opõe *Shoah* como um “monumento”. Em uma entrevista concedida aos Cahiers de Médiologie (LANZMANN, 2001, p. 271-279), intitulada significativamente como uma interrogação – “O monumento contra o arquivo?” – que reverbera sobre os discursos do diretor a respeito de sua própria obra, Lanzmann (2001, p. 274) reafirma a oposição entre documento e monumento que orienta sua interpretação de *Shoah*¹²⁶:

who witnessed the disaster as its *perpetrators* (the ex-Nazis); those who witnessed the disaster as *bystanders* (the Poles).” (Tradução do autor.)

¹²⁵ “Lanzmann decided at the very beginning of his project that he would not include in his film archival footage or photography.” (Tradução do autor.)

¹²⁶ A oposição que Lanzmann reivindica entre documento e monumento remonta a um amplo debate historiográfico sobre as fontes da pesquisa histórica e sobre as relações entre história, historiografia e memória, do qual Jacques Le Goff (1990, p. 535-549) resume as linhas gerais. Para uma crítica das concepções de Lanzmann sobre o lugar das imagens no trabalho historiográfico, ver Georges Didi-Huberman (2003, p. 115-149).

Eu sempre disse que as imagens de arquivo são imagens sem imaginação. Elas petrificam o pensamento e matam toda potência de evocação. É muito melhor fazer o que fiz, um imenso trabalho de elaboração, de criação da memória do evento. Meu filme é um “monumento” que faz parte daquilo que ele monumentaliza [...].¹²⁷

A recusa do uso de imagens de arquivo, que não equivale a uma recusa generalizada dos documentos (é de um trabalho com os documentos que emerge grande parte das questões do filme, como mostra o lugar que nele ocupam as entrevistas com o historiador Raul Hilberg), decorre tanto de um argumento temático e historiográfico objetivo, que condiciona a realização do filme de Lanzmann, quanto de uma motivação estética e filosófica subjetiva, que orienta sua abordagem dos eventos que procura monumentalizar. Nesse sentido, “a objeção de Lanzmann a material de arquivo é, assim, tanto filosófica quanto estética” (VICE, 2011, p. 40)¹²⁸, mas encontra fundamento, igualmente, numa situação factual relativa ao tema e ao material historiográfico disponível para seu filme. Como escreve Georges Didi-Huberman (2003, p. 118-119),

Descartar toda imagem de arquivo se impunha legitimamente a partir do momento em que Lanzmann constatava que não existiam imagens da realidade específica – extrema – à qual seu filme era dedicado: a saber, os campos de extermínio, tais como Chelmno, Majdanek, Sobibor ou Treblinka. Essa escolha, ademais, se impunha contra uma situação simétrica: existiam demasiadas imagens dos campos de concentração – tais como Bergen-Belsen, Buchenwald ou Dachau –, imagens tornadas confusas pelo fato de que eram geralmente utilizadas como uma iconografia do extermínio nas câmaras de gás. A essa escolha historicamente fundada, que é também uma escolha formal, uma reflexão sobre o cinema documentário, *Shoah* deve uma grande parte de sua força e de seu admirável rigor.¹²⁹

¹²⁷ “J’ai toujours dit que les images d’archive sont des images sans imagination. Elles pétrifient la pensée et tuent toute puissance d’évocation. Il vaut bien mieux faire ce que j’ai fait, un immense travail d’élaboration, de création de la mémoire de l’événement. Mon film est un « monument » qui fait partie de ce qu’il monumentalise [...]”. (Tradução do autor.)

¹²⁸ “Lanzmann’s objection to archival material is thus both philosophical and aesthetic.” (Tradução do autor.)

¹²⁹ “Écarter toute image d’archive s’imposait légitimement dès lors que Lanzmann eut constaté *qu’il n’y avait pas d’images* de la réalité spécifique – extrême – à laquelle son film était dédié : à savoir les camps d’extermination tels que Chelmno, Majdanek, Sobibor ou Treblinka. Ce choix, de plus, s’imposait contre une situation symétrique : *il y avait trop d’images* des camps de concentration – tels que Bergen-

Por um lado, o tema de *Shoah* corresponde ao cerne do inimaginável na memória da Shoah, àquilo de que faltariam irremediavelmente as imagens: o extermínio industrial dos judeus nas câmaras de gás. Por outro lado, a abordagem de Lanzmann corresponde a uma preocupação geral com a “obscenidade absoluta do projeto de compreender” (LANZMANN, 1990, p. 279)¹³⁰ e a um incômodo específico com a obscenidade da exibição das imagens de arquivo que registram, indiretamente, a Shoah. Onde o argumento temático e historiográfico objetivo de que faltam as imagens dos campos de extermínio depende de uma generalização indevida – como no caso de Auschwitz-Birkenau – introduz-se o argumento estético e filosófico subjetivo de que a exibição das imagens existentes é obscena – e, portanto, as quatro fotografias que os membros do *Sonderkommando* de Auschwitz conseguiram realizar em agosto de 1944, por exemplo, não devem ser mostradas. Além disso, a articulação entre os dois argumentos que fundamentam a recusa das imagens de arquivo em *Shoah* depende de concepções restritas sobre as relações entre representação e imaginação e sobre o papel de ambas na construção do conhecimento e da memória. Paradoxalmente, as imagens do filme e a montagem que as encadeia e as entrelaça perturbam e contradizem tanto o duplo argumento que fundamenta a recusa das imagens de arquivo quanto as concepções restritas que orientam esse duplo argumento.

Para abordar seu tema principal – “os campos da morte e os métodos precisos da matança industrializada” (VICE, 2011, p. 24)¹³¹ – e para representar o genocídio sem mostrá-lo (VICE, 2011, p. 16), *Shoah* articula os testemunhos dos sobreviventes, dos espectadores e dos perpetradores sobre o passado e os registros das sobrevivências das paisagens, no presente das filmagens. É na relação entre o passado que se revela a partir dos testemunhos e o presente que se revela a partir das imagens que se encontra o sentido ambivalente da relação de *Shoah* com o arquivo visual dos campos, da experiência concentracionária e do extermínio. A recusa das imagens de

Belsen, Buchenwald ou Dachau –, images rendues confuses par le fait qu'elles étaient généralement utilisées comme une iconographie de l'extermination dans les chambres à gaz. A ce choix historiquement fondé, qui est aussi un choix formel, une réflexion sur le cinéma documentaire, *Shoah* doit une grande part de sa force et de son admirable rigueur.” (Tradução do autor.)

¹³⁰ “[L]’obscénité absolue du projet de comprendre”. (Tradução do autor.)

¹³¹ “[T]he death camps and the precise methods of industrialised killing”. (Tradução do autor)

arquivo é tanto uma recusa de certos tipos de traços do passado quanto uma abertura para a revelação do passado no presente; tanto uma recusa da exibição das imagens de arquivo, consideradas parciais e obscenas, quanto uma reivindicação da necessidade de representar os eventos a que se referem; tanto uma recusa da saturação que a iconografia dos campos produz na memória da Shoah quanto uma reivindicação da “potência de evocação” (LANZMANN, 2001, p. 274) que Lanzmann encontra nos testemunhos daqueles que entrevista, mas que, apesar de seu discurso antiarquivo, é uma possibilidade estrutural de toda relação com o arquivo e com suas imagens. Se Lanzmann concentra seu filme nos testemunhos e denega a potência das imagens de arquivo, seu filme acaba por revelar, no cerne do testemunho, da escuta do testemunho e da abertura imaginativa que instaura, um anseio imaginativo por evidências do inimaginável que suplementem as imagens que faltam do extermínio.

O contexto histórico em que o filme foi realizado, em meados da década de 1970, favorece a recusa das imagens de arquivo, pois sua iconografia já produz um efeito de saturação na memória da Shoah. Os espectadores que recebem o filme de Lanzmann, a partir de 1985, pertencem a gerações para as quais a disponibilidade de imagens dos campos e da experiência concentracionária – assim como, de modo mais geral, de imagens do sofrimento distante, no espaço e no tempo – constitui uma experiência cotidiana, mediada, sobretudo, pelo cinema e pela televisão. Nesse contexto de disponibilidade pública do arquivo e de saturação da memória da Shoah com sua iconografia, o trabalho imaginativo antiarquivo de *Shoah* equivale a um gesto duplo: por um lado, Lanzmann questiona, com esse gesto e com os procedimentos formais que o convertem em filme, a relação com a memória; por outro, o diretor abre um espaço que transborda os horizontes de seu filme e que, antes e depois dele, abriga uma relação com o arquivo e com suas imagens que não é nem a de uma deferência passiva nem a de uma recusa ativa, mas a de uma irreverência anarquívica.

Para compreender o trabalho imaginativo que está em jogo em *Shoah* e o modo como questiona a relação com a memória e abre um espaço para outra relação

com o arquivo, é preciso analisar seus procedimentos formais e o modo como codificam visualmente o problema crucial de todo testemunho da Shoah: sua relação com a perspectiva dos desaparecidos. Com efeito, como argumenta Sue Vice (2011, p. 19), nas entrevistas com sobreviventes, “os indivíduos falam sobre uma experiência coletiva em nome dos milhões de mortos”¹³². Ao mesmo tempo, as paisagens filmadas no presente estão frequentemente habitadas pelos fantasmas que os relatos convocam e que o filme encena, sobretudo, como pontos de vista a partir dos quais as paisagens são enquadradas para o espectador. Em cada entrevista, com seu relato parcial do passado, e em cada plano das paisagens do presente, *Shoah* está em busca do inimaginável, da imagem que falta, da perspectiva ausente, do olhar dos que desapareceram. Cada imagem do filme suplementa a falta originária que lhe dá impulso com a “criação da memória do evento” (LANZMANN, 1990, p. 274) por meio de formas cinematográficas articuladas de modo singular, sob a assinatura de autor de Lanzmann. Sobre essas formas e sua relação com a temática do filme, Sue Vice (2011, p. 16) escreve:

Lanzmann aborda o assunto da morte em massa por meio de entrevistas com aqueles que foram as testemunhas mais próximas do processo de matança industrializada, justapostas a filmagens dos locais de morte no presente. Daí seu recurso a dois tipos particulares de construção de plano: o *zoom*, usado em *close-ups* de rostos de testemunhas e detalhes de construções e paisagens, e, por contraste, os *travellings* de paisagens e linhas de trem, que reencenam a experiência de uma jornada mortal.¹³³

Nos métodos de filmagem de *Shoah*, a relação com a imagem que falta do extermínio e com a perspectiva dos desaparecidos se inscreve numa estrutura de re-

¹³² “[T]he individuals speak about a collective experience on behalf of the millions of the dead.” (Tradução do autor.)

¹³³ “It is about the witness and remembrance of an attempted total destruction. Lanzmann approaches the subject of mass death by means of interviews with those who were the closest witnesses to the process of industrialised killing set alongside footage of the locations of death in the present day. Hence his reliance on two particular kinds of shot construction: the zoom, used in close-ups of witnesses’ faces and the details of buildings and landscapes, and, by contrast, the tracking shots of landscapes and train-lines, which re-enact the experience of a deathly journey.” (Tradução do autor.)

apresentação, em que os sobreviventes aparecem como porta-vozes dos mortos, enquanto os espectadores dos eventos associados ao genocídio e os perpetradores aparecem como testemunhas mais ou menos privilegiadas da Shoah. A entrevista constitui o método recorrente de Lanzmann, mas, como escreve Sue Vice (2011, p. 17), “*Shoah* não equivale simplesmente a uma série de entrevistas”¹³⁴, assim como uma diversidade de modalidades torna heterogêneos os efeitos do recurso à entrevista. O que diferencia as modalidades de entrevista são, basicamente, duas circunstâncias: os lugares em que ocorrem e o papel que Lanzmann assume em relação à pessoa que está entrevistando.

Uma das modalidades mais comentadas de entrevista de *Shoah* aparece no início do filme, em torno da história de Simon Srebnik: o registro do diálogo ocorre durante o retorno do sobrevivente, junto com Lanzmann e sua equipe, ao lugar em que atravessou a experiência concentracionária e enfrentou a possibilidade de extermínio [Prancha 12 – Figuras 1, 2, 3, 4 e 52]. Srebnik é um dos sobreviventes de Chelmno, e seu retorno ao lugar evidencia, no início do filme, o tema que o atravessa e o orienta: a busca do passado no presente, isto é, também, dos mortos e dos desaparecidos na atualidade do trabalho de memória (que resiste à desapareição) e das formas do esquecimento (que prolongam e confirmam a desapareição). Nesse sentido, o letreiro inicial apresenta Srebnik como uma espécie de representante ressurreto dos desaparecidos:

A história começa no presente, em Chelmno, no Rio Narew, Polônia. 50 milhas a noroeste de Lodz, no coração de uma região que uma vez teve a maior população Judia, Chelmno foi o lugar na Polônia onde os Judeus foram exterminados por gás pela primeira vez. O extermínio começou em 7 de dezembro de 1941. Em Chelmno, quatrocentos mil Judeus foram assassinados em dois períodos separados: de dezembro de 1941 à primavera de 1944 e de junho de 1944 a janeiro de 1945. Mas o modo como a morte foi administrada permaneceu o mesmo durante todo o tempo: os caminhões de gás. Dos quatrocentos mil homens, mulheres e crianças que foram para lá, apenas dois saíram vivos: Mordechai Podchlebnik e Simon Srebnik. Srebnik sobrevivente do último período, era um garoto de treze anos quando foi enviado para Chelmno. Seu pai tinha sido morto diante de seus olhos no gueto em Lodz; sua mãe morreu num caminhão de gás em Chelmno. Os SS o colocaram em

¹³⁴ “*Shoah* does not simply amount to a series of interviews.” (Tradução do autor.)

uma das “unidades de trabalho judias”, encarregadas de manter os campos de extermínio e por sua vez destinados à morte.

Com seus calcanhares acorrentados, como todos os seus companheiros, o garoto se arrastava por Chelmno. Que ele foi mantido vivo mais longamente do que os outros ele deveu a sua agilidade extrema, que fez dele o vencedor de competições de salto e corridas de velocidade que os SS organizavam para seus prisioneiros acorrentados. E também a sua voz melodiosa: várias vezes por semana, quando os coelhos mantidos em jaulas pelos SS precisavam de forragem, o jovem Srebnik remava o Rio Narew acima, sob vigilância, num barco de fundo chato, até os campos de alfafa na beira da aldeia. Ele cantava cantos populares poloneses, e em retorno o guarda lhe ensinava músicas militares prussianas. Todo mundo em Chelmno o conhecia: tanto a população rural polonesa quanto os civis alemães, uma vez que a província polonesa foi anexada ao Reich depois da queda de Varsóvia, germanizada e renomeada Wartheland. Chelmno mudou para Kulmhof, Lodz para Litzmannstadt, Kola para Warthbrücken, etc. Colonos alemães tinham se assentado por toda parte em Wartheland, e havia até mesmo uma escola primária alemã em Chelmno.

Durante a noite de 18 de janeiro de 1945, dois dias antes de as tropas soviéticas chegarem, os nazistas mataram todos os judeus remanescentes nas “unidades de trabalho” com uma bala na cabeça. Simon Srebnik estava entre os que foram executados. Mas a bala não acertou seus centros cerebrais vitais. Quando ele voltou a si, arrastou-se até um chiqueiro. Um fazendeiro polonês o encontrou lá. O garoto foi tratado e curado por um médico do exército soviético. Alguns meses mais tarde, Simon partiu para Tel Aviv junto com outros sobreviventes dos campos de morte.

Eu o encontrei em Israel e persuadi aquele que uma vez fora um garoto cantor a retornar comigo a Chelmno. Ele tinha então quarenta e sete anos. (LANZMANN, 1995, p. 1-2)¹³⁵

¹³⁵ “The story begins in the present at Chelmno, on the Narew River, in Poland. Fifty miles northwest of Lodz, in the heart of a region that once had a large Jewish population, Chelmno was the place in Poland where Jews were first exterminated by gas. Extermination began on December 7, 1941. At Chelmno four hundred thousand Jews were murdered in two separate periods: December 1941 to Spring 1944 and June 1944 to January 1945. But the way in which death was administered remained the same throughout: the gas vans. Of the four hundred thousand men, women and children who went there, only two came out alive: Mordechai Podchlebnik and Simon Srebnik. Srebnik, survivor of the last period, was a boy of thirteen when he was sent to Chelmno. His father had been killed before his eyes in the ghetto in Lodz; his mother died in a gas van at Chelmno. The SS placed him in one of the ‘Jewish work details’, assigned to maintaining the extermination camps and slated in turn for death.

With his ankles in chains, like all his companions, the boy shuffled through the village of Chelmno each day. That he was kept alive longer than the others he owed to his extreme agility, which made him the winner of jumping contests and speed races that the SS organized for their chained prisoners. And also to his melodious voice: several times a week, when the rabbits kept in hutches by the SS needed fodder, young Srebnik rowed up the Narew, under guard, in a flat-bottomed boat, to the alfalfa fields at the edge of the village. He sang Polish folk tunes, and in return the guard taught him Prussian military songs. Everyone in Chelmno knew him: the Polish farm folk and German civilians as well, since this Polish province was annexed to the Reich after the fall of Warsaw, germanized and renamed Wartheland. Chelmno was changed to Kulmhof, Lodz to Litzmannstadt, Kola to Warthbrücken, etc. German colonists had settled everywhere in Wartheland, and there was even a German grade school in Chelmno itself.

O uso de letreiros suplementa a ausência de um dos recursos mais frequentemente associados a documentários: a voz *over*. O letreiro inicial, que apresenta Srebnik, constitui a instância mais longa, mas o recurso reaparece em alguns momentos pontuais, sob a forma de legendas explicativas que identificam personagens e alguns dos lugares filmados no presente, além de oferecerem informações factuais. Os letreiros permitem a Lanzmann fundamentar a trama não cronológica de *Shoah* na referência singular dos eventos históricos que aborda. Nesse sentido, os letreiros são recursos cruciais para o reconhecimento da singularidade irreduzível da Shoah, que Lanzmann reivindica contra toda forma de generalidade. Ao mesmo tempo, os letreiros participam da instância de narração que tem na composição dos planos e, sobretudo, na montagem seus recursos mais importantes. *Shoah* é um filme autoral, no sentido de que a assinatura de Lanzmann ancora a articulação das vozes, dos rostos e dos lugares que o compõem.

Coube a Simone de Beauvoir (LANZMANN, 1985, p. 9-14; 1995, p. i-vi), no prefácio que escreveu para o livro em que o texto do filme foi publicado, destacar os “três tropos que comandam o filme: lugares, vozes e rostos” (VICE, 2011, p. 36)¹³⁶:

Nem ficção, nem documentário, *Shoah* consegue essa recriação do passado com uma impressionante economia de meios: lugares, vozes, rostos. A grande arte de Claude Lanzmann é a de fazer falar os lugares, de os ressuscitar por meio das vozes e, além das palavras, de exprimir o indizível pelos rostos. (LANZMANN, 1985, p. 9)¹³⁷

Efetivamente, por meio da articulação entre lugares, vozes e rostos, *Shoah* só

During the night of January 18, 1945, two days before Soviet troops arrived, the Nazis killed all the remaining Jews in the “work details” with a bullet in the head. Simon Srebnik was among those executed. But the bullet missed his vital brain centers. When he came to, he crawled into a pigsty. A Polish farmer found him there. The boy was treated and healed by a Soviet Army doctor. A few months later Simon left for Tel Aviv along with other survivors of the death camps.

I found him in Israel and persuaded that one-time boy singer to return with me to Chelmno. He was then forty-seven years old.” (Tradução do autor.)

¹³⁶ “[T]hree governing tropes in the film: places, voices and faces”. (Tradução do autor.)

¹³⁷ “Ni fiction ni documentaire, *Shoah* réussit cette re-création du passé avec une étonnante économie de moyens : des lieux, des voix, des visages. Le grand art de Claude Lanzmann est de faire parler les lieux, de les ressusciter à travers les voix, et, par-delà les mots, d’exprimer l’indicible par des visages.” (Tradução do autor.)

recria o passado na medida em que descobre, no presente, seus rastros, apesar da preocupação nazista de apagar todo vestígio do extermínio. Nos lugares, os rastros são, com maior frequência, ruínas e monumentos; por meio das vozes, o passado vem novamente habitar as paisagens, preenchendo a continuidade de sua duração cotidiana com os fantasmas descontínuos dos relatos; por meio dos rostos, o indizível se insinua ali onde as vozes silenciam e as paisagens não resguardam mais qualquer memória. Na sequência inicial em torno de Simon Srebnik, a triangulação de lugares, vozes e rostos tem como base uma ancoragem ficcional: a encenação do retorno. Se “*Shoah* não tem muitas das características associadas com o filme documentário, incluindo uma estrutura cronológica, uma voz *over* consistente ou uma trilha musical e o uso de material de arquivo” (VICE, 2011, p. 27)¹³⁸, um de seus recursos mais importantes constitui uma das heranças menos óbvias da história do cinema documentário: a encenação, em suas diversas possibilidades.

Além da modalidade de entrevista que abre o filme, em torno de Srebnik, com a encenação do retorno, que se desdobra em entrevistas com poloneses que continuam a viver nas proximidades dos campos, uma das modalidades mais recorrentes de entrevista explorada pelo filme de Lanzmann corresponde à convenção da entrevista filmada com enquadramento frontal, em cenário fixo [Prancha 12 – Figuras 5, 8, 11, 15, 26, 28, 42, 50, 63, 70, 71 e 73]. Seja nas entrevistas com sobreviventes em seus lugares de residência no momento das filmagens, seja nas entrevistas com perpetradores, o esquema das “cabeças falantes” dá a *Shoah* seus momentos mais convencionalmente documentários, mas Lanzmann os entrecorta com a introdução dos planos de paisagens associadas aos relatos, de modo a fabricar o retorno, por meio da montagem, mesmo ali onde ele não tinha ocorrido. Em outro sentido, o retorno pode ser fabricado por meio da encenação de uma situação associada à experiência concentracionária, numa modalidade de entrevista baseada na criação de condições para o retorno no tempo, mesmo ali onde o retorno no espaço não se efetivou.

¹³⁸ “*Shoah* lacks many of the features often associated with documentary film, including a chronological structure, a consistent voiceover or a musical score and the use of archive footage.” (Tradução do autor.)

Dessa forma, as modalidades de entrevista que *Shoah* articula podem ser diferenciadas, em primeiro lugar, pelo lugar em que ocorrem – e pela relação entre lugares e entre tempos que estabelecem: o retorno encenado ao lugar em que ocorreu, no passado, a experiência concentracionária; o retorno fabricado pela montagem, que introduz, nos intervalos do relato do passado, planos de paisagens filmadas no presente; o retorno fabricado pela encenação de uma situação associada à experiência concentracionária. Ao mesmo tempo, se, como escreve Sue Vice (2011, p. 64), “Lanzmann assume um papel performativo que se altera com cada encontro [...]”¹³⁹, uma diferença crucial entre as entrevistas está associada a esse papel variável do diretor diante dos entrevistados. *Shoah* pode, efetivamente, ser classificado como um representante do que Bill Nichols (2001, p. 34) define como modo participatório de documentário, que “ênfatiza a interação entre cineasta e sujeito”¹⁴⁰. Mais especificamente, a interação de Lanzmann com os entrevistados depende, frequentemente, do recurso a intérpretes (e a montagem do filme não exclui a situação tradutória em que ocorrem várias das entrevistas), além de variar, fundamentalmente, conforme a posição do entrevistado diante da *Shoah*.

O interesse que orienta a interação entre Lanzmann e cada uma das pessoas que entrevista é o de apreender a *Shoah* a partir de uma atenção aos detalhes, que corresponde ao modo como o historiador Raul Hilberg elaborou sua pesquisa, como ele mesmo argumenta no filme de Lanzmann. De fato, se é possível reconhecer uma “metodologia de *Shoah* de abordar um evento histórico por meio de detalhes pequenos, concretos” (VICE, 2011, p. 15)¹⁴¹, é no trabalho de Hilberg que Lanzmann encontra a referência incontornável que orienta sua busca da perspectiva dos desaparecidos. A escolha dos entrevistados e o destaque dado a suas entrevistas decorrem, em parte, de sua maior ou menor proximidade em relação às câmaras de gás e aos crematórios em que a destruição dos judeus assumiu sua forma industrial mais avançada

¹³⁹ “Lanzmann assumes a performative role that alters with every encounter [...]”. (Tradução do autor.)

¹⁴⁰ “[E]mphasizes the interaction between filmmaker and subject”. (Tradução do autor.)

¹⁴¹ “*Shoah*’s methodology of approaching a historical event by means of small, concrete details.” (Tradução do autor.)

e sistemática: entre os sobreviventes, Lanzmann está interessado em quem esteve o mais próximo possível da morte, especialmente naqueles que trabalharam nas unidades de trabalho encarregadas diretamente da condução de judeus às câmaras de gás ou de cadáveres aos crematórios (*Sonderkommando*); entre os espectadores contemporâneos aos eventos da Shoah, o diretor busca informações sobre sua proximidade com os campos, sobre a chegada dos judeus em trens e, de modo significativo, sobre o gesto de passar o dedo pela garganta e seus múltiplos sentidos¹⁴²; entre os perpetradores, por fim, seu interesse está em compreender o funcionamento dos campos de extermínio, suas rotinas administrativas e seus modos de operação, sobretudo naquilo que orientava todo o seu cotidiano ao assassinato em massa.

O lugar comum em que *Shoah* reúne as perspectivas e os discursos das pessoas que Lanzmann entrevista é a questão do extermínio dos judeus. Embora seja possível criticar o filme por não mencionar outras vítimas dos nazistas (como os ciganos Roma e Sinti, homossexuais, testemunhas de Jeová etc.), como faz Dominick LaCapra (1997, p. 259; 2009, p. 148), *Shoah* está preocupado exclusivamente com a singularidade da “Solução Final para a questão judaica” (*Endlösung der Judenfrage*), estabelecida a partir da Conferência de Wannsee, em 20 de janeiro de 1942. Essa preocupação não assume, ademais, uma perspectiva cronológica, embora seja possível reconhecer um sentido temporal – simbólico, e não cronológico – na divisão em duas épocas que separa o filme em duas partes: a primeira época corresponde ao que se passa fora das câmaras de gás, enquanto a segunda está relacionada ao que ocorre em seu interior, “mostrando em que medida o conteúdo em *Shoah* sempre determina a estrutura” (VICE, 2011, p. 35)¹⁴³. Nesse sentido, Sue Vice (2011, p. 30) afirma que “*Shoah* cobre os anos de 1941 a 1943, mas as seções são colocadas juntas em nome do significado poético e filosófico que Lanzmann busca no decorrer

¹⁴² Sue Vice (2011, p. 77) discute as críticas que Lanzmann recebeu por seu modo de representar os poloneses em *Shoah*. Para ela, os poloneses aparecem no filme como testemunhas da Shoah, e Lanzmann não está interessado em suas experiências específicas durante a ocupação nazista.

¹⁴³ “[S]howing to what extent the content in *Shoah* always determines the structure”. (Tradução do autor.)

do filme, em vez de em acordo com a lógica histórica”¹⁴⁴.

Por meio das diversas modalidades de entrevista que articula, *Shoah* suplementa o inimaginável fabricado pela Solução Final – a imagem que falta do extermínio – com o entrelaçamento de perspectivas testemunhais sobre a experiência concentracionária e os campos de extermínio. Como escreve Shoshana Felman (1992, p. 207), “[p]orque o testemunho é único e insubstituível, o filme é uma exploração das *diferenças* entre pontos de vista heterogêneos”¹⁴⁵. Seu horizonte não é historiográfico, mas experiencial: “a justaposição de pontos de vista divergentes não implica conclusões históricas, mas registra diferentes experiências” (VICE, 2011, p. 79)¹⁴⁶. Seu projeto não é o de reconstituir o passado por meio de uma narrativa histórica ou de uma apresentação cronológica de seus temas, mas o de refazer a experiência do passado por meio do que Sue Vice (2011, p. 27) denomina “o colapso da diferença temporal”¹⁴⁷ entre passado e presente.

Lanzmann busca os traços do passado – ou, como prefere o diretor (LANZMANN, 1990, p. 304), os “traços de traços” – que permanecem no presente e, ao mesmo tempo, cria condições para a emergência dos traços de traços que sobreviveram nas memórias dos sobreviventes, dos perpetradores e dos espectadores dos eventos da Shoah. Em *Shoah*, refazer a experiência do passado é tanto um procedimento criativo – em cujo cerne se encontram os sobreviventes e a reencarnação do passado que alguns deles vivenciam em suas entrevistas – quanto um horizonte imaginativo – que se destina ao espectador e tem como recurso crucial a montagem e o efeito de multiplicação dos pontos de vista que produz nas sequências filmadas no presente e assombradas pela convocação dos fantasmas do passado por meio dos relatos.

¹⁴⁴ “*Shoah* covers the years 1941 to 1943, but sections are placed together for the sake of the poetic and philosophical meaning that Lanzmann seeks throughout, rather than according to historical logic.” (Tradução do autor.)

¹⁴⁵ “Because the testimony is unique and irreplaceable, the film is an exploration of the *differences* between heterogeneous points of view [...]”. (Tradução do autor. Grifo no original.)

¹⁴⁶ “Even the juxtaposition of divergent viewpoints does not imply historical conclusions but registers different experiences.” (Tradução do autor.)

¹⁴⁷ “[T]he collapse of temporal difference”. (Tradução do autor.)

Se “[o]s traços em *Shoah* assumem várias formas, incluindo paisagens, músicas, documentos, tais como cartas e ordens nazistas, e testemunhas que citam as vozes dos mortos ou falam do passado no presente gramatical”, como escreve Sue Vice (2011, p. 45)¹⁴⁸, os modos de apresentação dos traços são, fundamentalmente, de dois tipos: por um lado, a encenação do retorno ao passado ou do retorno do passado¹⁴⁹, que cria, para alguns dos entrevistados, a ocasião de reencarnar o que viveram; por outro, a montagem de múltiplos pontos de vista sob as vozes que oferecem seus testemunhos, sugerindo ao espectador a geografia imaginativa em que os relatos projetam seus fantasmas. Na encenação do retorno, a experiência do colapso da diferença entre passado e presente pertence aos sujeitos filmados e se evidencia nos silêncios que interrompem alguns dos sobreviventes, como Abraham Bomba [Prancha 12 – Figuras 56 e 57] e Filip Muller [Prancha 12 – Figuras 42 e 71], na entrega do ex-SS Franz Suchomel à música que os prisioneiros eram obrigados a cantar em Treblinka ou na voz trêmula, eventualmente interrompida, de Jan Karski [Prancha 12 – Figura 73] ao lembrar suas visitas ao gueto de Varsóvia. Na montagem dos pontos de vista, que os relatos convocam como perspectivas fantasmagóricas dos desaparecidos, a experiência do colapso da diferença entre passado e presente pode pertencer ao espectador, inscrevendo-se na trama formal que dá a *Shoah* sua consistência e sua força.

De fato, se faltam ao filme de Lanzmann vários dos elementos característicos do documentário clássico, como o recurso a imagens de arquivo, “ele depende de encenação de vários tipos como parte de seu projeto – embora não para os propósitos de recriação ou de simulação, mas para possibilitar sua abordagem do passado”

¹⁴⁸ “The traces in *Shoah* take several forms, including landscapes, songs, documents, such as letters and Nazi orders, and witnesses who quote the voices of the dead or speak of the past in the present tense.” (Tradução do autor.)

¹⁴⁹ Apesar de Lanzmann defender que seu filme produz efeitos de “reencarnação” do passado, opondo esse tipo de retorno do passado às pretensões convencionais de retorno ao passado que caracterizariam o trabalho de memória e a narrativa da história, penso que *Shoah* articula um retorno fantasmagórico ao passado e um retorno do passado como reencarnação dos traços. Ver Vice (2011, p. 46).

(VICE, 2011, p. 27)¹⁵⁰. A encenação em *Shoah* é ambígua, e seu artifício é, igualmente, uma caução de autenticidade: por um lado, encenar é introduzir uma faísca de ficção no cerne da realidade, é abandonar qualquer pretensão de transparência e recusar toda estética do registro direto, é abrir, no real, um espaço de fabricação e de invenção dos eventos que o filme registra e cria, ao mesmo tempo; por outro lado, o artifício da encenação não equivale ao estabelecimento de um controle prévio sobre o que ocorre durante as filmagens, conferindo ao ato de encenar a potência de uma abertura para o imprevisível e, portanto, para a irrupção do real¹⁵¹.

Os três 'heróis' de Lanzmann, Glazar, Vrba e Müller, são centrais para o projeto de depoimento e testemunho de *Shoah*. Mas eles não são os entrevistados que receberam a maior parte da atenção crítica. Isso ocorre parcialmente porque esses três narram suas histórias com clareza e intensidade contidas. A *mise en scène* para as entrevistas com Glazar, Vrba e Müller também segue esse formato menos dramático. Ele consiste na alternância entre planos próximos [*close-ups*] dos rostos dos entrevistados e filmagens no presente dos locais descritos nos depoimentos. Isso contrasta com as entrevistas com Bomba e Srebnik, onde a testemunha não 'conta', mas atravessa um retorno 'encenado' ao passado: a uma barbearia, e flutuando sobre o Rio Narew. Finalmente, nenhum dos três 'heróis' exibe a relação fascinantemente oblíqua com os eventos dos observadores poloneses, nem a perturbadora e auto-ilusória recordação de Suchomel e Grassier. Entretanto, a entrevista de Filip Müller, quebrada em várias seções no fim de *Shoah*, é a vários respeito uma contraparte àquela com Jan Karski, exceto que Müller foi ele mesmo um *Sonderkommando* em Auschwitz e sobreviveu a cinco 'seleções' lá. Lanzmann argumenta que os 'problemas fundamentais' do filme são 'encarnados' na entrevista de Müller: 'conhecimento e ignorância, engano, violência, resistência'. Embora esses 'problemas fundamentais' sejam uma mistura de ações da parte de perpetradores e reações da parte das vítimas, Müller assume o ponto de vista das últimas em tal medida que ele traz o espectador para a câmara de gás com ele. (VICE, 2011, p. 80)¹⁵²

¹⁵⁰ "it relies upon staging of various kinds as part of its project – although not for the purposes of recreation or simulation, but to enable its approach to the past." (Tradução do autor.)

¹⁵¹ De fato, Lanzmann filma seu encontro com os sujeitos filmados, sem estabelecer um diálogo anterior para preparar a entrevista. A única exceção é o caso de Henryk Gawkowski, o motorista de trem de Treblinka, como observa Sue Vice (2011, p. 27).

¹⁵² "Lanzmann's three 'heroes', Glazar, Vrba and Muller, are central to *Shoah's* project of testimony and witness. But they are not the interviewees who have received the most critical attention. This is partly because these three narrate their stories with low-key clarity and intensity. The *mise en scène* for the interviews with Glazar, Vrba and Muller also follows this less dramatic format. It consists of alternation between close-ups of the interviewees' faces with present day footage of the locations described

A busca do ponto de vista das vítimas orienta *Shoah* em direção a um horizonte de impossível, a uma imagem que falta. Se em seu cerne se instala, dessa forma, o inimaginável da perspectiva dos desaparecidos que foram assassinados nas câmaras de gás e na maquinaria de extermínio nazista, a construção polifônica e o trabalho de montagem que caracterizam o filme multiplicam os pontos de vista e, com base na decisão crítica de recusar o arquivo visual das imagens existentes, suplementam o inimaginável com as imagens que Lanzmann e sua equipe fabricaram. A estrutura de complementaridade define a relação de *Shoah* com a perspectiva impossível dos desaparecidos e com o inimaginável. Uma de suas figuras é a série de imagens de trens, que corresponde, na estética de *Shoah*, à recorrência do *travelling* como movimento de câmera na construção dos planos. Por meio dos trens e dos *travellings*, Lanzmann repete, no presente, os movimentos que as vítimas dos campos foram forçadas a realizar, no passado [Prancha 12 – Figuras 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 62 e 67]. As imagens que faltam das viagens de trem que conduziram os judeus aos campos da morte são substituídas pelo excesso das imagens fabricadas por Lanzmann e por sua equipe. A lacuna irremediável do que permanece inimaginável se converte na abertura para um transbordamento inventivo. De fato, como escreve Sue Vice (2011, p. 36), “a onipresença de trens na imagem, no diálogo e na trilha sonora em *Shoah* transmite seu papel central no assassinato industrial em massa”¹⁵³.

Em *Shoah*, Lanzmann recorre aos trens e aos *travellings* para, indiretamente,

in the testimonies. This contrasts with the interviews with Bomba and Srebnik, where the testifier does not ‘tell’ but undertakes a ‘staged’ return to the past: to a barber shop, and floating on the Narew River. Lastly, none of the three ‘heroes’ exhibits the fascinatingly oblique relation to events of the Polish bystanders, nor the troubling, self-deluding recall of Suchomel and Grassier. Yet Filip Müller’s interview, broken up into several sections at the end of *Shoah*, is in several respects a counterpart to that with Jan Karski, except that Müller was himself a *Sonderkommando* at Auschwitz and survived five ‘selections’ there. Lanzmann argues that the ‘fundamental issues’ of the film are ‘incarnated’ in Müller’s interview: ‘knowledge and ignorance, deceit, violence, resistance’. Although these ‘fundamental issues’ are a mixture of actions on the part of the perpetrators and reactions on the part of the victims, Müller takes up the viewpoint of the latter to such an extent that he brings the spectator into the gas chamber with him.” (Tradução do autor.)

¹⁵³ “The omnipresence of trains in image, dialogue and soundtrack in *Shoah* conveys their central role in industrialised mass murder”. (Tradução do autor.)

“representar o sofrimento dos deportados durante seu trânsito para a morte [...]” (VICE, 2011, p. 37)¹⁵⁴. No cerne dessa representação do que nunca se apresentou em forma de imagem, encontra-se uma série de efeitos cinematográficos que constituem a relação com corpos, com rostos e com olhares no filme de Lanzmann. Se aos corpos, aos rostos e aos olhares dos entrevistados é dedicada a atenção da câmera, enquanto o registro de seus relatos orais evoca a perspectiva dos desaparecidos, as filmagens das paisagens reivindicam essa perspectiva por meio do procedimento recorrente de construção de planos de pontos de vista, isto é, de planos que incorporam os pontos de vista imaginários das personagens dos relatos que ouvimos em *off*, inscrevendo nos espaços filmados no presente os olhares do passado e, por meio de sua fantasmagoria, os rostos e os corpos dos desaparecidos [Prancha 12 – Figuras 25, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 60 e 61].

Como escreve Sue Vice (2011, p. 54), Lanzmann busca uma “encenação corpórea”¹⁵⁵ do passado em *Shoah*, e “essa incorporação ou encarnação do passado pode ser apenas cinematográfica” (VICE, 2011, p. 52)¹⁵⁶. Nesse sentido, a atenção da câmera aos corpos que circulam em meio às paisagens do presente, aos rostos à medida em que recontam aspectos do passado e aos olhares que atravessam os tempos busca registrar o que Lanzmann descreve como uma reencarnação do passado, tal como se inscreve na experiência de algumas das pessoas entrevistadas, enquanto o trabalho fantasmagórico da câmera na construção dos planos diante das paisagens do presente como planos de pontos de vista procura transmitir a experiência da reencarnação do passado ao espectador, por meio da devolução de seus traços à esfera comum da imaginação. A fabulação dos entrevistados e o trabalho de montagem que articula seus relatos, em alguns momentos, às paisagens do presente tornam possível reivindicar a imaginação de uma forma intensa, que Lanzmann não considera ser possível diante das imagens de arquivo. A essas imagens sem imaginação, *Shoah* opõe seu trabalho imaginativo antiarquivo.

¹⁵⁴ “[T]o represent the deportees’ suffering during their transit to death [...]”. (Tradução do autor.)

¹⁵⁵ “[B]odily staging”. (Tradução do autor.)

¹⁵⁶ “[S]uch embodiment or incarnation of the past can only be cinematic.” (Tradução do autor.)

A recusa das imagens de arquivo não equivale, portanto, a uma recusa generalizada da imagem, o que torna insustentável o argumento de que *Shoah* reproduziria a interdição da criação de imagens associada ao Segundo Mandamento (especificamente a passagem contida em Êxodo 20:4): “Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.” Como escreve Sue Vice (2011, p. 43-44),

A implicação da recusa de Lanzmann em incluir imagens de arquivo em *Shoah* é frequentemente entendida como sendo que ele considera que o Holocausto ele mesmo não pode nunca ser adequadamente representado, que ele está além da representação escrita ou filmada ao ponto de quase estar sujeito a uma versão fílmica do Segundo Mandamento bíblico, ou *Bilderverbot*, proibindo a criação e a adoração de imagens esculpidas/gravadas [*graven*]. Essa proscrição bíblica tem sido interpretada na lei judaica como uma proibição da exibição de qualquer imagem humana ou animal no contexto de livros e edificações religiosas. Críticos do argumento de Lanzmann contra certos tipos de representação fílmica implicam que ele foi afetado pelo aspecto irracional e até supersticioso de uma tal proibição religiosa, tanto por sua própria conta quando por causa de seu dogmatismo em promover essa visão.¹⁵⁷

Efetivamente, *Shoah* não faz incidir sobre os eventos históricos a que se refere qualquer tipo de proibição da criação de imagens, e a recusa de Lanzmann ao uso de imagens de arquivo deve ser compreendida em sua ambivalência: por um lado, parece operar como uma simples recusa, no sentido enfatizado pelos discursos de Lanzmann sobre seu próprio filme; por outro, depende de uma relação com aquilo que apenas pretende denegar. O uso de imagens de arquivo pode ser recusado por Lanzmann, quando começa a filmar *Shoah*, em meados da década de 1970, porque nesse

¹⁵⁷ “The implication of Lanzmann's refusal to include archival imagery in *Shoah* is often taken to be that he considers the Holocaust itself can never be adequately represented, that it is beyond written or filmed representation to the extent that it is almost subject to a filmic version of the biblical Second Commandment, or *Bilderverbot*, forbidding the creation and worship of graven images. This biblical proscription has been interpreted in Jewish law as a prohibition on showing any human or animal imagery in the context of religious buildings and books. Critics of Lanzmann's argument against certain kinds of filmic representation imply that he has been affected by the irrational and even superstitious aspect of such a religious prohibition, both on his own account and because of his dogmatism in promulgating this view.” (Tradução do autor.)

momento sua iconografia se encontra disseminada, por exemplo, pelo cinema. A recusa do arquivo nega e reivindica, ao mesmo tempo, de modo apenas aparentemente paradoxal, sua memória traumática, sobre a qual Susan Sontag (1977, p. 19; 2004, p. 30) escreveu, talvez, a descrição mais precisa e mais intensa:

O primeiro encontro de uma pessoa com o inventário fotográfico do horror supremo é uma espécie de revelação, a revelação prototipicamente moderna: uma epifania negativa. Para mim, foram as fotografias de Bergen-Belsen e Dachau com que me deparei por acaso em uma livraria em Santa Mônica, em julho de 1945. Nada que tinha visto – em fotografias ou na vida real – tinha me ferido de modo tão agudo, tão profundo, tão instantâneo. De fato, parece-me plausível dividir minha vida em duas partes, antes de ver aquelas fotos (eu tinha doze anos) e depois, embora tenham se passado vários anos até que eu entendesse completamente do que elas tratavam. Que bem me fez ver essas fotos? Elas eram apenas fotografias – de um evento do qual eu pouco ouvira falar e que eu não podia afetar, de sofrimento que eu mal podia imaginar e que eu não podia fazer nada para aliviar. Quando eu olhei para essas fotografias, algo se quebrou. Algum limite tinha sido atingido, e não só o do horror, eu me senti irremediavelmente aflita, ferida, mas uma parte de meus sentimentos começou a se retesar; algo morreu; algo ainda está chorando.¹⁵⁸

A “epifania negativa” do encontro com as imagens que compõem o arquivo visual do horror assombra as imagens de *Shoah*, assim como os fantasmas dos desaparecidos assombram as paisagens do presente que Lanzmann filma e monta. De modo similar, assim como o filme busca suplementar a perspectiva inimaginável das vítimas com a reivindicação da imaginação espectral, sua recusa das imagens de arquivo, motivada declaradamente por sua suposta “obscenidade”, equivale a uma busca de imagens que suplementem as lacunas incorrigíveis do arquivo, contra os interesses que Lanzmann atribui a si mesmo e ao seu filme. Se o encontro com as

¹⁵⁸ “One’s first encounter with the photographic inventory of ultimate horror is a kind of revelation, the prototypically modern revelation: a negative epiphany. For me, it was photographs of Bergen-Belsen and Dachau which I came across by chance in a bookstore in Santa Monica in July 1945. Nothing I have seen – in photographs or in real life – ever cut me as sharply, deeply, instantaneously. Indeed, it seems plausible to me to divide my life into two parts, before I saw those photographs (I was twelve) and after, though it was several years before I understood fully what they were about. What good was served by seeing them? They were only photographs – of an event I had scarcely heard of and could do nothing to affect, of suffering I could hardly imagine and could do nothing to relieve. When I looked at those photographs, something broke. Some limit had been reached, and not only that of horror; I felt irrevocably grieved, wounded, but a part of my feelings started to tighten; something went dead; something is still crying.” (Tradução adaptada pelo autor.)

imagens de arquivo dos campos conduziu Susan Sontag a uma “epifania negativa”, *Shoah* procura conduzir seus espectadores a uma espécie de re-velação do horror: o ocultamento das imagens de arquivo produz uma desvelação mais intensa dos temas que as atravessam; a busca de imagens suplementares estende sobre as imagens de arquivo um véu que retira suas evidências sensíveis do horizonte do filme, ao mesmo tempo em que confirma, pela negação, sua força perturbadora.

A série de planos que condensa de modo mais preciso a relação de negação e de complementaridade entre *Shoah* e o arquivo corresponde às imagens que registram os trilhos em direção à entrada de Auschwitz-Birkenau [Prancha 12 – Figuras 14, 29, 30, 31, 32 e 62]. Nessas imagens, a câmera refaz, numa caminhada, o trajeto dos trens que levavam os judeus ao complexo de campos que foi liberado e parcialmente filmado pelos soviéticos em 1945. Se, quando filma Treblinka, por exemplo, Lanzmann posiciona a câmera sobre o trem que se aproxima da estação e, dessa forma, repete um tipo de *travelling* que se tornou conhecido, na história do cinema, como “ghost ride” (COUSINS, 2012) [Prancha 12 – Figuras 17 e 22], o gesto de filmar a chegada a Auschwitz-Birkenau numa caminhada repete e desloca, ao mesmo tempo, a forma do “ghost ride”. O procedimento, que remonta ao trabalho de G. A. Smith e de outros pioneiros, consiste em colocar a câmera na frente de um trem em movimento, “como se ela fosse um olho fantasmagórico acelerando sobre o ar” (COUSINS, 2012)¹⁵⁹. De fato, Cousins (2012) observa o recurso ao “ghost ride” nas sequências que Lanzmann filma sobre trens, em *Shoah*:

Nesse relato do extermínio de judeus na Europa ocupada pelos nazistas, o diretor do filme, Claude Lanzmann, às vezes põe a câmera na frente do trem enquanto este viaja pelos mesmos trilhos que os judeus assassinados. O “fantasma” no trem se torna todos os mortos de Treblinka e de outros campos de concentração. (COUSINS, 2012)¹⁶⁰

¹⁵⁹ “[A]s if it was a ghostly eye speeding through the air.” (Tradução do autor.)

¹⁶⁰ “In this account of the extermination of Jews in Nazi-occupied Europe the film’s director, Claude Lanzmann, sometimes puts the camera on the front of the train as he travels along the same lines as the murdered Jews. The ‘ghost’ on the train becomes all the dead of Treblinka and of the other concentration camps.” (Tradução do autor.)

Em Auschwitz-Birkenau, não há mais trens fazendo o trajeto até o campo, daí o deslocamento da forma do “ghost ride”, com a passagem da câmera do trem para o chão. Embora esse motivo prosaico explique a opção de Lanzmann pela caminhada sobre os trilhos, os sentidos fílmicos dessa série de planos extrapolam essa explicação. Filmar o movimento que conduz a Auschwitz-Birkenau numa caminhada constitui uma repetição fantasmagórica do passado – a chegada dos judeus ao complexo de campos – e, ao mesmo tempo, um deslocamento da perspectiva que enquadra os fantasmas para o presente das filmagens. Dessa forma, *Shoah* interroga tanto o passado e seus fantasmas quanto o trabalho de memória que se volta a seus traços, e o “ghost ride” diante dos portões de Auschwitz-Birkenau condensa esse duplo movimento, pois interpela os fantasmas do passado e os espectadores do presente.

Os *travellings* em forma de “ghost ride” pertencem ao procedimento mais abrangente de multiplicação dos pontos de vista em torno da Shoah, que orienta o filme de Lanzmann e que complementa a encenação do retorno ao/do passado como reencarnação em algumas das entrevistas: entre os sobreviventes, Abraham Bomba e Filip Müller (que silenciam diante das câmeras); entre os espectadores contemporâneos aos eventos da Shoah, Jan Karski (que oscila entre o silêncio e a emoção intensa da lembrança); entre os perpetradores, Sochumel (que entoava uma música que os prisioneiros de Treblinka eram obrigados a cantar). A multiplicação dos pontos de vista, que motiva a escolha dos três tipos de testemunhas entrevistadas no filme, informa igualmente alguns momentos contundentes da montagem, nos quais o relato polifônico dos eventos soa sobre planos das paisagens filmadas no presente.

A recusa das imagens de arquivo e os procedimentos por meio dos quais *Shoah* suplementa as imagens que faltam do extermínio implicam a problemática da representação e o tema do irrepresentável. De fato, quando Jan Karski fala a Lanzmann sobre o que viu no gueto de Varsóvia, ele expressa seu ultraje por meio da ideia de que há uma dessemelhança radical no cerne do projeto nazista e em seu horizonte imaginativo. A essa dessemelhança corresponde, para Karski, a inexistência de representações que lhe parecessem adequadas do que testemunhou:

Sim, não era um mundo, não era uma parte da humanidade. Eu não era parte disso. Eu não pertencia ali. Eu nunca tinha visto aquelas coisas, eu nunca... Ninguém escreveu sobre esse tipo de realidade. Nunca vi nenhum teatro, nunca vi nenhum filme... Isso não era o mundo. Me disseram que aqueles eram seres humanos. Eles não pareciam seres humanos.¹⁶¹

O tema das imagens que faltam abre, no relato de Karski, um silêncio, no qual se pode reconhecer a dupla negação do mundo e da humanidade. Se faltam as imagens, isto é, representações que tornem possível reconhecer o que seu testemunho busca comunicar, e se o que Karski vê parece estar fora do mundo e alheio à humanidade, é porque toda semelhança desaparece – “Eles não pareciam seres humanos.” – e o já visto e já imaginado se revela insuficiente – “nenhum teatro”, “nenhum filme”. Sem dúvida, *Shoah* parte do pressuposto de que são igualmente insuficientes as imagens de arquivo que registraram os campos no final da guerra, assim como aquelas que foram filmadas no gueto de Varsóvia e virão, em seguida, compor o arquivo visual do horror nazista, no trabalho de memória da Shoah que se estende pela segunda metade do século XX. Se o filme de Lanzmann suplementa, por meio de seus procedimentos de encenação e de montagem do retorno ao/do passado, a lacuna das imagens que faltam da Shoah, é porque seu fundamento não é a reivindicação de qualquer ideia de irrepresentável, mas a busca de formas de representação que possam comunicar, de alguma forma, a “experiência extrema do inumano” (RANCIÈRE, 2012, p. 136) que é seu tema central.

De fato, como escreve Rancière (2012, p. 137), *Shoah* é um “filme em torno do qual, entretanto, paira todo um discurso acerca do irrepresentável ou da impossibilidade de representação”. A recusa das imagens de arquivo e os discursos de Lanzmann que as qualificam como “imagens sem imaginação” e que questionam sua “obscuridade” contribuem para o enquadramento de *Shoah* como uma obra sobre o irre-

¹⁶¹ “Yes, it was not a world, it was not a part of humanity. I was not part of it. I did not belong there. I never saw such things, I never... Nobody wrote about this kind of reality. I never saw any theatre, I never saw any movie... This was not the world. I was told that these were human beings. They didn't look like human beings.” (Tradução do autor, a partir de transcrição do áudio do filme, em que Karski e Lanzmann conversam em inglês.)

presentável, sobre a Shoah como acontecimento irreduzivelmente singular, cujas causas o filme não pretende discutir e cuja representação permaneceria impossível.

Mas em que sentido esse filme é o testemunho de um “irrepresentável”? Ele não afirma que o fato do extermínio esteja subtraído à representação artística, à produção de um equivalente estético. Apenas nega que esse equivalente possa se dar pela encarnação ficcional de algozes e vítimas. Pois o que há para ser representado não são algozes e vítimas, mas o processo de uma dupla supressão: a supressão dos judeus e dos rastros de sua supressão. E isso é perfeitamente representável. Somente não pode sê-lo sob a forma da ficção e do testemunho que, fazendo reviver o passado, renuncia a representar a segunda supressão. É representável sob a forma de uma ação dramática específica, como anuncia a primeira e provocadora frase do filme: “A ação começa em nossos dias...”. Se aquilo que aconteceu e do qual nada resta pode ser representado, ele o será por uma ação, uma ficção inventada e nova que começa *hic et nunc*. Será pela confrontação entre a palavra proferida aqui e agora sobre o que aconteceu e a realidade materialmente presente e ausente nesse lugar. (RANCIÈRE, 2012, p. 137)

O confronto entre palavra que procura descrever o passado e realidade registrada na paisagem do presente constitui parte do que confere a *Shoah* sua contundência, sobretudo nos momentos em que a encenação do retorno ao/do passado ou a montagem dos múltiplos pontos de vista conduz ao colapso das diferenças entre passado e presente: “essa confrontação”, escreve Rancière (2012, p. 136), “não se limita à relação negativa entre o conteúdo do testemunho e o vazio do lugar”. O filósofo francês continua:

Todo o episódio inicial do testemunho de Simon Srebnik na clareira de Chelmno é construído segundo um jogo bem mais complexo de semelhança e dessemelhança. A cena de hoje é semelhante ao extermínio de ontem pelo mesmo silêncio, a mesma calma do lugar, pelo fato de que hoje, durante a filmagem, como ontem, no funcionamento da máquina de morte, cada um cumpre sua tarefa de forma muito simples, sem falar daquilo que faz. Mas essa semelhança revela a dessemelhança radical, a impossibilidade de ajustar a calma de hoje à de ontem. A inadequação do lugar deserto à palavra que o preenche confere à semelhança um caráter alucinatório. O sentimento, expresso pela testemunha, é diversamente comunicado ao espectador pelos planos de conjunto que a mostram minúscula no meio de uma clareira imensa. A impossível adequação do lugar à palavra e ao próprio corpo da testemunha atinge o cerne da supressão a ser representada. Atinge o incrível do acontecimento, programado pela própria lógica do extermínio – e corroborado pela lógica negacionista: *mesmo que tenha sobrado um de vocês para*

testemunhar, não acreditarão nisso, isto é: não acreditarão no preenchimento desse vazio pelo que vocês disserem. Será tomado como alucinação. A palavra da testemunha enquadrada pela câmera responde precisamente a isso. Ela confirma o incrível, confirma a alucinação, a impossibilidade de que as palavras preencham esse lugar vazio, mas invertendo a lógica da coisa. O aqui e agora é que está tomado pela alucinação, pela incredulidade: “Não acredito que estou aqui”, diz Simon Srebnik. O real do Holocausto que é filmado, então, é o real de seu desaparecimento, o real de seu caráter inacreditável. Esse real do inacreditável é falado pela palavra da testemunha no dispositivo do semelhante/dessemelhante. (RANCIÈRE, 2012, p. 137-138)

Dessa forma, por meio da relação de semelhança e de dessemelhança entre os tempos, o que está em jogo é, efetivamente, a possibilidade de extrair os eventos da Shoah de sua captura pelo tema do inimaginável e de devolvê-los à esfera comum da imaginação, na qual os efeitos de artifício do aparelho cinematográfico são cruciais:

A câmera, por sua vez, faz a testemunha, minúscula, percorrer a imensa clareira como um agrimensurador. Assim, faz com que ela percorra, mensurando-os, o tempo e a relação incomensurável entre o que a palavra diz e aquilo de que o lugar é testemunho. Mas essa medição do incomensurável e do inacreditável não seria ela mesma possível sem um artifício da câmera. Ao ler os historiadores do extermínio que nos fornecem suas dimensões exatas, aprendemos que a clareira de Chelmno não era tão grande assim. A câmera precisou aumentá-la subjetivamente para marcar a desproporção, a fim de realizar uma ação à altura do acontecimento. Precisou trucar a representação do lugar para dar conta do real do extermínio e do desaparecimento de seus rastros.

Esse breve exemplo mostra que *Shoah* apresenta somente problemas de impossibilidade de representação relativa, de adaptação de meios e fins da representação. Quando sabemos o que queremos representar – para Claude Lanzmann, o real do inacreditável, a igualdade do real e do incrível –, não há nenhuma propriedade do acontecimento que vete a representação, que interdite a arte no sentido próprio de artifício. Não há o irrepresentável como propriedade do acontecimento. Existem somente escolhas. Escolhas do presente contra a historicização; escolha de representar a contabilidade dos meios, a materialidade do processo, contra a representação das causas. É preciso deixar o acontecimento em suspenso em relação às causas que o tornam rebelde a qualquer explicação por um princípio de razão suficiente, seja ele ficcional ou documental. (RANCIÈRE, 2012, p. 139)

O aumento subjetivo da clareira de Chelmno a que Rancière se refere pertence ao conjunto de procedimentos do trabalho imaginativo antiarquivo que orienta

Shoah. O artifício, que corresponde a uma trucagem da representação – isto é, a uma intervenção artificial –, fabrica um sentido do real – o extermínio e o desaparecimento de seus rastros – por meio de um acréscimo ficcional que suplementa a lacuna das imagens que faltam. Nesse sentido, a Shoah não é irrepresentável¹⁶², e a possibilidade de representá-la está relacionada, no filme de Lanzmann, à disponibilidade de procedimentos que o aparelho cinematográfico destina ao registro e à fabricação de imagens e à escolha daqueles procedimentos que tornem possível suplementar as imagens que faltam sem reproduzir a “obscenidade” que o diretor atribui às imagens de arquivo, por um lado, e sem converter o testemunho em uma apresentação cronológica da história ou em uma trama simplificada do embate entre o bem e o mal, como faz Steven Spielberg em *Schindler’s List* (1993), que opera, segundo Lanzmann, uma “fabricação de arquivos” (*apud* VICE, 2011, p. 40).

Se há algo que se pode denominar “fabricação de arquivos” em *Schindler’s List*, trata-se da sequência que transcorre no interior da câmara de gás. Enquanto *Shoah* suplementa a imagem que falta do extermínio no interior das câmaras de gás por meio dos testemunhos e de artifícios cinematográficos que aprofundam a recusa do arquivo (entrevistas encenadas e montagem de múltiplos pontos de vista) e exigem a imaginação espectral, o filme de Spielberg suplementa essa imagem que falta por meio da encenação dramática e de artifícios cinematográficos que buscam preencher a lacuna do arquivo com um espetáculo destinado à satisfação do desejo de ver a imagem que falta da câmara de gás, assim como do desejo de interromper seu funcionamento e o destino fatal que reserva aos judeus. À “fabricação de arquivos” de Spielberg, que satisfaz tanto o desejo voyeurista quanto o desejo moral da posição espectral pressuposta e afirmada por *Schindler’s List*, Lanzmann opõe o trabalho imaginativo antiarquivo, que exige do espectador alguma forma de participação num

¹⁶² Nesse sentido, me afasto dos discursos mais recorrentes de Lanzmann, que enfatizam a ideia de que a representação do Holocausto é impossível. Efetivamente, o texto que ele publicou no *Le Monde* em 3 de março de 1994, intitulado “Holocauste, la représentation impossible”, critica *Schindler’s List* (1993), de Steven Spielberg, com o objetivo de reiterar o argumento da irrepresentabilidade do Holocausto, mas a noção de representação que o fundamenta precisa ser questionada. Os argumentos de Rancière são um passo nessa direção.

processo aberto, inconcluso e potencialmente interminável, no qual seu desejo não encontra nenhuma satisfação garantida.

Se a “primeira era” de *Shoah* se passava no exterior da câmara de gás, a “segunda era” corresponde a um movimento em direção ao interior do dispositivo de extermínio. É na segunda parte do filme que Lanzmann gradualmente se aproxima da imagem que falta do interior da câmara de gás, portanto, mas nem as imagens de arquivo feitas pelos aliados, cujo registro permanece, contudo, posterior ao extermínio, nem a encenação dramática interessam ao diretor. De fato, assim como em outros momentos do filme, uma representação da Shoah aparece no final da segunda parte: trata-se de uma maquete disponível no Museu Estatal de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, que representa sob a forma de esculturas a dinâmica do extermínio [Prancha 12 – Figuras 58, 59 e 72]. O recurso a essa maquete decorre de sua presença no espaço do museu e, portanto, de sua participação no trabalho de memória que é tanto uma condição quanto um objeto de *Shoah*.

A maquete aparece no final da sequência em que Filip Müller reencarna o passado, a qual Sue Vice (2011, 83-84) comenta no seguinte trecho:

Embora ele apele para que Lanzmann “por favor, pare”, Müller continua sua história através de suas lágrimas e através do passado. Ele descreve sua decisão de morrer com seus conterrâneos na câmara de gás: “Você estava dentro da câmara de gás?”, pergunta Lanzmann [...]. “Você mesmo já estava na câmara de gás?” Não é apenas a extrema proximidade àqueles que morreram e a seus últimos momentos que Lanzmann busca aqui, nem mesmo a recordação de Miller das últimas palavras dirigidas a ele – “Você deve sair vivo daqui, você deve prestar testemunho [*bear witness*] sobre o nosso sofrimento e sobre a injustiça feita contra nós” – mas sua visão da câmara de gás a partir de dentro [...]. Essa é a resposta definitiva para o ‘rolo que falta’ [*missing reel*], o filme não existente das pessoas vistas pela abertura de visualização da câmara de gás, e constitui uma versão do impossível contracampo. Apenas no testemunho isso é possível.

A sequência se conclui com uma lenta panorâmica para a direita sobre uma maquete branca do complexo de câmaras de gás de Auschwitz, completo com figuras em miniatura na sala para se despir. Essa conclusão desempenha duas funções. [...] [E]sse modelo é exibido como um objeto memorial, em vez de um substituto para filmagens contemporâneas. [...] [É] ainda uma experiência desconfortável ver essa maquete, e é a única vez em *Shoah* que

nós chegamos tão perto de uma representação visual do ato de assassinato e das pessoas que foram suas vítimas. De outra forma, vemos apenas o mundo do presente.¹⁶³

A “resposta definitiva para o ‘rolo que falta’”, que corresponde à visão que Müller sugere ao relatar sua experiência, opera como um suplemento testemunhal que *Shoah* acrescenta à lacuna da imagem que falta do interior da câmara de gás, enquanto a conclusão da sequência com a panorâmica da maquete e das figuras em miniatura mostra uma representação visual reconhecidamente artificial que pertence ao trabalho de memória. Tanto no suplemento testemunhal de Müller quanto na memória artificial da maquete está em jogo o trabalho imaginativo antiarquivo que caracteriza *Shoah*.

¹⁶³ “Although he pleads with Lanzmann to ‘please stop’, Miiller continues his story through his tears and through the past. He describes his resolve to die with his countrymen in the gas chamber: ‘You were inside the gas chamber?’ Lanzmann asks [...]. ‘Were you yourself already in the gas chamber?’ It is not just the extreme proximity to those who died and their ‘last moments’ that Lanzmann seeks here, nor even Miiller’s recall of their last words to him – ‘You must get out of here alive, you must bear witness to our suffering, and to the injustice done to us’ – but this view of the gas chamber from inside [...]. This is the ultimate riposte to the ‘missing reel’, the non-existent film of people viewed through the gas-chamber viewing aperture, and constitutes a version of the impossible reverse shot. Only in testimony is this possible.

The sequence concludes with a slow rightwards pan across a white scale model of the gas chamber complex at Auschwitz, complete with miniature figures in the undressing room. This conclusion performs two functions. [...] [T]his model is shown as a memorial object rather than as a substitute for contemporary footage. [...] [I]t is still an uncomfortable experience to see this model, and it is the only time in *Shoah* that we come so close to a visual representation of the act of murder and the people who were its victims. Otherwise, we only see the world of the present.” (Tradução do autor.)

6. Anarquivo: o arquivo remontado

6.1. A disseminação interrogativa: *Nuit et Brouillard* (1955), de Alain Resnais

Uma das articulações cinematográficas inaugurais da teoria imaginativa dos campos é o filme *Nuit et Brouillard* (1955), de Alain Resnais [Prancha 13]. Sua relação com o arquivo visual do horror inaugurado pelas imagens da abertura dos campos não pode ser reduzida ao gesto de revisitar parte de sua iconografia, uma vez que Resnais e Jean Cayrol, o autor do texto dos comentários, procuram interrogar tanto os sentidos singulares a que as imagens estão associadas quanto a transferência da forma concentracionária a outros contextos e sua persistência no presente. Se revisitar os arquivos e se apropriar de parte das imagens do horror dos campos corresponde a um gesto de rearquivamento, isto é, de criação de um arquivo suplementar, no campo da ficção, ao arquivo documental inaugurado pelos registros dos aliados em 1944 e 1945, remontar os arquivos constitui um gesto de anarquivamento, isto é, de retirada das imagens que compõem o arquivo de sua condição específica, associada à singularidade dos eventos que representam, associado a um gesto de deslocamento, com base no pressuposto de comparabilidade e na busca de equivalências e de aproximações, em direção a contextos diferentes.

O decreto de 7 de dezembro de 1941, conhecido como *Nacht und Nebel*, que empresta seu nome ao filme, autorizava o envio secreto de opositores aos campos de concentração. Nesse sentido, a preocupação com a singularidade dos eventos a que o filme faz referência assume uma dimensão historiográfica, à qual se acrescenta uma dimensão fenomenológica, associada sobretudo às descrições da experiência cotidiana da rotina de um campo, entre Kapos, membros da SS, prisioneiros comuns, judeus etc. A experiência concentracionária que *Nuit et Brouillard* reconstitui se situa entre a perspectiva do sobrevivente e sua teoria *experencial* dos campos – Jean Cayrol foi deportado para o campo de Mauthausen-Gusen (Gusen I) em 1942, com base no segredo assegurado pelo decreto *Nacht und Nebel* – e a perspectiva do contemporâneo, Alain Resnais, e sua teoria *imaginativa* dos campos.

A assinatura de Resnais predomina sobre a de Cayrol na tecelagem que compõe o filme. Os elementos da teoria *experencial* dos campos que emergem no comentário escrito por Cayrol dependem do modo de exposição que a montagem oferece às imagens, nas quais aparece o estado dos campos no momento de sua abertura e alguns vislumbres que sobreviveram à vontade nazista de apagamento das evidências. Assim, a teoria *experencial* dos campos abriga a lacuna irreduzível das imagens que faltam, enquanto a teoria *imaginativa* dos campos está associada à remontagem das imagens que sobreviveram – os registros feitos pelos aliados no contexto da abertura dos campos, as fotografias feitas pelos nazistas para identificar prisioneiros etc. – e à fabricação de novas imagens – os *travellings* que atravessam as incipientes ruínas dos campos, explorando o que resta de sua arquitetura e de sua fisionomia espacial, conforme um gesto que será amplificado, quase três décadas depois, nas filmagens de *Shoah* (1985), de Claude Lanzmann.

A abertura de *Nuit et Brouillard* inscreve na relação com a paisagem e com os tempos que a atravessam a tensão assombrada que orienta sua leitura da experiência concentracionária e da disseminação da forma concentracionária além da história singular em que, contudo, o filme encontra seus traços mais evidentes. Entre *travellings* que atravessam a tranquilidade de diferentes paisagens, em planos cujas cores assinalam seu pertencimento ao presente da enunciação fílmica [Prancha 13 – Figuras 1 e 2], vemos o que resta de diferentes campos de concentração, cerca de dez anos após a abertura dos campos e o fim da guerra. Parte da iconografia das imagens feitas pelos aliados em 1944 e 1945 reaparece nas imagens que Resnais monta em 1955: as cercas de arame farpado, as torres de observação etc. Ao mesmo tempo, a narração em voz *over* enfatiza o aparente distanciamento em relação ao passado:

O sangue coalhou, as bocas se calaram. Os blocos não são mais visitados, a não ser por uma câmera. Uma erva daninha cresceu e recobriu a terra usada pelas pisadas dos concentracionários. A corrente já não passa nos fios

elétricos. Mais nenhum passo além dos nossos.”¹⁶⁴

De certa forma, é contra esse aparente distanciamento que o filme projeta suas interrogações, cuja contundência passa pela remontagem das imagens dos campos a partir de uma perspectiva dupla: por um lado, um retorno ao passado permite reconstituir parte do contexto histórico do nazismo e do sistema concentracionário que o Terceiro Reich construiu; por outro, uma preocupação com o futuro ancora, no presente, uma atenção à possibilidade de disseminação da forma concentracionária.

O retorno ao passado ocorre, fundamentalmente, por meio do recurso às imagens de arquivo, que são tão contundentes, em sua seleção dos vislumbres do passado que oferecem, quanto heterogêneas – há tanto registros oficiais nazistas (uma espécie de memória oficial do regime) [Prancha 13 – Figuras 3 e 4] quanto fotografias e filmes da abertura dos campos (o arquivo visual do horror) [Prancha 13 – Figuras 33, 36, 46, 49, 50, 62, 67, 68, 72, 73 e 74], e nem sempre a distinção entre esses tipos de imagem implica sua exposição separada e facilmente identificável na montagem, no que configura um dos gestos fundadores de *Nuit et Brouillard* diante do arquivo em geral: o entrelaçamento de perspectivas e o reconhecimento do co-pertencimento de vítimas e perpetradores a um mundo comum. Uma série de imagens da deportação de multidões, registradas em diferentes partes da Europa [Prancha 13 – Figuras 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18], encerra o primeiro movimento de retorno ao passado e encadeia a única referência da narração em voz *over* do filme à especificidade do genocídio dos judeus (“Sterne, estudante judeu de Amsterdã”¹⁶⁵ é citado entre aqueles que estavam destinados a encontrar um lugar nos campos de concentração) a uma série de referências visuais (sobretudo as estrelas de identificação que os judeus foram forçados a utilizar).

A sequência se encerra com imagens de trens, e são os trilhos que orientam,

¹⁶⁴ “Le sang a caillé, les bouches se sont tues. Les blocks ne sont plus visités que par une caméra. Une drôle d’herbe a poussé et recouvert la terre usée par le piétinement des concentrationnaires. Le courant ne passe plus dans les fils électriques. Plus aucun pas que le nôtre.” (Tradução do autor.)

¹⁶⁵ “Sterne, étudiant juif d’Amsterdam”. (Tradução do autor.)

como um elemento associativo, a passagem do passado em preto e branco para o presente colorido: “Hoje, nessas mesmas vias, faz dia e sol. Nós a percorremos lentamente – à procura de quê?”¹⁶⁶, pergunta a voz *over*, enquanto a câmera passeia brevemente pelos trilhos que conduzem à entrada de Auschwitz [Prancha 13 – Figuras 20 e 21]. A menção a “uma dessas encenações noturnas que tanto agradavam os nazistas”¹⁶⁷ conduz de volta à imagem em preto e branco, em um plano em *travelling* lateral que termina sobre um dos portões de campos que portava a inscrição *Arbeit macht frei*, “O trabalho liberta” [Prancha 13 – Figura 22]. Um corte abrupto introduz, então, uma interrogação dupla do passado e do presente: sobre um plano que enquadra apenas os olhos e o nariz de uma pessoa que permanece anônima, numa fotografia de identificação de que vemos apenas esse recorte [Prancha 13 – Figura 23], a voz *over* diz: “Primeiro olhar sobre o campo: é um outro planeta.”¹⁶⁸ O primeiro olhar sobre os campos que está em jogo aqui é, sem dúvida, o dos deportados, a cada vez que chegavam a um dos campos, mas é também o do filme e o de seus espectadores, a cada vez que se deparam com as imagens que sobreviveram do sistema concentracionário.

O recurso à imagem do rosto reitera a importância recorrente, nas imagens dos campos e, sobretudo, na revisitação de sua iconografia e em sua remontagem anarquívica, do tema do rosto e da forma do plano aproximado (*close*), para destacar o olhar. Em *The Big Red One* (1980/2004), Fuller encena a descoberta dos sobreviventes no campo de Falkenau por meio de um tríptico de rostos dos soldados, com um movimento de aproximação (*zoom in*) que fecha o plano no olhar de cada personagem; em *Verboten!* (1959), Fuller encena a transformação da consciência de Franz diante do arquivo visual do horror, tal como foi exibido no julgamento de Nuremberg, por meio de um plano frontal do rosto do garoto, que mal consegue sustentar o olhar; em *The Stranger* (1946), Welles faz incidir sobre os rostos das personagens que assistem a parte do arquivo visual do horror a luminosidade cintilante de sua projeção,

¹⁶⁶ “Aujourd’hui sur la même voie, il fait jour et soleil. On la parcourt lentement – à la recherche de quoi ?” (Tradução do autor.)

¹⁶⁷ “[U]ne de ces mises en scènes nocturnes qui plaisaient tant aux nazis”. (Tradução do autor.)

¹⁶⁸ “Première regard sur le camp : c’est une autre planète.” (Tradução do autor.)

acrescentando uma densidade fantasmagórica ao jogo de combinação das linhas de olhar que orienta a montagem do diálogo entre o inspetor Wilson e Mary, observados pelo pai dela; em *Nuit et Brouillard* (1955), assim como em outros documentários que remontam o arquivo do horror concentracionário, são dois tipos de imagens dos rostos que se articulam: por um lado, as imagens feitas pelos aliados quando da abertura dos campos, nas quais os rostos ocupam um lugar importante, embora nem sempre sejam registrados em enquadramentos aproximados; por outro, as imagens de identificação feitas pelos nazistas e apreendidas pelos aliados no final da guerra.

O olhar sobre os campos que *Nuit et Brouillard* oferece é, em primeiro lugar, um olhar sobre “o jogo de uma hierarquia ainda incompreensível”¹⁶⁹. A descrição das vestimentas características dos prisioneiros é indissociável da análise das relações de poder entre cada categoria de prisioneiros e entre eles e os oficiais alemães. Enquanto a apresentação dos prisioneiros ocorre por meio da montagem de imagens de seus corpos, que mostram suas roupas e complementam o rosto cujo olhar nos orienta diante dos campos [Prancha 13 – Figuras 24, 25 e 26], a apresentação daqueles que ocupam posições hierárquicas concentra-se em seus rostos e desdobra uma escala de enquadramentos que corresponde a um movimento de distanciamento: um enquadramento aproximado (*close*) revela o rosto do Kapo numa fotografia [Prancha 13 – Figura 27]; ao rosto do SS, também visível numa fotografia, corresponde um enquadramento médio (comparável ao plano americano no cinema) [Prancha 13 – Figura 28]; finalmente, o rosto do comandante aparece numa fotografia de enquadramento mais aberto (comparável ao plano de conjunto no cinema) [Prancha 13 – Figura 29]. Se o prisioneiro e o Kapo, que é também um dos prisioneiros, têm seus rostos revelados por enquadramentos aproximados, a hierarquia dos campos demarca um movimento de distanciamento gradual, em que os rostos do SS e do comandante se inscrevem em enquadramentos cada vez mais abertos, da mesma forma que, na rotina dos campos, uma distância era preservada em relação a eles.

A codificação visual do distanciamento associado à hierarquia dos campos suplementa o comentário escrito por Jean Cayrol e delimita o posicionamento do olhar

¹⁶⁹ “[L]e jeu d’une hiérarchie encore incompréhensible”. (Tradução do autor.)

espectatorial diante do que as imagens revelam. Em *Nuit et Brouillard*, Resnais e Cayrol pensam (e nos fazem pensar) a forma concentracionária a partir da experiência concentracionária, cujos traços se inscrevem no discurso do sobrevivente (Cayrol) e aparecem nas imagens de arquivo, e a partir da memória concentracionária, que se revela no modo de exposição daquelas imagens de arquivo e, sobretudo, nas imagens do presente – que atravessam as paisagens de 1955, em torno dos campos, suas instalações, os estrados de madeira em que deviam se amontoar incontáveis prisioneiros, as latrinas em que deviam fazer suas necessidades etc. – conforme o trabalho de montagem que Resnais e Chris Marker realizaram. Ao alinhamento do espectador com a perspectiva do sobrevivente, que tem como base o comentário de Cayrol e se efetiva na montagem (como mostra o exemplo do movimento de abertura do enquadramento conforme a hierarquia), acrescenta-se a deriva experiencial e memorial das imagens de arquivo, cuja heterogeneidade corresponde à emergência de traços de uma multiplicidade de perspectivas suplementares àquela do sobrevivente – a perspectiva inimaginável dos desaparecidos (exterminados pela maquinaria nazista que o filme descreve em detalhe), de que podemos apenas supor a agonia interminável, nas imagens dos corpos esqueléticos e dos olhares ausentes dos *Muselmänner* e dos mortos; a perspectiva dos perpetradores, que aparece nas fotografias e nos filmes apreendidos pelos aliados quando da abertura dos campos (as fotografias do SS e do comandante, as fotografias e os filmes que registram a deportação dos judeus entre guetos e campos, os filmes diante dos trens que conduziram os deportados aos campos etc.).

Uma sucessão de temas organiza a descrição e a análise que o filme compõe sobre a “sociedade” que surge nos campos: as condições de vida (os estrados de madeira em que se amontoavam os prisioneiros [Prancha 13 – Figuras 30 e 33], as latrinas [Prancha 13 – Figura 38]), a fome, o trabalho (nas inúmeras áreas de trabalho forçado, frequentemente associadas a indústrias [Prancha 13 – Figura 35]), os perversos *slogans*, as “surpresas” de cada campo (uma orquestra sinfônica de prisioneiros [Prancha 13 – Figura 34], um zoológico, estufas para cultivo de plantas frágeis por

Himmler, o carvalho de Goethe em Buchenwald, um orfanato efêmero e constantemente renovado etc.). A relação entre o que se desenvolve nos campos e o que permanece fora deles aparece, em primeiro lugar, como uma separação entre as “paisagens calmas” do “mundo verdadeiro” e o “universo finito” do campo:

Então o mundo verdadeiro, aquele das paisagens calmas, aquele do tempo de antes, pode aparecer ao longe... não tão longe... para o deportado era uma imagem. Ele pertencia apenas a esse universo finito, fechado, limitado por suas torres de observação de onde os soldados vigiavam o bom desempenho do campo, visavam incessantemente os deportados, matavam-nos ocasionalmente por ócio.¹⁷⁰

Entre as imagens da morte, de cadáveres amontoados ou isolados, desfigurados ou decompostos, e a catalogação dos modos de matar, o filme nos conduz ao tema da resistência e da organização política no interior dos campos. A introdução da temática da resistência delimita o espaço em que *Nuit et Brouillard* reconhece sua herança: entre a fabricação de uma boneca ou de uma escultura monstruosa e a escrita de sonhos, de anotações esparsas, de diários e do que fosse [Prancha 13 – Figuras 43 e 44], adivinha-se o sentido de resistência a que aspiram tanto o comentário de Cayrol quanto a montagem de Resnais e Marker:

Fabrica-se colheres, marionetes que se esconde, monstros, caixas. Consegue-se escrever, tomar notas, exercer sua memória com sonhos. Pode-se pensar em Deus. Chega-se até mesmo a se organizar politicamente, a disputar aos “prisioneiros comuns” o controle interior da vida do campo.¹⁷¹

Mas como resistir à forma concentracionária e à sua disseminação (que não se encerra com a derrota nazista na guerra)? Quais são os procedimentos cinematográficos

¹⁷⁰ “Alors le monde véritable, celui des paysages calmes, celui du temps d'avant peut bien apparaître au loin... pas si loin... pour le déporté c'était une image. Il n'appartenait plus qu'à cet univers fini, fermé, limité par les miradors d'où les soldats surveillaient la bonne tenue du camp, visaient sans fin les déportés, les tuaient à l'occasion par désœuvrement.” (Tradução do autor.)

¹⁷¹ “On fabrique des cuillères, des marionnettes qu'on dissimule, des monstres, des boîtes. On réussit à écrire, à prendre des notes, à exercer sa mémoire avec des rêves. On peut penser à Dieu. On arrive même à s'organiser politiquement, à disputer aux "droits communs" le contrôle intérieur de la vie du camp.” (Tradução do autor.)

que definem o movimento de resistência de *Nuit et Brouillard* na construção de uma relação com o passado, com a experiência e a memória concentracionárias, por meio da perspectiva de Cayrol e da multiplicidade de perspectivas que se insinuam nas imagens de arquivo e nas imagens do presente? De que modos a estética do filme de Resnais projeta no futuro a resistência à possibilidade de recorrência da forma concentracionária?

É na relação de *Nuit et Brouillard* com as imagens que faltam da experiência concentracionária e do extermínio que se pode entrever o horizonte a que aspiram seus gestos de resistência estético-política à forma concentracionária. De fato, se parte do processo de pesquisa que conduz à realização do filme envolve a descoberta dos registros visuais disponíveis em arquivos poloneses, que suplementam o conjunto de imagens reunido na França pelo *Comité d'Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale*, o problema crucial que a montagem de Resnais e Marker deve confrontar é o de imaginar, a partir das imagens da abertura e do que resta das imagens nazistas, o que foi a experiência concentracionária, resistindo ao duplo apagamento de seus traços que está em jogo na maquinaria nazista: o extermínio e o esquecimento do extermínio. As imagens da abertura dos campos e as imagens nazistas que sobreviveram são insuficientes para revelar a experiência concentracionária (sua definição não é outra senão: imagem que falta), e o suplemento que torna possível imaginá-la depende de dois procedimentos: a remontagem do arquivo (e suas variadas formas: reenquadramento, corte e encadeamento disjuntivo, corte e encadeamento em continuidade etc.) e as filmagens *in loco* nas ruínas dos campos de Auschwitz-Birkenau e Majdanek.

Diante das lacunas do arquivo, o exercício imaginativo consistirá, em primeiro lugar, em retornar a dois campos que foram liberados e filmados pelos soviéticos em 1944 (Majdanek) e em 1945 (Auschwitz-Birkenau). De fato, Auschwitz-Birkenau e Majdanek funcionaram tanto como campos de concentração quanto como campos de extermínio, o que confere importância singular a sua aparição em *Nuit et Brouillard*, pouco mais de dez anos depois da abertura. A escolha de filmar o presente com filme colorido, inscrevendo visualmente a diferença entre a perspectiva memorial de 1955

e a perspectiva experiencial de 1945, estabelece um dos sentidos críticos mais importantes da perspectiva construída pelo filme: é preciso reconhecer a disjunção entre o presente e o passado para que seja possível escrever a história como co-pertencimento ao mundo comum, cuja exposição decorre, no filme, das formas da montagem que entrelaçam imagens de tempos diferentes e, sobretudo, das formas de remontagem que dependem da devolução do arquivo visual do passado a uma esfera de uso comum, no presente. Filmar as ruínas dos campos equivale a resguardar a aparição dos traços do passado no presente, ao mesmo tempo em que o contraponto entre as cores do presente e o preto e branco do passado demarca uma separação. A montagem que entrelaça presente e passado expõe seu co-pertencimento a um mundo comum e fundamenta a remontagem do arquivo, que decorre de sua desmontagem e de sua descontextualização, de seu desenraizamento espaço-temporal e, portanto, de seu anarquivamento, isto é, da abertura anarquívica do conteúdo e das formas do arquivo para alguma forma de invenção imaginativa.

É a invenção imaginativa de uma imagem da experiência concentracionária que está em jogo quando, diante da aparição da imagem de um homem envolvido num cobertor, provavelmente capturada pelos aliados depois da liberação [Prancha 13 – Figura 46], o comentário encadeia, a seus exemplos de resistência, exemplos de cuidado: “Ocupa-se dos camaradas mais atingidos. Partilha-se parte da comida. Cria-se ajudas mútuas. Em último recurso, carrega-se com angústia os mais ameaçados até o hospital.”¹⁷² Efetivamente, a imagem que acompanha a frase inicial desse trecho supre uma lacuna impossível de preencher: assim como as imagens que faltam das câmaras de gás em funcionamento (cuja lacuna será suprida, em *Nuit et Brouillard*, por imagens filmadas em 1955 e por sua montagem associada a um dos momentos mais pungentes do comentário escrito por Cayrol), as imagens da humanidade que resta entre os prisioneiros dos campos constituem uma das figuras do inimaginável.

Ao acrescentar, ao vazio do inimaginável, imagens que não o preenchem,

¹⁷² “On s'occupe des camarades les plus atteints. On donne sur sa nourriture. On crée des entraïdes. En dernière ressource, on pousse avec angoisse les plus menacés à l'hôpital.” (Tradução do autor.)

mas o excedem, Resnais inventa, por meio de um trabalho de imaginação (que será objeto de críticas, mas cujo sentido as ultrapassa), as imagens da experiência concentracionária que nunca existiram ou que não sobreviveram à vontade nazista de destruição de todo traço de seus crimes. Eis um dos sentidos fundamentais do anarquivamento: a perturbação da classificação e da organização do arquivo visual do horror torna possível suplementar suas lacunas com um excesso que é, ao mesmo tempo, perigoso e promissor para o trabalho de memória em torno da Shoah. O perigo do anarquivamento é o da falsificação do arquivo, de seus sentidos, das singularidades que ali encontram abrigo, dos eventos que ali podem ser representados, mesmo que parcialmente, em suas especificidades. A promessa do anarquivamento é a da invenção do comum, negado pela experiência concentracionária, a partir dessa potência do falso, isto é, uma promessa de fabulação que instala, no cerne do trabalho de memória, uma abertura imaginativa em que a comunidade de semelhantes em que consiste a humanidade pode se reconhecer como parte de um mundo comum.

Conforme um movimento de montagem que se revela essencial para a perspectiva de seu filme, Resnais encadeia o tema do cuidado mútuo ao tema dos experimentos médicos que foram realizados pelos nazistas no interior dos campos [Prancha 13 – Figuras 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54]: à possibilidade de entrever o comum no gesto de solidariedade entre semelhantes sucede uma série de imagens (tanto do presente quanto do passado) cuja relação com os comentários reitera a estrutura de complementaridade do trabalho de memória em torno da forma concentracionária, entre as imagens que faltam da experiência e as imagens que sobrevivem com alguns de seus traços: vemos imagens registradas depois da abertura dos campos, que mostram alguns dos sobreviventes recebendo cuidados de médicos aliados, enquanto o comentário reenvia às possibilidades que aguardavam os prisioneiros nas instalações médicas que existiam nos campos: “É também o risco de uma morte pela seringa”¹⁷³; “A mesma pomada serve para todas as doenças, para todas as feridas”¹⁷⁴;

¹⁷³ “C’était aussi le risque d’une mort à la seringue.” (Tradução do autor.)

¹⁷⁴ “La même pommade sert pour toutes les maladies, pour toutes les plaies.” (Tradução do autor.)

“Às vezes, o doente esfomeado come seu curativo”¹⁷⁵; etc. Por meio de um efeito retrospectivo, as imagens registradas pelos aliados tornam possível imaginar as condições em que se desenrolava a experiência concentracionária.

Entre os corpos e os rostos esqueléticos, entre os olhares perdidos ou ausentes que atravessam as imagens filmadas pelos aliados, o comentário escrito por Cayrol reintroduz a questão da semelhança em relação à aparição do rosto numa fotografia: “No fim, todos os deportados se assemelham. Eles se alinham a um modelo sem idade que morre com os olhos abertos.”¹⁷⁶ A exposição do rosto como lugar de inscrição conjunta da semelhança e da dessemelhança demarca um motivo recorrente na montagem de *Nuit et Brouillard*, assim como nas imagens de arquivo de que o filme se apropria, nos modos de rearquivamento ficcional de que estas imagens são objeto e nas derivas anarquívicas a que são destinadas nesse e em outros filmes. No filme de Resnais, depois de diversificar os exemplos das atrocidades médicas cometidas pelos nazistas, frequentemente em parceria com indústrias químicas, usando os prisioneiros como cobaias, é a outra visão dos rostos dos prisioneiros que se volta o olhar: as fotografias de identificação guardadas pelos nazistas [Prancha 13 – Figura 55].

Essas mulheres, esses homens, os escritórios administrativos conservam seus rostos depositados na chegada. Os nomes também são depositados, nomes de 22 nações. Eles preenchem centenas de registros, milhares de arquivos. Um traço vermelho rasura os mortos.¹⁷⁷

Dessa forma, diferentes visões dos rostos configuram uma constelação na qual a questão da semelhança desdobra sua complexidade. Nas imagens da abertura dos campos que inauguram o arquivo visual do horror, os rostos são de três tipos, que

¹⁷⁵ “Quelquefois, le malade affamé mange son pansement.” (Tradução do autor.)

¹⁷⁶ “À la fin tous les déportés se ressemblent. Ils s'alignent sur un modèle sans âge qui meurt les yeux ouverts.” (Tradução do autor.)

¹⁷⁷ “Ces femmes, ces hommes, les bureaux administratifs conservent leurs visages déposés à l'arrivée. Les noms aussi sont déposés, des noms de 22 nations. Ils remplissent des centaines de registres, des milliers de fichiers. Un trait rouge biffe les morts.” (Tradução do autor.)

guardam gradações e variações internas: rostos de cadáveres (com gradações e variações de desfiguração e de decomposição), rostos de sobreviventes (com gradações e variações de esqualidez e de inexpressividade) e rostos de soldados e civis em meio ao horror dos campos (com gradações e variações de emoções e de intensidade da expressão). No rearquivamento ficcional das imagens de arquivo, são os rostos dos atores dos filmes que, diante das imagens de arquivo ou da reconstituição encenada da descoberta dos campos, tendem a assumir uma parte (se não a totalidade) do lugar que era ocupado no arquivo por soldados, por civis e por suas reações. Na abertura anarquívica, há um duplo movimento em torno dos rostos: por um lado, a ampliação das séries de imagens que compõem o arquivo visual do horror conduz a uma abertura ao uso de imagens feitas pelos nazistas (seja como registros ou mesmo recordações de suas ações contra os inimigos, sobretudo judeus e ciganos, seja dentro das atividades administrativas dos campos, com fotografias de identificação) e de imagens feitas pelos prisioneiros (conjunto bastante restrito no qual se destacam as quatro fotografias contrabandeadas para fora de Auschwitz pelo *Sonderkommando*); por outro lado, o reenquadramento das imagens de arquivo torna possíveis diversas formas de representação do rosto que não estão necessariamente previstas nas imagens apropriadas.

Em *Nuit et Brouillard*, tanto a ampliação do arquivo quanto o reenquadramento das imagens que o compõem constituem condições de possibilidade da abertura anarquívica que torna possível amplificar a interrogação da forma concentracionária além de sua inscrição na experiência concentracionária dos campos nazistas e nas memórias concentracionárias singulares dela decorrentes. A forma concentracionária permanece possível mesmo depois da abertura dos campos, e retornar a eles, seja por meio da visitação a suas ruínas no presente, seja por meio da remontagem do arquivo visual do horror, equivale a interrogar tanto seu sentido singular e histórico, em relação ao passado, quanto sua persistente possibilidade política, no presente e no futuro. O reconhecimento da possibilidade de reaparição da forma concentracionária – do que

o comentário escrito por Cayrol denomina, no final do filme, “monstro concentracionário” e “peste concentracionária” – depende da compreensão de suas características, assim como a recusa dessa possibilidade depende da revelação das dimensões da destruição que causa. Assim, à invenção imaginativa da experiência concentracionária, por meio do suplemento da remontagem anarquívica, acrescenta-se a interrogação da responsabilidade diante da história e diante do futuro.

Depois de revelar a resposta de Himmler e dos nazistas, a partir de 1942, ao “problema da aniquilação”¹⁷⁸ – a intensificação do genocídio e a tentativa de apagamento de seus rastros, com a cremação dos cadáveres: “é preciso aniquilar, mas produtivamente”¹⁷⁹ –, o filme desloca sua descrição do passado por meio da atenção ao presente. Sobre a imagem de um crematório, filmada em 1955, o comentário afirma: “Um crematório podia assumir, ocasionalmente, um certo ar de cartão postal. Mais tarde, hoje, turistas tiram fotos ali.”¹⁸⁰ O olhar dos turistas que se fazem fotografar diante do que resta dos campos prolonga o sentido de cartão postal da paisagem do campo e evidencia uma relação memorialista com o passado que Resnais está interessado em questionar, embora seu filme tenha sido encomendado no contexto da comemoração dos 10 anos da liberação da França. Para Resnais, a relação crítica com o passado implica, igualmente, um questionamento do presente e das heranças que o atravessam. Dessa forma, o que está em jogo nessa sequência e, mais amplamente, em *Nuit et Brouillard*, é tanto o reconhecimento do passado – a experiência concentracionária, tal como se tornou possível nos territórios do Terceiro Reich – quanto a interrogação do presente e do futuro – a forma concentracionária, tal como permanece possível em diversas partes do mundo.

A tentativa de compreender a experiência concentracionária que se verifica em *Nuit et Brouillard* está atravessada pela atenção à possibilidade de retorno da forma concentracionária em outros contextos. Como argumenta Sylvie Lindeperg

¹⁷⁸ “[P]roblème de l’anéantissement”. (Tradução do autor.)

¹⁷⁹ “[I]l faut anéantir, mais productivement”. (Tradução do autor.)

¹⁸⁰ “Un crématoire, cela pouvait prendre à l’occasion un petit air de carte postale. Plus tard, aujourd’hui, des touristes s’y font photographier.” (Tradução do autor.)

(2015, p. 56), a historiadora Olga Wormser-Migot foi crucial para o desenvolvimento da perspectiva que orienta o filme diante da história da deportação: seu “conhecimento e leitura tinham nutrido *Nuit et Brouillard*, mas suas hesitações e contradições também foram filtradas para dentro do filme”¹⁸¹. Se sua relação com a perspectiva de Olga Wormser-Migot dá à perspectiva do filme seu sentido historiográfico, sua relação com as imagens de arquivo está, ao mesmo tempo, no cerne de seu sentido imaginativo, característico do que Hannah Arendt denominou, em 1948, “imaginação temerosa”¹⁸² diante dos campos, enquanto as imagens filmadas no presente, em 1955, constituem o ponto de fuga onde convergem os sentidos historiográfico e imaginativo do filme.

O alcance continental do Terceiro Reich, o funcionamento da logística da deportação apesar da continuidade da guerra e a diversidade de meios que conduz à morte estão entre os temas que o sentido historiográfico do filme aborda, com concisão, suplementando as imagens que faltam com parte do arquivo visual do horror, sob o perigo da falsificação e a promessa da potência do falso. É frequente a imprecisão historiográfica do comentário em relação às imagens de que o filme se apropria, e a ambivalência persiste, de modo fundamental, na sequência em que é apresentada a câmara de gás. “Estas imagens foram tomadas alguns instantes antes de uma exterminação”¹⁸³, diz o comentário, enquanto vemos imagens de grupos de mulheres (e de alguns homens), registradas por nazistas, antes das execuções sumárias de um dos *Einsatzgruppen*, as forças-tarefa da polícia política nazista que foram responsáveis por mais de um milhão de mortes [Prancha 13 – Figuras 63, 64, 65 e 66]. A montagem segue com a sequência sobre as câmaras de gás, o que poderia sugerir que aquelas fotografias representam prisioneiros de campos de extermínio antes de serem encaminhados para câmaras de gás.

A sequência sobre as câmaras de gás evidencia o sofrimento inimaginável daqueles que foram assassinados em seu interior, por meio da introdução de imagens

¹⁸¹ “Olga Wormser-Migot’s knowledge and reading had nourished *Night and Fog*, but her hesitations and contradictions had also filtered into the film.” (Tradução do autor.)

¹⁸² “[F]earful imagination”. (Tradução do autor.)

¹⁸³ “Ces images sont prises quelques instants avant une extermination.” (Tradução do autor.)

do presente que são similares àquelas que os aliados registraram depois da abertura dos campos, em 1945 [Prancha 13 – Figura 65, 66 e 69]. Trata-se de imagens das instalações, da infraestrutura, acompanhadas por um comentário que entrelaça os eventos inimagináveis do passado e os rastros que deixaram no presente: “Nada distingue a câmara de gás de um bloco ordinário. No interior, uma sala de duchas falsas acolhia os recém-chegados. Fechava-se as portas. Observava-se. O único signo – mas é preciso sabê-lo – é esse teto arranhado pelas unhas.”¹⁸⁴ A inscrição do sofrimento inimaginável das vítimas da câmara de gás nas imagens dos rastros de suas unhas no teto [Prancha 13 – Figura 66] evidencia a articulação entre o sentido historiográfico e o sentido imaginativo de *Nuit et Brouillard*: por um lado, as imagens filmadas em 1955 tornam possível reconstituir, pela imaginação, uma parte crucial do projeto nazista que se articulou em torno da experiência concentracionária, a saber, um dos métodos mais elaborados de extermínio em massa; por outro lado, as mesmas imagens resguardam a questão do trabalho de memória, indicando a necessidade de confrontar o esquecimento (“é preciso sabê-lo” quer dizer duas coisas ao mesmo tempo: em primeiro lugar, é preciso saber que o teto foi arranhado pelas unhas das vítimas da câmara de gás, para compreender as marcas que são visíveis ali; mas, de modo mais fundamental, é preciso saber que as marcas no teto – que puderam ter sido compreendidas como um signo do sofrimento antecipado por cada vítima da câmara de gás pouco antes de ser assassinada – devem ser compreendidas por cada visitante posterior àquele espaço memorial e por cada espectador de um filme como o de Resnais como índices do inimaginável.

O nexos entre as câmaras de gás e os crematórios se explicita numa sequência de planos de mortos, filmados em 1945 pelos aliados [Prancha 13 – Figuras 67 e 68]. Vemos enquadramentos faciais e enquadramentos de conjunto de cadáveres amontoados, enquanto o comentário explica que, “quando os crematórios são insuficientes,

¹⁸⁴ “Rien ne distinguait la chambre à gaz d’un bloc ordinaire. A l’intérieur, une salle de douches fausses accueillait les nouveaux venus. On fermait les portes. On observait. Le seul signe – mais il faut le savoir, c’est ce plafond labouré par les ongles.” (Tradução do autor.)

constroem-se piras”¹⁸⁵. O recurso às imagens de arquivo reitera o motivo dos rostos e a montagem explora, com contundência, a associação entre desfiguração de rostos e decomposição de corpos. Em seguida, um longo *travelling* atravessa diversos fornos crematórios, enquanto o comentário explica: “Os novos fornos absorviam, enquanto isso, milhares de corpos por dia.”¹⁸⁶ O ápice desse tema da decomposição, de que a desfiguração constitui a figura privilegiada, aparece na sequência seguinte, em que o filme apresenta os usos das coleções de objetos expropriados dos prisioneiros pelos nazistas [Prancha 13 – Figura 70], assim como os amontoados de cabelos femininos e, finalmente, os ossos (que os nazistas tentavam utilizar para fazer adubo) e os corpos (que os nazistas tentavam utilizar para fazer sabão). As imagens dos corpos em decomposição acompanham o comentário que está permeado de eloquentes momentos de silêncio.

O final do filme se volta, efetivamente, à liberação dos campos – que sucede seu inchaço final e encerra, em 1945, a experiência concentracionária associada ao projeto nazista – e à interrogação mais explícita da persistência da forma concentracionária. As imagens aéreas feitas pelos soviéticos em Auschwitz aparecem como se pertencessem a momentos anteriores à liberação dos campos, quando suas dimensões já tinham se expandido, em alguns casos, ao nível de cidades, e vários campos continuavam a fornecer mão de obra para as indústrias alemãs. É nesse contexto de crescimento e de integração dos campos na economia alemã que o filme introduz a abertura dos campos, por meio de um plano de cadáveres espalhados e de um comentário que atravessa esse e outros planos de cadáveres, nos quais os rostos ocupam, novamente, um lugar de destaque, assim como planos de oficiais alemães e mais planos de cadáveres, arrastados até covas coletivas, carregados e amontoados: “Quando os Aliados abrem as portas... todas as portas... Os deportados olham sem compreender. Estão libertados? A vida cotidiana vai reconhecê-los?”.

¹⁸⁵ “Quand les crématoires sont insuffisants, on dresse des bûchers.” (Tradução do autor.)

¹⁸⁶ “Les nouveaux fours absorbaient cependant plusieurs milliers de corps par jour.” (Tradução do autor.)

A pergunta escrita por Cayrol ressoa sobre três planos filmados pelos soviéticos depois da abertura de Auschwitz. Algumas semanas depois da liberação do campo, os sobreviventes em melhores condições foram chamados a se posicionar atrás das cercas de arame farpado para que fossem filmados pelas equipes soviéticas, numa espécie de encenação parcial do momento da liberação que seria utilizada em filmes de atualidades e em peças de propaganda. O enquadramento dos três planos utilizados por Resnais reproduz uma mesma composição com pequenas variações de ângulo: vemos os sobreviventes, reunidos atrás do arame farpado, olhando diretamente para a câmera [Prancha 13 – Figura 73]. Em seu contexto, o gesto de filmagem dos soviéticos está associado aos interesses militares e estatais da União Soviética e antecipa a possibilidade de uso das imagens em atualidades e em propagandas, conforme os interesses do regime de Joseph Stálin. Na remontagem anarquívica de Resnais, o pertencimento das imagens ao contexto da liberação permanece evidente, dada sua inscrição em relação ao comentário escrito por Cayrol, mas a especificidade de Auschwitz não é autoevidente, assim como a origem soviética das filmagens e seus interesses. Dessa forma, a remontagem anarquívica extrai as imagens do círculo de interesses em que tinham sido filmadas pelos soviéticos e as devolve a uma abertura ambivalente.

De modo similar, na sequência seguinte, as filmagens soviéticas dos primeiros julgamentos são recortadas para destacar as alegações recorrentes dos acusados: “Eu não sou responsável, diz o Kapo. Eu não sou responsável, diz o oficial. Eu não sou responsável...” Depois de um corte, é sobre o enquadramento fechado no rosto de um sobrevivente, em uma fotografia [Prancha 13 – Figura 74], que soa a pergunta: “Então, quem é responsável?”¹⁸⁷ Ao seu olhar, voltado para baixo, correspondem os planos seguintes, como se compusessem um contracampo, mostrando cadáveres amontoados. Em seguida, os últimos *travellings* coloridos do filme atravessam as paisagens em torno de Auschwitz: a vegetação, os blocos, as ruínas de um crematório

¹⁸⁷ “Je ne suis pas responsable, dit le Kapo. Je ne suis pas responsable, dit l’officier. Je ne suis pas responsable... Alors qui est responsable ?”. (Tradução do autor.)

[Prancha 13 – Figura 75]. Sobre as imagens, o comentário escrito por Cayrol desdobra seus questionamentos mais incisivos sobre o presente e o futuro, diante da possibilidade de reparação da forma concentracionária:

No momento em que falo a vocês, a água fria das marés e das ruínas preenche o vazio das fossas, uma água fria e opaca como nossa memória ruim. A guerra está adormecida, um olho sempre aberto. A grama fiel voltou de novo às Appelplatz [praças de chamada] em torno dos blocos. Uma aldeia abandonada, ainda cheia de ameaças. O crematório está fora de uso. Os truques nazistas estão fora de moda. Nove milhões de mortos assombram esta paisagem. Quem de nós vigia, deste estranho observatório, para nos advertir sobre a vinda dos novos carrascos? Têm eles um rosto diferente do nosso? Em algum lugar, entre nós, restam Kapos sortudos, chefes recuperados, denunciadores desconhecidos. Há nós que olhamos sinceramente essas ruínas como se o velho monstro concentracionário estivesse morto sob os escombros, que fingimos retomar esperança diante dessa imagem que se distancia, como se fosse curada a peste concentracionária, nós que fingimos acreditar que tudo isso é de um só tempo e de um só país, e que não pensamos em olhar ao nosso redor e que não ouvimos que se grita sem fim.¹⁸⁸

6.2. A confrontação do fascismo no cotidiano: *Obyknovennyy fashizm* (1965), de Mikhail Romm

A preocupação com a possibilidade de reprodução da forma concentracionária e, mais amplamente, do fascismo e do nazismo em outros contextos sociais está no cerne do filme em que Mikhail Romm remonta imagens de arquivo e questiona, indiretamente, o regime político comunista da União Soviética [Prancha 14]. A inserção de Romm no contexto do cinema soviético tornou possível a abordagem do nazifascismo por meio de um uso contundente da montagem, sob as heranças de Dziga

¹⁸⁸ “Au moment où je vous parle, l’eau froide des marais et des ruines remplit le creux des charniers, une eau froide et opaque comme notre mauvaise mémoire. La guerre s’est assoupie, un œil toujours ouvert. L’herbe fidèle est venue à nouveau sur les Appelplatz autour des blocks. Un village abandonné, encore plein de menaces. Le crématoire est hors d’usage. Les ruses nazies sont démodées. Neuf millions de morts hantent ce paysage. Qui de nous veille de cet étrange observatoire pour nous advertir de la venue des nouveaux bourreaux ? Ont-ils vraiment un autre visage que le nôtre ? Quelque part, parmi nous, il reste des kapos chanceux, des chefs récupérés, des dénonciateurs inconnus. Il y a nous qui regardons sincèrement ces ruines comme si le vieux monstre concentrationnaire était mort sous les décombres, qui feignons de reprendre espoir devant cette image qui s’éloigne, comme si on guérissait de la peste concentrationnaire, nous qui feignons de croire que tout cela est d’un seul temps et d’un seul pays, et qui ne pensons pas à regarder autour de nous et qui n’entendons pas qu’on crie sans fin.” (Tradução do autor.)

Vertov e de Sergei Eisenstein, e de uma exploração do arquivo visual do horror que as imagens da abertura dos campos inauguraram. Em seu estudo das representações da Shoah no cinema soviético, Olga Gershenson (2013) ressalta a importância de Romm entre os cineastas que se dedicaram à temática e atribui parcialmente a seu pertencimento a uma família judaica a sua postura contrário ao antissemitismo estatal do regime comunista. Gershenson (2013, p. 5) escreve:

Mikhail Romm era um cineasta favorecido por Stalin e acolhido pelo regime. Todavia, no decorrer de sua ilustre carreira, ele lutou por cada colega cineasta judeu e assumiu uma postura consistente contra o antissemitismo patrocinado pelo Estado. Nos anos 1960, seu filme *Fascismo Ordinário* chocou milhões ao estabelecer paralelos entre o nazismo e o stalinismo.¹⁸⁹

De fato, Gershenson (2013, p. 63) considera que o filme de Romm constitui o “verdadeiro avanço na representação do Holocausto”¹⁹⁰, no contexto do cinema soviético. O filme pode ser classificado como um filme-ensaio (LOPATE, 1992; MACHADO, 2003) e, em suas três horas e em seus quinze capítulos, apresenta uma mistura de tipos de imagens – filme, fotografia, arte – para propor “uma investigação da psicologia e da cultura do nazismo alemão e da ideologia totalitária em geral” (GERSHENSON, 2013, p. 63)¹⁹¹. Além de serem de diversos tipos, as imagens procedem de diferentes contextos, associados a diversos regimes de visibilidade: há filmes de atualidades nazistas, filmes de propaganda, filmagens documentais contemporâneas; há fotografias de identificação feitas pelos nazistas, fotografias jornalísticas, fotografias de ações nazistas feitas por eles mesmos; há obras de arte de diferentes períodos, assim como desenhos infantis. O modo de montagem que entrelaça as imagens procura construir os sentidos do filme sem depender do recurso da voz *over*, que

¹⁸⁹ “Mikhail Romm was a filmmaker favored by Stalin and embraced by the regime. Yet throughout his illustrious career he fought for every fellow Jewish filmmaker and took a consistent stance against state-sponsored anti-Semitism. In the 1960s, his film *Ordinary Fascism* shocked millions by drawing parallels between Nazism and Stalinism.” (Tradução do autor.)

¹⁹⁰ “The real breakthrough in the representation of the Holocaust”. (Tradução do autor.)

¹⁹¹ “[A]n investigation of the psychology and culture of German Nazism, and of totalitarian ideology in general”. (Tradução do autor.)

consiste em comentários do próprio Rom, adicionados ao filme depois que sua montagem tinha sido finalizada: “Uma vez que o filme foi terminado, a questão da narração surgiu” (GERSHENSON, 2013, p. 68)¹⁹².

O trabalho de pesquisa para a seleção das imagens de arquivo foi realizado por Maya Turovskaya e por Yurii Khaniutin, no Gosfilmofond, o arquivo cinematográfico criado no final da década de 1930 e consolidado em 1948, que passará a pertencer à Rússia, com o fim da União Soviética. Turovskaya estava interessada em filmes alemães, enquanto Khanituin assistia a filmes de guerra soviéticos, e a ideia do filme cuja direção seria assinada por Romm surgiu de suas conversas:

Os dois frequentemente assistiam seus respectivos filmes em salas adjacentes, e falavam sobre eles durante as pausas. Logo chegaram a uma ideia – fazer um filme investigando a emergência do fascismo, usando excertos de antigos filmes alemães como ilustrações do inconsciente coletivo. Eles escreveram um tratamento e o chamaram “Fascismo Ordinário” – sua compreensão da tese da “banalidade do mal”. A questão agora era, quem vai dirigir isso? (GERSHENSON, 2013, p. 66)¹⁹³

A escolha de Romm para dirigir o filme decorre, em parte, do fato de que, assim como os dois pesquisadores, ele era originário de uma família judia. Além disso, sua posição no contexto do cinema soviético estava consolidada, tanto em função do reconhecimento que Joseph Stálin tinha concedido a seus filmes quanto por causa de seu papel central na desestalinização e no chamado “degelo”, o período que sucedeu a morte de Stálin e que, sob o comando de Nikita Krushev, operou um relaxamento parcial das políticas repressivas e da censura do regime comunista soviético. Nesse contexto, como escreve Olga Gershenson (2013, p. 68), “Romm editou o filme como um filme silencioso – seguindo os princípios da ‘montagem de atrações’ de Eisenstein,

¹⁹² “Once the film was edited, the question of narration arose.” (Tradução do autor.)

¹⁹³ “The two often watched their respective movies in adjacent rooms, and talked about them during breaks. Soon, they came up with an idea—to make a film investigating the emergence of fascism, using excerpts from the early German films as illustrations of the collective unconscious. They wrote a treatment, and called it “Ordinary Fascism”—their take on the “banality of evil” thesis. The question now was, who will direct it?” (Tradução do autor.)

reunindo vistas e sons contrapontuais”¹⁹⁴. A relação do filme com as imagens de que se apropria não está baseada em uma abordagem cronológica, mas em conexões temáticas que são encadeadas por meio de um método de associação livre. O comentário de Romm se acrescenta às imagens tanto para aprofundar alguns de seus sentidos quanto para introduzir um olhar que as ressignifica, frequentemente com humor.

Um dos procedimentos mais contundentes da montagem do filme consiste na apresentação de seus temas centrais por meio da justaposição disjuntiva de planos filmados no presente, que representam cenas cotidianas, e de planos de imagens de arquivo, que representam a violência – ou seja, uma montagem que reúne e contrapõe imagens de dignidade, na banalidade e na leveza dos gestos, e imagens de violações da dignidade, que aparecem sob um efeito de choque. Para Gershenson (2013, p. 63), na primeira sequência que explora esse procedimento, na qual vemos planos de mães e de crianças, no presente, para em seguida nos depararmos com uma fotografia de execução e imagens de cadáveres [Prancha 14 – Figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10], o recurso ao congelamento confere ênfase à justaposição das imagens:

a câmera mostra uma sequência documentária contemporânea de jovens mães com suas crianças. Uma mulher, num gesto costumeiro, apanha sua criança antes de atravessar a rua. Congela o quadro. Então a câmera corta para uma imagem fixa de uma mãe apertando uma criança contra si enquanto um soldado nazista está prestes a atirar nela. As duas mães apertando suas crianças contra seus peitos parecem quase idênticas, exceto que uma delas está prestes a ser assassinada. Um tiro é ouvido na trilha sonora. E então, em completo silêncio, imagens fixas de crianças mortas e pilhas de corpos nus aparecem na tela. É assim que o filme introduz o assunto do fascismo.¹⁹⁵

Se o efeito de choque criado pela montagem introduz a temática do fascismo

¹⁹⁴ “Romm edited the film like a silent movie—following the principles of Eisenstein’s “montage of attractions”, bringing together contrapuntal sights and sounds.” (Tradução do autor.)

¹⁹⁵ “[T]he camera shows contemporary documentary footage of young mothers with their children. One woman in a habitual gesture scoops up her toddler before crossing the street. Freeze frame. Then the camera cuts to a still image of a mother pressing a child to her as a Nazi soldier is about to shoot her. The two mothers pressing their children to their chests look almost identical, except that one of them is about to be killed. A gun shot is heard on a soundtrack. And then, in complete silence, still images of dead children and piles of naked bodies appear on screen. This is how the film introduces the subject of fascism.” (Tradução do autor.)

como uma interrupção dos gestos ordinários do cotidiano pelas evidências extraordinárias da violência, a semelhança entre as imagens das duas mães [Prancha 14 – Figura 5, 6 e 7] é ambivalente: por um lado, destaca a distância entre ordinário e extraordinário; por outro, sugere que há uma proximidade entre ambos e que o extraordinário permanece escondido no ordinário, isto é, o fascismo se instala no cotidiano. Esse segundo sentido está relacionado a um dos argumentos centrais do filme-ensaio de Romm (que seu título antecipa e condensa): a persistência do fascismo em outros contextos, aparentemente banais, cotidianos, ordinários, como os Estados Unidos da América e seu modo de vida dominante ou a União Soviética e seus rituais e formas coletivas de organização da vida social. Essa abertura de um espaço de reflexão crítica sobre a experiência soviética dá ao filme parte de sua contundência, como escreve Gershenson (2013, p. 63-64):

O efeito geral do filme é impressionante mesmo hoje. Mas nos anos 1960 soviéticos, o filme não foi nada menos que uma explosão – a primeira exploração do fascismo em telas soviéticas. [...] *Fascismo Ordinário* se tornou um sucesso de bilheteria na União Soviética e recebeu aclamação crítica nacional e internacional. Sem dúvida, esse foi o primeiro filme que realmente conduziu o povo soviético a, como aponta sua roteirista, Maya Turovskaya, “refletir criticamente sobre seu passado recente em níveis coletivos e individuais”.¹⁹⁶

Os argumentos de Gershenson exploram os sentidos do filme de Romm no contexto do cinema soviético e de suas formas de representação do Holocausto. Para a autora, é no contexto mais amplo do trabalho de memória em relação à Segunda Guerra Mundial, denominada com frequência no contexto soviético “Grande Guerra Patriótica”, que se deve situar a problemática das formas de representação do Holocausto no cinema da URSS. Nesse sentido, Gershenson (2013, p. 2) escreve:

¹⁹⁶ The overall effect of the film is stunning even today. But in the Soviet 1960s, the film was nothing short of an explosion—the first exploration of fascism on Soviet screens. [...] *Ordinary Fascism* became a box-office hit in the Soviet Union, and received national and international critical acclaim. Arguably, this was the first film that truly made Soviet people, as its screenwriter, Maya Turovskaya, points out, ‘reflect critically about their recent past on collective and individual levels.’ (Tradução do autor.)

As práticas comemorativas soviéticas eram altamente seletivas: muitas categorias de pessoas eram excluídas da chamada “Grande Guerra Patriótica”. Em primeiro lugar entre os esquecidos estavam os judeus. Não havia nenhuma instituição da memória do Holocausto dentro das fronteiras soviéticas. A palavra “Holocausto” em si não foi usada – a perda particular dos judeus não tinha nome. Não havia nenhuma política claramente formulada, consistente, em relação ao Holocausto; ao contrário, começando em 1943, a tendência era de silenciar qualquer discussão do assunto. Embora essa política vaga e sua imposição tenha flutuado no decorrer do tempo [...], durante a maior parte da era soviética o mecanismo de silenciamento permaneceu o mesmo: o Holocausto não era negado, apenas não era tratado como um fenômeno separado único. O Holocausto era, ao contrário, geralmente universalizado por meio de sua subordinação como parte da tragédia soviética ampla, com judeus eufemisticamente rotulados como “pacíficos cidadãos soviéticos”. Em adição à universalização, havia outro mecanismo, bem menos explorado, que chamo *externalização*; quando crimes contra judeus eram discutidos como tais, o Holocausto era provavelmente situado fora das fronteiras da União Soviética. Universalização e externalização eram usadas em conjunção. Como resultado, os judeus soviéticos eram judeus sem o Holocausto.¹⁹⁷

Efetivamente, *Obyknovennyy fashizm* recorre à universalização para abordar o Holocausto, além de ressaltar o povo russo como principal vítima do projeto nazista, conforme a retórica soviética da guerra (GERSHENSON, 2013, p. 64). Um dos modos da universalização do Holocausto no filme de Romm está relacionado ao enquadramento do rosto humano. Numa sequência em que o filme se volta para Auschwitz, Romm monta uma série de fotografias de identificação dos prisioneiros do campo, feitas pelos nazistas [Prancha 14 – Figuras 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40]. São retratos frontais, que o filme enquadra por meio de um movimento de câmera em direção aos olhos dos prisioneiros, que olham de volta. O filme não oferece qualquer

¹⁹⁷ “Soviet commemorative practices were highly selective: many categories of people were excluded from the memory of the so-called “Great Fatherland War”. Foremost among the forgotten were Jews. There was no institution of Holocaust memory within Soviet borders. The word “Holocaust” itself was not used—the particular Jewish loss had no name. There was no clearly formulated, consistent policy regarding the Holocaust; instead, beginning in 1943, the tendency was to silence any discussion of the matter. Although this vague policy and its enforcement fluctuated over time [...], throughout most of the Soviet era the silencing mechanism remained the same: the Holocaust was not denied, it just was not treated as a unique separate phenomenon. The Holocaust was, instead, generally universalized by subsuming it as a part of overall Soviet tragedy, with Jews euphemistically labeled “peaceful Soviet citizens”. In addition to universalization, there was another, much less explored mechanism, which I call *externalization*; when crimes against Jews were discussed as such, the Holocaust was likely to be set outside the borders of the Soviet Union. Universalization and externalization were used in conjunction. As a result, Soviet Jews were Jews without the Holocaust.” (Tradução do autor. Grifo no original.)

informação sobre as pessoas retratadas nas imagens, concentrando o efeito de sua exposição na dimensão emocional e afetiva da aproximação em direção ao olhar. Sem a apresentação de informações sobre as identidades dos prisioneiros, eles aparecem como “vítimas universais” (GERSHENSON, 2013, p. 64).

A leitura que Gershenson oferece da apropriação de fotografias de identificação feitas pelos nazistas no filme de Romm enfatiza o procedimento de universalização, que, efetivamente, caracteriza o modo de relação que *Obyknovennyy fashizm* estabelece com o arquivo visual do horror nazista. Se, por um lado, a universalização rarefaz a importância da Solução Final e a singularidade da experiência judaica, ela é, por outro lado, a caução de uma abertura anarquívica que é fundamental para o horizonte de questionamento a que o filme de Romm aspira. A tensão entre a universalização do Holocausto e o reconhecimento da singularidade da Shoah em *Obyknovennyy fashizm* decorre de uma ambivalência mais ampla entre o processo de construção da memória, cujo fundamento é sempre a singularidade de cada experiência histórica, e o processo de reivindicação de direitos, que depende de alguma generalização ou universalização da experiência, da exploração de sua comparabilidade. Nesse sentido, as diversas estratégias discursivas por meio das quais a montagem do filme enfatiza a singularidade da experiência judaica do Holocausto – isto é, a Shoah – sem precisar mencioná-la explicitamente têm um efeito duplo: por um lado, permitem que o filme escape da censura e promova, de modo sutil, mas contundente, uma interrogação do antissemitismo; por outro lado, o modo indireto de singularização da Shoah sustenta a abertura anarquívica que afirma um horizonte de comparabilidade e de universalização.

Segundo Gershenson (2013, p. 65), além de universalizar o Holocausto, *Obyknovennyy fashizm* o externaliza, quando aborda a violência contra os judeus de modo mais direto. Assim como ocorre com a universalização, a externalização é também o objeto de um jogo duplo no filme de Romm, permitindo a interrogação do presente:

A tendência a externalizar o Holocausto pode ser vista já nos primeiros documentários soviéticos [...], nos quais os eventos do Holocausto são localizados em guetos e campos na Polônia e na Alemanha. Nos anos 1960, o Holocausto é cada vez mais externalizado na maioria dos filmes soviéticos. Exemplos disso em *Fascismo Ordinário* são numerosos [...]. A política da externalização permitiu a Romm representar o neonazismo como uma parte da crítica obrigatória ao Ocidente. [...] Representar esse ‘sintoma de capitalismo decadente’ deu aos cineastas uma oportunidade de discutir o renascimento contemporâneo do antissemitismo; cabia ao público estabelecer paralelos.¹⁹⁸

Gershenson discute o processo que tornou possível o lançamento do filme, atravessando o sistema de censura da União Soviética e alcançando um grande sucesso de público. Uma das ideias de Turovskaya era incluir trechos de filmes do expressionismo alemão, mas Romm rejeita essa ideia, optando pela exploração das imagens de arquivo e de imagens registradas no presente.

É importante entender que nos anos 1960 *Fascismo Ordinário* era subversivo não apenas por causa de suas dissimuladas (ou diretas) referências aos judeus, mas principalmente porque o filme estabelecia impactantes paralelos entre a Alemanha de Hitler e a Rússia de Stálin – sua retórica coletivista, sua propaganda interminável, desfiles militares e, mais importante, sua submissão cega a um líder totalitário e uma completa desconsideração pela vida humana. [...] *Fascismo Ordinário* também discutia crimes stalinistas e o Holocausto judeu juntos. Na União Soviética, esses dois assuntos subversivos estavam ligados. (GERSHENSON, 2013, p. 66)¹⁹⁹

As imagens de arquivo são de diversos tipos: filmes de propaganda e atualidades, desenhos infantis de Theresienstadt, fotografias do Museu de Auschwitz, registros amadores realizados por tropas nazistas etc. “Simultaneamente”, escreve a

¹⁹⁸ “The tendency toward externalizing the Holocaust can already be seen in earlier Soviet documentaries [...], where the events of the Holocaust are located in ghettos and camps in Poland and Germany. In the 1960s, the Holocaust is increasingly externalized in most Soviet films. Examples of this in *Ordinary Fascism* are numerous [...]. The policy of externalization allowed Romm to represent neo-Nazism as a part of the obligatory criticism of the West. Representing this “symptom of decaying [p. 65] capitalism” gave the filmmakers an opportunity to discuss the contemporary revival of anti-Semitism; it was up to audiences to draw parallels.” (Tradução do autor.)

¹⁹⁹ “It is important to understand that in the 1960s *Ordinary Fascism* was subversive not only because of its hidden (or direct) Jewish references but mainly because the film established striking parallels between Hitler’s Germany and Stalin’s Russia—its collectivistic rhetoric, its endless propaganda, military parades, and most important, its blind submission to a totalitarian leader and a complete disregard for human life. [...] *Ordinary Fascism* also discussed Stalinist crimes and the Jewish Holocaust together. In the Soviet Union, these two subversive subjects were linked.” (Tradução do autor.)

autora (2013, p. 68), “outros membros da equipe filmaram locais de campos na Alemanha e na Polônia e usaram câmeras escondidas para capturar imagens de jovens e crianças contemporâneos”²⁰⁰. Efetivamente, tanto nas imagens de arquivo selecionadas por Romm quanto nas imagens filmadas no presente pela equipe de produção do filme, a aparição de crianças configura um motivo recorrente. Seja na justaposição disjuntiva que introduz o tema do fascismo, seja no recurso à fotografia do menino com as mãos erguidas no gueto de Varsóvia, o motivo da infância “efetivamente desloca os horrores do fascismo” (GERSHENSON, 2013, p. 68)²⁰¹.

6.3. O arquivo expandido contra a aniquilação: *Histoire(s) du cinéma, 1a. Toutes les histoires (1988)*, de Jean-Luc Godard

Um dos temas recorrentes da série de filmes que Jean-Luc Godard consagrou à história do cinema, entre 1988 e 1998 [Prancha 15], é o inimaginável. Suas figuras são múltiplas: a ameaça das trevas, a violência das guerras, o fantasma dos desaparecidos, as formas da morte – e, como um motivo recorrente, o nome que abre um vazio no cerne do século XX: Auschwitz. Com efeito, a repetição do tema do inimaginável escava, nos oito episódios das *Histoire(s) du cinéma*, um lugar comum que pode reunir a multiplicidade de suas figuras sob o signo dos filmes que nunca foram feitos, das imagens que faltam, do que resta sem testemunho e sem memória na história do século XX. O inimaginável é, ao mesmo tempo, o que permaneceu sem imagem, fora de todo registro, e o que nenhuma montagem foi capaz de pensar, com as imagens e entre as imagens – em suma, em primeiro lugar, a Shoah; mais amplamente, os campos e a experiência concentracionária, na sua interminável recorrência, na sua frequente reconfiguração; enfim, toda a série de atrocidades que atravessa a história do século XX, de que Godard oferece uma amostragem quando faz suceder, no episódio 4b, *Les signes parmi nous* (1998), uma citação de *Hiroshima mon amour* (1959), de Alain Resnais – “você não viu nada em Hiroshima” – e um encadeamento heterotópico

²⁰⁰ “Simultaneously, other crew members filmed camp sites in Germany and Poland, and used hidden cameras to capture images of contemporary young people and children.” (Tradução do autor.)

²⁰¹ “[E]ffectively offsets the horrors of fascism”. (Tradução do autor.)

de lugares: “em Leningrado, [...] em Madagascar, em Dresden, em Hanói, em Sarajevo [...]”²⁰².

Nos oito episódios da série, por meio dos recursos expressivos do vídeo, Godard se apropria de uma variedade de imagens de cinema, assim como de gravuras, de pinturas e de imagens de televisão, que a montagem encadeia em planos diferentes ou sobrepõe e enxerta nos mesmos planos, para compor um itinerário sinuoso em que se entrelaçam a história do cinema (revista, recorrentemente, à luz da história da arte) e a história do século XX (e, fundamentalmente, a história das catástrofes, atrocidades e violações da dignidade humana que o percorrem), sem conjunção, sem ajuste, em constante atrito. Associadas à montagem videográfica que reinventa as imagens de que se apropria, inscrições textuais na tela e uma polifonia disjuntiva de vozes e músicas estabelecem um jogo denso de citações, repetições e interrupções, em que, por um lado, o século e alguns de seus eventos históricos e, por outro, o cinema e algumas de suas formas de representar e imaginar o mundo se alternam e se interrogam reciprocamente.

Efetivamente, *Histoire(s) du cinéma* constitui uma coleção de algumas das faíscas que emanam do atrito, do desajuste e do “encontro falho” (RANCIÈRE, 2013, p. 171) entre a história do cinema e a história de seu século. Se, como escreve Celine Scemama (2006, p. 14), “[t]udo no filme de Godard é tratado a título de arquivos, de provas e de testemunhos históricos”²⁰³, a “intriga” que se elabora a partir da estética do fragmento que a série coloca em movimento é, segundo Jacques Rancière (2013, p. 178), “a intriga de um cinema que não cessou, ao mesmo tempo, de prestar testemunho do século e de desconhecer seu próprio testemunho”²⁰⁴. O intervalo entre o testemunho e o desconhecimento do próprio testemunho se abre, na consciência histórica que a montagem de Godard explora, como uma lacuna que todas as imagens de cinema se destinam a *re-vela*’ – isto é, a mostrar, a evidenciar, mas também, ao mesmo tempo, a recobrir, a ocultar.

²⁰² As inscrições textuais que aparecem na tela são: “tu n’as rien vu / à hiroshima / à lenigrad / [...] à madagascar / à dresde / à hanoi / à sarajevo [...]”. (Tradução do autor.)

²⁰³ “Tout dans le film de Godard est traité à titre d’archives, de preuves et de témoignages historiques.” (Tradução do autor.)

²⁰⁴ Tradução modificada pelo autor a partir do original francês, onde se lê: “l’intrigue d’un cinéma qui n’a cessé à la fois de porter témoignage du siècle et de méconnaître son propre témoignage.” (RANCIÈRE, 2001, p. 226).

A *re-revelação* paradoxal da história aparece, recorrentemente, como uma justaposição, um encadeamento ou uma sobreposição – em suma, como uma montagem – que associa alguma figura do inimaginável e alguma forma de imaginação que resiste a seu vazio e que sobrevive ao seu poder de aniquilação do mundo. É o que está em jogo na importante sequência que transcorre nos minutos finais do episódio 1a, *Toutes les histoires*, quando, em meio a reflexões sobre arte, memória e esquecimento, a voz *off* de Godard e a montagem videográfica que pratica afirmam o co-pertencimento do mal e do comum – da barbárie inimaginável que se adivinha numa imagem muito singular da morte e da felicidade possível que se pode imaginar a partir de uma encenação do amor – à história do cinema e ao cinema como história que se faz visível: “E se George Stevens não tivesse utilizado o primeiro, o primeiro filme colorido de 16mm em Auschwitz e Ravensbrück, nunca, certamente, a felicidade de Elizabeth Taylor teria encontrado um lugar ao sol.”

A imprecisão de Godard – que situa as imagens coloridas de Stevens em “Auschwitz e Ravensbrück”, em vez de Dachau – sugere uma indistinção generalizada da experiência concentracionária, que corresponde ao sentido de indiferenciação condensado pela ideia de inimaginável. O erro factual – afinal, cada campo tem uma história singular, que o diferencia dos demais – abre um espaço de errância, no qual os campos se equivalem, porque se convertem em símbolos do horror, e suas imagens aparecem como figuras do inimaginável, seja em *Histoire(s) du cinéma* ou na história do cinema. A menção em sequência dos nomes dos campos de Auschwitz, na Polônia, e de Ravensbrück, na Alemanha, separados por uma distância de mais de 600 quilômetros, cria uma justaposição heterotópica que descontextualiza as imagens de Dachau. Por meio de sua descontextualização, o testemunho visual registrado por Stevens [Prancha 15 – Figuras 18, 20 e 24] se torna uma metonímia da série de imagens do horror que diferentes cinegrafistas e fotógrafos registraram, nos momentos de abertura dos campos, entre o outono de 1944 e a primavera de 1945.

Se o sentido metonímico das imagens coloridas de Dachau depende da justaposição heterotópica que as articula com os nomes de Auschwitz e Ravensbrück, seu sentido simbólico decorre de uma extrapolação metafórica, por meio da montagem com os planos do filme *A place in the sun* (1951), de George Stevens [Prancha 15 – Figuras 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29 e 30]. Nesse sentido, o inimaginável da

experiência concentracionária e “a fratura histórica operada pela existência dos campos” (SCEMAMA, 2006, p. 175) não correspondem ao vazio da simples ausência de imagens, mas a um vazio que se inscreve nas imagens, que se projeta sobre elas, que se instala entre elas e que ameaça capturar o que Godard denomina, mais de uma vez, sua “potência de transfiguração do mundo”²⁰⁵; um vazio que assombra, por exemplo, a felicidade de Elizabeth Taylor, seu lugar ao sol; um vazio que “se projeta sobre todas as histórias, quer dizer, também, sobre todos os tempos da História” (SCEMAMA, 2006, p. 175)²⁰⁶. Em *Histoire(s) du cinéma*, o vazio do inimaginável aparece como um vazio que convoca as imagens – sejam elas registros documentais de arquivo, pinturas e imagens da tradição artística ocidental ou planos de filmes ficcionais – como uma multiplicidade de fantasmas, como uma série de traços do mundo, como uma sucessão de fragmentos de memória.

“Esquecemos aquela pequena vila e suas paredes brancas cercadas de oliveiras, mas lembramo-nos de Picasso, ou seja, de Guernica”, diz Godard, no início da sequência anterior ao argumento sobre o olhar de Stevens diante do horror dos campos e da felicidade de Taylor. “Esquecemos Valentin Feldman”, continua ele, “o jovem filósofo fuzilado em 43, mas quem não se lembra pelo menos de um prisioneiro, ou seja, de Goya?”. Os planos que abrigam imagens de *Guernica* (1937), de Pablo Picasso [Prancha 15 – Figuras 10 e 12], de *Prisionero encadenado, sentado de perfil a la izquierda* (c. 1815), de Francisco de Goya [Prancha 15 – Figura 16], e da fotografia da execução de Masha Bruskina e de Volodia Shcherbatsevich, em 1941 [Prancha 15 – Figuras 13, 14 e 15], aparecem como fragmentos que preenchem as lacunas da memória, que suplementam o esquecimento da história – Guernica e Valentin Feldman como imagens que faltam – com o testemunho que resta – a arte, as imagens de arquivo e o cinema como imagens que sobrevivem.

O sentido metonímico das imagens dos campos como índices da experiência concentracionária depende do esquecimento da singularidade dos campos, que torna possível a justaposição heterotópica de Auschwitz, Ravensbrück e Dachau, e da sobrevivência do testemunho e de alguma memória da catástrofe. O movimento de extrapolação metafórica que suplementa o sentido metonímico confere às imagens dos

²⁰⁵ “[P]uissance de transfiguration du monde”. (Tradução do autor.)

²⁰⁶ A frase completa de Scemama (2006, p. 175) é: “La fracture historique opérée par l’existence des camps se projette sur toutes les histoires, c’est-à-dire aussi sur tous les temps de l’Histoire.” (Tradução do autor.)

campos, cuja constituição é indiciária e referencial, uma condição de equivalência simbólica, como signos do horror que, segundo Godard, caracteriza a experiência histórica do século XX. A passagem da metonímia à metáfora corresponde a um movimento de generalização que retira as imagens de sua captura indiciária e que abre um espaço de deriva simbólica no cerne do vazio do inimaginável. Nesse sentido, as imagens que sobrevivem *re-velam* o vazio do inimaginável: são índices do que representam – por exemplo, os campos e, metonimicamente, a experiência concentracionária – e do que permaneceu fora da representação – por exemplo, a morte e, metaforicamente, os desaparecidos. Sobre o vazio que revelam, as imagens que sobrevivem estendem seu véu confuso, em que se pode entrever o lugar comum da justaposição heterotópica de Auschwitz, Ravensbrück e Dachau. Nesse lugar comum, cuja natureza é essencialmente ficcional, a equivalência simbólica do horror dos campos se converte em comensurabilidade formal e estética (a iconografia da catástrofe, as formas recorrentes de representação do horror, de que Godard explora alguns aspectos, na história do cinema), assim como conceitual e jurídica (“crimes de guerra”, “crimes contra a humanidade”, “crimes contra a paz” e “genocídio”, entre outros modos de definir e de codificar o inimaginável que a história do século XX consagrou).

A enunciação da frase se inicia sobre o recorte de uma gravura de Francisco Goya, *Prisionero encadenado, sentado de perfil a la izquierda* (c. 1815) [Prancha 15 – Figura 16], que cede lugar ao recorte de outra gravura do mesmo artista, *Buen Viage*, a estampa número 64 da série de 80 gravuras intitulada *Los Caprichos* (1799) [Prancha 15 – Figura 17]. A transição escura de mais de um segundo entre as duas gravuras se repete, com duração menor, embora ainda perceptível, na passagem entre a segunda delas e a montagem que reproduz, visualmente, a associação enunciada pela voz de Godard entre o registro documental das atrocidades nazistas e a encenação ficcional do amor, entre a evidência distópica do horror dos campos da morte e a imaginação utópica da felicidade. Primeiro, vemos uma imagem de arquivo colorida, filmada por Stevens, que mostra um dos trens repletos de cadáveres que os Aliados descobriram em Dachau, no momento da abertura do campo [Prancha 15 – Figura 18]. Em seguida, surge, em sobreposição, uma sequência do filme em preto e branco *A place in the sun* (1951), dirigido por Stevens, em que vemos Elizabeth Taylor e Montgomery Cliff (interpretando, respectivamente, Angela Vickers e George Eastman) numa encenação do amor, à beira de um lago [Prancha 15 – Figura 19].

Na montagem de Godard, a imagem do trem da morte de Dachau acolhe, em sobreposição, um plano de Taylor com Cliff em seu colo, até que essa efêmera imagem da felicidade volta, enfim, a desaparecer [Prancha 15 – Figura 20]. Em seguida, outra sobreposição dá a ver, fantasmagoricamente, a felicidade de Taylor (num plano aproximado de seu rosto) sobre o horror de Dachau [Prancha 15 – Figura 21]. Finalmente, o colorido dos cadáveres cede lugar, definitivamente, ao preto e branco da felicidade, no plano mais aproximado em que se vê apenas o rosto de Taylor [Prancha 15 – Figura 22]. Em nenhum momento é possível ouvir o som do filme de Stevens: vemos que as personagens conversam, pois suas bocas se movem, mas não ouvimos suas vozes; nenhum indício permite adivinhar a trilha sonora musical que talvez os acompanhe; nenhum ruído emana de seus corpos ou da paisagem que compõem, à beira do lago. Em vez disso, Godard escolhe reproduzir a música do movimento intitulado “Fantasie”, da Sonata para Viola e Piano, op. 11, nº 4 (1919), de Paul Hindemith, cuja melodia suave preenche o plano aproximado do rosto de Taylor; depois, vemos novamente o plano inicial, mais aberto, em que Taylor acolhe o rosto de Cliff em seu colo [Prancha 15 – Figura 23]. Por meio de um corte seco, outra imagem colorida de 1945 abre um intervalo no plano do filme de 1951, mostrando, em enquadramento aproximado, o rosto de um cadáver [Prancha 15 – Figura 24] cuja posição espelha, parcialmente, aquela do rosto de Cliff no colo de Taylor, conforme a composição do plano anterior.

A voz de Godard continua sua reflexão cifrada sobre a relação entre o cinema e a história do século XX – ele diz, encadeando um marco temporal e uma interpretação do lugar do cinema, nesse marco, por meio de um vocabulário religioso: “39-44. Martírio e ressurreição do documentário.” –, enquanto a montagem conduz, por meio de outro corte seco, do plano aproximado do rosto do cadáver a um novo plano do filme de Stevens, em que a figura de Taylor, inicialmente curvada na direção de Cliff (de quem vemos apenas a mão e parte do braço esquerdo), se levanta, sobre o pano de fundo da paisagem do lago [Prancha 15 – Figuras 28, 29 e 30]. O movimento de ascensão de Taylor dentro do plano se desenrola em câmera lenta, o que constitui uma intervenção adicional de Godard sobre o filme de Stevens, enquanto aparece – inicialmente sobreposta ao plano de Taylor, depois plenamente visível e, finalmente, de novo sobreposta – a imagem de um recorte de *Noli me tangere* (c. 1305), um dos

afrescos que Giotto de Bondone dedicou à representação da paixão de Cristo, na Capella degli Scrovegni, em Pádua, na Itália [Prancha 15 – Figura 27]. Assim como, antes, a imagem da felicidade de Taylor aparecia sobreposta à imagem dos cadáveres do trem e, em seguida, desaparecia, enquanto a imagem de arquivo dos campos continuava na tela, nesse momento, o recorte do afresco de Giotto aparece sobreposto ao plano de Taylor curvada sobre Cliff, chega a preencher plenamente a tela e volta a se sobrepôr ao plano de Taylor, fantasmagoricamente, antes de desaparecer.

O recorte do afresco – em que Giotto representa, especificamente, o momento da ressurreição de Cristo, quando Maria Madalena o reconhece e estende suas mãos para tocá-lo, mas ele recusa seu toque demasiado humano – é girado em 90° por Godard, de modo que a figura de Maria Madalena se desloca para a parte superior da tela e estende suas mãos para baixo, de onde, à direita, surge a mão de Cristo. Enquanto o afresco de Giotto mostrava o gesto de recusa divina do Cristo ressurreto diante da humanidade mundana da mulher que o reconhecia e o chamava, o recorte de Godard reconfigura, com o giro de 90°, os sentidos dos gestos e o vocabulário religioso que os circunscreve, deslocando a mão de Cristo para o espaço inferior da tela e, portanto, para o mundo humano que esse espaço representa, metaforicamente, ao mesmo tempo em que Maria Madalena se afasta do mundo humano e aparece como uma emanção do céu, talvez um anjo. Durante a sobreposição entre o plano do filme e o recorte do afresco, a voz de Godard (re)cita: “Ó, que maravilha é poder olhar aquilo que não se vê. Ó, doce milagre de nossos olhos cegos.” Sucessivamente, enfim, o recorte do afresco desaparece, num corte seco da duração de sua camada no plano, pouco antes da interrupção do movimento de ascensão de Taylor, por meio de outro corte seco que incide, dessa vez, tanto sobre a imagem quanto sobre a música e, dessa forma, delimita o fim da sequência em torno de Stevens.

No lugar comum delimitado pela assinatura de George Stevens, Godard enquadra as imagens de arquivo e os planos da ficção cinematográfica – o arquivamento do mal e do horror que perturba a humanidade, tanto como condição quanto como comunidade, por um lado; a imaginação da felicidade e do comum da vida que se pode compartilhar, por outro – como traços da mesma história e como figuras da mesma consciência da história: “os cadáveres de Dachau permanecem inseparáveis do *olhar de testemunho* que Stevens lança também sobre o corpo de Elizabeth Taylor”

(DIDI-HUBERMAN, 2003, p. 183; grifo no original)²⁰⁷. A montagem da sequência evidencia alguns dos procedimentos formais que Godard explora em todas as suas *Histoire(s) du cinéma*, para pensar, mais do que narrar, o cinema e seu século. Em certo sentido, o pensamento das imagens e sobre as imagens presente nas *Histoire(s) du cinéma* constitui um *cogito* videográfico, como o próprio Godard sugere no início do segundo episódio (1b), intitulado *Une histoire seule* (1989), quando faz aparecer um letreiro com a inscrição “cogito ergo video”. Se o *cogito* cartesiano encontra o fundamento último da ontologia na capacidade subjetiva do pensamento – *cogito ergo sum*, “penso, logo sou” – e inaugura, com isso, a modernidade filosófica, o *cogito* videográfico das *Histoire(s) du cinéma* reconhece, no cinema, “uma forma que pensa” e descobre o fundamento contingente da vida das imagens na montagem, que é tanto uma capacidade subjetiva – Godard como autor, que “se apresenta como o simples operador ou o humilde guardião” (SCEMAMA, 2006, p. 58)²⁰⁸ de suas possibilidades – quanto uma necessidade objetiva – os sentidos das imagens, em especial das imagens cinematográficas, decorrem, sempre, de alguma forma de montagem, que pode inventá-los e reinventá-los, incessantemente.

Quando Godard afirma o co-pertencimento do mal e do comum, por meio da montagem que inscreve o registro do horror dos campos como uma condição de possibilidade da encenação da felicidade de Elizabeth Taylor, sua “montagem histórica” descontextualiza as imagens, desloca seus sentidos (documentais, por um lado; narrativos, por outro) e reconfigura, por meio das novas relações que estabelece entre elas, a história a que pertencem, que é, ao mesmo tempo, em sua multiplicidade, a história do cinema, a história da arte e a história da humanidade no século XX. A montagem de Godard impede a separação entre o documentário (o registro pessoal de Stevens e de seus colegas, cujas imagens coloridas remontam às atualidades filmadas na guerra e na abertura dos campos, em preto e branco) e a ficção (a narrativa de *A place in the sun*, cujas imagens em preto e branco abrigam as promessas coloridas da felicidade), ao mesmo tempo em que atravessa as fronteiras entre as formas de imagens (cinema, vídeo, arte) e associa seus sentidos ao vocabulário religioso (“martírio e ressurreição”, o recorte do afresco de Giotto) e às condições políticas em que cada imagem encontra parte de seus fundamentos.

²⁰⁷ “[L]es cadavres de Dachau demeurent inséparables du *regard de témoin* que Stevens porte aussi sur le corps d’Elizabeth Taylor”. (Tradução do autor.)

²⁰⁸ “[S]e présente comme le simple opérateur ou l’humble gardien”. (Tradução do autor.)

A sequência em torno das imagens de Dachau e de Taylor demonstra um dos efeitos mais importantes da montagem de *Histoire(s) du cinéma*: por meio da retirada das imagens de seus contextos originais, sua potência é redescoberta, e seus sentidos, reinventados. O valor documental das imagens de Dachau é deslocado por sua inscrição no encadeamento reflexivo em que Godard interroga a falta incontornável que o testemunho das imagens dissimula: “a chama se apagará em Auschwitz”, dirá ele em outro momento, em referência à “incapacidade em mostrar os campos da morte’ (RANCIÈRE, 2013, p. 179) que marca a história do cinema. Essa incapacidade não equivale, contudo, à inexistência de imagens dos campos; estas percorrem as *Histoire(s) du cinéma* como uma percussão constante, embora frágil, e como uma perturbação da captura da potência cinematográfica de transfiguração do mundo pela lógica do espetáculo, em Hollywood:

As imagens dos campos, mais do que todas as outras, vêm e revêm; são as mais violentas convulsões das *Histoire(s)*, porque, com elas, é a ideia mesma da humanidade como um todo que se abala. São essas imagens que, mais do que todas, erram nas *Histoire(s)*, não porque elas sejam mais numerosas; é sobretudo porque elas impregnaram todas as histórias. Nada mais está imune, tudo carrega os traços do crime contra a humanidade. (SCEMAMA, 2006, p. 148)²⁰⁹

O valor narrativo das imagens de Taylor, por sua vez, é deslocado por sua inscrição em relação à catástrofe que o cinema terá sido culpado de permitir, segundo Godard, e que ele representa, recorrentemente, por meio de um nome próprio cuja relação com a história do cinema condensa o problema do inimaginável: Auschwitz. O marco temporal 39-44 delimita o período em que o cinema fracassou, definitivamente, diante da história do século XX, por ter sido incapaz de imaginar e de fazer imaginar a experiência dos campos, que Auschwitz simboliza de forma emblemática: eis o “martírio” do documentário (sua ressurreição virá depois do fim da guerra, mas essa já é outra história). Em suma, o cinema fracassa na medida de sua incapacidade de fazer ver e pensar Auschwitz e de criar, por meio da montagem das imagens de

²⁰⁹ “Les images des camps, plus que toutes les autres, reviennent et reviennent; ce sont les plus violentes convulsions des *Histoires(s)*, parce qu’avec elles, c’est l’idée même de l’humanité toute entière qui convulse. Ce sont ces images qui, plus que toutes, errent dans les *Histoire(s)*, non pas qu’elles soient plus nombreuses ; c’est surtout qu’elles ont imprégné toutes les histoires. Plus rien n’est indemne, tout porte les traces du crime contre l’humanité.” (Tradução do autor.)

arquivo dos campos e mesmo das imagens de todos os filmes que já foram feitos, os filmes que nunca foram feitos, isto é, os filmes que poderiam ter reconhecido e pensado a história do século e as catástrofes que a atravessam.

Parte 3 – Comum, comunidade, mundo

Figura 1

Figura 7

Figura 13

Figura 2

Figura 8

Figura 14

Figura 3

Figura 9

Figura 15

Figura 4

Figura 10

Figura 16

Figura 5

Figura 11

Figura 17

Figura 6

Figura 12

Figura 18

Figura 19

Figura 25

Figura 31

Figura 20

Figura 26

Figura 32

Figura 21

Figura 27

Figura 33

Figura 22

Figura 28

Figura 34

Figura 23

Figura 29

Figura 35

Figura 24

Figura 30

Figura 36

7. *Sometimes in April*: a inscrição sensível do genocídio como crime contra a humanidade²¹⁰

7.1. Os tempos da história

7.1.1. Da história: a memória

Os primeiros segundos de *Sometimes in April* (2005)²¹¹ mostram uma frase atribuída a Martin Luther King, Jr., cujas palavras sugerem, em forma de epígrafe, um enquadramento interpretativo para o filme de Raoul Peck sobre o genocídio de 1994 em Ruanda: “No fim, nós não nos lembraremos das palavras de nossos inimigos, mas do silêncio de nossos amigos.”²¹² Visíveis sobre um fundo preto, as palavras preenchem o silêncio da trilha sonora com uma resposta à questão da memória (afinal, de que nos lembraremos?), que atravessa o filme como uma interrogação articulada de seus temas e de suas condições de possibilidade, e que se inscreve, no letreiro final que preencherá a tela após os créditos finais, como um dever imperativo: “nunca esquecer”, *never forget*²¹³.

²¹⁰ Este capítulo foi originalmente publicado no livro *Criminologia e cinema: narrativas sobre a violência*, organizado por Bruno Amaral Machado, Cristina Zackeski e Evandro Piza Duarte (2016).

²¹¹ O título do filme no Brasil é *Abril sangrento*. Dirigido pelo cineasta haitiano Raoul Peck, o filme foi produzido pela empresa que Peck fundou em 1986, chamada Velvet Film (atualmente com sedes na França, no Haiti e nos Estados Unidos), em associação com a Yolo Films. Coproduzido pela HBO, o filme foi transmitido pela primeira vez em 2005, em um dos canais dessa conhecida rede de televisão.

²¹² “In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.” (Tradução do autor.) As citações do filme *Sometimes in April* são traduções livres do inglês, idioma dos letreiros, predominante no áudio e usado nas legendas que traduzem o quiniaruanda, nos poucos momentos em que este idioma é falado no decorrer do filme.

²¹³ Outro aspecto importante da frase inicial consiste na diferenciação entre amigos e inimigos, que politiza a questão da memória, por assim dizer. O debate filosófico sobre a antinomia amigo-inimigo atravessa a filosofia ocidental e assumiu uma importância significativa, mais recentemente, com a retomada das teses de Carl Schmitt sobre o conceito de política. Se Carl Schmitt (2007) fundamenta o conceito de política na distinção entre amigo e inimigo, que aparece, para ele, como pressuposto transcendental de toda forma de comunidade política, Giorgio Agamben (2002, p. 16) procura refutar o argumento schmittiano, afirmando que “[a] dupla categorial fundamental da política ocidental não é aquela amigo-inimigo, mas vida nua-existência política, *zoé-bíos*, exclusão-inclusão”. Jacques Derrida (1994, p. 103) também procura interrogar o que denomina “axioma schmittiano”: “Que o político ele mesmo, que o ser-político do político surja, em sua possibilidade mesma, com a figura do inimigo, eis o axioma schmittiano, sob sua forma mais elementar.” [“Que le politique lui-même, que l'être-politique du politique surgisse, dans sa possibilité, avec la figure de l'ennemi, voilà l'axiome schmittien, sous sa forme la plus élémentaire.” (Tradução do autor.)] Como veremos a seguir, apesar da epígrafe do filme, a abordagem proposta por *Sometimes in April* impede a adesão completa (ou ingênua) à antinomia amigo-inimigo na interpretação da configuração política do genocídio em Ruanda. Além disso, embora isso esteja além dos objetivos desse artigo, seria possível discutir os argumentos de Agamben sobre a figura do Homo

Depois da epígrafe inicial, sobre uma fusão contínua de mapas da África, cuja sucessão se revela por meio de um movimento de aproximação da imagem, um relato histórico resumido situa as coordenadas sociais e culturais dos eventos que o filme irá, parcialmente, reconstituir, ao mesmo tempo em que os prolonga, como parte do processo coletivo de construção da memória, sob o signo do conceito de genocídio [Prancha 16 – Figuras 1 e 2]. Além de evidenciar a pesquisa histórica que fundamentou tanto a escrita do roteiro (assinado pelo próprio Peck), quanto a realização das filmagens (nos locais em que os eventos narrados ocorreram) e as escolhas de imagens de arquivo (de fontes diversas da mídia ocidental e da história do cinema), o resumo é um exemplo da busca de complexidade que caracteriza, igualmente, tanto a trama do filme quanto seu estilo:

Por séculos, os Hutus, os Tutsis e os Twas compartilharam a mesma cultura, a mesma língua e a mesma religião. Em 1916, a Bélgica tomou o controle de Ruanda da Alemanha e instalou um rígido sistema colonial de classificação racial e de exploração. Ao elevar os Tutsis sobre os Hutus, criaram profundo ressentimento na maioria Hutu. Em 1959, os belgas passaram o controle de Ruanda para a maioria Hutu. Com a independência, vieram décadas de segregação institucionalizada e de massacre contra os Tutsis. Centenas de milhares de Tutsis e Hutus moderados foram forçados ao exílio. Em 1988, alguns desses refugiados formaram um movimento rebelde chamado Frente Patriótica Ruandesa (FPR) para reivindicar sua terra pátria. Em 1990, a partir de sua base em Uganda, a FPR lançou uma ofensiva contra o regime Hutu que foi interrompida com apoio militar francês e belga. Um ciclo mortal de guerra e massacre continuou até 1993, quando as Nações Unidas negociaram um acordo de partilha de poder entre os dois lados. Para proteger seu poder, extremistas Hutu linha-dura resistiram à implementação dos acordos e planejaram um dos mais aterrorizantes genocídios da história.²¹⁴

Sacer como uma interpretação possível do genocídio em Ruanda, ao mesmo tempo em que os eventos históricos singulares que ali ocorreram não devem ser reduzidos a meros exemplos da teoria filosófica, uma vez que, sem dúvida, sua singularidade exige que os termos em que esta é formulada sejam constantemente deslocados.

²¹⁴ “For centuries, the Hutu, Tutsi, and Twa of Rwanda shared the same culture, language and religion. In 1916, Belgium took control of Rwanda from Germany and installed a rigid colonial system of racial classification and exploitation. By elevating the Tutsi over the Hutu, they created deep resentment among the Hutu majority. In 1959, the Belgians handed control of Rwanda to the Hutu majority. With independence came decades of institutionalized anti-Tutsi segregation and massacre. Hundreds of thousands of Tutsis and moderate Hutus were forced into exile. In 1988, some of these refugees formed a rebel movement called the Rwandan Patriotic Front (RPF) to reclaim their homeland. In 1990, from their base in Uganda, the RPF launched an offensive against the Hutu regime that was stopped with

Embora qualquer escrita da história implique seleção, recorte e, portanto, exclusão de aspectos da experiência histórica, as informações apresentadas pelo letrado inicial procuram não simplificar em demasia a contextualização dos eventos. A perspectiva contida no resumo de *Sometimes in April* é abrangente: remonta ao período pré-colonial, em que três etnias aparecem como uma mesma comunidade; demarca o caráter limítrofe da “classificação racial” imposta pelos belgas a partir de 1916; especifica a importância da persistência da segregação étnico-racial no período posterior à independência política em relação aos belgas; reconhece o fundamento político da disputa que, depois de décadas, culminou no genocídio²¹⁵; identifica os grupos envolvidos nos eventos, sem recurso a oposições binárias ou a outras formas de simplificação maniqueísta, nomeando Tutsis, Hutus moderados, Hutus extremistas, a Frente Patriótica Ruandesa e as Nações Unidas (responsáveis pela intermediação dos chamados Acordos de Arusha, entre o governo de Juvénal Habyarimana e a FPR, a que o resumo faz alusão)²¹⁶. Depois da epígrafe em que a questão da memória se inscrevera em relação à oposição entre “amigos” e “inimigos”, o resumo histórico complica o quadro de compreensão dos eventos, impedindo a adesão irrestrita à antinomia amigo-inimigo como fundamento da política e antecipando, com isso, a complexidade da estrutura dramática da narrativa fílmica. Finalmente, por meio do conceito de genocídio, o resumo apresentado por *Sometimes in April* explicita uma das principais formas de classificação jurídica das atrocidades perpetradas em Ruanda e estabelece um horizonte de comparação com outros fenômenos, como a

French and Belgian military support. A deadly cycle of war and massacre continued until 1993, when the United Nations negotiated a power-sharing agreement between the two sides. To protect their power, hard-line Hutu extremists resisted the implementation of the agreements and planned one of the most terrifying genocides in history.” (Tradução do autor.)

²¹⁵ Pode-se reconhecer um problema, contudo, no uso da noção de “maioria Hutu”, como argumenta Alexandre Dauge-Roth (2010, p. 214): “Nesse ponto em seu resumo, Peck deveria ter denunciado mais explicitamente o conceito de “maioria”, na medida em que ele se sustenta sobre uma visão essencialista e racista da sociedade ruandesa e não é de forma alguma o resultado de um processo democrático [...]”. [“At this point in his summary, Peck should have more explicitly denounced the concept of a “majority” to the extent that it rests on an essentialist and racist view of Rwandan society and is in no way the result of a democratic process [...]”. (Tradução do autor.)]

²¹⁶ Para uma compreensão mais detalhada do processo histórico que culminou no genocídio, do modo como este ocorreu e de como chegou a seu desfecho, ver, entre outros, os livros de Alison Des Forges (1999), de Mahmood Mamdani (2001) e de Linda Melvern (2004).

Shoah.

O uso do conceito de genocídio para descrever os eventos de 1994 em Ruanda tornou-se recorrente e adquiriu um caráter inequívoco apenas depois dos fatos, em retrospectiva. Durante os meses de abril a julho de 1994, houve uma relutância generalizada, sobretudo pelos governos ocidentais e pela mídia, quanto à aplicação do conceito, como mostra o filme de Peck, ao encenar a então subsecretária de Estado adjunta para Assuntos Africanos, Prudence Bushnell - cujos esforços no comando de um grupo de trabalho entre diferentes agências do governo estadunidense (inteligência, militares etc.) se revelaram ineficazes para desencadear qualquer tipo de intervenção - assistindo, na televisão, a uma coletiva de imprensa que teve lugar em 10 de junho de 1994. Em pronunciamento que representa a postura relutante dos EUA em relação ao uso do conceito de genocídio (que traria consequências e exigiria um posicionamento mais ativo, de acordo com a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, de 1948), Christine Shelly, porta-voz do Departamento de Estado, fala explicitamente em “atos de genocídio”, mas não em “genocídio”. Perguntada sobre a diferença entre as duas expressões e sobre quantos atos de genocídio são necessários para que se possa falar em genocídio, Shelly hesita e tergiversa, citando a Convenção de 1948 e, ao mesmo tempo, recusando-se a aplicar o conceito jurídico de genocídio às atrocidades que ocorriam em Ruanda²¹⁷.

Ao explicitar o conceito de genocídio no resumo histórico inicial, *Sometimes in April* enquadra retrospectivamente as atrocidades e assume a posição que o Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) e a sociedade ruandesa consagrariam, depois dos fatos, por meio do julgamento de alguns dos perpetradores e da construção da memória sobre o genocídio. A inscrição da encenação das atrocidades sob o

²¹⁷ O diálogo entre Christine Shelly e o correspondente da Reuters, Alan Elsner, tornou-se conhecido como uma das manifestações mais evidentes do cinismo ocidental em relação ao genocídio em Ruanda, já amplamente relatado e denunciado, em meados de junho de 1994, sobretudo por organizações não governamentais, mas também por serviços de inteligência, como a própria CIA. A recusa deliberada do uso do termo “genocídio” definiu a postura reproduzida por diferentes instâncias do governo de Bill Clinton, e sua evidência, na coletiva reproduzida em *Sometimes in April*, torna-se ainda mais contundente devido ao uso da expressão “atos de genocídio” como se fosse um eufemismo. A transcrição da parte dedicada a Ruanda na coletiva de imprensa em questão pode ser lida no texto de Samantha Power (2001) e mostra que o filme de Peck editou sua reprodução, selecionando trechos, como faz com outras imagens de arquivo que incorpora em sua ficção.

conceito de genocídio confere a seu conteúdo jurídico uma forma sensível e, assim, torna possível interrogar, por meio da experiência cinematográfica, o genocídio e suas formas de representação - aquelas que o antecederam, na história do colonialismo e da construção nacional de Ruanda; aquelas que o determinaram e o acompanharam, na mídia de ódio; e aquelas que o rememoram e que o (re)imaginam, depois de 1994, e ainda hoje.

7.1.2. Os tempos: da imaginação

Na análise do filme que compõe seu livro sobre as representações literárias e cinematográficas do genocídio dos Tutsis em Ruanda, Alexandre Dauge-Roth (2010, p. 213) afirma que o resumo histórico apresentado em *Sometimes in April* se destaca, no conjunto de filmes sobre o tema²¹⁸, como “inquestionavelmente o mais detalhado e bem pensado”²¹⁹. Uma das características mais significativas do modo de apresentação do resumo é seu pano de fundo: a sucessão em fusão contínua de representações cartográficas. As transformações dos mapas tornam visíveis, de saída, a temporalidade e a historicidade constitutivas das representações da África e do que Dauge-Roth (2010, p. 213) denomina sua “legibilidade”:

Em *Sometimes in April*, o resumo histórico procede de baixo para cima da tela em pequenos parágrafos, cujo pano de fundo é uma sucessão cronológica de mapas da África - o primeiro mapa datando do começo da era colonial, sutilmente substituído por mapas dos próximos séculos. A legibilidade espacial introduzida pelo uso da cartografia não está, portanto, fixa no tempo, e sublinha o fato de que a própria legibilidade da África se desenvolve durante séculos, e que as fronteiras de fato de Ruanda não foram sempre o que elas são hoje e são o resultado de uma longa história. O movimento de aproximação [*zoom-in*] que progressivamente estreita o campo de visão dos espectadores não apenas transforma o mapa do continente africano em um mapa de Ruanda de modo a situar o país; ele também indica a transformação e o recorte dos reinos pré-coloniais em países definidos por fronteiras fixadas na

²¹⁸ Os filmes analisados por Dauge-Roth (2010) são: *100 Days*, de Nick Hughes (2001), *Hotel Rwanda*, de Terry George (2004), *Sometimes in April*, de Raoul Peck (2005), *Shooting Dogs* de Michael Caton-Jones (2005), *Un Dimanche à Kigali*, de Robert Favreau (2006), *Opération Turquoise*, de Alain Tasma (2007) e *Shake Hands with the Devil*, de Roger Spottiswoode (2007).

²¹⁹ “[U]nquestionably the most detailed and thought-out”. (Tradução do autor.)

Conferência de Berlim de 1884-1885. Por meio dessa montagem que reaviva e historiciza a evolução dos reinos e fronteiras, Peck cria um quadro espacial e temporal que permite aos espectadores imaginar a gênese do genocídio dos Tutsis à luz da herança colonial da região e da evolução das relações de poder na sociedade ruandesa [...].²²⁰

Preenchendo a trilha sonora enquanto a sucessão de mapas e o resumo histórico ocupam a tela, a música original composta por Bruno Coulais ressalta, num sutil *crescendo*, a intensidade dramática que se projeta sobre o plano seguinte, em que um movimento de câmera percorre, da esquerda para a direita, em *travelling*, uma paisagem esverdeada, com colinas cobertas de árvores se prolongando em profundidade até o horizonte [Prancha 16 – Figura 3]. A voz *over* de um homem pergunta: “Quando tudo isso começou? Diz-se que, quando Imana criou essa terra, gostou tanto dela que retornava todas as noites para descansar. Quando o paraíso se transformou em inferno?”²²¹. A voz *over* inscreve as paisagens de Ruanda no tempo cosmológico da criação do mundo, ao mesmo tempo em que delimita uma ruptura, em que “o paraíso se transformou em inferno”. A sequência seguinte situa essa transformação: uma sequência de imagens coloridas de um filme representa o encontro colonial²²² [Prancha 16 – Figura 4] e confere substância sensível à afirmação da voz *over* que as acompanha: “Desde o começo, até a conquista foi um lamentável mal-entendido.”²²³

Após as imagens coloridas, imagens de arquivo em preto e branco mostram,

²²⁰ “In *Sometimes in April*, the historical summary proceeds from the bottom to the top of the screen in short paragraphs, whose background is a chronological succession of maps of Africa - the first map dating from the beginning of the colonial era, subtly replaced by maps of the next centuries. The spatial readability introduced by the use of cartography is, therefore, not fixed in time, and highlights the fact that Africa’s very readability evolves over centuries, and that Rwanda’s actual borders were not always what they are today and are the result of a long history. The zoom-in that progressively narrows viewers’ field of vision not only turns the map of the African continent into a map of Rwanda in order to situate the country; it also indicates the transformation and cutting up of pre-colonial kingdoms into countries defined by borders fixed at the 1884-1885 Berlin Conference. Through this montage that enlivens and historicizes the evolution of kingdoms and borders, Peck creates a spatial and temporal frame that allows viewers to imagine the genesis of the genocide of the Tutsis in light of the region’s colonial heritage and the evolution of power relations in Rwandan society [...].” (Tradução do autor.)

²²¹ “When did it all begin? It is said, when Imana created this land, he grew so fond of it, he returned every night to rest. When did paradise become hell?” (Tradução do autor.)

²²² Trata-se de um filme belga de 1959, intitulado *Le fils d’Imana* (*O filho de Imana*), dirigido por Eric Weymeersch, conforme os créditos de *Sometimes in April*.

²²³ “From the start, even the conquest was a regrettable misunderstanding.” (Tradução do autor.)

de modo descontínuo, a prática da antropometria e a chegada de oficiais no espaço colonial²²⁴, enquanto as reflexões da voz continuam, atribuindo à ignorância do rei a quem a terra foi concedida e à ganância, à arrogância e ao poder o horror da experiência histórica ruandesa: “E quando finalmente nos demos conta do horror, era tarde demais”²²⁵, diz o homem que ouvimos desde o início, sobre um novo plano de uma paisagem de lago, sobre a qual o título do filme aparece: *Sometimes in April*. O encaideamento descontínuo e disjuntivo das imagens (planos de paisagens e imagens de arquivo retiradas de filmes coloniais belgas) e dos sons (a música e a voz *over*) permanece no início da sequência seguinte, que evidencia a complexa tecelagem temporal da narrativa proposta pelo filme. Ainda com o acompanhamento musical, ouvimos e vemos o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, em 1998, na capital Kigali, no pronunciamento amplamente registrado e transmitido pela televisão em que pediu perdão por não ter agido contra o genocídio [Prancha 16 – Figura 5]. Há um trabalho de edição que permanece invisível na forma como a fala de Clinton é apresentada no filme, por meio da reprodução dos seguintes trechos do pronunciamento dirigido, ao mesmo tempo, aos sobreviventes e a espectadores de todo o mundo:

De Kibuye no oeste até Kibungo no leste, as pessoas se reuniram, buscando refúgio aos milhares, em igrejas, em hospitais, em escolas. E quando foram encontradas, as pessoas mais velhas e as doentes, mulheres e crianças da mesma forma, elas foram mortas - mortas porque suas carteiras de identidade diziam que eram Tutsi, ou porque tinham um pai Tutsi, ou porque alguém pensou que pareciam com um Tutsi, ou massacradas como milhares de Hutus porque protegeram Tutsis ou não aprovariam uma política que pretendia aniquilar pessoas que, bem no dia anterior, e por anos antes, tinham sido suas amigas e vizinhas. [...] É importante que o mundo saiba que esses assassinatos não foram espontâneos ou acidentais. [...] Não é um fenômeno africano e nunca deve ser visto como tal. Nós vimos isso na Europa industrializada. Nós vimos isso na Ásia. Devemos ter vigilância global. E nunca devemos ser tímidos de novo diante da evidência.²²⁶

²²⁴ Trata-se de um filme belga de 1950, intitulado *Ruanda - Urundi 1950*, dirigido por Gérard de Boe, conforme os créditos.

²²⁵ “And when we finally grasped the horror, it was too late.” (Tradução do autor.)

²²⁶ “From Kibuye in the west to Kibungo in the east, people gathered seeking refuge in churches by the thousands, in hospitals, in schools. And when they were found, the old and the sick, women and

Se a sequência de mapas sobrepostos que abriga o resumo histórico escrito codifica visualmente a temporalidade e a historicidade da representação como forma de relação com a África e com o mundo, a escolha do discurso de Clinton evidencia as complexas dimensões geopolíticas do genocídio em Ruanda e, sobretudo, do trabalho de luto e de construção da memória que o sucede, no qual o próprio filme de Peck deve ser situado. A temporalidade múltipla codificada como recurso expressivo e conceitual pelos mapas se desdobra na trama fílmica, como um de seus recursos narrativos: na primeira menção da palavra “Tutsi” no discurso de Clinton de 1998, a montagem introduz, como contracampo da imagem televisiva de Clinton, um *travelling* que mostra rostos de crianças, sentadas lado a lado em cadeiras escolares, em outro tempo [Prancha 16 – Figuras 6 e 7]. A sequência dos planos compõe o espaço de uma sala de aula, em que estudantes assistem ao pronunciamento de Clinton numa pequena televisão, junto com seu professor, que descobriremos ser Augustin Muganza, um dos protagonistas do filme (cuja voz reconheceremos ser a mesma que ouvimos nos planos iniciais). Depois dos aplausos que marcam o final do pronunciamento de 1998 (em mais uma edição não explícita da fala de Clinton), a música se silencia, e um letreiro situa o presente diegético da narrativa: “Kigali, Ruanda - Abril

children alike, they were killed - killed because their identity card said they were Tutsi, or because they had a Tutsi parent, or because someone thought they looked like a Tutsi, or slain like thousands of Hutus because they protected Tutsis or would not countenance a policy that sought to wipe out people who, just the day before, and for years before, had been their friends and neighbors. [...] It is important that the world know that these killings were not spontaneous or accidental. [...] It is not an African phenomenon and must never be viewed as such. We have seen it in industrialized Europe. We have seen it in Asia. We must have global vigilance. And never again must we be shy in the face of the evidence.” (Tradução do autor.)

A transcrição do discurso completo pode ser lida em <http://www.cbsnews.com/news/text-of-clintons-rwanda-speech/> (acesso em 12/04/2016).

Explicitando a referência à “Europa industrializada”, numa das lacunas que a edição da fala deixa de fora, encontra-se um dos tropos que discutirei mais adiante: a comparação entre o genocídio de Ruanda e a máquina genocida dos nazistas. Entre o primeiro e o segundo trechos apresentados no filme, Clinton afirma: “O esforço liderado pelo governo de exterminar os Tutsis e os Hutus moderados de Ruanda, como vocês sabem melhor do que eu, tomou pelo menos um milhão de vidas. Estudiosos desse tipo de evento dizem que os assassinos, armados principalmente com facões e paus, ainda fizeram seu trabalho cinco vezes mais rápido do que as câmaras de gás mecanizadas usadas pelos nazistas.” [“The government-led effort to exterminate Rwanda's Tutsi and moderate Hutus, as you know better than me, took at least a million lives. Scholars of these sorts of events say that the killers, armed mostly with machetes and clubs, nonetheless did their work five times as fast as the mechanized gas chambers used by the Nazis.” (Tradução do autor.)]

de 2004”.

Na sala de aula, depois da reprodução dos trechos do discurso de Clinton, os rostos se multiplicam e o silêncio se prolonga. O diálogo entre o professor e seus alunos que põe fim ao silêncio explicita uma questão fundamental para a construção da memória e, sobretudo, para a invenção de um futuro comum a partir do cotidiano. Uma das estudantes, Venancia, pergunta, como se desejasse rescrever a história: “poderia ter sido parada? Toda a matança?”²²⁷ Outra estudante responde, como se alguma escrita da história pudesse manter as assombrações do passado longe do presente e, sobretudo, alheias ao futuro: “Isso é o passado. Essas coisas ruins estão no passado.”²²⁸ Em seguida, Augustin especula, incerto: “Talvez se alguns de nós tivéssemos sido mais corajosos. Talvez se o mundo tivesse prestado mais atenção. Eu não sei.”²²⁹ A posição de Augustin é a de um sobrevivente, e sua fala aparece como o testemunho ficcional que tece a narração do filme.

Pouco depois, o professor retorna a Venancia, a quem pede desculpas: “Eu não respondi sua pergunta. Não sei o que mais poderíamos ter feito.”²³⁰ A pergunta de Venancia abre, no cerne da escrita da história (e da memória que essa escrita resguarda), o espaço imaginativo de um “se” que permanece em branco, vazio, ausente (“a matança poderia ter sido parada se...”, é a resposta esperada, mas nunca pronunciada, para sua pergunta). A resposta de Augustin é indecisa e parece ecoar o “vazio” que, segundo suas reflexões em voz *over*, a cada mês de abril, desde 1994, desce sobre os “*nossos* corações”²³¹. No “vazio” que assombra os dias de abril, abre-se, a cada vez, o espaço imaginativo do “se” que a pergunta de Venancia projeta sobre

²²⁷ “Could it have been stopped? All the dying?” (Tradução do autor.)

²²⁸ “That’s the past. Those bad things are in the past.” (Tradução do autor.)

²²⁹ “Maybe if some of us were more courageous. Maybe if the world had paid more attention. I don’t know.” (Tradução do autor.)

²³⁰ “I’m sorry, Venancia. I didn’t answer your question. I don’t know what else we could have done.” (Tradução do autor.)

²³¹ Grifo o pronome “nossos” (*our*), pois penso que seus sentidos não devem ser considerados autoevidentes, uma vez que não são facilmente identificáveis, no contexto da enunciação incerto em que se situa a voz *over* do filme. A aparente obviedade do sentido de identificação do “nós” como uma referência aos ruandeses não deve impedir o reconhecimento da abertura constitutiva do pronome, na sua indeterminação, tal como explorada pelo próprio filme. Como argumentarei mais adiante, há uma multiplicidade de coletividades e de formas do comum em jogo na narrativa de *Sometimes in April*.

o passado, como um espaçamento do presente e, talvez, uma promessa frágil de futuro.

O vazio de um desajuste essencial em relação ao passado que *nos* constitui e a incerteza do espaçamento do presente em relação a si mesmo não cessam de atravessar a relação de todo herdeiro da história, como Venancia, com aquilo que resta e com aqueles que prestam seu testemunho - mesmo que indeciso, incerto e, necessariamente, incompleto - do que ocorreu. À ausência do “se” e ao vazio de cada mês de abril não correspondem, contudo, a inevitabilidade da repetição do passado ou a incapacidade de imaginar outras possibilidades de vida em comum, mas a multiplicação de ocasiões de rememoração, de reencontro e de (re)imaginação do genocídio, por mais difíceis que sejam. Dia após dia, a multiplicação dos tempos da imaginação revela sua substância temporal, a trama de memória que lhe dá combustível e que encontra, ao mesmo tempo, na imaginação que alimenta, uma de suas condições de possibilidade.

7.1.3. Memória e imaginação

Dez anos depois dos 100 dias em que ocorreu, entre abril e julho de 1994, o genocídio de quase 1 milhão de Tutsis e o massacre de Hutus moderados, perpetrados por extremistas Hutus, *Sometimes in April* propõe uma aproximação ao mesmo tempo complexa e gradual em relação ao tema, entrelaçando um discurso historiográfico escrito, representações cartográficas encadeadas em fusão, imagens de arquivo do cinema colonial e da televisão e um discurso oral reflexivo, que se inscreve na trama da narrativa e torna possível o enquadramento dos demais recursos expressivos (cujo sentido é, eminentemente, documental) pela ficção cinematográfica. Codificada conceitualmente pelos mapas, na abertura, e explicitada como recurso narrativo pela inscrição do discurso de Clinton de 1998, na sala de aula de 2004, a temporalidade múltipla da narrativa é, fundamentalmente, dupla: 1994 e 2004 definem os marcos da trama, que vai e vem entre um momento e outro, construindo a fábula dos

irmãos Augustin Muganza e Honoré Butera²³², em torno dos quais uma série de outras personagens delimita suas trajetórias - com destaque para Jeanne, esposa de Augustin, seus filhos, Anne-Marie, Yves-André e Marcus, assim como Martine, uma professora de Anne-Marie que, depois de sobreviver ao massacre perpetrado em sua escola católica, em 1994, está vivendo com Augustin, em 2004, além de uma testemunha secreta do TPIR, Valentine.

Por meio da narração intercalada dos eventos de 1994 e de 2004, *Sometimes in April* estabelece uma perspectiva dupla na abordagem do genocídio. Por um lado, o filme cria uma reconstituição dos eventos de 1994, por meio da posição de Augustin como testemunha ficcional e, a partir de sua mediação, do relato de Honoré como testemunha diante do TPIR e diante de seu irmão. Por outro lado, o filme aborda o trabalho de memória que tomou forma, por diversos meios culturais e institucionais, nos anos posteriores ao genocídio. Efetivamente, *Sometimes in April* participa do trabalho de memória do genocídio de 1994 e, ao mesmo tempo, o interroga, por meio da dupla temporalidade narrativa, que torna possível encenar os dilemas da representação do genocídio, sob a forma de eventos nacionais (a aula de Augustin que abre a narrativa é parte do “Dia Nacional da Lembrança”, *Journée Nationale du Souvenir*

²³² Os termos “fábula” e “trama” têm sido utilizados por David Bordwell (1985) e outros autores, a partir da apropriação de conceitos consagrados pelo formalismo russo, para analisar o processo de narração fílmica. Sobre a fábula, Bordwell (1985, p. 49) escreve: “O construto imaginário que criamos, progressiva e retroativamente, foi denominado pelos formalistas a *fabula* (às vezes traduzida como “história”). Mais especificamente, a *fabula* incorpora a ação como uma cadeia de eventos cronológica, de causa-e-efeito, que ocorre dentro de uma dada duração e de um campo espacial.” [“The imaginary construct we create, progressively and retroactively, was termed by Formalists the *fabula* (sometimes translated as “story”). More specifically, the *fabula* embodies the action as a chronological, cause-and-effect chain of events occurring within a given duration and a spatial field.” (Tradução do autor.)] A noção de trama, por sua vez, está associada ao conceito de *syuzhet*: “O *syuzhet* (comumente traduzido como “trama”) é o arranjo e a apresentação efetiva da *fabula* no filme.” (BORDWELL, 1985, p. 50) [“The *syuzhet* (usually translated as “plot”) is the actual arrangement and presentation of the *fabula* in the film.” (Tradução do autor.)] Ao mesmo tempo, falar em “fábula” para descrever a narrativa de *Sometimes in April* deve permitir que se reconheça a dimensão simbólica (pretensamente universal e arquetípica) da escolha de Raoul Peck de ficcionalizar o genocídio em Ruanda por meio das figuras de dois irmãos. O próprio diretor reconhece o simbolismo: “Tomei o arco simbólico de uma história de Caim e Abel desses dois irmãos que se encontram em dois lados diferentes da tragédia.” (*apud* Dauge-Roth, 2010, p. 195, n. 9) [“I got the symbolic arc of a Cain and Abel story of these two brothers who find themselves on two different side of the tragedy.” (Tradução do autor.)]

[Prancha 16 – Figura 8]), de processos internacionais (o TPIR aparece como um espaço de fabricação e de atestação de uma narrativa mestra do genocídio, ao mesmo tempo em que seus limites são explicitamente discutidos) e locais (os tribunais *gacaca* aparecem como instâncias de inovação jurídica e de disseminação do horizonte de justiça²³³).

Ao encenar o trabalho de memória, *Sometimes in April* revela seu cerne imaginativo, que é fundamentalmente instável e aberto: toda memória é, também, imaginação. Em decorrência dos limites da representação diante do genocídio, isto é, da irreduzibilidade do genocídio à representação, qualquer tentativa de reunião de evidências, de testemunho e de memória está atravessada pelo trabalho da imaginação, que instaura, no arquivo do genocídio, um regime de multiplicação das representações, fazendo proliferar as imagens na lacuna do real. Onde falta a representação do genocídio (única, total, fechada em sua forma absoluta de passado contido e neutralizado²³⁴), onde representar o genocídio é sempre faltar em relação à sua realidade (isto é, esquecer, ignorar, não reconhecer alguns de seus aspectos), o trabalho da

²³³ Phil Clark (2010) analisa os tribunais *gacaca* como formas institucionais sócio-jurídicas de justiça de transição e os descreve como “um sistema de tribunal revolucionário”, explicando: “Derivado da palavra quiniaruanda que significa ‘o gramado’ ou ‘a grama’ - em referência à condução das audiências em espaços abertos plenamente visíveis para a comunidade - o *gacaca* é um método tradicional ruandês de resolução de conflitos que foi revigorado e transformado de forma controversa para ir ao encontro das necessidades percebidas no ambiente pós-genocídio. O *gacaca* dá a indivíduos respeitados eleitos pela população local o dever de processar casos e exclui juízes profissionais e advogados da participação com qualquer habilitação oficial. Em 2001, mais de 250.000 juízes *gacaca* foram eleitos por suas comunidades em 11.000 jurisdições. Amplamente, os objetivos duais do *gacaca* são processar suspeitos de genocídio - aproximadamente 120.000 dos quais já tinham sido detidos em prisões ao redor do país quando o *gacaca* foi inaugurado - e começar um processo de reconstrução do tecido social danificado.” (2010, p. 3) [“a revolutionary court system”; “Derived from the Kinyarwanda word meaning ‘the lawn’ or ‘the grass’ - in reference to the conducting of hearings in open spaces in full view of the community - *gacaca* is a traditional Rwandan method of conflict resolution that has been controversially revived and transformed to meet the perceived needs of the post-genocide environment. *Gacaca* gives respected individuals elected by the local population the duty of prosecuting cases and excludes professional judges and lawyers from participating in any official capacity. In 2001, more than 250,000 *gacaca* judges were elected by their communities in 11,000 jurisdictions. Broadly speaking, the dual aims of *gacaca* are to prosecute genocide suspects - approximately 120,000 of whom had already been detained in jails around the country when *gacaca* was inaugurated - and to begin a process of reconstructing the damaged social fabric.” (Tradução do autor.)]

²³⁴ A ideia de que seria possível constituir *a imagem total* do genocídio é interrogada por Georges Didi-Huberman (2003), especificamente em relação à Shoah. Seus argumentos foram cruciais para a formulação da minha leitura de *Sometimes in April*.

memória abriga o trabalho da imaginação, *alguma* representação se fabrica, sempre por meio da multiplicação das representações, e a ficção desempenha um papel suplementar em relação ao núcleo ausente do testemunho, ao seu vazio constitutivo, à sua falta inevitável. Nesse vazio, pode-se ouvir apenas, entre as palavras dos sobreviventes, o silêncio fantasmagórico dos desaparecidos, daqueles que não podem mais contar suas histórias²³⁵.

7.2. Os tropos da história

7.2.1. Da história: a consciência

Um dos tropos mais comuns nos discursos sobre as atrocidades em massa que ocorreram em Ruanda, entre abril e julho de 1994, é a comparação com a Shoah, à qual não falta fundamento jurídico. Efetivamente, se Raphael Lemkin cunhou o conceito de “genocídio” em referência às políticas de extermínio que o regime nazista instaurou na Europa²³⁶, a resolução 955 (1994) do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, que cria o Tribunal Penal Internacional para Ruanda e define seu estatuto²³⁷, identifica o genocídio como a principal das violações do direito internacional verificadas em Ruanda. Ao mesmo tempo, a Carta de Londres do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg identificava os atos criminosos cometidos pelos

²³⁵ Esse é um dos paradoxos do testemunho, como argumenta, também em referência à Shoah, o filósofo Giorgio Agamben (2008).

²³⁶ O termo “genocídio” apareceu inicialmente no livro *Axis Rule in Occupied Europe* (2008), publicado originalmente em novembro de 1944. O autor, Raphael Lemkin, escreve: “Por ‘genocídio’, queremos dizer a destruição de uma nação ou de um grupo étnico. Essa nova palavra, cunhada pelo autor para denotar uma velha prática em seu desenvolvimento moderno, é composta pela palavra grega antiga *genos* (raça, tribo) e pelo latim *cide* (ato de matar) [...]” [“By ‘genocide’ we mean the destruction of a nation or of an ethnic group. This new word, coined by the author to denote an old practice in its modern development, is made from the ancient Greek word *genos* (race, tribe) and the Latin *cide* (killing)” (Tradução do autor.)] Em nota, Lemkin afirma a equivalência entre os termos “genocídio” e “etnocídio”, mas a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, de 9 de dezembro de 1948 - proposta por meio da resolução 260 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas e, em grande medida, baseada no trabalho de Lemkin -, não inclui qualquer menção explícita à sinonímia suposta por Lemkin, além de ter excluído a distinção, existente no rascunho inicial, entre genocídio físico, biológico e cultural. Ver também a entrada “Ethnocide” da *Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity* (2005).

²³⁷ Disponível em: http://www.unmict.org/ict-r-remembers/docs/res955-1994_en.pdf. Acesso em: 12/04/2016.

nazistas por meio do conceito de “crime contra a humanidade” (embora não mencionasse o conceito de “genocídio”, cuja formulação lhe é contemporânea), enquanto as competências do Tribunal Penal Internacional para Ruanda incluem, além do genocídio (Artigo 2º), os crimes contra a humanidade (Artigo 3º), assim como crimes de guerra (Artigo 4º).

A constelação de conceitos jurídicos que autoriza a comparação entre o genocídio em Ruanda e a Shoah, no contexto do direito internacional, responde ao que o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos denomina “atos bárbaros”. Tanto os “atos bárbaros” dos nazistas quanto aqueles dos perpetradores de Ruanda “ultrajaram a consciência da humanidade”, como se lê no documento de 1948. Efetivamente, a comparação entre a Shoah e o genocídio em Ruanda depende da configuração de um lugar comum, a partir do qual se torna possível declarar, reconhecer, representar e julgar os “crimes contra a humanidade”.

Enquanto, por meio da expressão “atos bárbaros”, o preâmbulo da Declaração se refere, indiretamente, aos crimes nazistas que estavam em evidência no momento em que o documento foi elaborado, entre 1947 e 1948, a noção de “consciência da humanidade” - que pode ser relacionada à cláusula Martens, introduzida no preâmbulo da Primeira Convenção de Haia de 1899, ao mencionar “as leis da humanidade” e “os requisitos da consciência pública”²³⁸ - explicita o sujeito coletivo pressuposto pelos direitos humanos e pelo conceito de “crime contra a humanidade”, isto é, o lugar de enunciação que se deve ocupar para poder reconhecê-los e para que seja possível reconhecer a si mesmo como sujeito do pronome *nós*, por exemplo, nas reflexões de Augustin: o vazio que desce sobre os “nossos corações” a cada mês de abril é, nesse sentido, tanto a memória do horror que assombra a consciência nacional ruandesa, quanto a sombra da barbárie que se projeta sobre a consciência da humanidade.

²³⁸ “Until a more complete code of the laws of war is issued, the High Contracting Parties think it right to declare that in cases not included in the Regulations adopted by them, populations and belligerents remain under the protection and empire of the principles of international law, as they result from the usages established between civilized nations, from the laws of humanity and the requirements of the public conscience.” (Tradução do autor.) Ver M. Cherif Bassiouni (2011 p. 87).

Se a comparação entre o genocídio em Ruanda e a Shoah encontra fundamento jurídico nos conceitos de genocídio, de crime contra a humanidade e de crime de guerra, seus desdobramentos ultrapassam o enquadramento do direito internacional e atravessam, igualmente, a vida das imagens. Aqui, efetivamente, a Shoah e o genocídio em Ruanda compartilham uma condição histórica ambivalente. Por um lado, embora estejam associados a diferentes momentos da história dos meios de comunicação, ambos dependeram da exploração da mídia, especificamente da imprensa e do rádio como meios de comunicação de massa, para se definirem como projetos nacionais; ao mesmo tempo, as atrocidades cometidas em ambos os contextos permaneceram, em regra, fora do domínio da representação midiática, e suas imagens dependeram de testemunhos de sobreviventes e de perpetradores, assim como de arquivos reunidos, construídos e concebidos posteriormente. Por outro lado, depois dos fatos, paradoxalmente, verifica-se, tanto no caso da Shoah, quanto no caso do genocídio em Ruanda, uma tendência à disseminação de representações e de imagens, ao mesmo tempo em que discursos mais ou menos difusos enfatizam uma suposta impossibilidade de representar e de imaginar as atrocidades.

Com efeito, a expressão “consciência da humanidade” reaparece no preâmbulo do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (TPI), de 1998 (em vigência desde 2002), que inclui uma atualização significativa do vocabulário de 1948: em vez de “atos bárbaros”, fala-se em “atrocidades inimagináveis que chocam profundamente a consciência da humanidade”²³⁹. A escuridão do inimaginável se projeta sobre as atrocidades, como um véu que recobre, esconde e dissimula o impulso negativo que constitui, contudo, o fundamento de toda “consciência da humanidade”, isto é, de qualquer forma de constituição da humanidade como comunidade política mundial e universal. À ênfase na suposta impossibilidade de representar e de imaginar as atrocidades, que demarca uma espécie de metafísica do inimaginável, é preciso opor o reco-

²³⁹ A redação em inglês inclui outra alteração significativa, relativa ao que se traduz como “consciência da humanidade”. Em vez de “conscience of mankind”, como se escreve na Declaração de 1948, o Estatuto de Roma fala em “conscience of humanity”.

nhecimento e a reivindicação ativa da tarefa política fundamental de imaginar, de tomar parte no trabalho da imaginação, apesar de tudo (DIDI-HUBERMAN, 2003). Quando *Sometimes in April* fabrica representações dos eventos de 1994, a narrativa participa do trabalho da imaginação; quando aborda algumas das formas de representação do genocídio existentes em 2004, a narrativa interroga os limites da imaginação e da memória, com os quais qualquer “consciência da humanidade” deve se confrontar.

7.2.2. Os tropos: da comunidade

O entrelaçamento dos dois tempos - 1994 e 2004 - na narrativa de *Sometimes in April* torna possível uma interrogação da relação entre o genocídio e a vida das imagens, entendida como vida sensível (COCCIA, 2010). Estão em questão, por um lado, os usos da mídia no contexto do genocídio; por outro, as possibilidades e os limites da representação, da memória e da imaginação, no contexto dos anos posteriores. Depois da sequência na escola, com o retorno de Augustin a sua casa, inicia-se a narração da trama principal, a fábula dos dois irmãos, com a abertura e a leitura de uma carta de Honoré, que está em Arusha, na Tanzânia, onde está sendo julgado pelo TPIR, pelo crime de incitação à violência em seu programa na Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTL). Honoré quer contar a verdade, não apenas diante da corte, mas diante de Augustin, a quem deseja revelar o que ocorreu com Jeanne e seus filhos.

Desconhecido por Augustin e pelos espectadores, o destino da esposa e dos filhos de Augustin demarca um vazio, na fábula de *Sometimes in April*, cujo preenchimento é adiado, na trama, entre os dois tempos da narrativa, embora sua forma se deixe adivinhar, desde o início: sabemos que morreram, mas não sabemos como isso ocorreu. Diante da carta e do pedido de Honoré, Augustin reluta, mas Martine, sua atual companheira, o convence a tentar enfrentar o passado e ir até Arusha [Prancha 16 – Figura 9].

Na sessão de julgamento em que Augustin vê Honoré e sua confissão de

culpa [Prancha 16 – Figura 10], a menção da RTLM oferece a ocasião para um primeiro retorno temporal na trama fílmica: a sequência seguinte mostra uma das emissões de rádio em que, em abril de 1994, Honoré participava da difusão de discursos anti-Tutsi, por meio de “revisões históricas” em que ele contribuía para a construção da ideia de que, como sugere Mahmood Mamdani, em Ruanda, os Tutsis seriam invasores, e não vizinhos [Prancha 16 – Figura 11]. Essa ideia é uma das bases da compreensão do que Mamdani (2001, p. 14) denomina “a lógica do genocídio”, na qual os Tutsis

foram construídos como uma presença de *colonos estrangeiros* privilegiados, primeiro pela grande revolução nativista de 1959, e então pela propaganda do Hutu Power depois de 1990.

Em sua motivação e em sua construção, argumento que o genocídio ruandês precisa ser entendido como um genocídio de nativos [*a natives' genocide*]. Foi um genocídio por aqueles que se viam como filhos - e filhas - do solo, e sua missão como sendo limpar o solo de uma ameaçadora presença *estrangeira*.²⁴⁰

No filme, a frase que antecede a fala de Honoré na RTLM foi, de fato, uma das mais difundidas na mídia ruandesa, sobretudo nos anos imediatamente anteriores ao genocídio: “Uma barata não pode dar à luz uma borboleta”²⁴¹. A palavra “barata” traduz o termo *inyenzi*, da língua quiniaruanda, cuja difusão na emissão de rádio deve ser contextualizada em relação a seu uso frequente na mídia ligada ao movimento ideológico Hutu Power. Além da RTLM, o jornal bimestral *Kangura* (palavra que significa “acordar os outros”) foi parte crucial desse movimento e publicou, em março de 1993, um artigo com a frase citada como título²⁴². A fala de Honoré dá continuidade

²⁴⁰ “[G]ot constructed as a privileged *alien settler* presence, first by the great nativist revolution of 1959, and then by Hutu Power propaganda after 1990. In its motivation and construction, I argue that the Rwandan genocide needs to be understood as a natives’ genocide. It was a genocide by those who saw themselves as sons—and daughters—of the soil, and their mission as one of clearing the soil of a threatening *alien* presence.” (Tradução do autor.)

²⁴¹ “A cockroach cannot give birth to a butterfly.” (Tradução do autor.)

²⁴² As informações sobre a RTLM e o jornal *Kangura* podem ser encontradas em Allan Thompson (2007). Esse livro é fundamental para a compreensão do papel da mídia antes, durante e depois do genocídio em Ruanda. Na primeira parte da obra, “Hate media in Rwanda”, o objeto dos capítulos são

ao sentido metafórico da frase, com uma interpretação nativista da história em que os Tutsis são vistos como “invasores”.

Quando o campo visual da imagem deixa o interior da RTL, a voz de Honoré passa a soar em alto-falantes sintonizados na frequência da estação, enquanto vemos o espaço de uma plantação, ônibus vazios e, finalmente, grupos de militares que distribuem armas para uma fila de civis, enquanto outros cantam, dançam ou praticam exercícios, orientados por oficiais do exército [Prancha 16 – Figura 12]. Por meio da montagem dessa sequência, que insere a emissão radiofônica diretamente no contexto de constituição das condições de possibilidade do genocídio, *Sometimes in April* estabelece uma relação entre o rádio como meio de comunicação, por um lado, e o planejamento e a execução do genocídio, por outro²⁴³. Sem interromper o fluxo narrativo, Peck propõe uma montagem em continuidade que exerce uma função dupla na narração fílmica: por um lado, constrói um sentido narrativo; por outro, apresenta um aspecto conceitual acentuado²⁴⁴, que conduz à proposição de uma interpretação da

as várias instâncias da “mídia de ódio” que participaram, de alguma forma, da configuração das condições de possibilidade do genocídio. A segunda parte, “International media coverage of the genocide”, discute as formas de representação midiática do genocídio fora de Ruanda, evidenciando e interrogando o que pode ser visto como um verdadeiro fracasso na compreensão dos eventos, um fracasso que contribuiu, por sua vez, para a duração prolongada do genocídio. Finalmente, a terceira parte, “Journalism as genocide - The media trial”, contém transcrições de vereditos do TPIR e discussões sobre seus efeitos e seus limites, enquanto a quarta parte, “After the genocide and the way forward”, considera as práticas midiáticas posteriores ao genocídio e a necessidade de se construir novas formas de jornalismo, a partir da experiência do que ocorreu em Ruanda.

Uma fonte importante de documentos sobre o papel da mídia no genocídio está disponível em <http://www.rwandafile.com/> (acesso em 12/04/2016).

²⁴³ Essa relação é discutida por Scott Straus (2007), que argumenta que a mídia radiofônica deve ser entendida como parte de um contexto mais amplo de violência e de circulação de discursos. Nesse sentido, Straus atenua (mas não nega) a relação estabelecida de modo contundente pela montagem do filme de Peck. Por outro lado, o filme de Peck evidencia o contexto mais amplo em que as emissões radiofônicas se encadeiam e adquirem eficácia, pois mostra a difusão de discursos anti-Tutsi no cotidiano.

²⁴⁴ A “montagem conceitual” é um dos conceitos e uma das práticas de montagem que Sergei Eisenstein procurou desenvolver em sua obra, tanto em seus escritos quanto em seus filmes. Um dos aspectos que se destaca na proposta eisensteiniana, contudo, é a descontinuidade característica do choque que permite, entre as imagens de planos distintos, produzir conceitos. Ver, por exemplo, seu texto “Montagem de atrações” (1983). No caso de *Sometimes in April*, argumento que há um sentido conceitual na montagem em continuidade. É possível dizer, contudo, que, mesmo na montagem narrativa de modelo clássico, podem ser encontrados exemplos de sentidos conceituais em diversas formas de montagem. Nesses exemplos hipotéticos, assim como no trecho a que me refiro de *Sometimes in April*, a dimensão conceitual está subordinada ao estilo da continuidade.

história e de uma explicação das ações que culminaram no genocídio em Ruanda²⁴⁵.

A relação entre o rádio e o genocídio é discutida, explicitamente, em outro momento do filme, quando uma reunião no Departamento de Estado dos EUA debate a situação em Ruanda. Já existem amplas evidências de atrocidades em massa, por meio de imagens de satélite, mas a inação permanecerá definindo a postura do governo estadunidense. Uma das possibilidades de intervenção discutidas na reunião é a de interferir nas emissões da RTLM, mas a ideia é abandonada devido à existência de obstáculos financeiros (trata-se de uma operação muito cara) e jurídicos (uma interferência dessa ordem é contrária ao direito internacional, alega um dos presentes, em referência ao princípio da liberdade de expressão). Nesse momento, por meio da montagem, Peck reitera a tese da relação entre o rádio e o genocídio: a proposta de interferência nas emissões da RTLM é recusada, por um dos interlocutores, como um erro - “Rádios não matam pessoas. Pessoas matam pessoas.”²⁴⁶ O plano seguinte retorna ao espaço de Ruanda: numa pequena casa de campo, cercada por plantações, por descampados e por matas, soam as palavras de uma das emissões radiofônicas que convocavam a população a ir a Kigali, onde as “baratas” ainda se escondem, para dar continuidade ao trabalho. Logo em seguida, depois de um chamado à distância, por meio de um apito, um camponês se despede de sua esposa, pega uma arma e avisa: “Vou trabalhar”.

Se o rádio converteu-se numa das principais tecnologias de imaginação da comunidade nacional, no decorrer do século XX, dando continuidade, desdobrando e aprofundando as funções desempenhadas pelo que Benedict Anderson (2006) denomina capitalismo de imprensa, o trabalho revelou-se - sobretudo depois da emergên-

²⁴⁵ A “montagem de evidências”, que, segundo Bill Nichols (2005), caracteriza o documentário, em oposição à montagem em continuidade da ficção, não corresponde ao modo disjuntivo e descontínuo de montagem que, segundo estou argumentando, entrelaça-se ao estilo da continuidade, em *Sometimes in April*, uma vez que a apropriação ficcional da descontinuidade, operada pela montagem do filme de Peck, não dá “a impressão de um argumento único, convincente, sustentado por uma lógica” (NICHOLS, 2005, p. 58).

²⁴⁶ “Radios don’t kill people. People kill people.” (Tradução do autor.)

cia dos movimentos operários no século XIX e da organização de movimentos de trabalhadores do campo, principalmente no século XX - uma das categorias de mobilização popular mais poderosas para a fabricação do comum. Numa articulação da forma tecnológica do rádio com o tema ideológico do trabalho, o uso da ideia de “trabalho” para designar o genocídio tornou-se recorrente na mídia de ódio, que convertia os Tutsis em *inyenzi*, como um eufemismo para a produção da morte: “ir ao trabalho” era, simplesmente, realizar a purificação da terra pátria contra os invasores e, assim, perpetrar o genocídio. A união nacional do movimento ideológico Hutu Power se baseava, em grande medida, no trabalho purificador que os Hutus eram convocados, por meio do rádio, por exemplo, a realizar, com facões supridos pelo exército ou quaisquer outras armas (bastões, pedaços de pau etc.).

Efetivamente, o trabalho do genocídio em Ruanda ecoa a ideia de trabalho libertador que se podia ler, como uma promessa monstruosa, sobre o portão de entrada de Auschwitz e de outros campos de concentração: “O trabalho liberta”, *Arbeit macht frei*. Em Ruanda, a execução do trabalho do genocídio assumiu a forma de uma convocação nacionalista contra o invasor interno e os traidores, isto é, contra os Tutsis e os Hutus moderados, conferindo às atrocidades o sentido teleológico da libertação da terra pátria. Ao mesmo tempo, contudo, *Sometimes in April* ressalta a globalização e o comércio internacional e transnacional de armas como condições de possibilidade do genocídio, extrapolando a moldura nacionalista que enquadra os discursos sobre o “trabalho” na mídia de ódio. No início da narrativa, quando acompanhamos Augustin ainda realizando seus deveres como capitão do Exército, um de seus superiores apresenta as armas que o Exército de Ruanda recebeu de diversos países, por intermédio dos franceses: “Graças ao apoio dos nossos amigos franceses, temos Kalashnikovs da Albânia, Uzis de Israel, granadas checas, rifles M-16 dos EUA, revólveres e munição do Egito.”²⁴⁷ Como Augustin havia questionado o uso de facões no treinamento dos civis, o Coronel ordena-lhe que abra uma caixa que está cheia deles [Prancha 16

²⁴⁷ “Thanks to the support of our French friends, we have Kalashnikov from Albania, Israel Uzis, Czech grenades, M-16 rifles from the USA, guns and ammo from Egypt.” (Tradução do autor.)

– Figura 14]: “Facções, capitão. Da China. [...] Eles estão aqui, e temos um bocado de fazendeiros por aí que precisam ir ao trabalho. Nosso povo precisa ir ao trabalho.”²⁴⁸

A política internacional do genocídio, que se insinua como um dos temas da sequência descrita acima, é também explicitamente comentada, em *Sometimes in April*. Se o pronunciamento de Bill Clinton citado no início servira para introduzir a temática da responsabilidade ocidental e mundial pelo fato de não ter ocorrido qualquer tipo de intervenção, em diversos momentos do filme encena-se o envolvimento direto de oficiais militares franceses e do governo francês com os perpetradores. Numa dessas sequências, situada em julho de 1994 por um letreiro na tela, vemos a fuga do Coronel Bagosora²⁴⁹, escoltado por militares franceses, enquanto a trilha sonora encadeia notícias sobre o cerco da FPR e seu papel em pôr fim ao genocídio. A frase final é duplamente emblemática: “Não importa o que a história irá dizer sobre esses eventos sem precedentes, é preciso reconhecer que foram as tropas da FPR que, em última instância, interromperam o genocídio. O apoio ocidental foi de lento a inexistente.”²⁵⁰ Por um lado, em si, a citação do áudio desse trecho de reportagem aponta para a importância da FPR para o fim do genocídio. Por outro lado, em sua relação com as imagens em que se encena a fuga de Bagosora com apoio francês, a citação evidencia a insuficiência da cobertura midiática ocidental diante do genocídio e de sua geopolítica, uma vez que o “apoio ocidental” não apenas se revelou “de lento a inexistente”, mas situou-se, sobretudo no caso francês, ao lado dos perpetradores, dado o apoio continuado da França ao governo de Juvénal Habyarimana e ao treinamento das milícias Interahamwe e Impuzamugambi, que, depois do assassinato de

²⁴⁸ “Machetes, captain. From China. [...] They’re here, and we have plenty of farmers out there who need to go to work. Our people need to go to work.” (Tradução do autor.)

²⁴⁹ Trata-se de Théoneste Bagosora, o Ministro da Defesa de Ruanda que, depois do assassinato do presidente Juvénal Habyarimana que antecede o início do genocídio, chega a assumir temporariamente o controle do instável aparato estatal ruandês. Ver a entrada sobre ele na *Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity* (Volume 1, 2005).

²⁵⁰ “No matter what history will say of these unprecedented events, one must acknowledge that it is the RPF troops that ultimately stopped the genocide. Western support has been slow to non-existent.” (Tradução do autor.)

Habyarimana, em 6 de abril de 1994, realizaram grande parte do trabalho do genocídio²⁵¹, além da intervenção tardia e, no mínimo, ambivalente que tomou forma com a chamada Opération Turquoise, que, no final de junho de 1994, criou uma “zona de segurança” no sudoeste de Ruanda²⁵².

Dessa forma, *Sometimes in April* recusa a explicação do genocídio como um conflito étnico ou tribal, tanto por meio do discurso contido no resumo histórico inicial apresentado ou nos diálogos entre personagens, quanto por meio da montagem em que a citação de imagens de arquivo e a encenação fílmica operam em um complexo jogo de ponto e contraponto. Nesse sentido, enquanto o uso dos facões nas atrocidades é, frequentemente, interpretado como um elemento arcaico que evidenciaria o suposto tribalismo do genocídio em Ruanda, em contraposição à industrialização da produção de cadáveres operada pelos nazistas, a associação explícita dos facões à ideia de “ir ao trabalho” e aos fluxos do comércio global de armas e a explicitação da política internacional em jogo nas atrocidades permitem a *Sometimes in April* evidenciar as relações entre o genocídio e a globalização (e não simplesmente qualquer elemento arcaico ou tribal das políticas da identidade étnica em Ruanda).

O genocídio se revela, assim, como um evento duplamente articulado, em sua história e em sua geopolítica: seu vocabulário articula a herança do colonialismo belga e de sua classificação racial à história pós-colonial de conflitos pelo poder de Estado; suas condições de possibilidade pertencem às configurações específicas da política

²⁵¹ Ligada ao Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement (MRND), partido do presidente Juvénal Habyarimana, que governou Ruanda de 1973 a 1994, a milícia Interahamwe foi uma das mais importantes organizações paramilitares que, com o apoio das tropas do exército e de setores do governo, perpetrou o genocídio. A Impuzamugambi, por sua vez, estava ligada à Coalition pour la Défense de la République, um partido aliado ao MRND que advogava a agenda anti-Tutsi de forma ainda mais radical.

²⁵² Parte da ambivalência da Opération Turquoise decorre da função dupla que a “zona de segurança” desempenhou: ao mesmo tempo em que se justificava por razões humanitárias e como uma forma de antecipar a retomada da atuação da Missão de Assistência das Nações Unidas para Ruanda (iniciada em 1993), a Opération comandada e majoritariamente composta pelos franceses, sob mandato do Conselho de Segurança da ONU, serviu para abrigar criminosos de guerra, além de sustentar por mais tempo as emissões da RTL, cujo transmissor passou a operar dentro da zona controlada pelos franceses, sem que estes intervissem. Sobre o assunto, ver os livros de Roméo Dallaire (2004) e de Linda Melvern (2000), assim como o artigo de Linda Melvern publicado no jornal *The Times*, em 8 de agosto de 2008, “France and Genocide: The Murky Truth” (disponível em <http://www.lindamelvern.com/index.php/news/18-news/120-france-and-genocide-the-murky-truth>; acesso em 12/04/2016).

das identidades étnicas em Ruanda e aos fluxos que a atravessam e a conectam com outros contextos nacionais e com o comércio internacional e transnacional, característico da globalização. Não há, portanto, uma única comunidade em questão no trabalho de memória e de imaginação do genocídio em Ruanda que está em jogo *Sometimes in April*, mas uma multiplicidade de formas e de horizontes de pertencimento. Se a consciência nacional ruandesa é interrogada, explicitamente, por meio da voz *over* de Augustin e de sua mediação narrativa, *Sometimes in April* é indissociável de uma interrogação da “consciência da humanidade” e da comunidade política mundial e universal que se insinua como seu horizonte de pertencimento, mesmo que incerto.

Às formas de representação do genocídio que estão em jogo no que o filme encena, inscritas sob o signo da comunidade nacional (o Dia Nacional da Lembrança, a instituição escolar como instância convencional de produção da identidade nacional), da comunidade internacional de Estados (o TPIR) e das comunidades locais em que viviam e continuam a viver algumas das vítimas e perpetradores (os tribunais *gacaca*), *Sometimes in April* acrescenta uma forma de representação que se inscreve sob o signo da comunidade mundial da humanidade. De fato, suas condições de possibilidade, sua posição no mercado cinematográfico e sua narrativa são, fundamentalmente, transnacionais. Trata-se, em primeiro lugar, de uma coprodução entre companhias de diferentes países, dirigida por um cineasta haitiano cuja trajetória pessoal e profissional atravessa fronteiras. No mercado cinematográfico, o filme se destina à televisão (canal HBO) e, nesse sentido, transita em circuitos midiáticos que dependem da travessia das fronteiras nacionais. Finalmente, a narrativa do genocídio e do trabalho de memória e de imaginação que o sucede entrelaça diferentes locais e paisagens culturais, estabelecendo um horizonte de abertura que transborda o enquadramento da comunidade nacional. Nesse transbordamento, como estou argumentando, o que se insinua é a comunidade da humanidade.

7.2.3. Consciência e comunidade

A personagem de Augustin desempenha, em *Sometimes in April*, uma função

de mediação, permitindo a revelação gradual de aspectos do genocídio, cuja representação fílmica se torna, assim, eficiente em termos dramáticos e complexa em termos conceituais. Ao mesmo tempo, a representação dos eventos ultrapassa a mediação de Augustin (como mostram inúmeros trechos do filme já comentados nesse texto): imagens de arquivo suplementam sua voz *over*, deslocam a narrativa à qual pertence, renovam a perspectiva conceitual articulada junto com a narração; a montagem introduz acontecimentos de outros tempos e espaços, aos quais Augustin não pôde testemunhar e dos quais sua consciência permanece dissociada. Especificamente, outros focos narrativos se desdobram em torno da personagem de Prudence Bushnell, no Departamento de Estado dos EUA, e dos discursos midiáticos citados pelo filme²⁵³ [Prancha 16 – Figuras 16, 19, 22, 23 e 28].

Por meio da articulação da mediação central de Augustin com as mediações secundárias de Bushnell e dos discursos midiáticos, a narrativa de *Sometimes in April* se endereça a uma multiplicidade de posições espectralis e de consciências coletivas. A consciência nacional ruandesa é representada, de modo privilegiado, por Augustin. A consciência planetária ocidental é representada pelos discursos midiáticos. A consciência imperial dos EUA, no contexto dos anos imediatamente posteriores ao fim da Guerra Fria, é representada por Prudence Bushnell e por sua declaração explícita de culpa moral. Finalmente, a consciência mundial é representada pelas Nações Unidas, depositárias do projeto cosmopolítico dos direitos humanos como direitos universais, e pelo TPIR, mas o filme ultrapassa amplamente seus enquadramentos institucionais.

Os limites das formas de consciência articuladas pelo filme são explicitamente questionados, por exemplo, quando, no quarto de hotel em Arusha, antes de encontrar Honoré, Augustin fala ao telefone com Martine: “Isso não faz sentido”, diz ele, “Estão todos aqui. Todos os que planejaram o genocídio estão aqui. Eu vi Bagosora aqui. Eles recebem refeições completas. Eles recebem AZT, remédios, enquanto vítimas

²⁵³ É importante esclarecer que, do ponto de vista da análise da narrativa, Honoré Butera e Jeanne são focalizados, no filme, dentro de um encadeamento que continua culminando na mediação de Augustin diante do espectador.

de estupro morrem de AIDS? É como uma merda de um clube de saúde.” Martine responde “Bem, acho que os assassinos são as estrelas do espetáculo.” Ao que Augustin retruca: “Então é isso? Isso tudo é um espetáculo, um grande espetáculo?”. Martine responde: “Precisamos dos tribunais. Eu sei que eles têm seus limites, mas é um modo de superar, um modo de ir adiante.” Mas Augustin insiste: “É um modo de todos lavarem as mãos, para que ninguém tenha que se sentir mal, para que nós possamos fingir que houve justiça. Onde está nossa dignidade?”²⁵⁴

A indignação de Augustin carrega um forte sentido pessoal, que se reitera na sequência do diálogo ao telefone, em que Martine revela que está grávida de um menino. Dessa forma, ao mesmo tempo em que o filme evidencia os dilemas da representação do genocídio e da construção da memória, por meio da narração do que se passa em 2004 entre Augustin e Honoré, o horizonte institucional dos dispositivos de memória e de imaginação do genocídio já existentes, sejam eles nacionais ou internacionais, é transbordado pela inscrição dos dilemas na esfera pessoal da vida em comum que Augustin e Martine procuram construir, como sobreviventes. A vida em comum no microcosmo familiar se torna, assim, tanto em 1994 quanto em 2004, o tema que a narrativa fílmica explora, sem reduzi-lo, contudo, a seus sentidos privados. Ao contrário, há um profundo sentido público e político na encenação da vida em comum, em família, em *Sometimes in April*.

De fato, a tentativa de politizar a interpretação do genocídio, contra a tendência de compreendê-lo como um fenômeno tribal ou um conflito étnico e contra a redução dos sentidos da memória à esfera privada da vida familiar, acarreta a atenção ao contexto global e, ao mesmo tempo, à necessidade de desenvolvimento de um projeto nacional dissociado da classificação étnico-racial herdada do colonialismo. Quando, no início do filme, Augustin conversa com seus filhos sobre suas identidades étnicas,

²⁵⁴ “This thing doesn’t make sense. They’re all here. Everybody that planned genocide is here. I saw Bagosora here. They get full meals. They get AZT, medicine, while rape victims are dying of AIDS? It’s like a fucking health club.” Martine - “Well, I guess the killers are the stars of the show.” Augustin - “Is this what this is, huh? A show, a big show?” Martine - “We need the tribunals. I know they have their shortcomings, but it’s a way to get through it, a way to move on.” Augustin - “It’s a way for everybody to wash their hands, so nobody has to feel bad, so we can pretend there was justice. Where is our dignity?” (Tradução do autor.)

seu discurso assume uma função pedagógica: depois de dizer a Marcus e a Yves-André que ambos são Hutus, pois são seus filhos, o protagonista diz que espera que, em algum momento do futuro, as carteiras de identidade os identifiquem apenas como ruandeses. Assim, enquanto a atenção à globalização como uma das condições de possibilidade do genocídio reitera o horizonte transnacional de interpretação do fenômeno que delimita a narrativa, a introdução do horizonte nacional de identificação como um projeto desejado para o futuro evidencia a cidadania como condição para a consolidação de direitos fundamentais.

Por meio do diálogo de Augustin com seus filhos, a chave conceitual da narrativa de *Sometimes in April* sugere que um dos problemas que tornaram possível o genocídio foi a exclusão de parte da população ruandesa da condição de cidadania, entendida, conforme Hannah Arendt (1989), como “direito a ter direitos”. Assim como ocorrera com judeus, por exemplo, no período do entre-guerras e durante a Segunda Guerra Mundial, a condição de apátridas a que se viram relegados os Tutsis conduziu à sua exclusão de toda forma de cidadania. Se os apátridas eram excluídos, antes de 1948, de qualquer forma de cidadania nacional, constituindo uma exceção política, os Tutsis de Ruanda, em 1994, se converteram em apátridas e foram excluídos até mesmo da condição de cidadania universal a que o projeto dos direitos humanos está associado.

Ao reconstituir o genocídio em 1994, *Sometimes in April* (re)imagina as condições de possibilidade da exclusão dos Tutsis da comunidade nacional ruandesa e, ao mesmo tempo, ressalta os mecanismos que desdobram essa exclusão, igualmente, em relação à cidadania universal dos direitos humanos. Essa dupla exclusão, que o filme torna evidente, corresponde, em seu estilo, a duas formas básicas de representação das atrocidades: a encenação, dentro ou fora do campo visual das imagens [Prancha 16 – Figuras 17, 24, 25, 27 e 30]; e a exibição de letreiros informativos, que informam a contagem dos dias e dos mortos [Prancha 16 – Figura 31]. A velocidade e a magnitude das atrocidades se manifesta, na narração fílmica, como uma

suspensão do fluxo narrativo, como uma interrupção do dispositivo do suspense (conforme o gênero do *thriller*, cujas convenções são parcialmente adotadas na construção da trama em torno do destino de Jeanne e dos filhos de Augustin) e como uma perturbação da transparência realista. A suspensão do fluxo narrativo se revela sempre que o trabalho do genocídio se torna incontornável, e a narração apresenta atrocidades aos espectadores sem elipses temporais. A interrupção do dispositivo do suspense é evidente no entrelaçamento dos dois tempos da narrativa e na anulação, que dele decorre, do desconhecimento que sustenta o suspense; ao mesmo tempo, a representação das atrocidades não permite que o espectador perca de vista o quadro geral em que a história de Augustin e das demais personagens não passa de um caso possível. Finalmente, a perturbação da transparência realista é sutil, mas insistente, sempre que os letrados informativos preenchem a tela com informações extra-diegéticas sobre a quantidade de mortos.

A adoção de parte das convenções dos *thrillers* de ação - como o suspense em relação ao destino de algumas personagens e a estrutura da fuga em relação ao perigo, que define a narrativa dos eventos que conduzem Augustin à sobrevivência - tem como fundamento o estabelecimento do núcleo familiar de Augustin como uma espécie de microcosmo da sociedade ruandesa. Ao mesmo tempo, Raoul Peck recusa-se a adotar as fórmulas melodramáticas convencionais que, nos filmes ocidentais, reduzem o espaço reflexivo do espectador e inflam o sentido emotivo da narrativa. Em vez disso, além da ênfase recorrente em aspectos conceituais e simbólicos, a trama confere às emoções que produz um sentido ético: o testemunho ficcional abriga as eventuais lágrimas do espectador, mas obriga-o, ao mesmo tempo, a participar do dever de memória e de imaginação, enfrentando, dessa forma, os fantasmas que assombram a “consciência da humanidade”.

A temática da assombração, do vazio que assombra a consciência, como a voz *over* de Augustin o descreve em suas reflexões, assume uma forma sensível na sequência em que Martine retorna ao espaço da escola católica em que ocorreu o massacre a que ela sobreviveu (destino que Anne-Marie, a filha de Augustin, não

compartilhou, embora tenha resistido por algumas horas depois do massacre). Nas ruínas da escola, Martine encontra as vozes fantasmagóricas das estudantes que foram exterminadas ali, e a narração retorna a 1994 para mostrar o massacre e, depois, revelar como Martine conseguiu sobreviver. Por meio dos fantasmas, o filme introduz a representação da memória, cuja encenação cinematográfica deve, efetivamente, ser reconhecida como fantasmagoria.

O que conduz Augustin a enfrentar seus fantasmas, finalmente, depois de saber que Martine está grávida, é uma conversa com uma hóspede que está num quarto contíguo ao seu, no hotel em Arusha, em 2004. A certa altura, ouvindo a mulher chorar, Augustin canta uma música sobre força e coragem, para que ela ouça do outro lado da parede. Quando, em outro momento, ele alcança o ápice de sua desorientação, sem conseguir ir falar com seu irmão, um Augustin bêbado conta à mulher sobre a gravidez de Martine, e os dois conversam. O nome dela é Valentine, e ela é uma sobrevivente que falará, no TPIR, como testemunha secreta, no dia seguinte. Ela pede que Augustin vá à sessão em que testemunhará, mesmo que não vá poder vê-lo.

No dia seguinte, Augustin ouve o testemunho de Valentine, que narra os estupro que sofreu e identifica o réu como o líder da municipalidade que não fez nada para proteger a ela e às outras mulheres que estavam sendo estupradas [Prancha 16 – Figuras 32 e 33]. Por meio do caso de Valentine, *Sometimes in April* chama a atenção para outra característica significativa do genocídio em Ruanda: o recurso generalizado ao estupro como parte das atrocidades. Além disso, a importância conferida ao estupro no TPIR, que se verifica na sequência do testemunho secreto, deve ser relacionada ao fato de que se trata da primeira instituição a reconhecer o estupro como um meio de perpetrar o genocídio²⁵⁵.

Quando Augustin vai, enfim, se encontrar com Honoré, a conversa é tensa e revelará que o destino de Jeanne também incluiu o estupro. Honoré conta que permaneceu em fuga durante três anos, passando pelo Zaire e por Angola, antes de ser preso na Itália. Augustin quer saber o que aconteceu com Jeanne e seus dois filhos.

²⁵⁵ Ver as informações constantes na página do TPIR na internet, disponível em: <http://www.unict.org/en/tribunal> (acesso em 12/04/2016).

A voz *over* de Honoré narra os acontecimentos, enquanto vemos imagens de um *flashback* que inclui algumas imagens que já apareceram na narração filmica, durante a reconstituição do genocídio: “Conseguimos atravessar alguns dos bloqueios. Eu sabia como jogar. Mas o bloqueio militar era outro assunto. Tentei negociar com eles, então liguei para o Coronel Sotori. Ele estava sob muita pressão e me disse: ‘Não posso ajudá-lo.’ E eu teria que ir. E Jeanne e as crianças teriam que ser detidas. Quando entreguei o telefone para o tenente, eles estavam falando uma língua diferente.”²⁵⁶

A narração de Honoré cessa, para que assistamos ao assassinato dos dois filhos de Augustin, encenado fora de campo, atrás do carro de Honoré, depois de uma tensão crescente em que Jeanne é golpeada na cabeça depois de resistir e confrontar os militares. Perguntado sobre Jeanne, Honoré responde, novamente em voz *over*, enquanto vemos as imagens do *flashback*: “Eles estavam tão ocupados queimando meu carro que acho que se esqueceram dela. Então eu a empurrei para dentro da vala, para esconder seu corpo. Mas mais tarde naquela noite eu voltei, quando a rua estava deserta. Ela ainda estava respirando. O melhor que eu podia fazer era uma igreja. A Sainte-Famille. Pensei que ela estaria segura lá. Chamei, bati na porta, mas eles não abriam. Então eu a deixei lá, em frente ao portão. Foi apenas quando estava no exílio que descobri seu destino.”²⁵⁷

Jeanne permaneceu na igreja até ter notícias de Augustin: “Ela descobriu que você estava vivo no Hotel Mille Collines e ficou desesperada para alcançá-lo.”, afirma Honoré. Um corte abrupto mostra Jeanne, com as roupas rasgadas, levantando-se

²⁵⁶ “We managed to get through some of the roadblocks. I knew the game. But the military roadblock was another matter. I tried to negotiate with them, so I called Colonel Sotori. He was under a lot of pressure, and he said to me: ‘I cannot help you’, and I would have to go. And Jeanne and the kids... would have to go into custody. When I handed the phone over to the lieutenant, they were speaking a different language.” (Tradução do autor.)

²⁵⁷ “They were so busy burning my car, that I think they forgot her. So I pushed her into the ditch, to hide her body. But later that night, I came back, when the street was deserted. She was still breathing. The best I could do was a church. The Sainte-Famille. I thought she would be safe there. I called, I knocked, but they wouldn’t open. So I left her there, by the gate. It wasn’t until I was in exile that I knew of her fate.” (Tradução do autor.)

depois de ter sido estuprada por militares. “Depois de uma noite de horror, eles decidiram matar todas as mulheres. Ela foi muito corajosa.”²⁵⁸ Jeanne pega uma granada e, depois de conseguir que as outras mulheres fujam, mesmo diante de apelos do padre da igreja de Sainte-Famille, detona o explosivo. A montagem nos conduz de volta a 2004: a chuva preenche o silêncio entre Augustin e Honoré, até que a voz *over* de Augustin retoma os temas de suas reflexões iniciais: “Sim, é abril de novo. Todos os anos, em abril, a estação das chuvas começa.”²⁵⁹

Depois de um interlúdio, em que Augustin encontra Valentine e seus dois filhos e deixa o hotel, ele continua, enquanto a montagem entrelaça suas reflexões com imagens da narrativa: “E todos os anos, todo dia em abril, um vazio assombrado [*haunting emptiness*] desce sobre nossos corações. Todos os anos, em abril, eu lembro como a vida acaba rápido.” Aqui, vemos Martine, acariciando sua barriga, em referência à gravidez. “Todos os anos, em abril, eu lembro como devo me sentir sortudo por estar vivo.” No decorrer dessa última frase, vemos os estudantes rindo muito enquanto assistem *O Grande Ditador* (1940), de Charles Chaplin, na sala de aula de Augustin [Prancha 16 – Figura 35]. “Em 12 de abril de 1994, minha esposa, Jeanne, foi morta. Naquele mesmo mês de abril, meus filhos, Marcus e Yves-André, também foram mortos. Meu amigo, Xavier, foi morto em abril. Minha filha, Anne-Marie, foi morta algum tempo depois, mas nunca perguntei quando.”²⁶⁰

Embora rápida, a contundente citação do filme de Charles Chaplin em que ele satiriza a figura de Hitler condensa o tropo da comparação com a Shoah e a afirmação do sentido político do cinema, que constituem dois dos principais aspectos da inscrição sensível do genocídio como crime contra a humanidade em *Sometimes in April*. Por um lado, os fantasmas da Shoah assombram o conceito de genocídio, cuja formulação se deve aos estudos de Raphael Lemkin sobre os crimes nazistas. Por outro

²⁵⁸ “She learned that you were alive at Hotel Mille Collines and was desperate to reach you. After a horrific night, they decided to kill all the women. She was very brave.” (Tradução do autor.)

²⁵⁹ “Yes, it’s April again. Every year in April, the rainy season starts.” (Tradução do autor.)

²⁶⁰ “And every year, every day in April, a haunting emptiness descends over our hearts. Every year in April, I remember how quickly life ends. Every year in April, I remember how lucky I should feel to be alive. On April 12th 1994, my wife, Jeanne, was killed. In that same month of April, my sons, Marcus and Yves-André, were also killed. My friend, Xavier, was killed in April. My daughter, Anne-Marie, was killed sometime later, but I never asked when.” (Tradução do autor.)

lado, a fantasmagoria cinematográfica se revela, em *Sometimes in April*, uma forma de encenar o genocídio, de questionar suas formas de representação e de interrogar o trabalho de memória e de imaginação que se projeta, a partir do passado, no presente e no futuro.

O desfecho do filme consagra o formato do tribunal *gacaca* como uma das mais importantes formas de rememoração e de (re)imaginação das atrocidades [Prancha 16 – Figuras 26 e 36]. Uma sessão de julgamento tem como réus cinco acusados de participação no massacre de 120 alunas da Escola Sainte-Marie. “Quem os reconhece?”, pergunta o homem que conduz a sessão, em quiniaruanda²⁶¹. O plano final do filme mostra Martine, que diz: “Meu nome é Martine Kamanzi”, em quiniaruanda, e completa, em inglês: “Eu estava lá. Sou uma sobrevivente.”²⁶² Sobre a tela preta, vemos, finalmente, as seguintes frases: “No 100º dia do genocídio, quase um milhão de pessoas tinham sido mortas. 82 indivíduos foram acusados pelo Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Até hoje, 20 foram condenados e sentenciados à prisão. Daqueles que assistiram o genocídio se desenrolar, e não fizeram nada para interrompê-lo, ninguém foi acusado.”²⁶³

²⁶¹ “Who recognises them?” (Tradução do autor.)

²⁶² “My name is Martine Kamanzi. I was there. I’m a survivor.” (Tradução do autor.)

²⁶³ “By the day 100 of the genocide, close to one million people had been killed. 82 individuals have been charged by the International Criminal Tribunal for Rwanda. To date, 20 have been convicted and sentenced to prison terms. Of those who watched the genocide unfold, and did nothing to stop it, no one has been charged.” (Tradução do autor.)

Figura 1

Figura 9

Figura 17

Figura 2

Figura 10

Figura 18

Figura 3

Figura 11

Figura 19

Figura 4

Figura 12

Figura 20

Figura 5

Figura 13

Figura 21

Figura 6

Figura 14

Figura 22

Figura 7

Figura 15

Figura 23

Figura 8

Figura 16

Figura 24

Figura 25

Figura 33

Figura 41

Figura 26

Figura 34

Figura 42

Figura 27

Figura 35

Figura 43

Figura 28

Figura 36

Figura 44

Figura 29

Figura 37

Figura 45

Figura 30

Figura 38

Figura 46

Figura 31

Figura 39

Figura 47

Figura 32

Figura 40

Figura 48

8. O Mundo, o mundo: da alegoria da globalização à revelação do comum²⁶⁴

8.1. Revelação do mundo

O filme *O Mundo* (2004), de Jia Zhangke, pode ser lido como uma alegoria aberta²⁶⁵. Seu estilo cinematográfico e sua trama narrativa impedem o fechamento dos sentidos que o filme movimenta. Se toda alegoria deve ser decifrada por meio da atribuição de significados aos seus elementos, com base no estabelecimento de uma metáfora fundamental que encerra todos os sentidos, a abertura alegórica de *O Mundo* é paradoxal: a metáfora fundamental que orienta o filme - o World Park de Pequim representa o mundo em processo de globalização - não é capaz de encerrar os sentidos das imagens, que ultrapassam, incessantemente, a captura alegórica que tenta contê-las. Em *O Mundo*, as imagens transbordam o enquadramento alegórico que, ao mesmo tempo, as anima desde o início, e a revelação alegórica do mundo que o filme propõe-se a realizar, por meio do cinema, torna-se um jogo de desvelamento e de ocultação - de revelação²⁶⁶.

A tradução do título original do filme (em mandarim padrão: 世界; no sistema de romanização hànyǔ pīnyīn: *Shìjìè*) contém, como uma tensão silenciosa, o movimento de passagem do fechamento da cifra alegórica - decifrada pela metáfora do World Park como Mundo em globalização - para o jogo da alegoria aberta - em que a

²⁶⁴ Este capítulo foi originalmente publicado na *Contemporânea: revista de comunicação e cultura*, vol. 11, n. 3, p. 504-521 (RIBEIRO, 2013).

²⁶⁵ Alguns dos argumentos desenvolvidos neste artigo foram apresentados, parcialmente e de modo exploratório, na crítica de *O mundo* que publiquei no *website* que edito, intitulado *incinerrante* – disponível em <http://incinerrante.com/o-mundo> (acesso em 12/04/2016) – e, num segundo momento, no artigo que apresentei no *Fazendo Gênero 9: Diásporas, Diversidades, Deslocamentos*, em 2010 – disponível em

http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1278281987_ARQUIVO_MarceloRSRibeiro-OMundo.pdf (acesso em 12/04/2016).

²⁶⁶ Reitero, na escrita, o duplo sentido que procuro atribuir, aqui e em outros lugares, à palavra “revelação”. Por meio da rasura parcial da palavra, apaga-se sua primeira sílaba, embora ela se mantenha legível sob a rasura (sobre a noção de rasura, ver Derrida [2001]). Os sentidos de desvelamento e de exposição, de tornar visível, que são, usualmente, associados à ideia de revelação devem ser suplementados pelos sentidos de ocultação, de velar novamente, de fazer invisível.

revelação do mundo se dá como transbordamento e suplemento de sentido. Se a grafia do substantivo “Mundo” com inicial maiúscula insinua o fechamento alegórico da metáfora fundamental, sua grafia com inicial minúscula sugere a abertura de sentidos que as imagens do filme insistem em preservar. *O mundo* torna-se, nesse sentido, uma narrativa sobre o comum: o ordinário e o compartilhado, o qualquer e a comunidade - e, em primeiro lugar, uma narrativa sobre a morte como experiência comum que constitui a vida em comum. De *O Mundo* para *O mundo*, está em jogo a passagem da simbologia grandiosa do global à disjunção banal do local²⁶⁷.

8.2. Globalização: o mundo como parque temático

O World Park de Pequim oferece a seus visitantes a possibilidade de conhecer atrações mundiais. Na entrada, em néon multicolorido, os contornos da Torre Eiffel e de outros monumentos ilustram a promessa de uma experiência única: “Dê-nos um dia e lhe mostraremos o mundo”.

Dentro do parque, justapõem-se reproduções de monumentos famosos de diversos lugares, representativos de diferentes épocas. Sua reunião no espaço do parque delimita os marcos de uma história da humanidade narrada e imaginada de uma perspectiva mundial. Embora sua origem permaneça pressuposta na construção do espaço do parque, a interrogação dessa perspectiva mundial mostra que ela se torna possível somente a partir da modernidade e de sua constituição colonial²⁶⁸. Para compreender a experiência proposta pelo World Park de Pequim, é preciso descrever o pano de fundo sobre o qual se projeta: a experiência espaço-temporal do mundo que

²⁶⁷ Alterno as grafias da tradução do título do filme, em função do contexto da análise e dos sentidos envolvidos. Seja como for, encorajo o leitor a fazer, a cada vez, a experiência de mudar, mentalmente, a grafia, como forma de conferir outros sentidos ao que está sendo discutido e/ou ao que o filme encena, narra e representa em suas imagens.

²⁶⁸ Ao discutir as relações entre modernidade e colonialismo, Walter Mignolo (2003) argumenta que é preciso rescrever o conceito de sistema mundial, de Immanuel Wallerstein (1990; 2001), com base no reconhecimento da “colonialidade” que o constitui (assunto que não é estranho a Wallerstein). Nesse sentido, Mignolo propõe o conceito de sistema mundial colonial/moderno. É em relação ao que Mignolo chama de “imaginário dominante” do sistema mundial colonial/moderno que devem ser compreendidas a experiência do World Park de Pequim e a mediação dessa experiência contida nas representações de *O mundo*, como procuro argumentar a seguir.

a modernidade inaugurou.

Para a sensibilidade moderna, a viagem no espaço – a expansão de fronteiras que está no cerne do colonialismo, inaugurando e constituindo a própria modernidade – aparece como metáfora da viagem no tempo²⁶⁹. Essa metáfora delimita um jogo em que a alteridade geográfica aparece como alteridade histórica. As paisagens culturais dos diferentes territórios encontrados na expansão colonial representam, no teatro da modernidade, estágios anteriores da história (ou evolução) da humanidade.

É essa experiência espaço-temporal colonial/moderna do mundo que se transforma no World Park. Desfazendo as fronteiras espaciais e temporais entre os monumentos reproduzidos e, metonimicamente, entre as sociedades e épocas que representam, o World Park de Pequim convida seu público para um passeio em que se rarefazem as coordenadas espaciais e temporais da modernidade e se deslocam os marcos que possibilitavam ao espaço operar como metáfora do tempo.

Com efeito, a experiência proposta pelo World Park – em que o mundo se converte num parque temático – parece representar, de modo bastante literal, uma das características do processo de globalização que o geógrafo David Harvey (2003) descreve por meio de uma metáfora, o processo de “compressão do tempo-espaço”. Nas paisagens do parque, que se justapõem às paisagens em incessante transformação da cidade de Pequim, a metáfora da “compressão do tempo-espaço” assume aspecto literal. A justaposição dos monumentos representa a tendência de redução da importância das distâncias espaciais e de diminuição do período de tempo necessário para percorrê-las, no contexto do desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação em escala global.

Em torno dos diversos sentidos desse processo, o filme *O mundo* (2004), de Jia Zhangke, entrelaça narrativas dos trabalhadores e das trabalhadoras que movimentam o World Park, organizando sua estrutura, animando seus espetáculos e vigiando suas instalações. As principais personagens do filme pertencem a uma geração

²⁶⁹ Johannes Fabian (1983) identifica a interpretação da distância espacial como metáfora temporal em sua interrogação do que chama de “alocronismo” na constituição da antropologia. O “alocronismo” manifesta-se, também, no “imaginário imperial” que o cinema promove, como mostra a análise de seus “tropos”, proposta por Ella Shohat e Robert Stam (2006).

flutuante que constrói e sustenta, atualmente, o intenso processo de crescimento econômico da China. O filme encena alguns episódios das vidas de migrantes que deixaram suas terras natais em outras partes do país e do mundo para tentar a vida em Pequim. É dos pontos de vista dessas personagens que se projetam as peças esparsas de um panorama da situação da China no contexto de sua cada vez mais fundamental integração aos circuitos do capitalismo.

As personagens do filme de Jia Zhangke transitam entre os monumentos do parque, mas seus deslocamentos não são metáforas de viagens no tempo. Suas encenações contêm, em alguns momentos, estereótipos de época, mas as diferentes épocas e lugares a que remontam os monumentos e as encenações realizadas pelas personagens de *O Mundo* são parte do mesmo espetáculo, cujo tempo não é outro senão o contemporâneo e cujo espaço é o mundo inteiro. Em contraposição ao espetáculo da globalização, *O mundo* revela aspectos do cotidiano das personagens mais comuns do espetáculo, que pertencem a suas margens, mesmo se parecem habitar seu centro.

As principais personagens do filme são Tao (interpretada por Zhao Tao), uma das dançarinas do World Park; Taisheng (interpretado por Chen Taisheng), seu namorado e chefe da equipe de segurança do parque; Niu (interpretado por Jiang Zhongwei) e Wei (interpretada por Jing Jue), dançarinos que namoram e acabam por se casar; Liangzi (interpretado por Liang Jing-dong), ex-namorado de Tao, que parte para a Mongólia; Qun (interpretada por Huang Yiqun), dona de uma confecção de roupas que reproduz peças de luxo, que se envolve com Taisheng antes de partir para Paris, em busca do marido que não vê há anos.

É a essas personagens que farei referência no decorrer do restante do texto, no intuito de analisar alguns aspectos da narração, da trama e da abertura alegórica de *O mundo*. Antes disso, contudo, é preciso situar, brevemente, o filme de Jia Zhangke no contexto do cinema chinês contemporâneo e, em seguida, propor uma interpretação geral do modo cinematográfico de constituição da alegoria da globalização que o filme elabora.

8.3. Margens: Jia Zhangke, a China e a globalização

Jia Zhangke pertence à chamada “sexta geração” do cinema chinês. Trata-se da geração ligada aos eventos na praça de Tiananmen, ou praça da Paz Celestial, em junho de 1989. São os herdeiros distantes da Revolução Cultural, iniciada por Mao Zedong em 1966. São os narradores da abertura econômica, iniciada por Deng Xiaoping em 1978, da construção e das consequências do “socialismo de mercado”, oferecendo vislumbres de suas margens, de suas tensões e exclusões constitutivas.

Assim como outros cineastas de sua geração, Jia Zhangke filma na clandestinidade durante o início de sua carreira, fugindo da censura estatal e do controle governamental por meio da busca de financiamento no exterior (na forma de coproduções com a França ou de contratos de pré-venda com empresas dos Estados Unidos, por exemplo) e/ou por meio de um circuito não oficial de circulação de equipamentos, recursos e pessoas (técnicos, atores etc.).

Escapando da censura e do controle, o chamado cinema *underground* chinês é geralmente bem recebido em festivais internacionais fora da China, mas permanece proibido publicamente e restrito a projeções privadas (por meio de reproduções piratas) dentro da China (GLACHANT, 2008).

Com a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, em 2001, a produção cinematográfica do país começa a se reestruturar, no contexto do “socialismo de mercado”. Em 2004, quando o presidente Hu Jintao assume o poder, o Estado chinês convida os cineastas *underground* para a reconciliação. Diante de rumores de que Jia Zhangke buscaria a aprovação estatal para seu novo projeto, em dezembro de 2003, o governo chinês oferece a ele o “perdão” em troca de sua renúncia à clandestinidade (JAFFEE, 2004a).

Realizado e lançado em 2004, *O Mundo* é o primeiro filme de Jia Zhangke realizado com a aprovação estatal, embora isso não necessariamente implique uma submissão total ou absoluta ao governo chinês. Em entrevista, o cineasta afirma que não foi ele quem mudou, mas o ambiente para os cineastas chineses. Para ele, o principal motivo para se submeter ao processo de aprovação estatal foi a possibilidade

de alcançar o público doméstico nas salas de cinema (JAFFEE, 2004b).

Em meio à busca de inserção no mercado cinematográfico doméstico, *O Mundo* aborda a globalização dos pontos de vista de personagens cuja experiência do processo é marcada por uma ambivalente exclusão. São figuras comuns, cujos itinerários atravessam a experiência da migração de províncias como Shanxi, em cujas cidades Jia Zhangke filmara seus filmes anteriores, para metrópoles como Pequim. Participam das engrenagens mais fundamentais da globalização, mas experimentam o processo a partir de suas margens.

8.4. Geografias: a paisagem como artifício e como afeto

O Mundo é o primeiro filme de Jia Zhangke que se passa fora de Shanxi, sua província natal. Enquanto o World Park oferece ao olhar do cineasta suas paisagens artificiais, Pequim aparece como metrópole em transformação. As construções são incontáveis e, além de se tornarem o local de trabalho de muitos migrantes similares aos que protagonizam o filme, conferem às paisagens da cidade um efeito de artifício similar ao das paisagens do parque. Efetivamente, as paisagens de *O Mundo* aparecem, em primeiro lugar, como artifício, como simulacros vazios de afeto.

O efeito de irrealidade dos simulacros de monumentos - a Torre Eiffel, da França; a Torre de Pisa, da Itália; o Big Ben, de Londres; a ilha de Manhattan e as torres gêmeas do World Trade Center, de Nova York; entre outros - se entrelaça aos efeitos de realidade tecidos vagarosamente pelo trabalho de câmera assinado por Yu Lik-wai, realizado com tecnologia digital de alta resolução e em formato Cinemascope (com proporção altura-largura de 1:2.35).

Para compreender como *O Mundo* alegoriza a compressão do tempo-espaço no contexto da globalização, é preciso pensar nas formas pelas quais o cinema representa o espaço e o tempo. A esse respeito, o cinema está associado, em parte importante de seus usos narrativos, à possibilidade de construir uma “geografia criativa”, para usar o termo de Lev Kuleshov. Ismail Xavier (2005, p. 47) explica o conceito do pensador russo:

A noção de “geografia criativa” corresponde justamente ao processo pelo qual a montagem confere um efeito de contiguidade espacial a imagens obtidas em espaços completamente distantes e dá aparência de realidade a um todo irreal. No cinema, é permitida a construção de um todo (ou corpo) através da combinação de partes na realidade pertencentes a totalidades distintas [...].

Quando Kuleshov propõe a noção de “geografia criativa” e a noção correlata de “paisagens artificiais” (LEVACO, 1974), está pensando nas potencialidades da montagem cinematográfica em geral. Especificamente, Kuleshov está interessado nos usos da montagem no contexto do cinema hollywoodiano, que consolida o estilo da continuidade clássica entre as décadas de 1910 e 1920, ao mesmo tempo em que Kuleshov desenvolve suas teorias. Nesse contexto, é da montagem que resulta a criação de uma geografia irreal, artificial, que liga elementos filmados em locais e momentos diversos. Dessa forma, a partir do concreto, do real filmado, a montagem cria uma abstração irreal, cuja existência é puramente cinematográfica, montada, imaginária.

A geografia irreal e artificial de *O Mundo* encontra-se no cenário do World Park e da cidade de Pequim - para Jia Zhangke, Pequim “é uma cidade com muitas paisagens artificiais” (JAFFEE, 2004b). É como se o parque fosse a materialização da irrealidade, a fantasia que se faz concreta. A alegoria da globalização que se desenvolve no filme decorre, em parte, da materialização, no espaço do World Park, de fantasias que são constitutivas da realidade do processo de globalização: a “compressão do tempo-espaço”, a migração e os encontros culturais que possibilita, a transformação da experiência cultural do espaço e da experiência ética da vida (em) comum.

O Mundo representa a geografia irreal do World Park e as paisagens artificiais de Pequim por meio de um estilo que atenua o papel da montagem e compõe contundentes planos-sequência, baseados no trabalho de encenação (BORDWELL, 2008). As paisagens artificiais que o filme atravessa são, gradualmente, preenchidas com os afetos das personagens, desvelados por meio de planos-sequência que ressaltam a experiência concreta do espaço, as relações que as personagens estabelecem com os lugares que frequentam ou pelos quais passam e, sobretudo, a plural banalidade

dos sentidos táteis do habitar e do conviver.

Se a “geografia criativa” de Kuleshov opera para criar totalidades irreais a partir de fragmentos do real por meio da montagem, levando-nos da concretude das partes para a abstração do todo, *O mundo* procura desconstruir uma totalidade irreal e abstrata - cujo codinome, na captura alegórica que anima as imagens do filme, é globalização - e revela a concretude do cotidiano e a experiência de sua duração por meio de planos mais longos e de um trabalho de encenação que predomina sobre o papel da montagem. Os simulacros e as fantasias da globalização que constituem o cenário alegórico de *O Mundo* tornam-se cada vez mais plenos de afetos e, portanto, abertos para o movimento incessante de transferência e de apropriação de sentidos que caracteriza a vida afetiva (das personagens) e a vida sensível (das imagens, que afetam os espectadores).

8.5. Incomunicabilidade: a máquina do mundo

A principal personagem de *O mundo* é Tao. É ela que acompanhamos no plano-sequência que dá início à narrativa, em busca de um curativo adesivo para seu calcanhar. Ela caminha pelos corredores, em meio aos vestiários em que homens e mulheres preparam-se para entrar no palco.

Assim como Tao, as principais personagens do filme - Taisheng, Wei, Niu, Anna - são trabalhadores do World Park. Há, ainda, personagens com quem interagem na cidade de Pequim, com quem partilham a condição de sujeitos em trânsito, devido à experiência da migração, seja entre províncias chinesas, como é o caso de Tao e Taisheng, seja entre a China e outros países, como a França, a Mongólia e a Rússia. Para Jia Zhangke, o filme “está focado em como esses grupos de pessoas [migrantes] formam uma comunidade” (JAFEE, 2004b).

Se o tema central de *O mundo* é, para Jia Zhangke, a questão da comunidade, o modo como a trama do filme introduz a ideia de comunidade e desdobra sua complexidade é capaz de amplificar seu alcance. Em vez de ser interpretado de forma restrita, como a questão da comunidade formada pelos migrantes, o tema central de

O mundo pode ser compreendido com base no reconhecimento da abertura alegórica que o filme compõe e na análise de como o faz, que deve permitir identificar dois movimentos: a captura alegórica, em que se fabrica a metáfora fundamental do World Park como Mundo em globalização; e a abertura do comum, que faz com que, no cerne da alegoria, possam ser reconhecidos elementos inassimiláveis aos seus sentidos, que conduzem ao que chamo de revelação do mundo: a dialética entre desvelamento e ocultação do que há de comum, de ordinário, de mundano na tecelagem da vida partilhada da comunidade.

Num plano que pertence ao primeiro segmento do filme, antes da exibição do título, a abertura alegórica (captura metafórica e abertura do comum) de *O Mundo* é apresentada ao espectador sob a forma do que parece ser uma anedota. No interior do monotrilha que atravessa o parque, Tao observa as paisagens, enquanto ressoa o aviso interno sobre o horário de funcionamento do parque e sobre as atrações mundiais “de cinco continentes” que são oferecidas aos visitantes. No telefone, depois de perguntar a seu interlocutor se Erxiao comprou comida, Tao afirma: “Estou indo para a Índia.”

O diálogo de Tao ao telefone é fundamental para insinuar, logo de início, a abertura alegórica que caracteriza *O mundo*. A pergunta sobre comida delimita o cotidiano (o comum, o banal) como enquadramento para a frase seguinte, em que a metáfora da “compressão do tempo-espço”, que caracteriza a experiência da globalização, torna-se explícita: “Estou indo para a Índia.”

A intensidade metafórica da frase é ressaltada pelo corte que a sucede, que leva a um plano aberto do monotrilha, com a paisagem do parque e a paisagem da cidade misturando-se sob seus trilhos suspensos. A câmera faz um movimento descendente e revela, finalmente, um grupo de trabalhadores com uniformes de segurança, que, carregando galões de água, atravessam a areia em torno da reprodução de pirâmides egípcias. Sobre esse pano de fundo, um letreiro reproduz uma das frases de divulgação do World Park - “Veja o mundo sem sair de Pequim” - e demarca o fim do segmento inicial do filme.

Uma das paisagens recorrentes de *O Mundo* abre o plano seguinte, em que

será apresentado o título da obra: a visão da reprodução da Torre Eiffel, em meio à paisagem urbana de Pequim, com seus numerosos prédios, e à paisagem do parque, em que o monotrilho é visível à direita. O trabalho de encenação que marca o filme de Jia Zhangke aparece nesse plano com a entrada em quadro, pela lateral esquerda, de um catador de lixo. Enquanto o catador atravessa o quadro, aparece o letreiro de título do filme.

A dualidade da abertura alegórica que caracteriza o filme de Jia Zhangke pode ser observada na relação entre texto e imagem, assim como na relação entre os níveis de profundidade do plano. Se a visão da reprodução da Torre Eiffel conforma a alegoria da globalização, que corresponde à grafia do substantivo “Mundo” (“World”) com inicial maiúscula na tradução do título, a passagem do catador de lixo, em primeiro plano, perturba a captura alegórica e introduz a problemática do comum como elemento central da trama.

Com efeito, em *O mundo*, é preciso interrogar o duplo sentido do comum: o qualquer - que nesse plano aparece sob as formas da paisagem urbana, imprecisa no horizonte, e da figura do catador de lixo sem nome, delineada com nitidez no primeiro plano - e a partilha - o lugar que se divide com os outros, a cidade como *polis* que reúne e representa a comunidade, ou como espaço simbólico no qual a comunidade pode representar a si mesma como tal.

Pode-se dizer que o recurso estilístico que revela a dualidade da abertura alegórica de *O mundo* não é a montagem cinematográfica, mas o trabalho de encenação. Enquanto o espaço irreal do World Park participa da captura alegórica das personagens e dos objetos, baseada na metáfora fundamental da globalização, o estilo cinematográfico que organiza a representação opera, principalmente por meio do trabalho de encenação, para transbordar a moldura alegórica. Nos enquadramentos abertos e nos planos longos privilegiados pelo filme, a exposição de elementos locais e cotidianos em meio às paisagens artificiais do parque, associadas à globalização, conduz à interrupção da metáfora, à perturbação da alegoria e à revelação do comum, do qualquer, do cotidiano.

A revelação do comum, que se realiza esteticamente por meio do trabalho de

encenação e que fratura a alegoria da globalização, ocorre, dramaticamente, em diversas instâncias narrativas. As principais dessas instâncias são o eixo dramático constituído pelas personagens de Tao e de Taisheng, aquele constituído pelas personagens de Niu e de Wei e, finalmente, o eixo formado por Tao e por Anna, uma das trabalhadoras russas que, a certa altura, passam a ser parte da equipe do World Park. Nesses três eixos, a revelação do comum e a questão da comunidade decorrem da exploração cinematográfica de alguns elementos dramáticos, em especial de dispositivos de comunicação.

Com efeito, há um vínculo profundo entre a questão da comunidade - o que se partilha - e a da comunicação - o processo de fazer comum. Uma das formas de aparição da temática da comunicação, em *O mundo*, é o uso de dispositivos comunicacionais, especificamente de telefones celulares e similares (como os rádios de comunicação da equipe de segurança do parque).

Na relação entre Niu e Wei, os celulares revelam sua ambivalência simbólica. Por um lado, são um signo do acesso ao desenvolvimento tecnológico. Dessa forma, são também um signo de ascensão social. Por outro lado, porém, o celular é uma forma de vigilância e, nesse sentido, enquadra-se, especificamente, no regime tradicional de definição das relações de gênero na China, tal como discutido por Arianne Gaetano (2009). Por meio do celular, Niu pretende controlar Wei e saber tudo sobre o que ela faz ou deixa de fazer.

Se, na relação entre Niu e Wei, o uso do celular se converte em recurso de vigilância de Wei por Niu, na relação entre Tao e Taisheng, por outro lado, o celular assume também o papel de recurso de fabulação, isto é, de fantasia e de criação de narrativas suplementares, as quais, sejam falsas ou verdadeiras, influenciam suas ações na trama. A primeira ocasião em que a potência de fabulação encontra impulso no telefone celular ocorre quando Tao anda de ônibus, pouco depois de um desentendimento com Taisheng. Nesse momento, quando o ônibus passa por uma praça com a efígie de Mao Zedong, Tao recebe uma mensagem em seu telefone celular, cujo conteúdo será revelado, na narração do filme, por meio de desenho animado: Taisheng pergunta a Tao “Até onde pode ir?”.

A segunda ocasião em que o uso do telefone celular desencadeia uma animação ocorre quando Tao e Taisheng namoram dentro de um avião que faz parte das atrações do parque. Ela está vestida como comissária de bordo, e o aviso de som interno informa que o avião realizou voos internacionais e, depois, foi incorporado ao parque. Os dois conversam sobre si, até que uma mensagem no celular de Taisheng os interrompe: ele precisa sair. Tao diz: “Vou com você.” “Pra quê?”, pergunta Taisheng. Ela responde: “Ficar presa aqui o dia todo vai me transformar num fantasma. Me leve com você.”

A animação começa com a repetição, sob a forma de desenho, do momento em que a mensagem aparece no celular de Taisheng (apenas a assinatura do remetente, Song, para quem Taisheng realiza serviços fora do parque). O avião alça voo, enquanto, na fantasia desenhada, Tao sobrevoa, sozinha, o parque (identificado pela versão em desenho da recorrente visão da reprodução da Torre Eiffel) e a cidade de Pequim (identificada por prédios, por monumentos governamentais em homenagem aos líderes nacionais, por aglomerados de casebres pobres e por indústrias).

Na terceira ocasião em que a animação é utilizada pela narração, é Taisheng quem recebe, pelo celular, uma mensagem de Qun, mulher que conheceu por intermédio de Song. Se a fantasia do voo parece pertencer a Tao, o que a animação desencadeada pela mensagem de Qun representa é a fantasia de Taisheng: ele aparece como cavaleiro, rodeado por pétalas de rosa, em seu destino rumo ao amor que almeja, que Qun parece ser capaz de antecipar, enquanto Tao recusa suas investidas, em nome de moral e de costumes que, como migrantes, eles são levados a abandonar, na cidade.

Efetivamente, os valores morais tradicionais, herdados de suas regiões de origem pelos migrantes retratados em *O mundo*, promovem o desejo de constituição de uma família por meio do casamento, com base em costumes patrilineares e patri-locais que, como tais, definem o lugar de residência e a família do marido como polos de agregação que receberão a mulher e determinarão amplamente suas possibilidades, suas obrigações e seus direitos (GAETANO, 2009, p. 31).

Em contraposição, as formas de comportamento estimuladas pela cidade favorecem o individualismo, a busca de crescimento profissional e de dinheiro, a diminuição do valor tradicionalmente atribuído à virgindade, o estabelecimento de relações efêmeras etc. É o conflito entre os valores morais das comunidades de origem e os valores estimulados pela cidade que define a experiência da migração das personagens, sobretudo no que concerne a questão do casamento.

Se a experiência da migração está no centro de *O mundo*, sua inscrição na trama do filme é dupla. Por um lado, ela compõe a captura alegórica, pois um dos fundamentos da metáfora do World Park como Mundo em globalização é a presença de migrantes, que remonta a uma das principais características das dimensões culturais da globalização: a mobilidade de pessoas e a intensificação dos processos de migração, principalmente transnacional (APPADURAI, 1996). Por outro lado, a interrogação da comunidade dos migrantes confere ao filme a possibilidade de transbordar a alegoria, por meio da representação do cotidiano e da disseminação dos sentidos do comum (o qualquer, a partilha).

A dialética entre captura alegórica e trasbordamento se verifica num dos planos em que o filme perturba, decisivamente, a alegoria da globalização. Nos alojamentos em que a equipe do parque vive, na noite do dia em que chegaram as trabalhadoras russas, quando todos procuram se conhecer, Anna apresenta um binóculo aos chineses. Tao é a primeira a tentar olhar por meio do instrumento, mas não consegue. Niu, que está a seu lado junto com Wei, toma o objeto de suas mãos e tenta enxergar por meio dele, igualmente sem sucesso. Wei pergunta alegremente se ele não se parece com Colombo.

Na comparação com Colombo, está em jogo a cifra metafórica que, em sua ambivalência, dá movimento ao filme: deslocados, em trânsito, os migrantes descobrem o Mundo - a globalização, a tecnologia, a vida urbana, as paisagens de cinco continentes -, um Mundo que se revela, a cada vez e cada vez mais, em sua mundanidade, como mundo - menor, cotidiano, banal, comum, um mundo qualquer de cuja partilha resta participar como for possível, embora seja sempre preciso testar os limites do possível.

O tropo da descoberta, a que remonta a figura de Colombo, é recorrente no “imaginário imperial” e nas “formações do discurso colonial” a ele associadas (SHOHAT & STAM, 2006). Em *O mundo*, a comparação de Niu com Colombo, sugerida por Wei, desloca os termos convencionais do imaginário imperial e perturba seu eurocentrismo. É como se a revelação do comum decorresse, em *O mundo*, da abertura de possibilidades de identificação não previstas no imaginário do sistema mundial colonial/moderno que sustenta a globalização em suas formas dominantes.

A relação entre Tao e Anna é uma das instâncias mais densas de revelação do comum em *O mundo*. Depois de se apresentaram uma à outra, na sequência do binóculo, as duas se reencontram no espaço que serve de lavanderia para os trabalhadores. Como nas demais ocasiões, o diálogo se desenvolve sem comunicação linguística, pois Anna não compreende e não fala chinês, assim como Tao não compreende e não fala russo. São gestos, desenhos e fotografias que permitem o diálogo, em meio à incomunicabilidade, tornando possível a experiência (do) comum, da partilha, por ambas as personagens.

Mais adiante, as duas se encontram nos vestiários, onde permanecem em silêncio e comem juntas, enquanto Anna se prepara para alguma apresentação. A comensalidade torna-se uma forma de aproximação entre as duas, e sua amizade se consolida quando vão ao restaurante. Ali, a narração desloca o lugar do espectador na relação entre Tao e Anna: antes, como havia legendas apenas para as falas de Tao, as falas de Anna permaneciam incompreensíveis, em termos linguísticos, tanto para a chinesa quanto para o espectador; no plano-sequência das duas no restaurante, há legendas para ambas as falas, de modo que o espectador assume uma posição externa, destacando-se da posição de Tao.

Ao escutar a previsão do tempo para Ulan Bator na televisão, Anna se levanta e começa a contar a Tao (e ao espectador) sobre sua vida. Ela começa: “Não falamos a mesma língua, mas você é minha amiga. A única amiga que tenho aqui.” A irmã que nunca mais viu depois que ela se casou e foi para a Ulan Bator, na Mongólia; os filhos

que ficaram na Rússia; a vontade de juntar dinheiro para poder seguir viagem e reencontrar tanto a irmã quanto os filhos: Anna resume sua situação com tristeza.

Por sua vez, Tao manifesta sua admiração por Anna, que, para ela, é livre para viajar pelo mundo e constitui uma espécie de ideal de cosmopolitismo, mesmo que ilusório. O passaporte constitui o signo decisivo da liberdade de ir e vir entre diferentes países, que, para Tao e para outras personagens chinesas, permanece um horizonte distante. Quando Tao encontrara Liangzi, seu ex-namorado, a posse do passaporte é tratada por ambos como uma grande conquista; por outro lado, quando as trabalhadoras russas chegam ao parque, são ludibriadas a entregarem seus passaportes. Em ambas as situações, o documento representa a possibilidade de participação nos fluxos de pessoas que caracterizam a globalização.

Na sequência da conversa no restaurante, Anna revela a Tao que terá que trabalhar com algo que odeia. A terceira sequência de animação antecede a revelação narrativa do que Anna sugere em sua fala. Andando pelas instalações do parque com um lençol para tentar se proteger da chuva, Tao recebe uma mensagem no celular, que é mostrada no interior da animação: “Festa hoje à noite. Vamos tentar ser felizes.” Na animação, Tao sai do espaço do parque.

A “festa” a que se refere a mensagem é um encontro em um clube de karaokê, no qual Tao e outras garotas que trabalham no World Park acompanham alguns empresários. Um deles promete passaporte e viagens a Tao, na tentativa de convencê-la a ceder a seu assédio. Como diante de Taisheng, ela resiste. Depois de afastar-se da “festa”, Tao entra no banheiro, onde encontra Anna. Ali, torna-se nítido que a russa estava se referindo à prostituição quando mencionou o trabalho que odiava, no restaurante.

Com efeito, conforme Arianne Gaetano (2009, p. 32), a prostituição aparece como uma metáfora do lugar ocupado por migrantes na globalização: explorados/as literal e figurativamente pelo capitalismo global que ajudam a fazer funcionar, permanecem excluídos das promessas do imaginário da modernidade. Se o ideal de cosmopolitismo representado por Anna se revela ilusório, ao menos em parte, Tao parece

encarnar um ideal de enraizamento, servindo para a construção de uma alegoria da globalização em que ela representaria a pureza original e a autenticidade de uma China tradicional, que luta para sobreviver diante do crescimento econômico e do socialismo de mercado.

A recusa de Tao a se entregar sexualmente a Taisheng antes de garantir o casamento - que representa seu apego persistente a valores morais tradicionais ameaçados pela migração e pela vida na cidade - oscila, no filme, em função das experiências de desilusão que a personagem atravessa. Finalmente, ela parece ceder a Taisheng e diz a ele que não deve traí-la: “Se você me trair, eu te mato.” Nesse diálogo, que ocorre depois que Taisheng se interessou por Qun, ele diz a Tao: “Não tenha tanta confiança em mim. Não pode contar tanto assim com ninguém hoje em dia. Incluindo eu. Só pode contar com você mesma.”

Na quarta sequência de animação, o que está em jogo é o desencontro entre Tao, que aguarda Taisheng num quarto do Hotel Hongyun, e Taisheng, que acompanha os momentos finais de “Irmãzinha”, um dos migrantes recém-chegados, que sofre um acidente ao trabalhar à noite numa construção. Diante da morte, o individualismo cede lugar ao reforço dos vínculos tradicionais, o que o filme encena por meio do último ato de “Irmãzinha”: escrever suas dívidas num pedaço de papel que entrega a Taisheng.

As sequências de animação constituíam, no início, uma ocasião para a fantasia. Na fantasia, a alegoria da globalização projetava, inicialmente, suas promessas: Tao voa com liberdade sobre as paisagens do parque e da cidade; Taisheng realiza seus desejos amorosos como um cavaleiro romântico. No decorrer do filme, as animações passam a se tornar cada vez menos fantasiosas, cada vez menos coloridas e cada vez menores. A quinta sequência é aquela em que Tao recebe uma mensagem de Taisheng sobre a morte de “Irmãzinha”. É como se a fantasia fosse se contraindo, gradualmente, diante do que parece ser uma inelutável realidade, seca, infrutífera: as promessas da globalização cedem lugar à revelação do comum.

Na última sequência de animação, em meio às comemorações do casamento de Niu e Wei, Tao vê, no celular de Taisheng, uma mensagem de Qun: “Destinada a

te conhecer. Nunca te esquecerei.” A fantasia - a traição de Taisheng - torna-se pior do que a realidade, que se decompõe. No final do filme, a encenação de um espetáculo em que Tao aparece como noiva contrasta com sua suposta descoberta da traição de Taisheng e com a decomposição da realidade que a falência da fantasia acarreta.

O plano final do filme interrompe, definitivamente, toda fantasia e toda alegoria. De início, a visão da chaminé de uma fábrica, próxima ao apartamento de Wei, onde estão Tao e Taisheng (Wei e Niu partiram para sua lua de mel depois de se casarem). O plano-sequência é composto pelos sons das vozes e dos movimentos de pessoas que encontram os corpos dos protagonistas, mortos devido a um vazamento de gás. É sobre os corpos que a câmera, finalmente, repousa, até o escurecimento da tela e o diálogo final. A voz de Taisheng pergunta: “Estamos mortos?”. “Não.”, responde a voz de Tao, “Isso é apenas o começo.”

A alegoria da globalização se desfaz, gradualmente, diante da revelação do comum. Paralelamente, no itinerário das animações que permeiam o filme, a fantasia que estrutura a realidade e que sustenta a alegoria torna-se cada vez mais infrutífera, incapaz de dar sentido à participação marginal das personagens no processo de globalização, o que dependia de suas promessas. O que resta é, justamente, o comum. Em primeiro lugar, sua memória: na relação entre Tao e Anna, em que o comum é a incomunicabilidade e decorre da experiência da partilha da diferença. Em segundo lugar, seu horizonte: a morte, a que se destinam as protagonistas, e que, se constitui “apenas o começo”, como diz Tao, encerra, em seu interior, alguma possibilidade, ainda sem nome, de porvir.

Rostos

Conclusão

O itinerário analítico e conceitual esboçado nos capítulos precedentes é tão heterogêneo quanto os contextos históricos a que pertencem os objetos de estudo e de análise. A heterogeneidade está relacionada à incompletude e à abertura programática que caracterizam o tema duplo aqui explorado: cinema e direitos humanos. Ambos permanecem amplamente inexplorados, mesmo depois de um percurso que pretendeu ser, ao mesmo tempo, abrangente e minucioso. Seria preciso, em primeiro lugar, reconstituir brevemente os traços do itinerário que foi possível seguir até aqui e, em segundo lugar, assinalar alguns dos caminhos que permanecem abertos. As motivações teórico-conceituais que orientaram a pesquisa estão relacionadas ao desenvolvimento de alguns problemas que tornam possível interrogar as formas de relação entre cinema e direitos humanos no decorrer da genealogia moderna e da história contemporânea do projeto cosmopolítico dos direitos humanos e no decorrer da história do cinema. Embora eu tenha buscado desdobrar a discussão desses problemas em relação a diferentes contextos históricos e sociais, a diversidade de possibilidades que assombrou a pesquisa desde o início é evidente no modo como restam ainda incontáveis contextos a explorar.

Dada sua importância para a discussão que proponho, as imagens dos campos nazistas, que inauguram no final da Segunda Guerra Mundial o arquivo do mal ao qual o projeto dos direitos humanos responde com sua afirmação da dignidade universal, ocupam um lugar central na tese, em meio a um intenso diálogo com as pesquisas de Georges Didi-Huberman (2003, 2010), entre outras referências importantes. A discussão que encontrou nessas imagens seu impulso, suas possibilidades e seus limites poderia ter ido mais longe, tanto em extensão (abordando mais filmes relativos às imagens dos campos, por exemplo; ou explorando outros filmes relativos a outros contextos em que ocorreram eventos comparáveis, como os genocídios que percorrem a história recente da humanidade, em países como o Camboja ou o Brasil) quanto em profundidade (detalhando mais a análise dos filmes estudados por meio de uma

atenção mais minuciosa a suas narrativas, a suas histórias singulares e a seus contextos de circulação, por exemplo; ou ainda considerando mais atentamente as implicações teóricas dessas análises).

Sob a luz do que foi possível explorar e sob a sombra dos caminhos que permanecem por fazer, os principais problemas que a pesquisa procura reconhecer podem ser distribuídos dentro dos dois eixos analiticamente diferenciados no primeiro capítulo: humanidade e mundanidade. Se o projeto dos direitos humanos procura fazer com que coincidam as esferas da humanidade, entendida como comunidade universal, e da mundanidade, entendida como espaço intermediário de relação, como argumentei, compreender os direitos humanos e sua relação com as imagens, em geral, e com o cinema, em particular, depende do reconhecimento de que a “consciência da humanidade” que os fundamenta existe apenas na medida em que assume a forma de imagens. Articulam-se duas problemáticas: as formas de aparição e de invenção da comunidade da humanidade (seu devir-sensível) e as formas de exposição e de criação do mundo (as cosmopoéticas).

O itinerário analítico e conceitual da tese pode ser parcialmente compreendido em relação a essas duas problemáticas. Enquanto o capítulo inicial demarcou o quadro conceitual em que humanidade e mundanidade devem ser situadas, com base sobretudo nas discussões de Hannah Arendt (2008), o capítulo 2 explorou as formas de aparição e de invenção da comunidade da humanidade nas imagens dos campos nazistas e no arquivo do mal que inauguram, por um lado, e em imagens da dignidade e no arquivo do comum de que participam, por outro. Um dos elementos do programa de pesquisa que permanece por fazer se definiu no final do segundo capítulo da tese por meio da proposta de um atlas cosmopoético: uma coleção de figuras da humanidade e do mundo comum. De certa forma, a tese como um todo e, principalmente, as pranchas “Paisagens” e “Rostos” demonstram parte dos sentidos textuais e imagéticos que o atlas cosmopoético pode assumir, mas o projeto interminável desse atlas resta por fazer. Enquanto as imagens dos campos resguardam formas de aparição e de invenção da comunidade da humanidade em meio ao arquivo visual do horror que inauguram, as imagens da dignidade que encontro no curta *N'Dimagou, la dignité*

(2008), de Abderrahmane Sissako, da coletânea *Stories on human rights*, evidenciam os sentidos da exposição e da invenção do mundo como mundo comum.

O terceiro capítulo da tese pode ser entendido como exemplo de uma das possibilidades desse atlas cosmopoético: o estudo de obras de cineastas como autores e de suas perspectivas singulares em relação às formas de exposição e de criação do mundo comum, isto é, às cosmopoéticas. O caso de Abderrahmane Sissako me interessou por articular condições de produção e de criação transnacionais, por um lado, e interesses declaradamente universais, por outro. Como o texto do capítulo 3 foi escrito em 2011 e publicado em 2012, tendo sido reproduzido com pequenas correções e com o acréscimo de imagens para essa tese, uma das lacunas que resta diz respeito ao filme *Timbuktu* (2014). Seja como for, o capítulo sobre a obra de Sissako deve ter sido capaz de delinear parte do quadro conceitual em que a análise das obras de diferentes cineastas e artistas pode ser desenvolvida, em torno das questões do cosmopolitismo, do trabalho de imaginação e de ideias de comunidade.

Alguns dos cineastas que exploro nas partes 2 e 3 da tese poderiam ser objeto de pesquisa similar àquela que conduziu à escrita do capítulo 3. Entre eles, destaco Samuel Fuller e sua relação pedagógica com o arquivo visual do horror inaugurado pelas imagens dos campos nazistas (uma relação que seria preciso analisar como parte de uma atenção à humanidade do indivíduo), Jean-Luc Godard e sua relação anarquívica com as imagens dos campos (que seria preciso analisar como parte de uma cosmopoética da fragmentação e da descontinuidade), Raoul Peck e sua abordagem transnacional das formas de aparição da comunidade da humanidade (e seria preciso desdobrar a análise de sua representação do genocídio em Ruanda numa discussão de sua abordagem da história do Haiti e da questão do poder sobre a vida humana) e, finalmente, Jia Zhangke e sua exploração lenta e delicada da China e do mundo contemporâneo (que será preciso analisar como parte de uma cosmopoética dos fluxos e das durações).

Efetivamente, a parte 2 da tese aprofunda a discussão dos problemas da humanidade e da mundanidade em relação à questão do arquivo. Argumentei que o

projeto cosmopolítico dos direitos humanos depende da constituição de um arquivo do mal (cuja consistência é fundamentalmente sensível e imagética), contra o qual podem ser afirmados princípios universais de dignidade, e da elaboração de um arquivo do comum (cujo sentido universal não deve dissimular a consistência igualmente sensível e imagética). A articulação dos arquivos do mal e do comum equivale à aspiração a um arquivo universal da humanidade que permanece aberto e interminável em sua contingência fluida e em sua deriva descentrada. A esse arquivo universal o aparelho cinematográfico responde com sua fragilidade, com sua incompletude e com a contingência de suas imagens, e os capítulos 4, 5 e 6 da tese exploraram os diferentes modos de arquivo e de relação com o arquivo que definem o cinema.

No capítulo 4, por meio da análise de trechos de filmes de Orson Welles e de Samuel Fuller, com base em diálogo com os estudos de Christian Delage (2001, 2003, 2007), discuti o rearquivamento ficcional das imagens dos campos, argumentando que, nesse gesto de revisitar o arquivo a partir de interesses ficcionais, ressalta-se uma tendência já presente naquelas imagens inaugurais de buscar nos rostos algum sentido de humanidade e de mundanidade. No capítulo 5, por meio da análise do filme *Shoah* (1985), de Claude Lanzmann, em diálogo com estudos fundamentais escritos por Shoshana Felman (1992), Dominick LaCapra (1997, 2009) e Sue Vice (2011), entre outros, abordei a denegação (e não apenas a recusa) do arquivo, argumentando que o trabalho de imaginação antiarquivo a que Lanzmann se dedica evidencia uma série de ambivalências da relação com o arquivo. Finalmente, no capítulo 6, analisei o filme *Nuit et Brouillard* (1955), de Alain Resnais, e trechos de filmes de Mikhail Romm e de Jean-Luc Godard, com base em diálogos com Sylvie Lindeperg (2015), Olga Gershenson (2013) e Celine Scemama (2006), entre outras referências, argumentando que há uma produtividade imagética paradoxal na relação anarquívica que estabelecem com as imagens dos campos: ao mesmo tempo em que remontar os arquivos pode conduzir a falsificá-los, é também uma forma de renová-los e de explorar criativamente suas lacunas.

De fato, uma das preocupações de toda a tese, sobretudo da parte 2, con-

cerne às imagens que faltam e ao tema do inimaginável. Defini as imagens dos campos como evidências sensíveis do inimaginável, argumentei que, assim como o horror que preenche o arquivo do mal com lacunas de imagens que nunca foram registradas ou se perderam, em cuja sombra se adivinham inúmeras formas de violações de direitos humanos, o arquivo do comum a que aspira o projeto cosmopolítico dos direitos humanos está atravessado por imagens que faltam da dignidade universal. No inimaginável das violações e no inimaginável da dignidade, reconheci um princípio de produtividade imagética e uma inventividade irreduzíveis, que suplementam as lacunas das imagens que faltam com a fabricação de outras imagens.

O tema das imagens que faltam define, igualmente, uma lacuna que informou profundamente a pesquisa e a tese em que esta resultou: a abordagem do filme *L'image manquante* (2013), de Rithy Panh. A obra do cineasta cambojano radicado na França pode ser objeto de uma análise similar àquela que dediquei ao cinema de Abderrahmane Sissako, sem dúvida, mas é em seu filme sobre as imagens que faltam de sua infância e do genocídio perpetrado pelo regime de Pol Pot e dos khmers vermelhos que encontrei uma espécie de contraponto recorrente para minhas ideias, num diálogo que ainda não terminou. Será preciso estudar a obra de Rithy Panh e o filme *L'image manquante*, tanto para compreender suas formas de aparição da comunidade da humanidade quanto para explorar suas formas de exposição do mundo comum.

Num sentido próximo, embora menos crucial, outro contexto histórico informou a escrita da tese, embora não apareça entre seus objetos: aquele do genocídio a que estão sendo submetidos os povos indígenas no Brasil, tal como se pode entrever em filmes como *Serras da Desordem* (2006), de Andrea Tonacci, e *Corumbiara* (2009), de Vincent Carelli. Será preciso analisar ambos os filmes e sua relação com as imagens que faltam do genocídio indígena. *Corumbiara* desdobra a procura pelas evidências de um massacre e alcança uma espécie de paradoxo constitutivo na busca por imagens de um índio que não quer se deixar filmar, embora seja impossível tentar interromper a violência que sofre sem filmá-lo. Por sua vez, *Serras da Desordem* recria um massacre de que resta apenas uma memória fragmentada e parcial, ao mesmo tempo em que desloca os sentidos de humanidade e de mundanidade que atravessam

a relação com a perspectiva indígena.

Ainda no contexto brasileiro e, mais amplamente, latino-americano, existe ainda outra possibilidade de exploração da relação entre cinema e direitos humanos: o estudo dos filmes relativos às ditaduras civis-militares que governaram o Brasil e diversos países latino-americanos entre as décadas de 1960 e 1980. O tema do arquivo assume uma importância crucial nessa discussão, na medida em que os filmes constituem uma espécie de arquivo suplementar, em contextos em que os arquivos da repressão ditatorial autoritária foram apenas parcialmente abertos ou não foram tornados públicos de forma alguma.

Dessa forma, por meio de estudos de obras de cineastas, de análises de filmes específicos e de pesquisas sobre períodos e temas representados no cinema, a interrogação da relação entre cinema e direitos humanos que proponho pode se desdobrar numa série bastante diversa de contextos históricos e sociais. Entre esses contextos, o genocídio que ocorreu em Ruanda, em 1994, e a situação da China na globalização foram os assuntos da parte 3 da tese, que reproduz dois textos publicados em diferentes contextos. Enquanto o capítulo 7 abordou o filme *Sometimes in April* (2005), de Raoul Peck, explorando sobretudo a problemática das formas de aparição da comunidade da humanidade, o capítulo 8 analisou o filme *O mundo* (2004), de Jia Zhangke, ressaltando a problemática das formas de exposição do mundo comum.

Se é possível identificar o horizonte a que aspira essa tese e que permanece distante, contudo, do que ela efetivamente realiza e apresenta, trata-se da proposta de um atlas cosmopoético. Nesse atlas, será preciso entrelaçar as mais diversas formas culturais, diferentes tipos de imagens, variadas tendências artísticas, buscando no campo expandido do que se tem denominado “cultura visual” os indícios de um processo de construção do mundo como *polis*. O alcance desse atlas ultrapassa, sem dúvida, tanto o cinema quanto os direitos humanos, que constituem, dessa forma, o duplo recorte temático em que se fundamentou a presente pesquisa. Efetivamente, é a esse atlas cosmopoético, ainda por fazer, que pretendo dedicar parte das minhas pesquisas futuras.

Referências bibliográficas

- AGAMBEN, Giorgio. **Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I**. Tradução Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2002.
- AGAMBEN, Giorgio. **O que resta de Auschwitz**. São Paulo: Boitempo, 2008.
- ANDERS, Günther. Teses sobre a Era Atômica. **Sopro**, n. 87, p. 2–11, 2013. Disponível em: <http://www.culturaebarbarie.org/sopro/outros/anders.html>. Acesso em 12/04/2016.
- ANDERSON, Benedict. *Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism*. New York: Verso Books, 2006.
- ANTELME, Robert. **L'espèce humaine**. Paris: Éditions Gallimard, 1957.
- APPADURAI, Arjun. **Modernity at large: cultural dimensions of globalization**. Minneapolis e Londres: University of Minnesota Press, 1996.
- APPIAH, Kwame Anthony. *Cosmopolitan Patriots*. In: ROBBINS, B.; CHEAH, P. (Eds.). **Cosmopolitics: thinking and feeling beyond the nation**. Minneapolis & London: University of Minnesota Press, 1998. p. 91–114.
- APPIAH, Kwame Anthony. **The ethics of identity**. Princeton: Princeton University Press, 2005.
- ARENDDT, Hannah. The Concentration Camps. **Partisan Review**, v. 15, n. 7, p. 743–62, jul. 1948. Disponível em: <http://hgar-pub1.bu.edu/web/partisan-review/search-collection/detail/283979>. Acesso em 12/04/2016.
- ARENDDT, Hannah. **Origens do totalitarismo**. Tradução Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
- ARENDDT, Hannah. **Homens em tempos sombrios**. Tradução Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras (Companhia de Bolso - Edição Digital), 2008.
- ARENDDT, Hannah. **Sobre a Revolução**. Tradução Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
- ASAD, Talal. On Torture, or Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment. **Social Research**, v. 63, n. 4, p. 1081–1109, jun. 1996. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/40971325>. Acesso em: 12/04/2016.
- AUMONT, Jacques. **O olho interminável: cinema e pintura**. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
- BAMBA, Mahomed; MELEIRO, Alessandra (orgs.). **Filmes da África e da diáspora: objetos de discursos**. Salvador: EDUFBA, 2012.
- BASSIOUNI, Chérif M. *Crimes against humanity: historical evolution and contemporary application*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- BAXI, Upendra. **The future of human rights**. 2nd. ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- BARLET, Olivier. La vie sur terre d'Abderrahmane Sissako. In: **Africultures**, 1998. Disponível em: <http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=468>. Acesso em: 12/04/2016.
- BENJAMIN, Walter. **Magia e técnica, arte e ciência**. São Paulo: Brasiliense, 1985.
- BIRMINGHAM, Peg. **Hannah Arendt and human rights: the predicament of common responsibility**. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 2006.
- BLOCH, Ernst. **O princípio esperança**. Tradução Nélio Schneider. 1a. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ / Contraponto, 2005.
- BOBBIO, Norberto. **A era dos direitos**. Tradução Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
- BORDWELL, David. **Narration in the fiction film**. Madison: University of Wisconsin Press, 1985.

- BORDWELL, David. **The Way Hollywood Tells It: Story and Style in Modern Movies**. Berkeley, Los Angeles and London: The University of California Press, 2006.
- BORDWELL, David; STAIGER, Janet; THOMPSON, Kristin. **The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960**. London: Routledge and Kegan Paul; New York: Columbia University Press, 1985.
- BORDWELL, David. **Figuras traçadas na luz: a encenação no cinema**. Campinas, SP: Papirus, 2008.
- BUTLER, Judith. Fundamentos contingentes: o feminismo e a questão do pós-modernismo. **Cadernos Pagu**, n. 11, 1998, p. 11-42. Disponível em: <http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/8634457>. Acesso em: 12/04/2016.
- CHEAH, Pheng; ROBBINS, Bruce (eds.). **Cosmopolitics: thinking and feeling beyond the nation**. 2nd. ed. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998.
- CLARK, Phil. **The Gacaca courts, post-genocide justice and reconciliation in Rwanda: justice without lawyers**. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- CLINTON, Bill. Address to genocide survivors at the airport in Kigali, as provided by the White House. Website da CBS News. Disponível em: <http://www.cbsnews.com/news/text-of-clintons-rwanda-speech>. Acesso em 12/04/2016.
- COCCIA, Emanuele. **A vida sensível**. Tradução Diego Cervelin. 1a. ed. Desterro [Florianópolis]: Cultura e Barbárie, 2010.
- CONSELHO de Segurança da Organização das Nações Unidas, Resolução 955 (1994). Website do Mecanismo das Nações Unidas para Tribunais Penais Internacionais. Disponível em: http://www.unmict.org/ict-r-remembers/docs/res955-1994_en.pdf. Acesso em 12/04/2016.
- CORONIL, Fernando. Beyond occidentalism: toward nonimperial geohistorical categories. **Cultural Anthropology**, v. 11, n. 1, p. 51-87, feb. 1996. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/656209>. Acesso em 12/04/2016.
- COSTA, Flávia Cesarino. **O primeiro cinema: espetáculo, narração, domesticação**. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2005.
- COUSINS, Mark. **The Story of Film**. London: Pavilion (ebook), 2012.
- CRAPANZANO, Vincent. **Imaginative horizons: an essay in literary-philosophical anthropology**. Chicago e Londres: The University of Chicago Press, 2004.
- CRARY, Jonathan. **Técnicas do observador: visão e modernidade no século XIX**. Tradução Verrah Chamma. 1a. ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.
- DALLAIRE, Roméo. **Shake hands with the devil**. Toronto: Random House, 2004.
- DAUGE-ROTH, Alexandre. **Writing and filming the genocide of the Tutsis in Rwanda: dismembering and remembering traumatic history**. Lanham, Md: Lexington Books, 2010.
- DELAGE, Christian. L'image comme preuve : l'expérience du procès de Nuremberg. **Vingtième Siècle - Revue d'histoire**, n. 72, p. 63-78, out. 2001. Disponível em: http://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_2001_num_72_1_1413. Acesso em 12/04/2016.
- DELAGE, Christian. Les camps nazis : l'actualité, le documentaire, la fiction. À propos du Criminel (The Stranger, Orson Welles, USA, 1946). **Les Cahiers de la Shoah**, 2003/1, n. 7, p. 87-109, 2003. Disponível em: <http://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-shoah-2003-1-page-87.htm>. Acesso em 12/04/2016.
- DELAGE, Christian. L'ouverture des camps et les gestes d'attestation cinématographique des Alliés (1944-1945). **Cinémas : revue d'études cinématographiques**, v. 18, n. 1, p. 13-27, 2007. Disponível em: <https://www.erudit.org/revue/cine/2007/v18/n1/017844ar.html>. Acesso em: 12/04/2016.

- DÉOTTE, Jean-Louis. **L'époque des appareils**. Paris: Éditions Lignes & Manifestes, 2004.
- DERRIDA, Jacques. *Politiques de l'amitié, suivi de L'oreille de Heidegger*. Paris: Galilée, 1994.
- DERRIDA, Jacques. **Mal de arquivo: uma impressão freudiana**. Tradução Claudia de Moraes Rego. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.
- DERRIDA, Jacques. **Posições**. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.
- DERRIDA, Jacques. *Declarations of Independence*. In: DERRIDA, J. (Ed.). . **Negotiations: Interventions and Interviews, 1971-2001**. Tradução de Elizabeth Rottenberg. Stanford: Stanford University Press, 2002. p. 46–54.
- DES FORGES, Alison. **Leave none to tell the story: genocide in Rwanda**. Nova York: Human Rights Watch, 1999.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. **Images malgré tout**. Paris: Les Éditions de Minuit, 2003.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *Remontages du temps subi (L'oeil de l'histoire, 2)*. Paris: Minuit, 2010.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. **Atlas ou le gai savoir inquiet (L'oeil de l'histoire 3)**. Paris: Les Éditions de Minuit, 2011.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg*. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.
- DOUZINAS, Costas. *The end of human rights: critical legal thought at the turn of the century*. Oxford: Hart Publishing, 2000.
- DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Assembleia Geral das Nações Unidas, 10 de dezembro de 1948. UNIC/Rio/005, Janeiro 2009 (DPI/876). Tradução em português disponível em <http://www.dudh.org.br/wp-content/uploads/2014/12/dudh.pdf>. Acesso em 20/06/2016.
- EISENSTEIN, Sergei. *Montagem de atrações*. In: Ismail Xavier (org.). **A experiência do cinema**. Rio de Janeiro: Graal, 1983, p. 187-198.
- FABIAN, Johannes. **Time and the Other: how anthropology makes its object**. Nova York: Columbia, 1983.
- FREYER, Jake. **Rwanda File**. Website. Disponível em: <<http://www.rwandafile.com>>. Acesso em 12/04/2016.
- FELMAN, Shoshana. *The return of the voice: Claude Lanzmann's Shoah*. In: FELMAN, Shoshana; LAUB, Dori (eds.) **Testimony: crises of witnessing in literature, psychoanalysis, and history**. p. 204-283, 1992.
- FERNANDES, Pádua. **Para que servem os direitos humanos?** 1a. ed. Coimbra: Angelus Novus, 2009.
- FREUD, Sigmund. *A Negativa*. In: FREUD, Sigmund. **Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud**. Tradução sob a direção e revisão de Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1976, v. 19, p. 293-300.
- GAETANO, Arianne. *Rural woman and modernity in globalizing China: seeing Jia Zhangke's The World*. **Visual Anthropology Review**, vol. 25, número 1, 2009, p. 25-39. Disponível em: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1548-7458.2009.01007.x/abstract>. Acesso em 12/04/2016.
- GATTI, José. *Der Glauber Have Sept Cabeças*. In: **Revista Cinemais**, n. 3, jan/fev 1997, p. 113-132.
- GAUDREAU, André. *Cinéma et attraction: pour une nouvelle histoire du cinématographe*. Paris: CNRS Éditions, 2008.
- GERAS, Norman. **Crimes against humanity: birth of a concept**. Manchester: Manchester University Press, 2011.
- GERSHENSON, Olga. **The Phantom Holocaust: Soviet Cinema and Jewish Catastrophe**. New Brunswick, New Jersey, and London: Rutgers University Press, 2013.

- GLACHANT, Isabelle. O cinema chinês: da política e da censura à busca da bilheteria (1978-2007). In: BAPTISTA, Mauro; MASCARELLO, Fernando (orgs.). **Cinema mundial contemporâneo**. Campinas, SP: Papyrus, 2008, p. 271-286.
- GODELIER, Maurice. **O enigma do dom**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
- GUENANCIA, Pierre. L'idée de nation d'un point de vue cosmopolitique. **Esprit**, n. 6, p. 67-82, jun. 2008. Disponível em: <http://www.cairn.info/revue-esprit-2008-6-page-67.htm>. Acesso em: 12/04/2016.
- GÜNDOĞDU, Ayten. *Rightlessness in an age of rights: Hannah Arendt and the contemporary struggles of migrants*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- GUNNING, Tom. The cinema of attractions: early film, its spectator and the Avant-Garde. In: ELSAESSER, T.; BARKER, A. (Eds.). **Early cinema: space-frame-narrative**. London: British Film Institute, 1990, p. 56-62.
- GUNNING, Tom. 'Now you see it, now you don't': the temporality of the cinema of attractions. In: GRIEVESON, L.; KRAMER, P. (Eds.). **The silent cinema reader**. Nova York e Londres: Routledge, 2003, p. 41-50.
- HARVEY, David. **A condição pós-moderna**. São Paulo: Loyola, 2003.
- HENNEBELLE, Guy. **Cinemas nacionais contra Hollywood**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
- HILBERG, Raul. **The Destruction of the European Jews**. New York, London: Holmes & Meier, 1985.
- HONIG, Bonnie. Declarations of independence: Arendt and Derrida on the problem of founding a republic. **The American Political Science Review**, v. 85, n. 1, p. 97, mar. 1991. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/1962880>. Acesso em 12/04/2016.
- HUNT, Lynn. **A invenção dos direitos humanos: uma história**. Tradução Rosana Eichenberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
- HUYSEN, Andreas. **Culturas do passado-presente: modernismos, artes visuais, políticas da memória**. Tradução Vera Ribeiro. 1a edição. Rio de Janeiro: Contraponto / Museu de Arte do Rio, 2014.
- JACKSON, Robert H. Justice Jackson's Report to the President on Atrocities and War Crimes; June 7, 1945. **The Avalon Project: Documents in Law, History and Diplomacy**. Yale Law School, 2008. Disponível em: http://avalon.law.yale.edu/imt/imt_jack01.asp. Acesso em: 12/04/2016.
- JACOBS, Steven. Hitchcock, the Holocaust, and the Long Take: Memory of the Camps. **Arcadia - International Journal for Literary Studies**, v. 45, n. 2, p. 265-276, 2010. Disponível em: <https://biblio.ugent.be/publication/1938184/file/1939981>. Acesso em 12/04/2016.
- JAFFEE, Valerie. Bringing the World to the Nation: Jia Zhangke and the Legitimation of Chinese Underground Film. **Senses of cinema**, número 32, jul./set. 2004a. Disponível em: http://sensesofcinema.com/2004/feature-articles/chinese_underground_film/. Acesso em: 12/04/2016.
- JAFFEE, Valerie. An interview with Jia Zhangke. **Senses of cinema**, número 32, jul./set. 2004b. Disponível em: http://sensesofcinema.com/2004/feature-articles/jia_zhangke/. Acesso em: 12/04/2016.
- JAMESON, Fredric. O inconsciente político: a narrativa como ato socialmente simbólico. São Paulo: Ática, 1992.
- KANT, Immanuel. Para a Paz Perpétua. In: GUINSBURG, J. (Ed.). **A paz perpétua: um projeto para hoje**. Tradução J. Guinsburg. 1a. ed. São Paulo: Perspectiva, 2004.
- LaCAPRA, Dominique. Lanzmann's "Shoah": "Here There is No Why". **Critical Inquiry**, v. 23, n. 2, p. 231-269, Winter 1997. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/1343983>. Acesso em: 12/04/2016.

- LaCAPRA, Dominique. **Historia y memoria después de Auschwitz**. 1a ed. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2009.
- LANZMANN, Claude. **Shoah**. Paris: Gallimard, Librairie Arthème Fayard, 1985.
- LANZMANN, Claude. Le lieu et la parole: interview par Marc Chevré et Hervé Le Roux. In: DEGUY, Michel (ed.). **Au sujet de Shoah, le film de Claude Lanzmann**. Paris: Belin, 1990.
- LANZMANN, Claude. Holocauste, la représentation impossible. **Le Monde**, 3 de março de 1994.
- LANZMANN, Claude. **Shoah: the complete text of the acclaimed film**. New York: Da Capo Press, 1995
- LANZMANN, Claude. Le monument contre l'archive ? Entretien avec Claude Lanzmann. **Cahiers de médiologie**, n. 11, p. 271-279, Paris: CNRS Éditions, 2001. Disponível em: <http://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-mediologie-2001-1-page-271.htm>. Acesso em: 12/04/2016.
- LAPLANCHE, Jean; PONTALIS, Jean-Bertrand. **Vocabulário da Psicanálise**. Tradução de Pedro Tamen. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- LE GOFF, Jacques. **História e memória**. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1990.
- LEANDRO, Anita. Falkenau: a vida póstuma dos arquivos. **Significação**, n. 34, p. 105-121, 2010. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/significacao/article/view/68116>. Acesso em: 12/04/2016.
- LEMKIN, Raphael. **Axis Rule in Occupied Europe**. Clark, NJ: The Lawbook Exchange, Ltd., 2ª edição, 2008.
- LEVACO, Ronald (org.). **Kuleshov on film: writings of Lev Kuleshov**. Berkeley, Los Angeles, Londres: University of California Press, 1974.
- LINDEPERG, Sylvie. Night and Fog: A History of Gazes. In: POLLOCK, Griselda; SILVERMAN, Max (eds.). **Concentrationary Cinema: Aesthetics as Political Resistance in Alain Resnais's Night and Fog (1955)**. New York, Oxford: Berghahn, 2015, p. 55-70.
- LIU, Lydia H. Shadows of universalism: the untold story of human rights around 1948. **Critical Inquiry**, v. 40, n. 4, p. 385-417, jun. 2014. Disponível em: http://criticalinquiry.uchicago.edu/uploads/pdf/Liu_1948.pdf. Acesso em 12/04/2016.
- LOPATE, Phillip. In Search of the Centaur: The Essay-Film. **The Threepenny Review**, n. 48, p. 19-22 Winter 1992. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/4384052>. Acesso em: 12/04/2016.
- LOPES, Denilson. Paisagens transculturais. In: MACHADO Jr., Rubens; SOARES, Rosana de Lima; ARAÚJO, Luciana Corrêa de (orgs.). **Estudos de Cinema SOCINE VIII**. São Paulo: Annablume; Socine, 2007, p. 69-76. Disponível em: http://www.socine.org.br/livro/VIII_ESTUDOS_CINEMA_SOCINE.pdf. Acesso em 12/04/2016.
- MACHADO, Arlindo. O Filme-Ensaio. **Concinnitas**, Rio de Janeiro: UERJ, ano 4, nº 5, 2003, p. 63-75. Disponível em: <http://concinnitas.ghost.net/index.cfm?edicao=5>. Acesso em: 12/04/2016.
- MACHADO, Bruno Amaral; ZACKESKI, Cristina; DUARTE, Evandro Piza (coordenadores). **Criminologia e cinema: narrativas sobre a violência**. Brasília; Madri, Barcelona, Buenos Aires, São Paulo: FESMPDF; Marcial Pons, 2016.
- MAMDANI, Mahmood. **When victims become killers: colonialism, nativism, and the genocide in Rwanda**, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2001.
- MAUSS, Marcel. **Sociologia e antropologia**. São Paulo: Cosac Naify, 2003.
- MBEMBE, Achille. De la postcolonie: essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine. Paris: Karthala, 2000.
- MBEMBE, Achille. The power of the archive and its limits. In: HAMILTON, C. et al. (Eds.). **Refiguring the archive**. Tradução Judith Inggs. Dordrecht, Boston & London: Kluwer Academic Publishers, 2002. p. 19-26.

- MELVERN, Linda. **A People Betrayed: The Role of the West in Rwanda's Genocide**. Londres: Zed Books, 2000.
- MELVERN, Linda. **Conspiracy to murder: the Rwanda genocide**. Londres: Verso, 2004.
- MELVERN, Linda. France and Genocide: The Murky Truth. **The Times**, 08/08/2008. Disponível em: <http://www.lindamelvern.com/index.php/news/18-news/120-france-and-genocide-the-murky-truth>. Acesso em 14/02/2015.
- MIGNOLO, Walter. Histórias locais/projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.
- MOYN, Samuel. **The last utopia: human rights in history**. Cambridge & London: Belknap Press of Harvard University Press, 2010.
- NICHOLS, Bill. **Introduction to documentary**. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 2001.
- NICHOLS, Bill. **Introdução ao documentário**. Campinas, SP: Papyrus, 2005.
- NODARI, Alexandre. Tweet de 20/07/2015 sobre o "inefável". Disponível em: <https://twitter.com/alexnodari/status/623285021953159168>. Acesso em: 12/04/2016.
- PANIKKAR, Raimundo. É a noção de direitos humanos um conceito ocidental? **Revista Diógenes**, n. 5, p. 5–28, 1983.
- POLLAK, Michael. L'expérience concentrationnaire: essai sur le maintien de l'identité sociale. Paris: Métailié, 1990.
- POWER, Samantha. Bystanders to Genocide. **The Atlantic**, sep. 2001. Disponível em: <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2001/09/bystanders-to-genocide/304571/>. Acesso em: 12/04/2016.
- PRATT, Mary Louise. Os olhos do império: relatos de viagem e transculturação. Bauru: EDUSC, 1999.
- PRYSTHON, Angela. Cosmopolitismos periféricos: ensaios sobre modernidade, pós-modernidade e estudos culturais na América Latina. Recife: Bagaço, 2002.
- RANCIÈRE, Jacques. **A partilha do sensível**. Tradução Mônica Costa Netto. 1a. ed. São Paulo: EXO experimental org. / Ed. 34, 2005.
- RANCIÈRE, Jacques. **La fable cinématographique**. Paris: Éditions du Seuil, 2001.
- RANCIÈRE, Jacques. **O destino das imagens**. Tradução Mônica Costa Netto. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.
- RANCIÈRE, Jacques. **A fábula cinematográfica**. Tradução Christian Pierre Kasper. Campinas, SP: Papyrus, 2013.
- RIBEIRO, Marcelo Rodrigues Souza. **Da economia política do nome de 'África': a filmografia de Tarzan**. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina, 2008. Disponível em: <http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/91939>. Acesso em 12/04/2016.
- RIBEIRO, Marcelo Rodrigues Souza. Projeções, projetos e projéteis: o nome de 'África' e a subjetivação imperial em *Lágrimas do Sol* (2003). In: HAMBURGER, Esther; SOUZA, Gustavo; MENDONÇA, Leandro; AMANCIO, Tunico. (orgs.). **Estudos de Cinema SOCINE IX**. São Paulo: Annablume; Fapesp; Socine, 2008, p. 199-207.
- RIBEIRO, Marcelo Rodrigues Souza. O caminho, a experiência e a aventura. In: **Revista de Ciências Humanas**, vol. 43, n. 1, 2009. Disponível em: <http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/13965>. Acesso em: 03 de março de 2011.
- RIBEIRO, Marcelo Rodrigues Souza. A cosmopoética da fragilidade: Abderrahmane Sissako, a sensibilidade cosmopolita e a imaginação do comum. In: BAMBA, Mahomed; MELEIRO, Alessandra (orgs.). **Filmes da África e da diáspora: objetos discursivos**. Salvador: EDUFBA, 2012.
- RIBEIRO, Marcelo Rodrigues Souza. O Mundo, o mundo: da alegoria da globalização à revelação do comum. **Contemporânea: revista de comunicação e cultura**, vol. 11, n.

- 3, p. 504-521, dez. 2013. Disponível em: <http://www.portalseer.ufba.br/index.php/contemporaneaposcom/article/view/8865>. Acesso em 12/04/2016.
- RIBEIRO, Marcelo Rodrigues Souza. Status de Facebook do dia 21/07/2015. Disponível em: <https://www.facebook.com/marcelorsr/posts/924150614304682>. Acesso em: 12/04/2016.
- RIBEIRO, Marcelo Rodrigues Souza. *Sometimes in April*: a inscrição sensível do genocídio como crime contra a humanidade. In: MACHADO, Bruno Amaral; ZACKESKI, Cristina; DUARTE, Evandro Piza (coordenadores). **Criminologia e cinema: narrativas sobre a violência**. Brasília; Madri, Barcelona, Buenos Aires, São Paulo: FESMPDF; Marcial Pons, 2016, p. 335-359.
- ROBBINS, Bruce; CHEAH, Pheng. **Cosmopolitics: thinking and feeling beyond the nation**. Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 1998.
- ROBBINS, Bruce. Introduction Part I: Actually Existing Cosmopolitanism. In: ROBBINS, B.; CHEAH, P. (Eds.). **Cosmopolitics: thinking and feeling beyond the nation**. Minneapolis & London: University of Minnesota Press, 1998. p. 1–19.
- ROBBINS, Bruce. **Feeling global: internationalism in distress**. New York & London: New York University Press, 2005.
- ROUDINESCO, Elisabeth; PLON, Michel. **Dicionário de psicanálise**. Tradução de Vera Ribeiro e Lucy Magalhães; supervisão da edição brasileira de Marco Antonio Coutinho Jorge. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.
- ROUSSET, David. **L'univers concentrationnaire**. Paris: Les Éditions de Minuit, 1965.
- SAID, Edward. **Cultura e imperialismo**. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
- SAMAIN, Etienne (org.). **Como pensam as imagens**. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2012.
- SANTOS, Boaventura de Sousa. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. In: SANTOS, Boaventura de Sousa. (org.). **Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 427–462.
- SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). **Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
- SCEMAMA, Celine. *Histoire(s) du cinéma* de Jean-Luc Godard : la force faible d'un art. Paris: L'Harmattan, 2006.
- SCHMITT, Carl. **The Concept of the Political**. Edição expandida. Chicago e Londres: The University of Chicago Press, 2007.
- SHELTON, Dinah (ed. in chief). **Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity** - Volumes 1. Thomson Gale, 2005.
- STRAUS, Scott. What is the relationship between hate radio and violence? Rethinking Rwanda's 'Radio Machete'. **Politics & Society**, Vol. 35, No. 4, Dez. 2007, p. 609-637. Disponível em: <http://pas.sagepub.com/content/35/4/609.abstract>. Acesso em 12/04/2016.
- SEGATO, Rita Laura. Antropologia e direitos humanos: alteridade e ética no movimento de expansão dos direitos universais. **Mana - Estudos de Antropologia Social**, v. 12, n. 1, p. 207–236, abr. 2006. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-93132006000100008>. Acesso em: 12/04/2016.
- SHOHAT, Ella; STAM, Robert. **Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the media**. London & New York: Routledge, 1994.
- SHOHAT, Ella; STAM, Robert. Crítica da imagem eurocêntrica: multiculturalismo e representação. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
- SISSAKO, Abderrahmane. À propos de *La vie sur terre* - entretien d'Olivier Barlet avec Abderrahmane Sissako, Cannes, mai 1998. **Africultures**, 1998. Disponível em: <http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=469>. Acesso em: 12/04/2016.

- SISSAKO, Abderrahmane. Entrevista a Kwame Anthony Appiah. In: **Through African Eyes, Dialogues with the Directors**. African Film Festival, 2003.
- SISSAKO, Abderrahmane. La leçon de cinéma d'Abderrahmane Sissako - propos recueillis par Oliver Barlet, Ouagadougou, février 2003. In: **Africultures**, 2003a. Disponível em: <http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=2796>. Acesso em: 12/04/2016.
- SISSAKO, Abderrahmane. À propos de *Heremakono* - entretien d'Oliver Barlet avec Abderrahmane Sissako, Cannes, mai 2002. In: **Africultures**, 2003b. Disponível em: <http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=2351>. Acesso em: 12/04/2016.
- SISSAKO, Abderrahmane. Bamako, la cour - entretien. In: **Arte**, 2008. Disponível em: <http://www.arte.tv/fr/2218956.html>. Acesso em: 03 de março de 2011.
- SISSAKO, Abderrahmane. Interview with Abderrahmane Sissako on "Dignity". **Art for the World**, 07/01/2009. Disponível em: <http://art-for-the-world.blogspot.com.br/2009/01/interview-with-abderrahmane-sissako-on.html>. Acesso em: 12/04/2016.
- SISSAKO, Abderrahmane. Interview - Bamako. In: **Abus de Ciné**, s/d. Disponível em: <http://www.abusdecine.com/fiche-interview.php?numero=1601>. Acesso em: 12/04/2016.
- SLAUGHTER, Joseph R. Human rights, Inc.: the world novel, narrative form, and international law. 1st. ed. New York: Fordham University Press, 2007.
- SLIWINSKI, Sharon. **Human rights in camera**. 1st. ed. Chicago: University of Chicago Press, 2011.
- SONTAG, Susan. **On photography**. New York: Penguin, 1977.
- SONTAG, Susan. **Sobre a fotografia**. Tradução Rubens Figueiredo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
- STORIES on Human Rights: by filmmakers, artists and writers. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2008. Disponível em: <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/StoriesFilmmakers.aspx>. Acesso em: 12/04/2016.
- SUSSEX, Elizabeth. The Fate of F3080. **Sight and Sound**, n. 53, p. 92–97, 1984.
- THOMPSON, Allan (ed.). **The Media and the Rwanda Genocide**. Londres: Pluto Press, 2007.
- TRIBUNAL Penal Internacional para Ruanda. The ICTR in Brief. Disponível em: <http://www.unictr.org/en/tribunal>. Acesso em 12/04/2016.
- UNESCO, Memory of the World. Programme Background. [s/d]. Disponível em: <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/about-the-programme/>. Acesso em: 12/04/2016.
- VICE, Sue. **Shoah (BFI Film Classics)**. London: British Film Institute / Palgrave Macmillan, 2011.
- WALLERSTEIN, Immanuel. **O sistema mundial moderno: a agricultura capitalista e as origens da economia-mundo europeia no século XVI**. Vol. 1. Portugal: Edições Afrontamento, 1990.
- WALLERSTEIN, Immanuel. **Capitalismo histórico e civilização capitalista**. Rio de Janeiro: Contraponto Editora, 2001.
- WARBURG, Aby. **Atlas Mnemosyne**. Edição espanhola de Fernando Checa, a partir de edição alemã de Martin Warnke, com a colaboração de Claudia Brink. Tradução para o espanhol de Joaquín Chamorro Mielke. Madrid: Ediciones Akal, 2010.
- XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência. São Paulo: Paz e Terra, 2005.

Referências filmográficas

- AUSCHWITZ (Oświęcim). [S. I.]: Exército Soviético, 1944. Material original em película convertido em vídeo digital (21 min.), son., preto e branco. Disponível em: <https://archive.org/details/Auschwitz1946>. Acesso em: 12/04/2016.
- BAMAKO. Direção: Abderrahmane Sissako. Mali / França: Archipel 33, Chinguitty Films, Mali Images, 2006. DVD (115 min.), son., color., legendado em inglês.
- DEATH MILLS. Direção: Billy Wilder. [S. I.]: U.S. Army Signal Corps, 1945. Material original em película convertido em vídeo digital (21 min.), son., preto e branco. Disponível em: <https://archive.org/details/DeathMills>. Acesso em: 12/04/2016.
- FALKENAU, VISION DE L'IMPOSSIBLE. Direção: Emil Weiss. França: Doriane Films; MW Production, 1988. Gravação de TV, Canal Arte (62 min.), son., preto e branco, color., legendado em francês.
- HEREMAKONO. Direção de Abderrahmane Sissako. Mauritânia / França: Arte France Cinéma, Duo Films, 2002. DVD (96 min.), son., color., legendado em inglês.
- HISTOIRE(S) DU CINÉMA. Direção: Jean-Luc Godard. França: JLG Films / Canal+, 1988-1998. DVD (255 min.), son., color., legendado em inglês.
- LA VIE SUR TERRE. Direção: Abderrahmane Sissako. Mali / Mauritânia / França: Centre National de la Cinématographie (CNC), Haut et Court, La Sept-Arte, 1998. DVD (61 min.), son., color., legendado em inglês.
- LE JEU. Direção: Abderrahmane Sissako. Mali / Mauritânia: [S. I.], 1988. DVD (23 min.), son., preto e branco, legendado em inglês.
- LE RÊVE DE TIYA. Direção: Abderrahmane Sissako. França: LMD Productions, 2008. DVD (12 min.), son., color., legendado em inglês.
- MAJDANEK. [S. I.]: Exército Soviético, 1944. Material original em película convertido em vídeo digital (24 min.), son., preto e branco. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=MRc22RhZ1Qk>. Acesso em: 12/04/2016.
- NAZI Concentration Camps. United States Army, Office of Strategic Services, Field Photographic Branch, 1945. DVD Nuremberg: The Nazis Facing Their Crimes. Material original em película convertido em vídeo digital (58 min.), son., preto e branco. Disponível também em: <https://www.youtube.com/watch?v=I0-IPPTZuis>. Acesso em: 12/04/2016.
- N'DIMAGOU, la dignité. Direção: Abderrahmane Sissako. [S. I.]: Art for the World / Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2008. Vídeo digital (5 min.), son., color. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Wsu7sBmUqNI>. Acesso em: 12/04/2016.
- NUIT ET BROUILLARD. Direção: Alain Resnais. França: Argos Films, 1955. DVD (32 min.), son., preto e branco, legendado em inglês.
- OBYKNOVENYYY FASHIZM. Direção de Mikhail Romm. União Soviética [Rússia]: Mosfilm, 1965. DVD (138 min.), son., preto e branco, legendado em inglês.
- OCTOBRE. Direção: Abderrahmane Sissako. França / Rússia: Chinguitty Films, La Sept Arte, 1993. DVD (38 min.), son., preto e branco, legendado em inglês.
- ROSTOV-LUANDA. Direção: Abderrahmane Sissako. Angola / Mauritânia / França / Alemanha / Bélgica: Agence de la Coopération Culturelle et Technique, Instituto Angolano de Cinema, Ministère de la Coopération, Morgane Films, 1997. VHS (76 min.), son. color., legendado em inglês.
- SABRIYA. Direção: Abderrahmane Sissako. Tunísia / França: Nomadis Images, 1997. DVD (26 min.), son., color., legendado em inglês.
- SOMETIMES in April. Direção: Raoul Peck. [S. I.]: HBO Studios, 2005. 1 DVD (140 min.), PAL, color.

- SHIJIE (The World). Direção: Jia Zhangke. China: Office Kitano, 2004. Blu Ray (143 min.), son., color. Legendado em inglês.
- SHOAH. Direção: Claude Lanzmann. França: Les Films Aleph, 1985. Blu Ray (566 min.), son., color., legendado em inglês.
- STORIES on Human Rights. Vários diretores. [S. I.]: Art for the World / Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2008. Vídeos em formato digital (5 min. cada), son., color. e preto e branco.
- THE ATROCITIES Committed by the German-Fascists in the USSR. Direção: Roman Karmen. Exército Soviético, 1945. DVD **Nuremberg: The Nazis Facing Their Crimes**. Material original em película convertido em vídeo digital (59 min.), son., preto e branco, sem legendas.
- THE BIG RED ONE. Direção: Samuel Fuller. Estados Unidos: Lorimar / Lorac, 1980/2004. DVD (162 min.), son., color., sem legendas.
- THE NAZI Plan. Direção: George Stevens. United States Army, Office of Strategic Services, Field Photographic Branch, U.S. Council for the Prosecution of Axis Criminality for the Nuremberg Trials, 1945. DVD **Nuremberg: The Nazis Facing Their Crimes**. Material original em película convertido em vídeo digital (127 min.), son., preto e branco, sem legendas. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=Ohj8ivzUnPQ>. Acesso em: 12/04/2016.
- THE STRANGER. Direção: Orson Welles. Estados Unidos: The Haig Corporation, 1946. DVD (95 min.), son., preto e branco, sem legendas.
- VERBOTEN!. Direção: Samuel Fuller. Estados Unidos: Globe Enterprises, 1959. DVD (93 min.), son. color., sem legendas.